

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1 – Schulische Heilpädagogik / PMGB

Masterarbeit

Praktische Ausbildung nach INSOS (PrA) – Berufsfindungsprozess mit Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Eingereicht von: Anja Büchel / Bettina Vogel-Schwendener,
PMGB 0811, Seminargruppe 12

Begleitung: Lars Mohr

Eingereicht am: 7. Januar 2011

Abstract

Durch unsere Tätigkeit an einer Heilpädagogischen Schule als Oberstufenlehrerinnen haben wir den Auftrag der beruflichen Eingliederung unserer Schülerinnen und Schüler. Zur Erweiterung unserer Kompetenzen haben wir uns im Rahmen der Masterthese zum Ziel gesetzt, vom Wissen von Berufskolleginnen und –kollegen zu profitieren und die Erkenntnisse und Ergebnisse für andere zugänglich zu machen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung nach den Erfahrungen, welche Lehrpersonen von Heilpädagogischen Schulen im Kanton St. Gallen mit der Gestaltung des Berufsfindungsprozess von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen haben, die nach dem Schulaustritt eine Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS absolvieren werden.

Der Theorieteil umfasst Themen auf den Ebenen des Berufswahlunterrichts, des Kontakts mit allen beteiligten Personen und des Übertritts in die Arbeitswelt. Die Arbeit ist in den Bereich der qualitativen Sozialforschung einzuordnen. Die Daten haben wir mittels Leitfadeninterview und Tonaufnahme erhoben. Die Aufbereitung hat durch die wörtliche Transkription stattgefunden. Mit der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse haben wir die Auswertung der Daten vorgenommen.

Die Ergebnisse zeigen vielseitige, positive Erfahrungen der Lehrpersonen im Rahmen des Berufsfindungsprozesses ihrer Schülerinnen und Schüler. Zugleich haben sie negative Aspekte oder Bedürfnisse formuliert, die auf verschiedene Optimierungsmöglichkeiten in der Praxis schliessen lassen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1 Ausgangslage	6
1.1 Arbeitsumfeld und Voraussetzungen der Autorinnen	6
1.2 Berufsfindungsprozess an den Heilpädagogischen Schulen in Trübbach und Wattwil.....	7
1.3 Begründung der Themenwahl / Fragestellung.....	8
2 Vorverständnis	8
2.1 Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung während der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter	8
2.2 Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung	11
3 Berufsfindungsprozess – Theoretischer Hintergrund	13
3.1 Klärung zentraler Begriffe	13
3.2 Vorgehen bei der Literatursuche.....	16
3.3 Ziele des Berufsfindungsprozesses	17
3.4 Rollen der involvierten Personen	18
3.5 Teilhabe an der Berufsfindung	21
3.6 Berufswahlunterricht	24
3.7 Betriebserkundigungen	30
3.8 Schnupperpraktika	31
3.9 Schwierigkeiten beim Übergang Schule - Arbeitswelt	31
3.10 Politische und wirtschaftliche Situation in der Schweiz	31
3.10.1 Bedeutung der Arbeit - Wirtschaftliche Situation	31
3.10.2 Politik.....	32
3.10.3 Gesetzliche Lage in der Schweiz.....	33
3.10.4 Neue Massnahme der IV	33
3.10.5 Evaluation des Pilotprojekts PrA.....	36
3.10.6 Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt	38
4 Definitive Fragestellung	41
5 Forschungsmethodische Vorgehensweise	42
5.1 Verfahren qualitativer Forschung.....	42
5.2 Erhebungstechnik / Datenerhebung	43
5.3 Aufbereitungstechnik	49
5.4 Auswertungstechnik.....	50
6 Darstellung der Ergebnisse	52
6.1 Rahmenbedingungen.....	52
6.1.1 Struktur des Berufswahlprozesses	52
6.1.2 Zeitliche Bedingungen	53

6.1.3	Zusammenarbeit mit berufsbildenden Nachfolgeinstitutionen oder anderen Heilpädagogischen Schulen	53
6.1.4	Zusammenarbeit unter Lehrpersonen der selben Institution	54
6.2	Bezugspersonen	55
6.2.1	Eltern	55
6.2.2	Lehrperson	57
6.2.3	IV-Berufsberatung	61
6.2.4	Sonstige Bezugspersonen	63
6.3	Jugendliche	64
6.3.1	Teilhabe	64
6.3.2	Selbstkompetenz.....	66
6.3.3	Handwerkliche und soziale Kompetenzen	70
6.4	Unterricht.....	73
6.4.1	Ziele des Berufsfindungsprozess	73
6.4.2	Unterrichtsinhalte	73
6.4.3	Unterrichtsmaterial	76
6.4.4	Entwicklungsstand vs. Lebensalter	76
6.4.5	Berufswünsche der Jugendlichen	77
6.5	Kontakt mit Arbeitswelt	78
6.5.1	Betriebsbesichtigung.....	78
6.5.2	Schnupperpraktika	78
6.5.3	Bedeutung der Integration in ersten Arbeitsmarkt, freie Wirtschaft	79
6.5.4	Wunsch/Vision	81
7	Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	82
7.1	Rahmenbedingungen.....	82
7.2	Bezugspersonen	84
7.2.1	Eltern	84
7.2.2	Lehrperson	86
7.2.3	IV-Berufsberatung	90
7.2.4	Sonstige Bezugspersonen	92
7.2.5	Hauptanforderungen aller Beteiligten aus Sicht der Lehrperson	93
7.3	Jugendliche	94
7.3.1	Teilhabe	94
7.3.2	Selbstkompetenz.....	97
7.3.3	Handwerkliche und soziale Kompetenzen	102
7.4	Unterricht.....	105
7.4.1	Ziele des Berufsfindungsprozess	105
7.4.2	Unterrichtsinhalte	105
7.4.3	Unterrichtsmaterial	109

7.4.4	Entwicklungsstand vs. Lebensalter	109
7.4.5	Berufswünsche der Jugendlichen	110
7.5	Kontakt mit Arbeitswelt	111
7.5.1	Betriebsbesichtigung	111
7.5.2	Schnupperpraktika	111
7.5.3	Wünsche und Bedeutung der Integration in den ersten Arbeitsmarkt	113
8	Beantwortung der Fragestellung	115
9	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis	116
10	Rückblick auf den Forschungsprozess	118
10.1	Methodenkritik	118
10.2	Teamarbeit der Verfasserinnen	123
10.3	Schwierigkeiten	124
11	Schlusswort und Danksagung	124
12	Erklärung zur Urheberschaft	125
	Literaturverzeichnis	126
	Anhang	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1.	Berufsverzeichnis PrA nach INSOS	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.	Lehrverhältnisse INSOS 2010	Fehler! Textmarke nicht definiert.
3.	Interpellation des Kantonsrates	Fehler! Textmarke nicht definiert.
4.	Interview-Leitfaden	Fehler! Textmarke nicht definiert.
5.	Stammblatt	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.	Datenresümee	Fehler! Textmarke nicht definiert.
7.	Kategoriensystem	Fehler! Textmarke nicht definiert.

1 Ausgangslage

Im folgenden Kapitel beschreiben wir unser persönliches Arbeitsumfeld, unsere beruflichen Voraussetzungen und die Motivation für diese Arbeit. Anschliessend formulieren wir die Hauptfragestellung.

1.1 Arbeitsumfeld und Voraussetzungen der Autorinnen

Anja Büchel, HPS Toggenburg, Wattwil

Ich arbeite als Oberstufenlehrerin an der Heilpädagogischen Schule Toggenburg. Die Heilpädagogische Schule (HPS) Toggenburg ist seit 1965 ein Verein. Dieser bezweckt die Förderung, Schulung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen und allenfalls einer mehrfachen Behinderung. Die HPS Toggenburg ist eine Tagesschule und führt zehn Klassen: einen heilpädagogischen Kindergarten, drei Unterstufenklassen, drei Mittelstufenklassen, zwei Oberstufenklassen und eine Werkklasse. In einer Klasse werden vier bis sieben Schülerinnen und Schüler beschult. Jede Klasse wird von einer Lehrperson, mehrheitlich mit heilpädagogischer Zusatzausbildung, unterrichtet und durch Praktikantinnen oder Schulassistentinnen unterstützt. Wir haben ein integratives Modell. Das heisst, dass in fast allen Klassen ein Schüler oder eine Schülerin mit einer mehrfachen Behinderung integriert ist. Das Mittagessen wird im Esssaal an Klassentischen eingenommen. Die Betreuung übernehmen die Klassenlehrkräfte und das Hilfspersonal. Die logopädische und die heilpädagogische Einzelförderung sind im Angebot der Schule enthalten. Externe Physio- und Ergotherapeutinnen arbeiten einige Tage pro Woche ebenfalls im Schulhaus. Die HPS Toggenburg ist eine Tagesschule. Die Kinder werden am Morgen mit dem Schulbus oder den speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen eingerichteten Taxis zur Schule gebracht. Einige kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln selbständig zur Schule. Die Schule beginnt um 8.25 Uhr und dauert bis 15.00 Uhr, am Mittwoch bis 11.45 Uhr. Für die Oberstufenschülerinnen und -schüler finden wöchentlich drei zusätzliche Lektionen statt. Dabei profitieren fremdsprachige Jugendliche vom Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“. Die anderen Schülerinnen und Schüler werden in lebenspraktischen Tätigkeiten unterrichtet.

Bettina Vogel-Schwendener, HPS Seidenbaum, Trübbach

Ich arbeite als Oberstufenlehrerin an der Heilpädagogischen Schule Seidenbaum in Trübbach, welche von der heilpädagogischen Vereinigung Sargans-Werdenberg im Auftrag des Erziehungsdepartementes des Kantons St. Gallen geführt wird. Die Schule bezweckt die bestmögliche Förderung und die ganzheitliche Bildung von Kindern und Jugendlichen mit einer leichten bis schweren geistigen, körperlichen und/oder mehrfachen Behinderung im Alter von vier bis maximal 18, in Ausnahmefällen 20 Jahren. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus den Bezirken Werdenberg und Sargans, in Ausnahmefällen aus angrenzenden Gebieten. Die Schule bemüht sich ein angepasstes Umfeld zu schaffen, in dem Lernen möglich ist. Die HPS Seidenbaum ist eine Tagesschule und führt derzeit 18 Klassen: einen Kindergarten, eine Basisstufe, vier Unterstufenklassen, sechs Mittelstufenklassen, fünf Oberstufenklassen und eine Basale Förderstufe. In einer Klasse werden fünf bis acht Schülerinnen

und Schüler beschult und gefördert. Jede Klasse wird von einer Lehrperson, mehrheitlich mit heilpädagogischer Zusatzausbildung, unterrichtet und durch Praktikanten/Praktikantinnen oder Fachfrauen Betreuung in Ausbildung unterstützt. Wir pflegen heterogene Klassenzusammensetzungen. Das heisst, dass in fast allen Klassen ein Schüler oder eine Schülerin mit einer mehrfachen Behinderung integriert ist und die Klassen entwicklungsmässig stark durchmischt sind.

Da wir eine Tagesschule sind, wird das Mittagessen in verschiedenen Esssälen an Klassentischen im Schulhaus eingenommen. Die Betreuung übernehmen die Klassenlehrkräfte und das Hilfspersonal. Die logopädischen, wahrnehmungstherapeutischen, oder heilpädagogischen Einzelförderungen sind im Angebot der Schule enthalten. Externe Physio-, Ergo- und Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten einige Tage pro Woche ebenfalls im Schulhaus.

Auf Grund der Ganztagesstruktur werden die Kinder am Morgen mit dem Schulbus zur Schule gebracht oder bewältigen den Schulweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Schule beginnt um 8.20 Uhr und dauert bis 15.00 Uhr, am Mittwoch bis 11.20 Uhr.

Eine Wohngruppe, welche für acht Kinder Platz bietet, ist unserer Schule angegliedert. Diese wird sonntags bis freitags von Sozialpädagogen / Sozialpädagoginnen und Praktikanten / Praktikantinnen geführt.

1.2 Berufsfindungsprozess an den Heilpädagogischen Schulen in Trübbach und Wattwil

Der Berufsfindungsprozess an unseren Schulen ist durch einen zeitlichen Ablauf vorgegeben. Der Unterricht, der Einbezug der Jugendlichen und die Zusammenarbeit mit den Eltern und der IV-Berufsberatung können frei gestaltet werden. Wir haben an beiden Schulen Arbeitsgruppen, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Berufsfindungsprozess zu vereinheitlichen und die vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Dies sind längerfristige Projekte, die in dieser Arbeit nicht näher beschrieben werden können.

Für die erstmalige berufliche Eingliederung von Jugendlichen mit IV-Unterstützung tragen die Eltern die Verantwortung. Sie entscheiden über die weitere Schulung, berufliche Eingliederung oder Betreuung. Sie bestimmen auch die zukünftige Institution und die Wohnsituation ihres Kindes. Es besteht die Möglichkeit, Unterstützung durch die Schule in Anspruch zu nehmen. Von Gesetzes wegen ist die IV-Berufsberatung für die Planung und Umsetzung der beruflichen Eingliederung einzubeziehen. Der Berufsfindungsprozess beginnt zwei Jahre vor dem geplanten Austritt. Die Berufsberatung kommt an die Schule und trifft sich mit den angemeldeten Jugendlichen. Die Schülerinnen und Schüler werden nach Bedarf von der Lehrkraft begleitet. Nachdem Interessen und Möglichkeiten ausgetauscht worden sind, zeigt die IV-Berufsberatung mögliche Institutionen für eine Schnupperlehre auf. Danach besichtigen die Eltern mit ihrem Kind eine Institution. Sie werden nach Wunsch von der Lehrkraft ihres Kindes begleitet. Ein weiteres Gespräch mit der IV-Berufsberatung kann nach Bedarf in Absprache mit der Lehrkraft vereinbart werden. Dieses findet in der Schule statt. Ist ein geeigneter Ort für eine Schnupperlehre gefunden worden, fixiert in der Regel die Lehrkraft in Absprache mit den Eltern und der IV-Berufsberatung einen Termin. Der Abklärungsaufenthalt dauert in den meisten Institutionen zwei Wochen. Am Schluss der Schnupperzeit findet ein Auswertungsgespräch statt, an dem die Jugendlichen, die Eltern, die Lehrkraft und die IV-

Berufsberatung teilnehmen. War die Schnupperlehre erfolgreich, kommt es zu einem Vertrag und zur definitiven Aufnahme. Die IV-Berufsberatung leitet die berufliche Massnahme ein. War die Schnupperlehrzeit für eine der Parteien unbefriedigend, wird der Ablauf in einer anderen Institution wiederholt.

1.3 Begründung der Themenwahl / Fragestellung

Als Oberstufenlehrerinnen haben wir die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler im Berufsfindungsprozess zu begleiten. An unseren Arbeitsorten sind wir dabei, den ganzen Prozess zu strukturieren. Dies findet auf den Ebenen der Organisation und des Unterrichts statt. Organisatorisch bedeutet dies die Festlegung auf einen Leitfaden, der den zeitlichen Ablauf regelt und inhaltlich die wichtigsten Eckpfeiler setzt. Ein Leitfaden kann sowohl uns Lehrpersonen als auch den Eltern zur Orientierung dienen. Zur Gestaltung des Unterrichts in der Berufsfindung machen wir uns Überlegungen zur angemessenen Vermittlung von Inhalten. Da wir keine niveaugerechten Unterrichtsmaterialien für Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung zur Verfügung haben, wollen wir gerne einen Einblick erhalten, wie in anderen Heilpädagogischen Schulen der Berufswahlunterricht gestaltet wird.

Wir möchten Erfahrungen der Lehrpersonen von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen am Berufsfindungsprozess erschliessen und hoffen, die gewonnen Erkenntnisse in unserer Praxis einfließen zu lassen. Mit dem Verfassen der Masterarbeit können wir das erlangte Wissen für andere Lehrpersonen zugänglich machen.

Aus den erläuterten Überlegungen ergibt sich folgende Fragestellung:

Welche Erfahrungen haben Lehrpersonen der Heilpädagogischen Schulen im Kanton St. Gallen mit der Gestaltung des Berufsfindungsprozesses von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die eine Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS absolvieren werden?

2 Vorverständnis

2.1 Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung während der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter

Die Thematik unserer Masterarbeit spielt sich rund um den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter ab. Wir zeigen in diesem Kapitel auf, welche Aspekte die Phase der Pubertät - insbesondere bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen - prägen.

Biologische Aspekte

In der Pubertät werden alle Identifizierungen und alle Sicherungen, auf die man sich früher verlassen konnte, in Frage gestellt. Dies ist durch das rasche Körperwachstum bedingt, das sich nur mit dem in der frühen Kindheit vergleichen lässt. Dazu gesellt sich die gänzlich neue Eigenschaft der physischen Geschlechtsreife (vgl. Erikson, 1973, S.106). Die geschlechtliche Rolle muss erst noch errungen

werden. Durch das Erwachen der erotischen Kräfte entstehen Spannungen im seelischen Bereich, die erst im Laufe der Zeit durch das stärker werdende Ich ausgeglichen werden können (vgl. Hunziker, 2006, S.12).

Folgende biologischen Aspekte der Pubertät durchlaufen die meisten Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung gleich wie Menschen ohne Behinderungen: hormonelle Umstellung, Entwicklung der primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, Eintritt der Geschlechtsreife. Der Zeitraum dieses Prozesses dehnt sich allerdings aus. Die Pubertät kann teilweise mit einer Verzögerung von ungefähr zwei bis fünf Jahren eintreten (vgl. Senckel, 2000, S.96-97).

Psychische Aspekte

Die sich entwickelnden Jugendlichen sind in der Pubertät in erster Linie damit beschäftigt, ihre soziale Rolle zu festigen. Sie konzentrieren sich stark darauf, wie sie im Vergleich zu ihrem Selbstgefühl in den Augen anderer erscheinen (vgl. Erikson, 1973, S.106).

Die zentrale Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es, Antworten auf folgende Fragen zu finden: Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Diese Auseinandersetzung dient als Grundlage für das Bewusstwerden seines Selbst. Gefühle der Einsamkeit, des Unverstandenseins können abwechseln mit der Sehnsucht nach Freundschaft und Verständnis. Eine mögliche Selbstüberschätzung kann gefolgt sein von Mutlosigkeit über eigenes Unvermögen und Schwäche (vgl. Hunziker, 2006, S.12).

Durch die Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen bei Menschen mit geistiger Behinderung können auch ihre rationalen Fähigkeiten, den Umwandlungsprozess und die mit ihm verbundenen Gefühle zu begreifen, eingeschränkt sein. Auf Grund der Behinderung wird der Erfahrungsraum solcher Jugendlicher oft zusätzlich eingeschränkt, da man ihnen nur wenig zutraut. Dies geschieht, wenn sie nur wenig ausprobieren dürfen oder nur selten hilfreiche Anregungen aus der Umwelt erhalten. Jugendliche brauchen Gelegenheit herauszufinden, was zu ihnen passt und sind auf Rückmeldungen über ihr Sozialverhalten angewiesen. Wird ein starker Anpassungsdruck auf sie ausgeübt, werden sie oft sowohl überbehütet als auch überfordert. Die psychische Belastung kann dadurch verschärft werden, dass Menschen mit leichten Behinderungen im Laufe der Pubertät ihre Beeinträchtigung deutlicher ins Bewusstsein tritt. Dies kann sowohl durch die verstärkte Beschäftigung mit der eigenen Person als auch durch Reaktionen der Umwelt ausgelöst werden. Die Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung können ihr Anderssein und die damit verbundene Einsamkeit als schmerzlich erleben. Sie vergleichen sich mit den „Normalen“ und möchten frei sein wie sie. Dabei können sie erfahren, dass dies unmöglich ist und vermutlich auch bleiben wird (vgl. Senckel, 2000, S.97-98). Es ist wichtig, den Jugendlichen in diesem Prozess verständnisvoll und unterstützend beizustehen.

Pubertäres Verhalten und Erziehung

Jugendliche mit einer leichten bis mittelgradigen kognitiven Beeinträchtigung verhalten sich ähnlich wie normal begabte. Auch sie versuchen, sich von ihren Bezugspersonen abzulösen und streben eine selbständigere Lebensform an. Sie wollen selbst bestimmen, was sie tun und lassen. Die erhoffte

Bestätigung erhalten sie allenfalls von den Gleichaltrigen. Durch den Wachstumsschub können die körperlichen Begleitmerkmale der Behinderung deutlicher in Erscheinung treten und unter Umständen abstossend wirken. Die Pubertierenden nehmen dies oft wahr und ziehen sich zurück oder reagieren fordernd-distanzlos (vgl. Senckel, 2000, S.98-99).

Es ist wichtig, auch der Intoleranz von Jugendlichen mit Verständnis und Anleitung statt mit Redensarten und Verboten zu begegnen. Für die jungen Erwachsenen ist es schwer, tolerant zu sein, wenn sie noch nicht ganz sicher sind, ob sie ein richtiger Mann / eine richtige Frau sind, ob sie jemals einen Zusammenhang in sich finden und liebenswert erscheinen werden, ob sie imstande sein werden, ihre Triebe zu beherrschen, ob sie wissen, was sie werden möchten und ob sie es jemals verstehen werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen (vgl. Erikson, 1973, S.111-112).

Im Zusammenleben der Jugendlichen mit den erwachsenen Bezugspersonen kann eine typische Erscheinung der Pubertät das gegenseitige Un- oder Missverständnis sein. Die Beschützer können plötzlich zu Gegenspielern werden. Bis vor kurzem glaubte man, das pubertäre Verhalten könne den hormonellen Veränderungen zugeschrieben werden. Die Hirnforschung hat aber neue Befunde: im Alter von etwa 12 bis 19 Jahren macht das Gehirn äusserst komplexe Veränderungen durch, die im Frontallappen (präfrontalen Cortex) stattfinden. Die Pubertierenden erfahren die Welt vorübergehend anders und wissen in manchen Situationen schlicht nicht, was sie tun. Dies lässt sich dadurch erklären, dass der präfrontale Cortex jener Bereich ist, der wichtige Verhaltensformen wie Disziplin, Aufmerksamkeit, Motivation, Urteilsfähigkeit und Einfühlungsvermögen steuert. Dadurch fällt es Jugendlichen schwer, umsichtig zu planen, Impulsen zu widerstehen oder Konsequenzen abzuschätzen. Zusammenfassend gesagt, fehlt ihnen eine angemessene Selbstkontrolle (vgl. Benz & Homann, 2006, S.20-27). Auf Grund dieser Erkenntnis sind erwachsene Bezugspersonen gewissermassen angehalten, dass sie den Frontallappen der Jugendlichen „ersetzen“. Konkret heisst dies, dass sie Grenzen setzen, Konsequenzen aufzeigen und verständnisvoll reagieren.

Ein besonderes Problem im Umgang mit kognitiv beeinträchtigten Jugendlichen kann die Tatsache bilden, dass Lebensalter und Entwicklungsstand oft weit auseinander liegen. Meistens haben sie nicht in allen Persönlichkeitsbereichen den gleichen Entwicklungsstand erreicht. Die kognitiven Bereiche und jene der emotionalen Entwicklung können im Vergleich zu den körperlichen und affektiven zurück bleiben. Es ist wichtig, alle Entwicklungsebenen ernst zu nehmen und angemessen auf ihr Verhalten zu reagieren (vgl. Senckel, 2000, S.99-101).

Der erwachsene Mensch mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Die wesentlichen Themen des Erwachsenenalters sind die lebenspraktische und berufliche Verselbständigung, die Entwicklung der Intimität und der Einsatz schöpferischer Kräfte in einem Bezugsrahmen, der die eigene Person überschreitet. Die Einschränkungen kognitiv beeinträchtigter Menschen können sich in der Unfähigkeit äussern, alle für ein selbständiges Leben notwendigen Fähigkeiten in hinreichendem Mass zu erwerben. Es ist möglich, dass sie ihr Leben lang auf besondere, ihrem Entwicklungsstand angepasste Unterstützung in emotionalen, kognitiven und lebenspraktischen Belangen angewiesen sind. Es ist wichtig, Menschen mit einer kognitiven

Beeinträchtigung ihrem Lebensalter entsprechend mit Würde und Respekt zu begegnen. Zudem muss nach angemessenen Umgangs- und Lebensformen gesucht werden (Senckel, 2002. S.107-108).

2.2 Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung

Die folgende Darstellung zeigt die beruflichen Möglichkeiten aller Jugendlichen im Kanton St. Gallen auf. Anschliessend werden wir die jeweiligen Möglichkeiten erläutern und einen Bezug zu unseren beiden Institutionen vornehmen.

Beschäftigungs- und / oder Betreuungsplatz

Jugendliche, welche auf Grund ihrer Beeinträchtigungen keine Ausbildung absolvieren können, treten in der Regel nach Vollendung des 18. Lebensjahres in eine Institution mit geschützter Werkstätte ein. Das Ziel der Beschäftigung ist, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen Tätigkeiten ausführen können, die ihren Fähigkeiten und Ressourcen angepasst sind.

Praktische Ausbildung (PrA nach INSOS)

„Die Praktische Ausbildung ist ein Bildungsangebot für die berufliche Bildung von Menschen mit Beeinträchtigung, denen es nicht möglich ist, ein eidgenössisch geregeltes Bildungsangebot zu nutzen“ (Aeschbach, 2009, S.1).

INSOS (Gesamtschweizerischer Branchenverband von Institutionen für Menschen mit Behinderung) hat das Ziel, mit der PrA die bisherige IV-Anlehre zu ersetzen. Mit der PrA bezweckt INSOS ein niederschwelliges Bildungsangebot für Jugendliche mit Beeinträchtigung auf nationaler Ebene zu institutionalisieren. Es ist das Ziel dieser Ausbildung, dass die Jugendlichen ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden. Nach Beendigung erhalten sie ein Berufsattest PrA und ein Lehrzeugnis. Diese Unterlagen dokumentieren, welche Kompetenzen die Jugendlichen gemäss ihrem individuellen Ausbildungsangebot erworben haben. Gleichzeitig will INSOS mit der PrA einem Teil der Lernenden die Möglichkeit bieten, sich auf eine berufliche Grundbildung EBA vorzubereiten. Die sozialen Institutionen für Menschen mit Behinderung Schweiz (INSOS Schweiz) versuchen, eine Vereinheitlichung der internen Praktischen Ausbildungen in den Institutionen zu erreichen. Einige Institutionen arbeiten bereits mit INSOS zusammen und bieten die oben erwähnte Praktische Ausbildung nach INSOS an (vgl. Aeschbach, 2008, S.119). Dem Berufsverzeichnis PrA nach INSOS (Stand 26.10.2009) kann entnommen werden, welche Berufe bereits als Praktische Ausbildung

angeboten werden (siehe Anhang Kapitel 1). Im Anhang in Kapitel 2 kann unter den Lehrverhältnissen eingesehen werden, welche Berufe wie oft gewählt wurden. Die beschriebene Ausbildung wird im Rahmen eines Pilotprojekts angeboten. In Kapitel 3.10.5 gibt eine Zusammenfassung des Evaluationsberichts zusätzliche Informationen.

Grundbildung mit Berufsattest (EBA)

Bei der Grundbildung mit Berufsattest handelt es sich um eine eidgenössisch anerkannte Ausbildung. Die Grundbildung vermittelt Fertigkeiten und Kenntnisse, welche für die Ausübung eines Berufes notwendig sind. Die zweijährige Grundbildung (EBA) beinhaltet ein eigenständiges Profil und führt zu einem vollwertigen Beruf. Die Jugendlichen besuchen die öffentliche Berufsschule und erhalten nach erfolgreichem Abschluss ein Berufsattest. Durch gezielte Weiterbildung kann die Grundbildung mit Berufsattest zu einer Lehre ausgebaut werden. Diese Grundbildung mit Berufsattest wird im geschützten wie auch privaten Rahmen angeboten (vgl. Aeschbach, 2008, S.118).

Die Grundbildung mit Berufsattest dient der Vermittlung von Qualifikationen zur Ausübung eines Berufs mit einfacheren Anforderungen. Sie kann je nach Bedürfnis der lernenden Person angemessen verlängert oder verkürzt werden. Falls bei den Lernenden Lernschwierigkeiten auftreten, die den Abschluss der beruflichen Grundbildung gefährden könnten, wird die lernende Person mit einer individuellen Begleitung unterstützt (vgl. SDBB, 2009). Das eidgenössische Berufsattest erhalten Personen, welche die zweijährige Grundbildung mit einer Prüfung abgeschlossen oder ein gleichwertiges Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Ausgestellt wird es von der kantonalen Behörde (vgl. Schweizer Eidgenossenschaft, 2008).

Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Die berufliche Grundbildung dauert drei oder vier Jahre und ist eidgenössisch anerkannt. Sie wird mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen. Dieses bescheinigt, dass die Absolventinnen oder Absolventen die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Voraussetzungen zur Ausübung eines Berufs mitbringen. Ausgebildet wird an drei Lernorten: Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetrieblicher Kurs. Mittels Bildungsplan und den vom Bund erlassenen Bildungsverordnungen für die einzelnen Berufe sind die Leistungsziele und Bildungsinhalte und deren Aufteilung auf die Lernorte festgelegt (vgl. SDBB, 2009). Eidgenössische Fähigkeitszeugnisse erhalten Personen, welche die Lehrabschlussprüfung oder ein gleichwertiges Qualifikationsverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Ausgestellt wird es von der kantonalen Behörde (vgl. Schweizer Eidgenossenschaft, 2008).

Absolventen und Absolventinnen der Heilpädagogischen Schulen in Trübbach und Wattwil

Die meisten Schülerinnen und Schüler an unseren Heilpädagogischen Schulen gehen nach Vollendung der Schulzeit in eine Folgeinstitution mit Beschäftigungsmöglichkeit über oder absolvieren eine Praktische Ausbildung nach INSOS. Die vorgegebenen Richtlinien der EBA, die in der zweijährigen Ausbildung sowohl im schulischen als auch im praktischen Bereich erfüllt werden müssen, ermöglichen keine individuellen Förderpläne und stellen zu hohe Anforderungen an die

meisten Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Unsere Schülerinnen und Schüler sind auf eine ihnen angepasste Ausbildung angewiesen, die sich an ihren Fähigkeiten und Ressourcen im Bereich der schulischen und praktischen Arbeit orientiert. Folgende Tabelle zeigt, welchen weiteren Weg Abgänger/innen der Oberstufe nach Beendigung ihrer Schulzeit im Sommer 2010 eingeschlagen haben.

	Beschäftigung	PrA (in geschütztem Betrieb)	PrA (im ersten Arbeitsmarkt)	EBA	anderes
Abgänger/innen August 2010 an HPS Toggenburg und HPS Seidenbaum	4 Jugendliche	4 Hauswirtschaftspraktikerinnen 2 Metallbearbeiter 1 Mechanikpraktiker 1 Gärtnereipraktiker 1 Baugruppenmonteur	1 Gärtnereipraktiker (gecoacht durch eine von INSOS anerkannte Institution)	1 Küchenangestellter 1 Schreinerpraktiker	1 Berufsfindungsklasse in anderer HPS 1 Vorlehre

3 Berufsfindungsprozess – Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden wir uns nach der Klärung der zentralen Begriffe und der Begründung des Vorgehens bei der Literaturrecherche mit dem theoretischen Hintergrund des Berufsfindungsprozesses auseinandersetzen. Da uns der Praxisbezug zur Theorie wichtig ist, werden wir teilweise unsere Erfahrungen aus dem Schulalltag den Aussagen aus der Literatur gegenüberstellen. Der Praxisbezug ist durch folgendes Symbol gekennzeichnet: ➔.

3.1 Klärung zentraler Begriffe

Nachfolgend klären wir wesentliche, zentrale Begriffe, welche wir in unserer Arbeit verwenden.

Jugendliche

Jugendliche befinden sich im Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Diese Phase umfasst bei Mädchen etwa die Zeit vom elften oder zwölften bis zum sechzehnten Lebensjahr, bei Jungen etwa vom dreizehnten bis siebzehnten Lebensjahr (vgl. Senckel, 2000, S.82).

Wir verwenden in dieser Arbeit oft den Begriff Jugendliche. Damit sind im Rahmen dieser Arbeit immer Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung gemeint.

Kognitive Funktionen

Prozesse, durch die ein Individuum Wissen über die Umwelt erwirbt, werden unter den kognitiven Funktionen zusammen gefasst. Folgende mentale Funktionen werden unter diesem Begriff verstanden: Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, schlussfolgerndes Denken, Problemlösen und die integrativen und kontrollierenden Prozesse wie Planen, Auswahl und Bewertung von Lösungsstrategien und die Kontrolle ihrer Ausführung (vgl. Sarimski, 2003, S.151).

Kognitive Beeinträchtigung / geistige Behinderung

Bei hochgradigen Beeinträchtigungen der kognitiven Funktionen und Einschränkungen der Persönlichkeitsentwicklung spricht man von geistiger Behinderung. Zusätzlich müssen ausreichend Anhaltspunkte vorliegen, dass die Person zur selbständigen Lebensführung auch nach Beendigung der Schulzeit auf Hilfe angewiesen ist (vgl. Meyer, 2000, S.62).

Im ICF-Modell wird Behinderung als Einschränkung von Partizipationsmöglichkeiten verstanden, die aus einer Vielzahl von personenspezifischen und sozialen, kontextbezogenen Ursachen entstehen können (vgl. Kullig, Theunissen & Wüllenweber, 2006, S.124).

Dem Begriff Behinderung werden zwei differente Grundverständnisse zugrunde gelegt, welche eine grobe Einteilung zulassen. Einerseits eine Orientierung an einem medizinischen Modell, demzufolge der Grund für die wirtschaftlichen und sozialen Nachteile in der körperlichen bzw. medizinische Beeinträchtigung Behinderter liegt. Daraus abgeleitet erfolgt eine Notwendigkeit der speziellen Versorgungsinstrumente und –einrichtungen. Andererseits gibt es das soziale Modell, in dem davon ausgegangen wird, dass die Ursache von Behinderung in dem Versäumnis der Gesellschaft liegt, die Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Benachteiligung ist somit nicht das Ergebnis der Beeinträchtigung selbst, sondern die Folge gesellschaftlicher und systemischer Defizite (vgl. Wetzel & Wetzel, 2001, S.135-136). Wir verwenden in unserer Arbeit die Begriffe *kognitive Beeinträchtigung* und *geistige Behinderung* synonym.

Teilhabe / Partizipation

Unter Teilhabe / Partizipation wird das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich verstanden. Durch Kontextfaktoren einerseits in Form von Barrieren oder andererseits in Form von Förderfaktoren kann die Teilhabe einer Person an einem Lebensbereich – wie auch deren Leistung (Aktivitätskonzept) in diesem Lebensbereich – verschlechtert oder aufgehoben respektive verbessert oder wiederhergestellt werden (vgl. Schuntermann, 2007, S.58-62).

Berufsfindungsprozess / Berufswahlvorbereitung / Berufswahlprozess

„Die verschiedenen Aspekte der Berufswahl lassen sich zu einem Gesamtmodell zusammenfügen, das ein aktives Subjekt supponiert, das unter Einsatz der persönlichen und unter Nutzung der sozialen Ressourcen, in Kenntnis seiner Fähigkeiten, Interessen und Werthaltungen sowie Abwägung der Chancen, eingeschränkt durch äussere Bedingungen (wie Arbeitsmarkt und Berufsangebot), aber auch gestützt durch institutionelle Vorgaben eine Serie von Entscheidungen trifft, die seiner Situation angepasst sind und im Rahmen eines Übergangprozesses in eine berufliche Ausbildung führen“ (Herzog, Neuenschwander & Wannack, 2006, S.25-26). Wir benutzen die Begriffe in unserer Arbeit synonym.

Übergang / Übertritt / Transition

Innerhalb der Literatur werden in Bezug auf den Übergangsprozess von der Schule in die Arbeitswelt mehrere Schnittstellen oder Schwellen unterschiedlich weit differenziert. Über zwei grosse Schwellen lässt sich jedoch ein Konsens finden, den sowohl Jugendliche mit Behinderung als auch ohne Behinderung überwinden müssen:

1. Der Übergang von der Schule in eine Institution, in welcher sie sich die erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten für die Arbeitswelt aneignen (Form von Ausbildung)
2. Übergang von Ausbildungsinstitution in die Arbeitswelt (vgl. Ginnold & Schöler, 2000, S.25).

In unserer Arbeit verwenden wir die Begriffe Übergang, Übertritt und Transition für die erste Schwelle.

Schnupperlehre / Schnupperaufenthalt / Abklärungsaufenthalt / Schnupperpraktika vs. Betriebspraktika

Bei einer Schnupperlehre geht es vorwiegend darum, dass die Jugendlichen einen kurzen Einblick in den beruflichen Alltag und in andere Tagesstrukturen erhalten. Zudem können sie berufliche Fertigkeiten und Fähigkeiten testen und ausprobieren. Die Jugendlichen sollen spüren, ob der gewählte Beruf und dessen Rahmenbedingungen ihren Vorstellungen entsprechen könnten. Für die Ausbildungsstätte gilt es zu prüfen, ob sich der Jugendliche / die Jugendliche auf Grund der individuellen Voraussetzungen für den Beruf eignen würde. Beidseitig muss evaluiert werden, ob die Anforderungen und Ansprüche erfüllt werden können.

Einen wichtigen Stellenwert im Berufsfindungsprozess nehmen die Praktika ein, die der Orientierung, der Qualifikation oder der beruflichen Integration des Schülers / der Schülerin dienen (vgl. Bundschuh 2008, S.8). Betriebspraktika erfolgen über einen längeren Zeitraum als Schnupperpraktika. Sie dienen nicht der Abklärung bezüglich eines Ausbildungsplatzes, sondern dienen dem Erwerb beruflicher Kompetenzen mittels Arbeitstraining.

In unserer Arbeit ist gemäss der obenstehenden Definition ausschliesslich von der Schnupperlehre die Rede.

Erster Arbeitsmarkt / allgemeiner Arbeitsmarkt / freie Wirtschaft

Der reguläre Arbeitsmarkt wird als erster Arbeitsmarkt bezeichnet. Auf diesem bestehen Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse ohne Zuschüsse oder sonstige Massnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf Basis der freien Wirtschaft. Seitens der Arbeitgeber oder –nehmer werden keine staatlichen Leistungen empfangen. Der erste Arbeitsmarkt entsteht durch Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse der freien Wirtschaft, sowie Integrationsunternehmen oder Selbsthilfefirmen (vgl. Wikipedia, 2010).

Sonderschulwesen im Kanton St. Gallen

Folgende Definitionen bezüglich der Sonderschulung treffen auf die Heilpädagogischen Tagesschulen in Trübbach und Wattwil zu:

„Sonderschulung bezeichnet in der Regel alle schulischen, therapeutischen und sozialpädagogischen Bemühungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Sie beinhaltet individuellen Unterricht sowie

sozialpädagogische Förderung, welche die Begabungen und Schwächen der einzelnen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Ziel ist je nach Behinderung eine Rückschulung in die Volksschule, eine berufliche Eingliederung oder die Erlangung einer grösstmöglichen Selbständigkeit. Wie in den meisten Kantonen der Schweiz, werden im Kanton St. Gallen Sonderschulen für Kinder mit Behinderungen aus historischen Gründen von privaten Trägerschaften geführt. Sie unterstehen wie die öffentlichen Schulen der Aufsicht des Staates. Aufsichtsbehörden im Sonderschulwesen sind das Bildungsdepartement und die Sonderschulkommission. Kostenträger von Sonderschulmassnahmen sind der Kanton, die Schulgemeinde und die Eltern (Verpflegungsbeiträge)“ (Jutz, 2003).

Eine detaillierte Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst gilt als Voraussetzung für besondere Schulungsmassnahmen. Einen Antrag können die Eltern, die Kindergärtnerin, die Lehrkraft, die Schulpsychologischen Dienste und die Schulärztin / der Schularzt stellen. Die Entscheidung und Verfügung liegt beim Schulrat (vgl. Jutz, 2003).

Volksschule / Regelschule im Kanton St. Gallen

„Die Volksschule des Kantons St. Gallen umfasst den Kindergarten, die Primarschule sowie die Oberstufe, bestehend aus Realschule und Sekundarschule. Der Schulbesuch steht allen Kindern und Jugendlichen offen und ist unentgeltlich. Träger der Volksschule sind rund 115 selbstständige Schul- und Einheitsgemeinden. Der Kanton ist zuständig für die Gesetzgebung, die Lehrpläne und Lehrmittel, die Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte und die Schulaufsicht. Oberstes Lenkungsorgan ist der Erziehungsrat“ (Jutz, 2003).

Wir verwenden in unserer Arbeit die Begriffe Volksschule und Regelschule synonym.

Invalidenversicherung (IV)

„Die Invalidenversicherung (IV) ist eine gesamtschweizerische, obligatorische Versicherung. Die IV will Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft durch frühzeitige Erfassung, intensive Begleitung, Unterstützung und geeignete Eingliederungsmassnahmen integrieren“ (SVA St. Gallen, 2010).

Als Voraussetzung für Massnahmen der IV gilt die Invalidität. Folgende Kriterien sind dafür massgebend:

- Vorliegen eines körperlichen, psychischen oder geistigen Gesundheitsschadens
- eine bleibende oder voraussichtlich länger dauernde Erwerbsunfähigkeit bzw. Unfähigkeit der Betätigung im bisherigen Arbeitsfeld (z.B. Haushalt), unabhängig davon, ob der Gesundheitsschaden von Geburt an bestanden hat oder durch Unfall oder Krankheit eingetreten ist
- Verursachung der Erwerbsunfähigkeit durch den Gesundheitsschaden (SVA St. Gallen, 2010)

3.2 Vorgehen bei der Literatursuche

Die Auseinandersetzung mit Literatur zur Thematik des Berufsfindungsprozesses findet in den nachfolgenden Kapitel statt (3.3 – 3.10). Da im Bereich des Übertritts Schule – Arbeitswelt vieles im Wandel ist, haben wir uns vor allem auf aktuelle Zeitschriften aus dem Bereich der Heilpädagogik bzw. auf darin zitierten Büchern abgestützt. Die Forschung zu dieser Thematik scheint in den umliegenden deutschsprachigen Ländern andere Schwerpunkte zu setzen als in der Schweiz. Daher entstammen viele Zitate aus der aktuellen Situation in Deutschland oder Österreich. In der Schweizer Forschung ist Kurt Häfeli einer der führenden Autoren in dieser Thematik. Auf unsere Anfrage hin, erfuhren wir von

ihm, dass es keine anderen aktuellen Berichte aus der Schweiz gibt. Wir stützen uns daher auf seine Literatur (u.a. als Herausgeber) und die Publikationen von INSOS Schweiz ab.

3.3 Ziele des Berufsfindungsprozesses

In der Thematik des Berufsfindungsprozesses liegt es nahe, dass es um das Kennenlernen und schliesslich um das Auswählen eines Berufes geht. Dies ist aber nur ein Aspekt der Berufswahl. Ebenso wichtig ist die Auseinandersetzung mit sich selbst – mit persönlichen Eigenschaften, eigenen Wünschen und Bedürfnissen, Fähigkeiten und Grenzen, die zur Identitätsbildung beitragen. Gerade für Menschen mit Behinderungen ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Person von grosser Bedeutung, da der Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt erschwert ist.

Egloff und Jungo vereinen die eben genannten Aspekte im Berufsfindungsprozess und setzen inhaltlich folgende vier Grobziele:

a) Ich-Bildung:

In diesem Bereich geht es um die Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt und um die Entwicklung der emotionalen Intelligenz. Es handelt sich hierbei weniger um die Stoff- oder Informationsvermittlung als um einen allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag; d.h. um die geistigen, seelischen und körperlichen Anlagen der Jugendlichen. Komplexe Reife- und Lernprozesse können von Aktivitäten der Person und ihrer Umwelt teilweise beträchtlich beeinflusst werden.

b) Selbsterfahrung und Bewusstwerdung:

Hinblickend auf die Berufswahl sollen die Jugendlichen sich in dieser Phase mit bedeutsamen persönlichen Eigenschaften auseinander setzen und deren Bedeutung beurteilen lernen. Das Selbstbild hat viel zu tun mit der Erfahrung und der Bewährung der persönlichen Identität, es geht somit auch darum, Strategien zu entwickeln, um Identitätskonflikte zu reduzieren.

c) Erkundung der Arbeits- und Berufswelt:

Das Entdecken von Strukturen und Elementen, mit deren Hilfe die für die Berufswahl wesentlichen Realitäten der Arbeits- und Berufswelt sicht- und greifbar werden, steht in diesem Bereich im Zentrum. Die Jugendlichen lernen die Bedeutung von Arbeit kennen und auch einige Grundstrukturen der Berufe.

d) Informationssuche und -verarbeitung:

Dieser Bereich deckt das Kennenlernen und angemessene Nutzen aller vorhandenen Informationen ab – von berufskundlicher Literatur, über Berufsberatung bis zum Kennenlernen des regionalen Ausbildungsangebots (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.16).

Marty setzt den Schwerpunkt in der Berufswahlvorbereitung von Menschen mit Behinderungen im Bereich der Lebenskunde an. Er formuliert folgende Zielbereiche:

a) Interesse an sich, an den Mitmenschen und der Umwelt gegenüber

Berufswahlvorbereitung geschieht überall dort, wo Kinder und später Jugendliche von sich aus und mit Hilfe der Bezugspersonen Interesse an der eigenen Entwicklung und dem Hineinwachsen in die Erwachsenenwelt zeigen (z.B. Körperlichkeit akzeptieren, geistige Möglichkeiten und Grenzen kennen, schulische (Miss-)erfolge verarbeiten, sinnvolle Freizeitgestaltung, Identifikation mit Berufsrollen).

b) Positives Selbstverständnis

Der Aufbau eines positiven Selbstverständnisses gehört ebenso dazu wie die Entwicklung der Kompetenz, das eigene Leben selbstverantwortlich zu planen, zu steuern und zu evaluieren (z.B. Ziele setzen (in Freizeit), Mittel und Methoden zur Zielerreichung kennen, eigene Stärken und Schwächen bezüglich Zielerreichung erkennen, Umgang mit eigener Behinderung).

c) Kognitive, soziale und psychomotorische Kompetenzen

Zur Berufswahlvorbereitung gehört auch das Entwickeln kognitiver, sozialer und psychomotorischer Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen, die für den schulischen Erfolg notwendig sind (z.B. eigenes Potenzial erkennen, Einstellungen und Haltungen, Selbstkonzept bezüglich Integration in Gesellschaft).

d) Spielregeln in der Gesellschaft

Es ist wichtig, dass junge Menschen zunehmend die Spielregeln der Gesellschaft, der Wirtschaft und aller relevanten sozialen Systeme (Familie, Schule, Vereine) kennen lernen, damit vertraut werden und ein kritisches Verhältnis dazu aufbauen können (z.B. Lohneinstufungen, Organisation des Bildungssystems, Berufe kennen und auf sich bezogen einschätzen, adäquate Laufbahnziele formulieren) (vgl. Marty, 2008, S.43-46).

Aus den genannten Grobzielen des Berufsfindungsprozesses geht hervor, dass die Auseinandersetzung mit den Inhalten bereits mit den Erfahrungen beginnen, die als Kind gemacht werden. Viele Inhalte sind durch die Umwelt eines Menschen geprägt. Daher empfinden wir es als wichtig, dass Lehrpersonen, die Berufswahlunterricht erteilen, an den Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen und der Thematik mit einer ganzheitlichen Perspektive begegnen.

3.4 Rollen der involvierten Personen

Die Jugendlichen sind die Hauptpersonen im Berufswahlprozess und werden von ihren Bezugspersonen im Übertritt Schule – Arbeitswelt begleitet. Dabei sind die Eltern oder andere nahestehende Personen aus dem Umfeld die wichtigsten Gesprächspartner. Die Lehrpersonen und die IV-Berufsberatung stehen unterstützend zur Seite. Wir werden in diesem Kapitel auf die Rollen der am Berufsfindungsprozess beteiligten Personen eingehen.

Jugendliche

Egloff und Jungo stellen in ihrem Kooperationsmodell die Jugendlichen ins Zentrum und trauen ihnen in allen Phasen des Übergangs einiges an Mitverantwortung und Initiative zu. Sie sind darauf angewiesen, dass sie von ihren Bezugspersonen unterstützt werden, dass ihre Wünsche und Interessen ernst genommen und wertfrei behandelt werden (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.80).

Eltern

Die Eltern sind meistens die wichtigsten Bezugspersonen und haben einen starken Einfluss auf die Entstehung des Berufswunsches ihres Kindes. Daher muss Berufswahlvorbereitung ein massgebliches Thema bei der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sein. Den Eltern muss ihre bedeutende Rolle bei der vorberuflichen Bildung ihrer Kinder bewusst sein. Informationen können beispielsweise an themenbezogenen Elternabenden oder Vorträgen durch die Fachlehrkräfte oder die Berufsberatung vermittelt werden (vgl. Moosecker & Pfriem, 2004, S.479-480).

Der erste Schritt in die Arbeitswelt zeichnet sich meistens durch ein Praktikum aus. Die Eltern sollen über Ziel und Zweck eines Praktikums aufgeklärt werden. Dabei ist zu beachten, dass auch besprochen wird, in welcher Form Kooperation und Kommunikation erfolgen soll (zwischen Schule – Eltern – Praktikumsstelle) und wer ihre Ansprechpersonen sind. Eine vorgängige Festlegung des Austauschs ist vor allem bei besonderen Vorkommnissen oder Konflikten von Bedeutung (vgl. Gattermann, 2008, S.7).

- ➔ Laut dem nationalen IV-Gesetz, welches von den einzelnen Kantonen umgesetzt wird, ist die IV verantwortlich für eine berufliche Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung. Die Unterstützung der Eltern wird hierbei erwartet. Seitens der Lehrpersonen ist diese Eingliederung je nach Berufsauftrag Teil ihrer Pflichtaufgaben oder geschieht aus Eigeninitiative und persönlicher Motivation heraus.¹

Gemäss Information der Auskunft gebenden Person des Amts für Berufsbildung in St. Gallen liegt kein schriftliches Dokument oder Gesetz vor, welches die Verantwortlichkeit klar regelt.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten Eltern froh sind, wenn sie im Berufsfindungsprozess von uns Lehrpersonen begleitet werden und wir als direkte Ansprechperson die Koordination übernehmen.

Lehrperson(en)

Neben dem wichtigen und herausfordernden Teil der Elternarbeit, stellt der Berufsfindungsprozess folgende Kompetenz- und Professionsanforderungen an das pädagogische Personal:

- Kompetenzen für individuelle, biografische, ganzheitliche Förderung
- Kenntnisse zu spezifischen Problemlagen der Zielgruppe, Kenntnisse über Unterstützungsstrukturen, insbesondere beim Übergang Schule-Beruf
- Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen, Arbeitsschutz, Förderangebote, Institutionen
- Kompetenzen im pädagogisch-didaktischen Bereich zur Gestaltung schwieriger Lernsituationen (u.a. Berufswahlprozess)

¹ Notizen aus einem Telefongespräch vom 16.12.2010 mit einer Person des Amt für Berufsbildung, St. Gallen

- Kenntnisse zur didaktischen Aufbereitung von Praktika und Betriebskontakten
- Methodenkompetenzen für forschendes Lernen (Feldforschung)
- Kompetenzen für Wissenschaftstransfer und Theorie-Praxis-Verzahnung (vgl. Friese & Stöppler, 2008, S.3).

Folgendes Zitat zeigt auf, welche bedeutsame Rolle die Lehrperson für das Gelingen der beruflichen Eingliederung ihrer Schülerinnen und Schüler hat:

Dort, wo Lehrer die gesellschaftlichen Realitäten mit den Schülern kritisch-konstruktiv aufarbeiten und reflektieren, hat der Berufsanwärter die Chance, ein eigenes Energie- und Motivationspotenzial zu entfalten, um die für ihn gegebenen erschwerten Lebensbedingungen und –probleme aktiv angehen zu können. (Moosecker & Pfriem, 2004, S.480)

Grundsätzlich soll die Schule als Instanz den austretenden Schülerinnen und Schülern Hilfen bereitstellen, die den Übergang ins Berufsleben erleichtern können. Im Besonderen stellt sich jedoch dieser schulische Auftrag der einzelnen Lehrkraft. Ihre Überzeugungskraft und ihr Engagement im Rahmen der Vorbereitung der Jugendlichen auf die berufliche Zukunft ist einer der entscheidenden Faktoren für eine wirkungsvolle Berufs(wahl)vorbereitung (vgl. ebd.).

Jacobs fordert einen Wandel der Einstellungen der Lehrkräfte. Dieser soll sich im Sinne des Normalisierungs- und Integrationsprinzip in verschiedenen Bereichen der Kooperation niederschlagen. Dazu ist eine kontinuierliche Kooperationsbereitschaft mit der zuständigen Berufsberatung notwendig. Zudem sollen Kooperationskontakte zu privaten und öffentlichen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts gepflegt werden, wobei Ausbildner und örtlich ansässige Unternehmer eingeladen werden. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit muss die Lehrkraft über das Könnenspotenzial von Menschen mit geistiger Behinderung aufklären (vgl. Jacobs, 2003, S.385).

IV-Berufsberatung

Eine wichtige Ansprech- und Beratungsperson für uns Lehrkräfte ist die IV-Berufsberatung. Sie verfügt über Wissen und Kompetenzen bezüglich der Finanzierung und kennt viele Institutionen, in welche unsere Schülerinnen und Schüler übertreten könnten. Gemäss einem Gespräch mit einer Fachperson der IV-Berufsberatung des Kantons St. Gallen² gehört auch die Nachbetreuung im Sinne der Renten-Überprüfung während der Ausbildung zu ihrem Aufgabengebiet.

In der Regelschule ist die Hilfe zur individuellen Entscheidungsfähigkeit der zentrale Aufgabenbereich der Berufsberatung. Diese ist geprägt durch die Begleitung des Berufsfindungsprozesses der Einzelnen, indem durch Gespräche, den gezielten Einsatz von psychologischen Tests und durch die Bereitstellung von berufs- und schulkundlichen Informationen und Tipps Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wird. Bei Bedarf verhilft die Berufsberatung zu weiteren Kontakten (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.79).

Grundsätzlich unterscheidet sich die Berufsberatung von Menschen mit Behinderungen nicht von der Begleitung von Menschen ohne Behinderung. Eine grosse Herausforderung besteht aber, wenn elementare Einsichten in die eigene Person, das eigene Verhalten, aber auch Kenntnisse über die Berufs- und Arbeitswelt wenig entwickelt sind. Schwierigkeiten können auch entstehen, wenn sich

² Name aus Datenschutzgründen nicht erwähnt, Informationen aus Gespräch am 15.11.2010

Personen massiv über- oder unterschätzen, wenn sich ihr Selbst- und Weltbild stark unterscheidet von dem, was Menschen im Durchschnitt von sich und der Welt verstehen oder wenn die Selbst- und Fremdeinschätzung auseinander klaffen. Es kann auch vorkommen, dass Menschen wenig intrinsisch motiviert sind, über sich und ihre Zukunft nachzudenken (Marty, 2008, S.43).

- Eine Erschwernis der Berufsberatung von Menschen mit geistiger Behinderung ist, dass psychologische Test je nach kognitiven Fähigkeiten nur bedingt eingesetzt werden können. Wir machen die Erfahrung, dass sich die IV-Berufsberatung weitgehend auf unsere Einschätzungen der Jugendlichen abstützt. Mindestens einmal pro Jahr hat sie mit den Jugendlichen, die wir bei ihr anmelden, ein Gespräch. Für Elterngespräche steht die IV-Berufsberatung bei Bedarf zur Verfügung. Zwingend muss sie für den Antrag zwecks Kostengutsprache beigezogen werden.

3.5 Teilhabe an der Berufsfindung

In erster Linie ist die Berufsfindung eine persönliche Aufgabe der Jugendlichen. Mit ihren Eltern teilen sie sich die Entscheidungsbefugnis und die Entscheidungsschwierigkeiten. Die Berufswahl soll eine Wahl und nicht Fremdbestimmung sein. Dies setzt den realitätsbezogenen Willen zur Selbstbestimmung voraus. Voraussetzung für das Gelingen der Berufswahl sind Entwicklung und Niveau der Berufswahlreife. Es muss also genügend Zeit (ca. zwei bis drei Jahre) für diesen Prozess eingeräumt werden (vgl. Egloff & Jungo, S.12-14).

Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sind zu den zentralen Leitperspektiven der (Wieder-)Eingliederung in die Arbeitswelt geworden. Die WHO formuliert die folgenden Leitperspektiven, die europaweit im System der Rehabilitation für Menschen mit geistiger Behinderung an Bedeutung gewinnen:

- Autonomie und Recht auf gesellschaftliche Teilhabe
- Anspruch auf lebenslange Bildung
- soziale Inklusion und Normalisierung der Lebensbedingungen

Die WHO hat Partizipation als zentrale Dimension verankert und bezieht sie auf diesbezüglich wichtige Lebensbereiche wie Bildung, Lernen, Entwicklung, Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und Netzwerke, Wohnen, Arbeit, Freizeit, Erholung, Mobilität, Teilhabe am wirtschaftlichen und politischen Leben. Teilhabe ist geprägt durch Aktivität, Mitwirkung und Selbstbestimmung. Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Arbeit und Beruf ist demnach eine wichtige Voraussetzung für ihre Teilhabe am Leben innerhalb der Gesellschaft (vgl. Friese & Stöppler, 2008, S.2).

Die Selbstbestimmung wird als Menschenrecht aufgeführt. Kann dies nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden? Klaus charakterisiert Selbstbestimmung im heutigen Alltagsverständnis folgendermassen:

- möglichst viel Freiheit und wenig äusseren Einfluss bei der individuellen Selbstverwirklichung
- bei der Realisierung eigener Wünsche und Bedürfnisse nicht durch äussere Vorgaben eingeschränkt werden
- zwischen möglichst vielen Alternativen wählen können
- tun, was man und leben, wie man möchte

Wird Selbstbestimmung gelebt, so ist es die Zielsetzung, dass der Mensch selbst entscheiden kann und die Bevormundung abgebaut wird (vgl. Klauss, 2003, S.90-91).

Die Anforderungen an die Selbstbestimmung der Menschen mit Beeinträchtigung sind sehr hoch gesetzt. Dabei ist es auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass es Situationen geben kann, in denen die Selbstbestimmung zum Schutz des Menschen erheblicher Einschränkung bedarf (vgl. Klauss, 2003, S.115).

- Innerhalb der Thematik des Übergangs ins Erwachsenenalter informieren wir die Eltern, dass sie vor dem vollendeten 18. Lebensjahr ihres Kindes über seine Handlungsfähigkeit (z.B. Fähigkeit gültige Rechtsgeschäfte abzuschliessen, Haftung, etc.) nachdenken müssen. Zum Schutze des Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung können sie eine Vormund-, Beirat- oder Beistandschaft einrichten. Dabei geht es auch um das Mass an Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, welches sie ihrem Kind im Erwachsenenalter zutrauen.

<p>Vormundschaft/ Verlängerung der elterlichen Sorge Der Vormund vertritt den Entmündigten in allen rechtlichen Angelegenheiten</p>	<p>Beiratschaft Einschränkung der Handlungsfähigkeit bei Geschäften von grosser (finanzieller) Tragweite</p>	<p>Beistandschaft Keine Einschränkung der Handlungsfähigkeit, Beistandschaft hat beratende Funktion</p>
--	---	--

Abb.1: Handlungsfähigkeit

Selbständigkeit und Selbstbestimmung stehen im Zusammenhang, unterscheiden sich aber trotzdem. Klauss (2003) definiert die Begriffe folgendermassen: „Selbständigkeit bedeutet, Handlungen eigenständig auszuführen – Zielsetzung und Bewertung können dennoch bei anderen liegen („Ausführungsselbständigkeit“). Selbstbestimmung bedeutet, dass eigene Motive und Bedürfnisse zum Tragen kommen, dass selbst Ziele gesetzt, geplant und Handlungsfolgen selbst bewertet werden. Wer selbständig ist, kann leichter selbst bestimmen, was er tut, als wenn er Hilfe benötigt“ (S.91).

Selbständigkeit ist zwar eine günstige, aber keine hinreichende und auch keine notwendige Voraussetzung von Selbstbestimmung. Steht eine Person in einem Abhängigkeitsverhältnis, ist Selbstbestimmung dann möglich, wenn sie vom Umfeld zugelassen und ermöglicht wird. Klauss definiert zwei Arten der Selbstbestimmung:

- Selbständigkeit und Selbstbestimmung fallen bei Bedürfnissen zusammen, die unabhängig von anderen Menschen selbst befriedigt werden können.
- Wenn die Befriedigung von Bedürfnissen von anderen Menschen abhängt, bedeutet Selbstbestimmung, dass diese dem Umfeld mitgeteilt werden und sich dieses darauf einlässt.

Dabei ist es gerade auch bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erforderlich, dass eine gemeinsame und verständliche Kommunikation vorliegt. Als soziale Bedingungen gelten die Bereitschaft und Fähigkeit anderer Menschen, auf die Bedürfnisse einzugehen und bei deren Befriedigung zu assistieren. Jeder Mensch, der über Erfahrungen verfügt und diese bewertend gespeichert hat, ist in der Lage, selbstbestimmt zu handeln. Deshalb sollte sich die Pädagogik fragen, welche Art von Erfahrungen Menschen ermöglicht werden können, um Selbstbestimmungskompetenzen auszubilden (vgl. Klauss, 2003, S.91-97).

Selbstbestimmung ist ein Prozess, bei dem das Individuum lernt, sich auf etwas festzulegen, was ihm bedeutsam ist und sich daran zu orientieren. Gerade bei Menschen mit Bedarf an Unterstützung ist es nicht immer möglich eine Grenze zwischen Selbst- und Fremdbestimmung zu ziehen. Da zudem die Ausbildung von Selbstbestimmungskompetenzen ohne menschliche Interaktion und Kommunikation nur begrenzt möglich wäre, ist es erforderlich, dass Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen ihr Verhalten und ihren Einfluss kritisch und sensibel reflektieren (vgl. Klauss, 2003, S.105-115).

Unter Heilpädagoginnen und Heilpädagogen besteht der Konsens darin, dass grundsätzlich auch bei Jugendlichen mit Behinderungen das Ziel einer möglichst autonomen Berufsentscheidung anzustreben ist. Diese Freiheit ist jedoch je nach Grad der Behinderung mehr oder weniger stark eingeschränkt. Die Einschränkungen können bei den physischen, kognitiven oder psychischen Voraussetzungen liegen. Es können sich aber auch Umweltfaktoren negativ auswirken; z.B. eine beschränkte Bereitschaft, Menschen mit Behinderungen eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsmöglichkeit anzubieten. Zudem können sich besondere Umstände im familiären, gesellschaftlichen oder institutionellen Kontext fördernd oder hemmend auf die Berufswahlautonomie des Individuums auswirken (vgl. Marty, 2008, S.41).

Der Berufsfindungsprozess ist eine entscheidende Wende im Leben eines jeden Menschen. Junge Erwachsene mit einer kognitiven Beeinträchtigung verlassen das Elternhaus oft nach Beendigung der Schulzeit bzw. beim Antritt einer Stelle in einer geschützten Institution. Obwohl der Orts- und Beziehungswechsel eine starke Verunsicherung bedeuten kann, besteht auch eine Reifungschance. Die neue Umgebung kann unbekannte Lernräume eröffnen und die Anpassungsfähigkeit herausfordern. Wünschenswert wäre die aktive Beteiligung der kognitiv beeinträchtigten, jungen Erwachsenen an ihrer zukünftigen Lebensweise. Das Treffen solcher Entscheidungen hängt von ihrem Entwicklungsniveau ab und kann nur gelingen, wenn schon in frühen Lebensphasen angemessene Gelegenheit zur Mitbestimmung gewährt wurde. Eine adäquate Unterstützung ist dabei notwendig. Gelingt das selbständige Entscheiden, so kann der Lohn in einer Steigerung der Selbstkompetenz liegen; Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl können wachsen (vgl. Senckel, 2000, S.110).

3.6 Berufswahlunterricht

Die Auseinandersetzung mit den Begriffen der Selbstbestimmung und Teilhabe haben aufgezeigt, dass deren Interpretation weit gefasst ist und es dadurch möglich ist, mit den Jugendlichen und deren Familien individuelle Wege zu gehen. Gleichzeitig stellt die Gratwanderung zwischen Selbst- und Fremdbestimmung eine grosse Herausforderung für die Bezugspersonen eines Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung dar. Auch wenn eine Lenkung zum Schutze oder zur Unterstützung eines Menschen notwendig ist, ist es die Aufgabe der Bezugspersonen, Möglichkeiten zur Selbstbestimmung zu schaffen. Mit diesem Hintergrund soll auch die Planung und Durchführung des Berufswahlunterrichts stattfinden.

Die didaktischen und methodischen Aspekte für den Unterricht mit Menschen mit geistiger Behinderung treffen ebenfalls auf den Berufswahlunterricht zu. Es ist die Aufgabe der Pädagoginnen und Pädagogen entwicklungsfördernde Kontexte – Lernumwelten, Lebensumwelten, Bildungsumwelten – zu organisieren und anzubieten. Dies kann folgendes bedeuten:

- Komplexität durch Selektion der Angebote verringern
- Anschlussfähigkeit herstellen (Jugendliche dort abholen, wo sie stehen)
- Vorbildfunktion der Erzieher/innen nutzen (Orientierungspädagogik)
- Verlässliche Handlungsmodelle anbieten, die erwartbare Folgen und Lösungen bieten (Stabilität)
- Ähnlichkeit und Häufigkeit als Hilfen für Ordnungsmuster (vgl. Strassmeier, 2003, S.337).

Die jungen Menschen müssen vor der Berufswahl animiert werden, ihr *Ich* abwechslungsweise bewusst nach aussen auf die Arbeitswelt mit ihren Anforderungen und nach innen auf sich selbst zu richten. Folgende Darstellung richtet sich nach Hunziker (2003, S.12).

Ich	
nach innen	nach aussen
bei der Introversion erfährt die Seele Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Erfahrungen und Strebungen	bei der Extraversion richtet sich die Seele mit den Sinnen auf die Umwelt → empfindet Sympathie oder Antipathie
Treffen sich Innenwelt und Aussenwelt mit Vorstellungen der Jugendlichen, erleben sie ihre Identität (wie innen, so aussen). ⇒ Daraus entwickeln sich individuelle Entscheide (z.B. Berufswahlentscheid).	

Bei allen Massnahmen zur Berufswahlvorbereitung ist es wichtig, stets zu bedenken, dass Entwicklungsfortschritte niemals nur durch Lernen, Wissen und Beobachten erlangt werden können, sondern durch die Teilnahme mit dem ganzen Wesen, das heisst mit Sinnen, Gefühl und Verstand (vgl. Egloff & Jungo, S.12-14).

Die Berufswahl fängt mit Motivation und Interesse an. Die Eignung der Person muss dabei zwar durchaus geprüft werden, aber aus der Eignung allein lässt sich noch keine Berufsentscheidung ableiten. Der Berufseinmündungsprozess muss vielmehr die Entwicklungsinteressen der Jugendlichen aufnehmen und in Entwicklungsaufgaben übersetzen. Dies sind Aufgabenstellungen, die von den

Jugendlichen selbst angenommen werden, die sie persönlich für wichtig halten und deren Bewältigung auch gesellschaftlich erwartet wird (vgl. Eckert, 2008, S.32).

Die Wahl des „richtigen Berufs“ ergibt sich dementsprechend aus den individuellen Berufswünschen in Kombination mit den persönlichen Fähigkeiten und Interessen, die den Anforderungen des gewünschten Berufs gegenüber gestellt werden. Mit Hilfe eines guten berufsorientierenden Unterrichts können die nötigen Kompetenzen entwickelt werden, um den individuell richtigen Beruf zu finden. Dafür müssen Interessen und Anforderungen miteinander abgeglichen werden können (vgl. Milsman, 2008, S.21).

Es empfiehlt sich, die Schülerinnen und Schüler frühzeitig damit vertraut zu machen, dass sie in absehbarer Zeit vom Schonraum der Schule in die Realität der zukünftigen Berufs- und Arbeitswelt übertreten werden (vgl. Moosecker & Pfried, 2004, S.478). Die schulische Vorbereitung auf das Arbeitsleben darf nicht unabhängig von der Vorbereitung auf andere Lebensbereiche erfolgen. Ziel muss sein, den Schülerinnen und Schülern Bildungs- und Qualifizierungsprozesse in realitätsnahen Lern- und Erfahrungsfeldern zu ermöglichen. Es sollen konkrete, anwendungsorientierte Projekte angeboten werden, in denen Lernprozesse unter Realbedingungen erfolgen. Auch der Umgang mit Behörden und Banken oder die Unterstützung bei der selbständigen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gehören genauso zum schulischen Aufgabenfeld. Dies ist wichtig, weil eine berufliche Tätigkeit – gerade im allgemeinen Arbeitsmarkt – oftmals nur dann ausgeübt werden kann, wenn die Betreffenden über ein gewisses Mass an Eigenständigkeit verfügen (vgl. Bundschuh, 2008, S.8).

Dabei nehmen die handwerklich orientierten Grundfertigkeiten durchaus einen wichtigen Platz in der Berufsvorbereitung ein. Ein höherer Stellenwert ist aber den sozialen Schlüsselqualifikationen beizumessen, die vom beruflichen Könnenspotenzial unabhängig sind: Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Gruppenfähigkeit, Belastbarkeit und Durchhaltevermögen, Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme, Bereitschaft und Fähigkeit zur Durchsetzung eigener Belange und damit verbundener Konfliktfähigkeit, soziale Mobilität und Flexibilität (z.B. Fähigkeit in andere Arbeitsgruppe zu wechseln ohne Anpassungsprobleme). Jacobs nennt weitere Schlüsselqualifikationen, die in jedem, aber speziell im berufswahlvorbereitenden Unterricht innewohnen sollten: Solidarität, Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit, Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere, Respektierung (Toleranz) anderer, Rücksichtnahme und Helferwille, Bereitschaft zur Stärkung des Selbstwertgefühls anderer (v.a. Leistungsschwächerer), Dialogbereitschaft und –fähigkeit im Sinne gleichberechtigter und unverzerrter Kommunikation. Um diese sozialen Schlüsselqualifikationen zu vermitteln, sollen Lehrkräfte stets folgende Lernziele im Auge haben:

- Erkennen und Äussern wahrer Gefühle und diese bei sich und anderen akzeptieren
- Fähigkeit, konstruktives Feedback zu geben, selbst zu ertragen und darauf einzugehen
- angstfreie Teilnahme an zwischenmenschlichen Kommunikationsprozessen (vgl. Jacobs, 2003, S.386-389).

Konzepte / Leitfäden zum Berufsfindungsprozess

Wir sind im Rahmen unserer Literaturrecherche auf folgende drei Konzepte / Leitfäden zum Thema Berufsfindungsprozess gestossen, die wir als geeignet erachten. Die Konzepte von Milsmann und Küchler beziehen sich auf die Arbeit mit Jugendlichen mit geistiger Behinderung, jenes von Egloff und Jungo für die Arbeit in der Regelschule. Unserer Ansicht nach gibt es nicht ein Modell, das für alle Jugendlichen verwendet werden kann. Es ist wichtig, die verschiedenen Aspekte zu beachten und dementsprechend individuelle Berufsfindungswege aufzubauen.

Milsmann schlägt ein dreistufiges Vorgehen zur Berufsfindung vor. Dabei wird der Fokus auf die Auseinandersetzung mit Berufen und Arbeitsfeldern gerichtet. Die handelnden Erfahrungen und Realbegegnungen helfen, die eigene realistische Berufswahl zu treffen.

Das dreistufige Vorgehen wird wie folgt beschrieben:

Phase 1:

- einige Berufe kennenlernen, deren Tätigkeitsbereich für Menschen mit geistiger Behinderung geeignet sein kann (z.B. Realbegegnungen mit Gästen)
- durch Betriebsbesichtigungen einen Einblick in die berufliche Wirklichkeit erhalten (z.B. ehemalige Schüler/innen am Arbeitsplatz besuchen)
- durch praktisches Handeln den Zusammenhang zwischen Arbeit und dem daraus resultierenden Ergebnis erleben (z.B. Aufträge innerhalb der Schule ausführen: Hausarbeiten, Pausenkiosk, Verkaufträge)

Phase 2:

- möglichst viele Berufsbilder mitsamt den entsprechenden Tätigkeiten kennenlernen (z.B. Betriebsbesichtigungen; Jugendliche, die bereits ein Praktikum absolviert haben, berichten)
- Berufsgruppen bilden, Präferenzen formulieren (z.B. Handwerker, Dienstleistungssektor, soziale Berufe)

Phase 3:

- Fähigkeiten trainieren, die grundsätzlich an jedem Arbeitsplatz gefordert sind (z.B. Pünktlichkeit, Arbeitszeiten, Pausen)
- konstruktive Gegenüberstellung der Wünsche mit den jeweiligen Fähigkeiten der Jugendlichen (z.B. in Kompetenzenmappe – was kann ich gut / wo brauche ich Hilfe)
- Praktikumsplätze suchen (z.B. mögliche Praktikumsplätze / Tätigkeitsprofile erkunden)
- Betriebspraktika durchführen (Entspricht Realität den Vorstellungen der Jugendlichen? Genügen die Schüler/innen den Anforderungen?, Praktikum dokumentieren) (vgl. Milsmann, 2008, S.22-23)

Wird Milsmanns Modell auf das Schweizer Schulsystem übertragen, so ist der Vorschlag in der Unterstufe Phase 1, in der Mittelstufe Phase 2 und in der Oberstufe Phase 3 zu durchlaufen. Wir finden, dass sich der Ablauf eignet, zeitlich und inhaltlich dem individuellen Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schülern anzupassen.

Küchler hat ein Konzept mit sieben Bausteinen für die schulische Vorbereitung auf Arbeit und Beruf entwickelt (siehe Abbildung x). Er geht von den Bedürfnissen der Jugendlichen aus, bezieht aber die system- und gesellschaftsorientierte Sichtweise mit ein.

Abb.2: Sieben Bausteine zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben

Nachfolgend wird Küchlers Konzept zusammenfassend erläutert:

Baustein 1 – Schulentwicklungsprozesse: Ein Konzept für den Übergang in das Arbeitsleben ist abhängig von der Diskussion allgemeiner pädagogischer Fragen. Es betrifft die gesamte Schule und bedingt die Entwicklung eines umfassenden Schulprofils, bei dem stufenbezogenen und stufenübergreifende Zielformulierungen zu erarbeiten sind.

Baustein 2 – Kommunikation mit Eltern und Familien: Der Kontakt zwischen Schule und Elternhaus spielt eine wesentliche Rolle. Eine enge Kooperation stellt nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine gewisse Schwierigkeit für die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung dar. Es ist eine grosse Herausforderung eine adäquate, vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt geprägte Form der Zusammenarbeit mit den Eltern zu finden.

Baustein 3 – Integrale Vorbereitung auf sieben Bereiche des nachschulischen Lebens:

- a) Individualität und Sozietät: Beschäftigung mit Selbstbild und Identität, Förderung der Fähigkeiten, welche die Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und sozialen Kompetenzen der Schüler/innen unterstützen
- b) Mobilität: anstreben der möglichst selbständigen Fortbewegung und Orientierung der Schüler/innen
- c) Arbeit und Beruf: realitätsbezogene Lern- und Erfahrungsfelder im Bereich Arbeit, Praktika

- d) Wohnen: unterschiedliche Formen des Wohnens kennen lernen
- e) Familie, Sexualität und Partnerschaft
- f) Freizeit: Kenntnis von Freizeitangeboten
- g) Staat und Gemeinde: Umgang mit Behörden und Banken

Baustein 4 – Schülerzentrierte Planung: Die Vorbereitung der Jugendlichen auf das Erwachsenenleben und ihr Übergang in eine Berufstätigkeit wird unterstützt durch einen kreativen Prozess individualisierter Planung.

Baustein 5 – Adäquater Unterricht: Insbesondere offener und handlungsbezogener Unterricht ermöglicht die erfolgreiche und angemessene Thematisierung bedeutsamer Inhalte des nachschulischen Lebens.

Baustein 6 – Aufbau regionaler Kooperationsstrukturen: Möchten Menschen mit geistiger Behinderung im allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden, ist die Schule auf Kooperationspartner angewiesen (politische, soziale und administrative Dienste).

Baustein 7 – Qualitätssicherung und –management: Die Anstrengungen der Schule sind sowohl mit positiven als auch mit negativen Entwicklungen verbunden und bedürfen immer wieder einer Beurteilung und Bewertung durch die Beteiligten und Betroffenen

Er teilt die schulische Vorbereitung auf den Übergang in die Arbeitswelt in 5 Phasen:

- 1) Anbahnungsphase im Bereich der Unter-, Mittel- und Oberstufe: Lebenserfahrungen in ausserschulischen Realsituationen sammeln
- 2) Orientierungsphase: Lebens- und Berufsplanung der Schüler/innen, zunehmende Verselbstständigung, Vermittlung manueller, kognitiver und sozialer Schlüsselqualifikationen, Schnupperpraktika
- 3) Erprobungsphase: Erprobungspraktika
- 4) Bewährungsphase: Weiterführen der Lebens- und Berufswegeplanung, Bewährungs- und Langzeitpraktika mit intensiver Betreuung
- 5) Eingliederungsphase: Ausbildungs- oder Arbeitsplatz wird gesucht, Betreuung wird abgebaut (vgl. Küchler, 2006, S.6-18).

Egloff und Jungo schreiben, dass der Weg der Berufsfindung in drei Phasen abläuft. In der ersten Phase machen die Jugendlichen Grunderfahrungen, lernen Begriffe, Eigenschaften und Verhaltensweisen kennen. In der zweiten Phase geht es ums Üben und Integrieren des in der ersten Phase erlernten Wissens. Anschliessend in Phase drei stehen die Vertiefung und Entscheidung im Mittelpunkt (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.19). Dafür haben sie ein Lehrmittel entwickelt, in dem die Jugendlichen über fünf Schritte zur Berufsentscheidung gelangen.

Das Modell von Egloff und sieht zusammenfassend wie folgt aus:

Egloff und Jungo haben ein Berufswahltagbuch für die Schülerinnen und Schüler entworfen, das sie über fünf Schritte zur Berufsentscheidung führt. Es ist in folgende Themenbereiche eingeteilt:

- 1) Ich lerne mich selbst kennen (Erwartungen und Wünsche, Interessen und Fähigkeiten, Selbsteinschätzung)
- 2) Ich lerne die Berufswelt kennen (9 Interessensfelder, Traumberufe, Berufserkundungen, Berufsinformationen finden, Unterstützung bei der Berufswahl)
- 3) Ich vergleiche mich mit der Berufswelt (persönliches Interessenbild anhand 9 Berufsinteressenfeldern)
- 4) Ich erkunde Berufe und entscheide (bevorzugte Berufe, Schnupperlehrtagebuch, Ausbildungswege, Entscheidung)
- 5) Ich verwirkliche meine Entscheidung (Bewerbung, Berufswahlportfolio, ein neuer Lebensabschnitt) (vgl. Egloff und Jungo, 2009, S.5).

Dieses Lehrmittel richtet sich nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen von Regelschüler/innen. Es kann aber auch als Grundlage zur Arbeit mit Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen genutzt werden, wobei die Inhalte und das Niveau der Vermittlung angepasst werden müssten. Zudem müssten wichtige Themenbereiche aus dem nachschulischen Leben von Menschen mit geistiger Behinderung ergänzend behandelt werden.

Berufswünsche

„Auf jeden Fall müssen wir Berufswünsche zunächst akzeptieren, wie sie sind, und das Kind veranlassen, ihren Inhalt zu untersuchen“ (Egloff, 2001, S.45).

Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung haben genau wie Jugendliche ohne kognitive Beeinträchtigung Vorstellungen und Wünsche in Bezug auf ihren zukünftigen Arbeitsplatz. Allerdings können sich auf Grund von Beeinträchtigungen im kognitiven und physischen Bereich Diskrepanzen zwischen dem Wunschberuf mit seinen entsprechenden Anforderungen und den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Jugendlichen ergeben. Die Gegenüberstellung der Wünsche der Jugendlichen mit den Anforderungen der einzelnen Berufe verringert die Anzahl an Wahlmöglichkeiten. Mit den Jugendlichen muss thematisiert werden, dass sich Wunsch und Realität nicht immer miteinander vereinbaren lassen (vgl. Milsmann, 2008, S.21-24). Es ist notwendig, dass eine frühzeitige Fokussierung auf realistische, berufliche Zukunftsmöglichkeiten stattfindet. So kann vermieden werden, dass sich die Lehrperson der schwierigen und zeitaufwändigen Aufgabe stellen muss, die Schülerinnen und Schüler vom Wunschberuf zu realistischeren Tätigkeitsfeldern zu bringen. Dennoch können die Jugendlichen und ihre Bezugspersonen mit unrealistischen Berufswünschen konfrontiert sein. Diese können manchmal so abgewandelt werden, dass die gewünschten Tätigkeitsfelder und Arbeitsmaterialien beibehalten werden können bzw. in einem angepasstem Berufsbild ebenso zum Tragen kommen (vgl. Moosecker & Pfrieder, 2004, S.478-479).

Informationen im Berufsfindungsprozess

In den meisten Fällen werden Berufsinformationen in schriftlicher Form angeboten. Das Interesse an beruflichen Informationen kann durch kurze Filme erheblich gesteigert werden. Der direkte Kontakt mit Berufsausübenden oder ein Praktikum ermöglichen Berufsinformationen aus erster Hand zu erhalten.

So haben die Jugendlichen die Gelegenheit, die Berufsrealität einzuschätzen. Direkte Erfahrungen können die Jugendlichen, die in der Berufswahl stehen, in ihrer Entscheidung bestätigen oder sie von einem offensichtlich unklugen Entschluss abbringen. Gibt es keine Möglichkeiten für praktische Berufserkundungen, können manchmal auch Arbeitssimulationen im Rahmen des Unterrichts hilfreich sein (vgl. Brown & Brooks, 1994, S.30-31).

Man kann davon ausgehen, dass Entscheidungen, die auf präzisen Informationen beruhen, besser sind als solche, die aus falschen Vorstellungen oder Unkenntnis hervorgehen. Somit sind adäquate Informationen über die Berufe von grosser Bedeutung. Nach der soziologischen Perspektive benötigen Berufssuchende vor allem Informationen über die Komplexität der Arbeitswelt, über die Schwierigkeiten, die auf Grund struktureller Behinderungen auftreten können, und über Möglichkeiten der Unterstützung durch öffentliche Stellen. Berufsinformationen sollten den Entscheidungsprozess erleichtern. Sie sollen zur Realitätserprobung und zur verstärkten Exploration motivieren. Zudem können Optionen ermittelt und Alternativen aufgezeigt werden. Berufssuchende engagieren sich im Berufswahlprozess erst, wenn sie über eine ausreichend hohe berufliche Reife und Arbeitsmotivation verfügen (vgl. Brown & Brooks, 1994, S.505-508).

- Unsere Erfahrungen in der Arbeit mit Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen zeigen, dass verbale, schriftliche oder visuelle Informationen je nach kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler zu abstrakt sind bzw. nicht die gewünschten Inhalte vermitteln können. So können sie oft erst durch Betriebsbesichtigungen oder Schnupperpraktika eine Vorstellung über Tätigkeitsfelder und Berufe entwickeln. Gut eignen sich dabei Besuche am Arbeitsplatz von ehemaligen Schülerinnen und Schülern. So können die Jugendlichen anhand einer bekannten Person nachvollziehen, was der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt bedeutet.

3.7 Betriebserkundungen

Die Arbeitsplatz- und Berufserkundung ist ein geeignetes Verfahren, die Schülerinnen und Schüler dem Ziel der selbstständigen Berufsfindung näher zu bringen. Dafür müssen die Jugendlichen die Methode der Berufserkundung erlernen und üben. Sie müssen Berufsstrukturen erkennen, Leitfragen entwickeln und wissen, wie sie Erfahrungen und Informationen festhalten können. Bei der Berufserkundung ist es von grosser Bedeutung, dass die Schülerinnen und Schüler diese mit einem klaren Auftrag durchführen können. Sie sollten mit den Berufsleuten ins Gespräch kommen und bei einfachen Arbeitsabläufen für kurze Zeit mitarbeiten können. Die nachfolgende Auswertung dient zum Vergleich der Informationen mit den persönlichen Interessen und Fähigkeiten (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.64).

3.8 Schnupperpraktika

Es kann davon ausgegangen werden, dass Bildung erst dann wirklich beginnt, wenn Lernmöglichkeiten konkret werden. Im Falle des Berufswahlunterrichts heisst es, dass die jungen Menschen Arbeits- und Einsatzfelder erleben müssen (vgl. Ellinger, Stein & Breitenbach, 2006, S.124).

Den Jugendlichen können durch ein Praktikum erste Einblicke in das Berufsleben und die damit verbundenen vielschichtigen Anforderungen gewährt werden. Dabei müssen sie sich an neue Arbeitszeiten gewöhnen, die meist länger sind als die Schulzeiten. Zudem erhalten die Jugendlichen die Chance, Erfahrungen in einem unbekanntem sozialen Raum zu machen. Praktika können sie unterstützen, sich für eine spätere berufliche Tätigkeit zu entscheiden (vgl. Gattermann, 2008, S.5).

- ➔ An den Heilpädagogischen Schulen in Trübbach und Wattwil stehen den Jugendlichen pro Schuljahr grundsätzlich zwei Wochen für ein Schnupperpraktikum zur Verfügung. Weitere Wochen sind nach Absprache mit der Institutionsleitung möglich. Die Schnupperpraktika dienen meistens bereits auch als Abklärung für einen Ausbildungsplatz. Daher lastet ein grosser Druck auf den Jugendlichen. Es wäre wünschenswert, wenn sie unverbindliche und mehrere Praktika absolvieren könnten. Dies erfordert aber auch die Bereitschaft von möglichen Nachfolgebetrieben und –institutionen.

3.9 Schwierigkeiten beim Übergang Schule - Arbeitswelt

Schwierigkeiten beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt können auf verschiedenen Ebenen entstehen. Brown und Brooks formulieren folgende mögliche Problembereiche:

- 1) Zuordnungsprobleme zwischen individuellen Interessen, Bedürfnissen oder Fähigkeiten und dem geeigneten Beruf
- 2) Entwicklungsprobleme oder Berufsunreife
- 3) Probleme beim Entscheidungsfindungsprozess
- 4) Probleme mit Barrieren oder Hindernissen, die von der gesellschaftlichen Umwelt errichtet werden (vgl. Brown & Brooks, 1994, S.494).

Frauen mit Behinderungen haben im Berufsleben sehr vielschichtige Barrieren zu überwinden. Sie sind der doppelten Benachteiligung durch Geschlecht und Behinderung ausgesetzt. Durch diese prekäre Situation sind Frauen mit Behinderungen besonders häufig von finanzieller Armut und Arbeitslosigkeit betroffen (Fasching, 2005, S.36). Im Rahmen dieser Arbeit ist es jedoch nicht unser Ziel, genauer auf die spezifische Problematik der Frauen mit Behinderung einzugehen.

3.10 Politische und wirtschaftliche Situation in der Schweiz

3.10.1 Bedeutung der Arbeit - Wirtschaftliche Situation

Beruf und Arbeit haben wichtige Auswirkungen auf die Identität und Biographie eines Menschen. Für den einzelnen Menschen kann der Beruf bedeutsame gesellschaftliche Funktionen und Folgen haben. Er ist Indikator für den sozialen Status, ermöglicht gesellschaftlichen Einfluss und trägt zu sozialer Differenziertheit bei. In der Arbeit kann der Mensch die Gliederung seiner Zeit und seiner sozialen

Beziehungen erfahren. Zudem kann Anerkennung in unserer Gesellschaft durch Arbeit erlangt werden. Gerade für Menschen, die in anderen Dimensionen ihres Lebens Schwierigkeiten haben und zu wenig Anerkennung erfahren, ist es wichtig, an der Arbeit teilhaben zu können (vgl. Grampp, 2004, S.28-30).

Folgende Aspekte beleuchten andere Kriterien der Bedeutung der Arbeit für Menschen mit einer Behinderung:

Arbeit...

- verhilft teilweise zu finanzieller Unabhängigkeit und stärkt so die Selbständigkeit und das Selbstvertrauen
- bewirkt regelmässigen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung
- schult kognitive Leistungsfähigkeit
- ermöglicht die Einübung des adäquaten Handelns in Bezug auf eine Situation
- schafft durch Konfrontation mit der Aussenwelt Realitätsnähe (vgl. Grampp, 2004, S.30).

Moosecker und Pfrieder weisen aber darauf hin, dass heute erkannt werden muss, dass die Art und Menge der verfügbaren Arbeit nicht mehr ausreicht, um die Gesellschaft zu strukturieren. Somit verliert die Arbeit auch die Kraft zur Strukturierung des individuellen Lebens. Dies ist eine Entwicklung, welche im Rahmen der Berufswahl- und Lebensorientierung unter den gegenwärtigen Bedingungen mit einbezogen werden muss (vgl. Moosecker und Pfrieder, 2004, S.477).

3.10.2 Politik

Der Druck auf die Politik ist notwendig, um im gegenwärtigen Zeitalter der Sparmassnahmen eine Förderung für benachteiligte Jugendliche zu erreichen, damit zukünftige Verbesserungen möglich sind. Eine Chance, in der öffentlichen Diskussion Gehör zu finden, haben Theoretiker/innen und Praktiker/innen der Pädagogik für Menschen mit Behinderung sicherlich nur dann, wenn sie in ihrer Argumentation stets deren politische Konsequenzen mit einbeziehen und zugleich pädagogisch und politisch argumentieren (vgl. Moosecker & Pfrieder, 2004, S.481).

In der Schweiz gibt es noch ein grosses Entwicklungspotenzial bezüglich der Berufswahlvorbereitung für Menschen mit Behinderungen. Vor allem die wichtigen Bereiche der Persönlichkeitsbildung und des Transfers in die Arbeitswelt muss verstärkt und intensiviert werden. Dazu gehören die Sensibilisierung der Abnehmenden, der Verbände und Institutionen und die Mithilfe beim Aufbau von zielgruppenspezifischen Berufsbildern und Ausbildungsprogrammen. Dies kann nur voran getrieben werden, wenn der Druck der Abgebenden – d.h. Schulen, Heime, Eltern, Verbände für Behinderte – wächst, um diesem Anliegen und den entsprechenden systematischen Aufbauarbeiten zum Durchbruch zu verhelfen. Dies kann nur mit systematischer und professioneller Lobbyarbeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erfolgen (vgl. Marty, 2008, S.47-48).

In der Schweiz leistet INSOS diesbezüglich einen ganz wichtigen Beitrag. Sie setzen sich nicht nur für Menschen mit Behinderungen und deren Rechte ein, sondern schaffen auch neue Formen der Arbeit.

3.10.3 Gesetzliche Lage in der Schweiz

Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen / IFEG

Dieses Gesetz regelt den Zugang von invaliden Personen zu einer Institution, um die Förderung der Eingliederung zu gewährleisten. Jeder Kanton gewährleistet, dass invaliden Personen des jeweiligen Kantons ein Angebot an Institutionen zur Verfügung steht, das ihren Bedürfnissen in angemessener Weise entspricht (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2006, S.1).

Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen / IVSE

Die Vereinbarung bezweckt die erschwernislose Ermöglichung einer Aufnahme von Personen mit besonderen Betreuungs- und Förderungsbedürfnissen in geeigneten Einrichtungen ausserhalb ihres Wohnkantons. Die Vereinbarungskantone arbeiten vollumfänglich mit der IVSE zusammen. Sie tauschen insbesondere Informationen über Massnahmen, Erfahrungen sowie Ergebnisse aus. Ebenso stimmen sie ihre Angebote an Einrichtungen aufeinander ab und fördern die Qualität derselben (vgl. SODK, 2008, S.1).

Bundesgesetz für die Berufsbildung

Im Bundesgesetz für die Berufsbildung werden die Förderung und die Entwicklung der beruflichen und persönlichen Entfaltung, insbesondere die Integration in die Arbeitswelt, geregelt. Ebenso wird im Bundesgesetz für die Berufsbildung der Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht sowie die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen festgelegt. Der Bund kann gemäss diesem Gesetz Massnahmen im Bereich der Berufsbildung zugunsten benachteiligter Gruppen unter Berücksichtigung individueller Bedürfnisse ergreifen. Im Bundesgesetz für die Berufsbildung wird auch ausgemacht, dass für Menschen mit Behinderung die Dauer der beruflichen Grundbildung angemessen verlängert oder verkürzt werden kann. Der Bundesrat erlässt besondere Bestimmungen über die fachkundige individuelle Begleitung von Personen mit Lernschwierigkeiten in zweijährigen Grundbildungen. Der Bund kann die fachkundige individuelle Begleitung fördern. Die Berufsfachschule hat diesbezüglich einen eigenständigen Bildungsauftrag, in welchem unter anderem auch festgelegt ist, dass sie mit speziellen Angeboten den Bedürfnissen von Menschen mit Lernschwierigkeiten Rechnung tragen muss. Für die Betroffenen werden angemessene Bildungsangebote und -formen gestaltet (vgl. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, S.2-28).

3.10.4 Neue Massnahme der IV

Neue Massnahme der IV bezüglich Dauer der Praktischen Ausbildung (PrA)

Ab Sommer 2011 wird die Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS nur noch 1 – 2 Jahre dauern. Dies ist eine Massnahme der IV, die unserer Meinung nach weder den Jugendlichen noch den Ausbildungsstätten zugutekommt. Die Jugendlichen müssen sich bei einer einjährigen Ausbildung nach sechs Monaten bereits wieder mit der Suche nach einem festen Arbeitsplatz beschäftigen. Der Ausbildungsbetrieb wird durch die Massnahme gezwungen, das Ausbildungsprogramm auf ein Jahr zu verkürzen. Für uns stellt sich die Frage, wie Jugendliche mit einer geistigen Behinderung, die fürs

Lernen deutlich mehr Zeit brauchen als Menschen ohne Beeinträchtigung, einen Beruf in einem Jahr erlernen sollen.

In einem Mail vom 25.9.2010 haben wir vier Fragen bezüglich der PrA- Ausbildungskürzung und deren Folgen an die IV-Stelle in St. Gallen gerichtet. Wir werden diese und die erhaltenen Antworten folgend darstellen.

In einer ersten Frage wollten wir über die Gründe der Ausbildungsverkürzung der Praktischen Ausbildung (PrA) Auskunft erhalten.

Laut der Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen (SVA St. Gallen) geht es nicht um eine generelle Ausbildungsverkürzung, sondern eine wirkungsorientierte Kostengutsprache bei IV-Anlehren ist das Ziel. Dazu ist es erforderlich, dass eine periodische Wirkungskontrolle stattfindet. Insofern möchte die SVA mit dieser Entscheid an die Pflicht der Ausbildungsstätten appellieren. Damit verbunden erwähnen sie, dass eine Verlängerung bis maximal 24 Monate nach wie vor möglich ist, jedoch auf Grund eines Kriterienkataloges und in Zusammenhang mit der Überprüfung der Entwicklungsschritte seitens der Jugendlichen zu erfolgen hat.

- Es ist uns nicht bekannt, ob ein entsprechender Kriterienkatalog bereits vorliegt und wie dieser inhaltlich aussehen würde.

Da wir aus der Praxis vernommen haben, dass dieser Entscheid sehr unbefriedigend kommuniziert worden ist, haben wir in einer zweiten Frage nach dem Kommunikationsweg gefragt. Hierzu hat die SVA klar Stellung bezogen und erwähnt, dass sie alle Institutionen angeschrieben und zu einer Infoveranstaltung eingeladen hat.

- Wir gehen davon aus, dass die SVA St. Gallen mit „Institutionen“ die Ausbildungsstätten meint. Die Heilpädagogischen Schulen wurden über die Massnahme nicht informiert, obwohl es für sie die Folge hat, dass sie die Jugendlichen bis im Alter von 17 Jahren beschulen müssen. Würde jemand, wie bis anhin möglich, mit 16 Jahren austreten, könnte im Falle der Beendigung der Ausbildung vor dem Rentenalter (18 Jahre) eine Finanzierungslücke entstehen.

Als Folge der unzufrieden stellenden Kommunikation entstand auf der Seite von Lehrpersonen und Eltern grosse Aufregung. Diese hat sich aber gemäss SVA rasch wieder gelegt und wurde durch die Aufklärung bezüglich der individuellen Prüfung und der damit verbundenen möglichen Ausbildungs-Verlängerung rasch relativiert.

- Aus der Perspektive unserer Lehrtätigkeit empfinden wir diese Aussage als beschönigend. Wir haben es mit sehr ratlosen Eltern zu tun, die nicht nachvollziehen können, warum ihr Kind länger in der Schule bleiben muss und sich nicht damit abfinden können, dass ihrem Kind nicht eine zweijährige Ausbildung finanziert wird.

Die letzte Frage ging einer möglichen Umwälzung der Kosten nach, in dem man ein zweites Ausbildungsjahr über die IV-Rente abrechnen könnte. Dies ist aber gemäss SVA nicht realistisch, da das Ziel einer Ausbildung klar ein Arbeitsvertrag ist und nicht ein IV-Rentenentscheid.

Interpellation

Die Problematik der Massnahme IV haben auch St. Galler Kantonsräte erkannt. Sie haben am 29.11.2010 eine Interpellation mit dem Titel „Kosten verschieben auf Kosten von Sonderschülerinnen und –schülern“ an die Regierung eingereicht. Sie nimmt auch Bezug auf die bisher beschriebenen Aspekte im vorangegangenen Teil.

Mit dem Beschluss der SVA St. Gallen, die Ausbildungszeit der 2-jährigen IV-Anlehre auf in der Regel nur noch ein Ausbildungsjahr zu verkürzen, sind die unterzeichnenden Personen der Interpellation (14 St. Galler Kantonsräte) nicht einverstanden. Die Kantonsräte erwähnen, dass Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen die Schule oftmals mit 16 Jahren verlassen. Da sie die Rente erst ab dem 18. Lebensjahr erhalten, ist mit der neuen Massnahme eine Verlängerung der Sonderschulung bis zum 17. Lebensjahr notwendig, damit seitens der IV keine Finanzierungslücke entsteht. Die Kantonsräte befürchten diesbezüglich ganz klar eine Überbelegung, Platzmangel und Engpässe an Sonderschulen und auch eine Kostenerhöhung für den Kanton auf Grund der längeren Verweildauer. Weiter befürchten sie bei anderen Übergangslösungen eine Kostenverschiebung ins Elternhaus oder in den Bereich der Sozialhilfe.

Folgende Punkte richten sie als Frage an die Regierung:

- Kostenverschiebung von der IV zur Sonderschule?
- verfolgte Strategie der Haltung gegenüber der 2-jährigen Ausbildung?
- Kriterien seitens der IV für Entscheid über eine 1-jährige respektive 2-jährige Ausbildung?
- Austrittsalter respektive Austrittszahlen der Schulabgänger/innen?
- Lösung für folglich höher anfallende Kosten an Sonderschulen?
- Verhinderung der Finanzierung durch Eltern respektive Sozialhilfe möglich? (vgl. Gadiant, 2010, S.1).

Das ausführliche Interpellations-Schreiben liegt unserer Arbeit im Anhang unter Kapitel 3 bei. Die Antworten der Regierung auf die Fragen des Kantonsrates werden erst nach Abschluss unserer Masterarbeit vorliegen und können deshalb nicht mehr in unsere Arbeit einfließen. Es erscheint uns als sehr wichtig, dass auf kantonaler Ebene auf die in der Praxis nicht nachvollziehbare Massnahme reagiert wird. Die Interpellation nimmt die Perspektive der finanziellen Veränderungen auf Grund der Massnahme der IV ein. In unseren Befragungen haben viele Lehrkräfte betont, dass für sie diese Massnahme aus der pädagogischen Perspektive überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Folgende Fragen beschäftigen die Pädagoginnen und Pädagogen:

- Warum steht genau jenen Jugendlichen, die durch ihre kognitive Beeinträchtigung im Lernen benachteiligt sind, nun eine noch kürzere Ausbildungszeit zur Verfügung?
- Was verändert sich bezüglich der Integration der jungen Erwachsenen in den ersten Arbeitsmarkt?

Wir hoffen, dass auch die pädagogischen Anliegen auf kantonaler Ebene zur Sprache kommen werden.

3.10.5 Evaluation des Pilotprojekts PrA

INSOS – Pilotprojekt Praktische Ausbildung PrA - Evaluation

Das Pilotprojekt „Praktische Ausbildung“ von INSOS wurde vom Sommer 2007 bis 2010 durchgeführt. Dabei absolvierten über 3000 Jugendliche und junge Erwachsene in einer INSOS-Institution eine berufliche Grundbildung. Dafür stehen rund 200 soziale Bildungsinstitutionen (spezialisierte Lehrwerkstätten und geschützte Werkstätten) zur Verfügung, die Ausbildungsplätze für Menschen mit besonderem Förderbedarf auf verschiedenen Niveaustufen anbieten. Durchschnittlich werden pro Jahr 400 interne praktische Ausbildungen (PrA) abgeschlossen (vgl. Aeschbach, 2009, S.1-2).

Die PrA-Lehrstellen befinden sich vorwiegend in folgenden Bereichen in sozialen Bildungsinstitutionen: Büro, Gastronomie, Hauswirtschaft, Holz- und Metallverarbeitung, Gartenbau, Forst- und Landwirtschaft (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S.0). Im Anhang in Kapitel 2 sind die Lehrverhältnisse ersichtlich; d.h. welche Ausbildung von wie vielen Jugendlichen absolviert wird.

Die Evaluation dieses Pilotprojekts wird Auskunft darüber geben, inwiefern die berufliche Integration durch die Praktische Ausbildung verbessert werden kann. Im Rahmen des Pilotprojekts war das Bildungsangebot den von INSOS anerkannten Institutionen vorbehalten. INSOS kann sich vorstellen, mittelfristig eine Öffnung für weitere Bildungsinstitutionen vorzunehmen (vgl. Aeschbach, 2009, S.1-2).

Im September 2010 ist nun der Evaluationsbericht von Sempert und Kammermann erschienen. Wir werden die zentralen Aspekte nachfolgend darstellen.

Ziele des Pilotprojekts: Die praktische Ausbildung versteht sich als niederschwelliges Ausbildungsgefäss für Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Lern- und/oder Leistungsbeeinträchtigung, welche den Anforderungen einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) nicht genügen. Die Zielsetzungen des Pilotprojektes waren zum einen die (Teil-)Integration der Absolventinnen und Absolventen in den ersten Arbeitsmarkt oder in eine weiterführende Ausbildung. Vorwiegend ging es hierbei um die Optimierung der Durchlässigkeit zur zweijährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest (EBA). Weiter waren die Qualität der Ausbildung sowie deren Positionierung als Ausbildungsgefäss innerhalb der Bildungslandschaft weitere Ziele dieses Pilotprojekts (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S. VII).

Evaluationsdesign: Geforscht wurde zum einen durch eine Fragebogenerhebung seitens Berufsbildenden und/oder ausbildungsverantwortlichen Leitenden in Institutionen. Zum anderen wurden Expertengespräche mit Vertreter/innen von folgenden Bereichen geführt: Gewerkschaften, Gewerbeverbände, Berufsverbände, Berufsbildungsämter, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung und Invalidenversicherung. Auf Grund von methodischen Anforderungen wurden keine Lernenden befragt (vgl. Sempert &

Kammermann, 2010, S.5). Die forschungsmethodische Vorgehensweise zeigt auf, dass Material aus vielen verschiedenen Perspektiven gesammelt worden ist und die Ergebnisse breit abgestützt sind.

Ergebnisse: Das Ziel der Institutionalisierung eines niederschweligen Bildungsangebotes wurde von den Befragten klar begrüsst. Die PrA wurde sowohl für stärkere als auch für schwächere Lernende als geeignetes Ausbildungsgefäss beurteilt. Die Implementierung der PrA sichert gesamtschweizerisch einen einheitlichen Weg sowie eine Qualitätssicherung der Ausbildung. Aus den Expertengesprächen kann man als Fazit eindeutig die Haltung erkennen, dass nicht das Konzept einer Ausbildung massgebend für die berufliche Eingliederung ist, sondern vielmehr die Kompetenzen und Integrationsbemühungen der einzelnen Institutionen. Es wurde sowohl aus der Fragebogenerhebung wie auch aus den Expertengesprächen einheitlich deutlich, dass nach wie vor ein Klärungs- und Informationsbedarf im Sinne von Öffentlichkeitsarbeit besteht (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S.VIII).

Auf die Frage nach der Orientierung respektive Durchlässigkeit bezüglich EBA gehen die Meinungen seitens der Fragebogenerhebung und der Expertengespräche auseinander. Letztere erachten die zweijährige Grundbildung (EBA) als zwingende Referenz für die PrA, auch im Sinne eines Nachweises einer Teilqualifikation, während erstere sich diesbezüglich zurückhaltend äussern und eine stärkere Orientierung an der EBA eher nicht befürworten (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S. VIII-IX).

Ebenso gehen die Meinungen bezüglich der Verankerung der PrA in der bestehenden Bildungssystematik in zwei Richtungen. Eine Verankerung bedeutet eine formalisierte Durchlässigkeit, verstärkt die Bedeutung der beruflichen Grundbildung für alle Jugendlichen und gilt als wichtiger Schritt im Rahmen der Anerkennung in der Öffentlichkeit. Dies wiederum ermöglicht das Erschliessen von Integrationswegen der Jugendlichen. Die Gegner dieser These argumentieren, dass eine Verankerung nur dann sinnvoll ist, wenn es sich um ein standardisiertes Ausbildungsgefäss handelt (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S.IX).

Im Evaluationsbericht wird festgestellt, dass es nur selten gelingt, die Absolvent/innen einer PrA vollständig in die Arbeitswelt zu integrieren, so dass sich eine IV-Rente erübrigt. Somit stehen Kosten und Nutzen der PrA in einem schlechten Verhältnis zueinander (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S.0).

Gemäss den Evaluationsergebnissen konnten zwischen einem Viertel und einem Drittel der jungen Berufsleute, von denen Angaben zu Anschlusslösungen vorliegen, nach der Pilotdurchführung der PrA teilweise oder vollständig in den 1. Arbeitsmarkt eingegliedert werden, sei es rentenfrei oder mit einer Teil- oder Vollrente. Rund zwei Drittel arbeiten in einem geschützten Arbeitssetting (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S.51).

Fazit: Die praktische Ausbildung INSOS ist im Bereich von verschiedenen Schnittstellen angesiedelt. Um all diesen unterschiedlichen Bedürfnissen, Pflichten oder auch Wünschen gerecht zu werden und um die Situation aller Beteiligten zu klären, braucht es Bereitschaft zu vermehrtem Dialog, zur

Vernetzung und verstärkter Zusammenarbeit aller Beteiligten. Es ist unbestritten, dass der PrA als niederschwelliges Ausbildungsgefäss ein wichtiger Stellenwert zukommt. Die PrA besitzt sowohl das Potenzial, die Lücke zwischen der bisherigen IV-Anlehre und der zweijährigen beruflichen Grundbildung (EBA) zu schliessen als auch für eine heterogene Gruppe von Jugendlichen ein geeignetes Ausbildungsgefäss darzustellen. Dies ist unabhängig davon, ob sie anschliessend eine geringe wirtschaftliche Arbeitsleistung erbringen oder einen Übertritt in die Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) in Angriff nehmen (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S. IX).

Entwicklungsoptionen: Eine berufliche Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt oder in einen geschützten Arbeitsplatz setzt die Bereitschaft der arbeitgebenden Seite voraus, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Die Bedingung für eine solche Bereitschaft ist fortlaufende und differenzierte Information und Kommunikation aller Beteiligten. Die Befragten äussern klar, dass eine bessere Bekanntheit der PrA ein grundlegender Faktor für eine erfolgreiche berufliche Eingliederung sein wird. Eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt wird nur durch spezielle Unterstützungsleistungen wie *supported Employment* oder externe Praktika in der freien Wirtschaft möglich. Leider finden diese Unterstützungsleistungen in der Praxis erst vereinzelt statt. Hier besteht ganz klar ein Handlungsbedarf (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S. 50-51).

Die von INSOS angestrebte Durchlässigkeit zu den zweijährigen beruflichen Grundbildungen (EBA) wird als sinnvoll erachtet, jedoch scheint sie auf der Seite der Schnittstellen nicht unproblematisch zu sein. Hier gibt es zahlreiche Spannungsfelder, welche über Kooperation und Dialog seitens aller Beteiligten aus dem Bereich des Sozialversicherungswesens und der Berufsbildung zu klären sind. Nur so kann gemeinsam eine passende Positionierung der PrA erarbeitet werden. Ein individueller Prozess bezüglich der Durchlässigkeit wird hier von allen Beteiligten dem formalisierten Prozess im Rahmen einer gesamtschweizerischen Standardisierung bevorzugt. Sinnvollerweise wird dementsprechend nicht ein formalisierter Abschluss angestrebt, sondern Kompetenzbescheinigungen und Teilqualifikationen im Sinne eines Portfolioansatzes (vgl. Sempert & Kammermann, 2010, S. 51).

3.10.6 Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt

Die angestrebte Integration von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt findet in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld statt. Unqualifizierte Arbeiten wurden in Vergangenheit und werden heute aus der Schweiz ins Ausland verlagert. Die immer schneller werdenden Herstellungsverfahren führen zu steigenden Ansprüchen an die Flexibilität und die Anpassungsgeschwindigkeit der Mitarbeitenden. In unserer Wirtschaft wächst der Dienstleistungssektor weiter zu Lasten des Produktionssektors. Dies führt zu einer grösseren Anzahl von Arbeitsplätzen mit höheren Qualifikationsanforderungen, denen Menschen mit Behinderungen nicht gerecht werden können (vgl. Lischer, 2002, S.5-7).

Für einen Betrieb bedeutet die Aufnahme eines Menschen mit Behinderung oder Lernbeeinträchtigung einen erhöhten Betreuungsaufwand. Um die Ausbildungsbereitschaft zu erhöhen, ist eine bessere Begleitung und adäquate Unterstützung von Lehrmeister/innen zu gewährleisten. Es könnten Ausbildungsverbünde zwischen (An-)lehrbetrieben der freien Wirtschaft,

eventuell in Zusammenarbeit mit geschützten Ausbildungsstätten, gebildet werden. So könnten Kleinbetriebe vermehrt zur Ausbildung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand motiviert werden (vgl. Lischer, 2002, S.5-7). Lischer spricht hier die Zielgruppe der Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen oder leichten geistigen Behinderungen an, die eine BBT-Anlehre bzw. neu EBA-Ausbildung absolvieren können. Eine Integration von Jugendlichen, die eine IV-Anlehre (veraltet) / Praktische Ausbildung (seit Sommer 2007) absolvieren, erwähnt er nicht. Dafür steht seit 2007 INSOS ein, die zu den stetig steigenden Anforderungen an die Jugendlichen mit der Anforderung der praxisnahen Ausbildung einen Gegenpol setzt.

Die Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung muss sich für das gesellschaftliche Leben öffnen und ihren Schüler/innen die Möglichkeit bieten, im Geist des Normalisierungsprinzips schrittweise immer mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. So können in den letzten Schuljahren durch Betriebserkundigungen und –praktika in privaten und öffentlichen Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarkts in der Region erste kooperative Kontakte geknüpft werden. Mittels öffentlichen Anlässen kann sich die Schule nach aussen öffnen. Zudem könnte dann die Gesellschaft langsam lernen, dass es normal ist, verschieden zu sein (vgl. Jacobs, 2003, S.384).

Begleitung der Arbeitnehmenden im Unternehmen / Supported Employment nach INSOS

Auf Grund des sozialen Wandels sind in der Gesellschaft neue Haltungen entstanden. Im Rahmen des Normalisierungs- und Partizipationsprinzips sollen Menschen mit Behinderung in möglichst normalisierten Umgebungen leben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Dieser Grundsatz wird auch im Eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetz definiert. Ebenso verfolgt die integrative Schulungsform, welche aktuell in der Schweiz stark vorangetrieben wird, dieses Prinzip.³ Die Individualisierung, die Selbstbestimmung und die aktive Gestaltung der eigenen Lebenswelt sind heute zentrale Bedürfnisse der Menschen - auch von Menschen mit Behinderung (vgl. INSOS, 2010, S.2) INSOS Schweiz will in diesem Sinne Menschen mit Behinderung sowohl eine möglichst umfängliche und bedürfnisgerechte als auch kompetente Teilnahme und Teilhabe an allen Lebensbereichen ermöglichen. Ein entscheidender Lebensbereich ist die Arbeit – denn Arbeit ist das zentrale Integrations-Element in unserer Gesellschaft. Damit ein Mensch mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt nachhaltig bestehen kann, ist eine qualifizierte Begleitung der Arbeitnehmenden im Unternehmen zentral. Es gilt, unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten anzubieten und verschiedene Integrationsziele zu verfolgen, die auf die individuelle Situation der betroffenen Person und an die Wirtschaftslage angepasst sind. Dies werden die Kernkompetenzen der Organisationen im Behindertensektor bleiben. In diesem Zusammenhang ist derzeit häufig von „Supported Employment“ die Rede (vgl. INSOS, 2010, S.1).

³ Die Praxis einzelner Kantone zeigt, wie schwierig die sonderpädagogische Verordnung von Integration umzusetzen ist. Die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich stoppte Anfang Juni 2010 die Einführung des umstrittenen Sonderpädagogik-Konzepts. Die Art und Weise, wie Jugendliche mit Behinderungen vermehrt in die Regelschule integriert werden sollten, hatte bei Schulen, Gemeinden und Parteien zu viel Kritik ausgelöst. Die angestrebte Integration von Schüler/innen aus Sonderschulen belastete die Regelschule trotz verstärkter Möglichkeit der Umlagerung von Ressourcen (vgl. LCH, 2010, S.7).

Leider finden diese Unterstützungsleistungen in der Schweiz aktuell nur sehr vereinzelt statt (vgl. Evaluation Pilotprojekt PrA, INSOS, 2010, S.51).

“Definition: Supported Employment wird von der European Union of Supported Employment (EUSE) definiert als: «*Unterstützung von Menschen mit Behinderung und anderen benachteiligten Gruppen mit dem Ziel, ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufrecht zu erhalten oder zu etablieren.*» Unter „allgemeinem Arbeitsmarkt“ verstehen wir primär den ersten Arbeitsmarkt“ (INSOS Schweiz, 2010, S.5).

Supported Employment ist gemäss INSOS Schweiz ein dynamischer Prozess, der folgende Kernelemente beinhaltet:

- Integration: Menschen mit Behinderung werden unterstützt, einer Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nachzugehen.
- Bezahlte, reguläre Arbeit: Die Vermittlung von bezahlter, regulärer Arbeit zu den allgemein gültigen marktwirtschaftlichen Bedingungen ist das Ziel der unterstützten Beschäftigung.
- First place, then train: Im Gegensatz zu anderen Konzepten erfolgt die Qualifizierung direkt am Arbeitsplatz («Training on the job»). Dazu gehören auch individuelle Anpassungen des Arbeitsplatzes.
- Unterstützungsangebote für alle Menschen mit Behinderung: Supported Employment basiert auf der Überzeugung, dass viele Menschen mit Behinderung mit Hilfe der notwendigen Unterstützung nachhaltig einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt nachgehen können.
- Flexible, individuelle Unterstützung: Es werden individuelle Hilfsangebote bereit gestellt, welche im Einzelfall nötig sind.
- Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten und Förderung von Selbstbestimmung: Menschen mit Behinderung sollen Entscheidungen bezüglich der Art der Arbeit und der Unterstützung selber treffen können (vgl. INSOS, 2010, S.5).

INSOS Schweiz ist sich bewusst, dass es noch verschiedene Rahmenbedingungen braucht, damit Supported Employment in dieser Art und Weise umgesetzt werden kann. Beispielsweise muss die zeitlich uneingeschränkte Unterstützung, welche eine notwendige Voraussetzung für eine nachhaltige Integration darstellt, gesetzlich geregelt werden. Hierfür muss die gesetzliche Grundlage erst entstehen. Ferner braucht es Arbeitgeber, welche Menschen mit Behinderung auch wirklich anstellen. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass Supported Employment nicht als Sparmassnahme verstanden werden darf. Eine professionelle Begleitung durch Job Coaching hat seinen Preis. Gelingt jedoch die nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt, ist der wirtschaftliche Erfolg sehr gross (vgl. INSOS, 2010, S.4).

Center for Disability and Integration der Universität St. Gallen

Das Center for Disability and Integration der Universität St. Gallen (CDI-HSG) veranstaltet im März 2011 ein Symposium mit folgendem Titel: «Zeigen Sie, dass es geht! Arbeitswelten von Menschen mit Behinderung 2010–2020».

Das CDI-HSG verleiht erstmals den mit 15'000 Franken dotierten „ComToAct“-Preis an Unternehmen, welche sich vorbildlich für die Integration von Menschen mit Behinderung in der freien Wirtschaft engagieren. Es handelt sich um eine internationale Auszeichnung, die in allen deutschsprachigen Ländern ausgeschrieben wurde. Die „ComToAct“-Initiative soll eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung stärken und ein grösseres Bewusstsein für die Verdienste von Personen mit einer Beeinträchtigung in der Arbeitswelt fördern. Durch das Symposium werden Arbeitswelten von Menschen mit Behinderung anhand positiver Beispiele vorgestellt. Zudem werden Wege in eine nachhaltige Arbeitswelt präsentiert (vgl. St. Galler Tagblatt Online, 27.12.2010).

Der Blick richtet sich auch in die Zukunft der Arbeitswelten von Menschen mit Beeinträchtigungen.

Experten aus öffentlicher Verwaltung, Forschung, Politik und Wirtschaft diskutieren die Einflüsse des demographischen Wandels, der Finanzierungslücken der IV- und Rentensysteme oder neue IT-Technologien. Können die Erkenntnisse aus dem Jahr 2010 zu neuen Arbeitswelten 2020 führen, in denen Standards wie «Design für Alle» umgesetzt werden? (St. Galler Tagblatt Online, 27.12.2010)

Aktuelle politische Entwicklungen - Invalidenversicherung

Wirtschaftsnahe Integration mit Support am Arbeitsplatz (WISA) wurde bereits mit der 5. IVG-Revision entwickelt. Diese zielt bereits stark in die Richtung von Supported Employment. Auch in der vorliegenden Version der 6. IVG-Revision steht die begleitete Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt im Vordergrund. Bei den beruflichen Massnahmen wird die berufliche Bildung im allgemeinen Arbeitsmarkt stark vorangetrieben («Supported Education») (vgl. INSOS, 2010, S.3).

4 Definitive Fragestellung

Wir werden unsere anfänglich formulierte Fragestellung auch nach der Auseinandersetzung mit der Theorie beibehalten. Unser Forschungsinteresse zeichnet sich durch die Lebenswirklichkeit der befragten Personen aus, welche aus unserer Sicht durch eine offene Fragestellung am besten erschlossen werden kann. Die breitgefächerte und vielseitige Theorie zeigt uns ebenso auf, dass zur Erfassung der Thematik des Berufsfindungsprozesse dieser breite Blickwinkel notwendig ist.

Auf Grund der erläuterten Aspekte erachten wir die vorliegende Fragestellung nach wie vor als geeignet und somit als gültig.

Welche Erfahrungen haben Lehrpersonen der Heilpädagogischen Schulen im Kanton St. Gallen mit der Gestaltung des Berufsfindungsprozesses von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die eine Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS absolvieren werden?

5 Forschungsmethodische Vorgehensweise

In diesem Kapitel erläutern wir das forschungsmethodische Vorgehen und stellen die gewählten Verfahren anhand Literatur aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung dar. Da dieser Teil fortwährend aktuell ist, schreiben wir ihn im Präsens. Den Bezug zu unserer Durchführung erläutern wir rückblickend und kennzeichnen ihn wiederum durch folgendes Symbol: ➔. Im Kapitel 10 werden wir unser forschungsmethodisches Vorgehen kritisch evaluieren.

5.1 Verfahren qualitativer Forschung

Die vorliegende Arbeit ist in den Bereich der qualitativen Sozialforschung einzuordnen.

Die qualitative Forschung ist durch andere Leitgedanken bestimmt als die quantitative Forschung. Wesentliche Merkmale sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers / der Forscherin über die Forschung als Teil der Erkenntnis (vgl. Flick, 2004, S.16).

Mayring beschreibt die Grundlagen des qualitativen Denkens folgendermassen:

- 1) Forschungsgegenstand sind immer Menschen, Subjekte. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung.
- 2) Die Analyse muss mit einer genauen und umfassenden Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches beginnen.
- 3) Der Untersuchungsgegenstand liegt nie völlig offen. Er muss immer auch durch Interpretation erschlossen werden.
- 4) Sozialwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden.
- 5) Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her. Sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden (vgl. Mayring, 2002, S.19-24).

Bei der Vorgehensweise orientieren wir uns an den qualitativen Techniken nach Mayring (2002, S.134). Er unterscheidet zwischen Erhebung, Aufbereitung und Auswertung.

	Bearbeitungsschritte	in vorliegender Masterarbeit
Erhebungstechnik	Sammlung der Informationen	Leitfadeninterview, Tonaufnahme
Aufbereitungstechnik	Sicherung und Strukturierung der Informationen	Wörtliche Transkription
Auswertungstechnik	Materialanalyse	Qualitative Inhaltsanalyse

5.2 Erhebungstechnik / Datenerhebung

In diesem Kapitel beschreiben wir die von uns gewählte Vorgehensweise bei der Datenerhebung.

Gewinnung der Interviewpartnerinnen

Es ist eine Voraussetzung, dass unsere Interviewpartner/innen Lehrpersonen auf der Oberstufe einer Heilpädagogischen Schule im Kanton St. Gallen sind und sich im Rahmen der beruflichen Tätigkeit mit dem Berufsfindungsprozess ihrer Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen.

Wir verschicken per Mail eine Anfrage an jede Heilpädagogische Schule des Kantons St. Gallen, in welcher wir kurz den Zweck, das Ziel und den Aufwand des Interviews erläuterten.

- Bei einigen Schulen hatten wir auf Grund von Kontakten direkte Adressen von Oberstufenlehrpersonen, bei anderen schickten wir die erste Anfrage mit der Bitte um Weiterleitung an die Schulleitung. In nützlicher Frist konnten wir dann aus jeder Schule eine Person für unsere Befragung gewinnen und einen Interviewtermin vereinbaren. Die Interviews fanden jeweils in der Institution der befragten Person statt.

Leitfadeninterview

Wir erheben die Daten anhand Leitfaden-Interviews. Folgende Auseinandersetzung zeigt auf, weshalb wir uns für diese Methode entschieden haben.

Interviews sind Gespräche, in denen Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennen gelernt werden können, um das Verständnis einer Situation zu verbessern. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass den Interviewpartnerinnen und -partnern deutlich gemacht wird, dass ihre Informationen bedeutsam sind und für die Interviewerin / den Interviewer eine wichtige Rolle spielen. Die Interviewten sollen auch merken, dass sie durch ihre Mitteilungen etwas an ihrer eigenen Situation verbessern können (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.151).

Eine grundsätzliche Anforderung an Interviewende besteht darin, den Interviewverlauf als einen Kommunikations- und Interaktionsprozess mit bewussten, kontrollierten und verabredeten Signalen so zu gestalten, dass die Kommunikation gefördert und das entsprechende Interviewziel erreicht wird. Eine wichtige Rolle hierbei spielen das Prinzip der Offenheit und damit verbunden auch der Umgang mit Fremdheit im Sinne der Anerkennung von Differenz. Sie müssen eine Fähigkeit zu Distanz im Sinne einer Zurückstellung der eigenen Deutung und schliesslich zu Reflexionsfähigkeit erwerben. Der Interviewer sollte dementsprechend eine Haltung erlernen, die dem Gegenüber Raum für die Entfaltung der eigenen Sichtweise einräumt (vgl. Helfferich, 2009, S.51).

- Wir befragten Lehrpersonen, die für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen verantwortlich sind. Da der Berufsfindungsprozess in den einzelnen Institutionen unterschiedlich und teilweise von verschiedenen Lehrpersonen gestaltet wird, rechneten wir damit, dass wir vielfältige Formen antreffen werden. Daher konnten wir unseren Interviewpartnerinnen und -partner aufzeigen, dass ihr Wissen für uns von Bedeutung ist. Sind die interviewten Personen an den Ergebnissen unserer Arbeit interessiert, können wir ihnen Zugang dazu verschaffen. Diese wiederum können ihre Gestaltung des Berufsfindungsprozesses bestätigen oder Anregungen zur Optimierung geben.

Das Ziel eines Interviews ist, etwas zu erfahren, das einem wichtig ist und das man noch nicht weiss. Es sollen zuerst Überlegungen angestellt werden, was, warum und auf welche Art man etwas erfragen möchte. Das Ergebnis dieser Erörterung ist ein Leitfaden für das Interview. Es sind jene Themen notiert, zu denen man etwas erfahren möchte. Wichtige Fragen oder solche, die sensible Themen betreffen, können ausformuliert werden. Der Leitfaden lässt dennoch zu, dass auf die Befragten und eine spezielle Situation eingegangen werden kann (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.152).

Leitfaden-Interviews eignen sich, um subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstruieren oder wenn von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und dadurch in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen wird (vgl. Helfferich, 2009, S.179). Kennzeichnend für Leitfaden-Interviews ist, dass relativ offen formulierte Fragen in Form eines Leitfadens in die Interviewsituation mitgenommen werden, auf welche die interviewte Person frei antworten soll. Im Gegensatz dazu stehen die restriktiven Vorgaben standardisierter Interviews, die den Weg zur Sicht des Subjekts eher verstellen als eröffnen. Mit einem Leitfaden kann die fragende Person im Verlauf des Interviews entscheiden, wann und in welcher Reihenfolge welche Fragen gestellt werden. Herausfordernd ist die Entscheidung, ob und wann detaillierter nachgefragt oder bei Abschweifungen der interviewten Person zum Leitfaden zurück gekehrt werden sollte. Bei der Durchführung von einem Leitfadeninterview ist es von zentraler Bedeutung, dass man als Interviewer mit dem Leitfaden so vertraut ist, dass man sich problemlos und rasch anhand des Leitfadens zurechtfinden kann. Je unflexibler ein Leitfaden ist, desto mehr verlagert sich die Last der Aufrechterhaltung des Interviews auf die Seite der interviewenden Person. Gleichzeitig fühlt sich die erzählende Person viel mehr in der bequemeren Rolle Auskunftsgabe als in der unbequemeren Rolle einer Erzählperson (vgl. Helfferich, 2009, S.189). Die interviewte Person wird zum Erzählen aufgefordert und wird dabei verbal gestützt und thematisch geleitet (vgl. Helfferich, 2009, S.43). Auf Grund der Spielräume bei der Gestaltung des Interviews und dem gleichzeitigen Versuch, die vorgegebenen Themen zu berücksichtigen, wird auch der Begriff „teilstandardisiertes Interview“ verwendet (vgl. Flick, 2004, S.143). Cropley verwendet dafür den Begriff „teil-strukturiertes Interview“. Wir verwenden in vorliegender Arbeit den Begriff Leitfaden-Interview (vgl. Cropley, 2005, S.107).

Konstruktion Interview-Leitfaden

Folgend beschreiben wir, wie wir bei der Konstruktion des Interview-Leitfadens vorgehen werden.

Die Erstellung eines Leitfadens erfordert nach Stigler & Felbinger (2005, S.130) folgende Vorarbeit:

Aspekte nach Stigler & Felbinger (2005, S.130)	Bezug zu vorliegender Masterarbeit (Rückblick)
Formulierung und Analyse eines Erkenntnisinteresses am Anfang.	Durch die begründete Fragestellung im Kapitel 1.3 wird unsere Ausgangssituation klar definiert.
Aus der Aufbereitung der Theoriearbeit werden die zentralen Aspekte für den Interviewleitfaden entwickelt.	Basierend auf dem im Kapitel 3 erarbeiteten theoretischen Hintergrund, haben wir die einzelnen Bereiche des Interviewleitfadens erstellt. Wenige Aspekte entstanden auf Grund unseres Erfahrungshintergrundes.

Beim Aufbau von Fragevorgaben ist ein Vorverständnis der Lebenswelt der Zielgruppe der Untersuchung hilfreich.	Das Vorverständnis ist durch unsere eigenen Erfahrungen geprägt. Dadurch, dass wir an unseren Schulen denselben Auftrag wie die befragten Lehrpersonen haben, war uns die Lebenswelt der Zielgruppe bereits vertraut bzw. war keine Annäherung an die Thematik notwendig.
--	---

Folgende Kriterien sind nach Stigler und Felbinger (2005, S.130-132) für die Konstruktion eines Leitfadens zu beachten:

Aspekte nach Stigler & Felbinger (2005, S.130-132)	Bezug zu vorliegender Masterarbeit (Rückblick)
<p>Theoretische Relevanz von Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ist die Frage für das gewählte Forschungsthema von Bedeutung? Zielt Frage auf den gewünschten Inhalt ab? 	<p>Dadurch, dass wir uns durch unsere Lehrtätigkeit beide regelmässig mit dem gewählten Forschungsthema beschäftigen, konnten wir bei der Erstellung des Leitfadens auf zahlreiche eigene Erfahrungen zurückgreifen und Fragen formulieren, welche uns im Alltag beschäftigen oder begegnen. Anhand eines Theoriebezugs konnten wir gewährleisten, dass die erfragten Themenbereiche bedeutend sind. Da wir zwei Pretests⁴ durchgeführt und anschliessend den Leitfaden nochmals überarbeitet haben, konnten wir auch eine Optimierung bezüglich des inhaltlichen Aspekts vornehmen.</p>
<p>Relevanz der Frage in Bezug auf die Lebenswelt der Interviewpartner/innen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Können die Fragen von den Interviewpartner/innen beantwortet werden? Werden Aspekte erschlossen, die der Beobachtung nicht zugänglich sind? 	<p>Da wir die befragten Personen gezielt nach bestimmten Kriterien angefragt und ausgewählt haben, wurde gewährleistet, dass sie mit der zu erforschenden Thematik vertraut sind. Da die Fragen Antworten aus dem persönlichen Erfahrungshintergrund verlangten, waren sie den Interviewpartner/innen angepasst. Durch die Befragung wurden Aspekte erschlossen, die der Beobachtung niemals zugänglich gewesen wären. Dies weil wir nach Einstellungen, Meinungen, Erfahrungen und Sichtweisen der Lehrpersonen fragten. Gewisse Aspekte wären eventuell beobachtbar gewesen. Wir hätten aber im Rahmen dieser Masterarbeit nicht die zeitlichen Ressourcen dafür gehabt.</p>
<p>Strategien der Strukturierung des Leitfadens:</p> <ul style="list-style-type: none"> Begründung der Grob- und Feinstruktur eines Leitfadens (Reihenfolge der Fragen / inhaltlich zusammengehörige Frageblöcke) 	<p>Wir haben auf Grund unserer eigenen Erfahrung und in Anlehnung an die Theorie fünf grössere Themenbereiche gewählt, die wir in einer Erzählaufforderung formuliert haben (= Grobstruktur). Innerhalb dieser breitgefächerten Themenbereiche haben wir dann spezifische Stichworte im Leitfaden notiert, welche uns während des Interviews als Check gedient haben (=Feinstruktur). Diese Check-Stichworte waren gezielte Themenbereiche, über welche wir Informationen bekommen wollten. Als Hilfe haben wir für jeden Check eine konkrete Frage formuliert, falls das Thema nicht während des Interviews zur Sprache gekommen wäre und auch um die Vergleichbarkeit der Daten aus anderen Interviews zu gewährleisten. Die Reihenfolge der Erzählaufforderungen und der Fragen haben wir jeweils den Schilderungen der interviewten</p>

⁴ nähere Informationen zum Pretest auf S. 46

	Person flexibel angepasst, damit das Interview einen Gesprächscharakter hatte und nicht einer Befragung ähnlich war.
Formulierungsstrategien und Fragetypen: <ul style="list-style-type: none"> • Welcher Fragetyp ist angemessen? (Erzählaufforderungen, Aufforderungen zu Stellungnahmen, Begründungsaufforderungen) → Verständlichkeit, entspricht Frageweise dem Inhalt der Frage	Wie bereits genannt haben wir als Einstieg pro Themenbereich eine Erzählaufforderung formuliert und anschliessend konkrete Fragen mit Erzählcharakter gestellt. Im Gespräch haben wir dann oft auch Stellungnahmen oder Begründungsaufforderungen eingeholt, um eine noch differenziertere Auskunft zu erhalten.
Aspekte nach Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer (2008, S.21)	Bezug zu vorliegender Masterarbeit
Formulierung der Fragen: <ul style="list-style-type: none"> • Fragen, die nicht mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden. 	Wir haben bei der Formulierung der Fragen geachtet, dass wir keine geschlossenen sondern offene Fragen stellten. Die Erfahrungen der Lehrpersonen waren das Zentrum unseres Interesses und diese konnten wir nur durch ihre Erzählungen und Beschreibungen erfassen.

→ Wir verwendeten unseren Leitfaden einerseits als strukturierendes Element. Der Leitfaden diente uns aber auch als Checkliste, um zu gewährleisten, dass alle Themen erfragt werden. Beide Aspekte sind wichtig, weil wir die Interviews einzeln durchgeführt haben und die Daten dennoch vergleichbar sein müssen. Da wir vorgängig bewusst nur die Erzählaufforderungen an die interviewten Personen abgegeben haben, diente der Leitfaden nur bedingt als Interviewvorbereitung für die Befragten. Wir schickten den vollständigen Leitfaden nicht bereits im Voraus, weil wir die zu interviewenden Personen zeitlich nicht zu stark belasten wollten, indem wir noch eine intensive Vorbereitung für das Gespräch verlangten. Zudem auch, weil wir spontane Antworten erzielen wollten.

Pretest

Ein Pretest ist eine sogenannte Pilotphase, in der Probeinterviews durchgeführt werden. Dies dient zum einen dazu, den Leitfaden zu testen und gegebenenfalls zu modifizieren. Zum anderen dient eine Pilotphase den Interviewenden zur Interviewschulung (vgl. Mayring, 2002, S.69).

Die Justierung des Leitfadens ist ein forschungsimmanenter Prozess. Dies impliziert, dass das Interview oder einzelne Teile daraus auch dann für die Auswertung verwendet werden können, wenn nach ihrer Durchführung Veränderungen am Leitfaden vorgenommen wurden (vgl. Stigler & Felbinger, 2005, S.130).

→ Wir führten in den Institutionen, in denen wir unterrichten, mit je einer Lehrkraft gemeinsam zwei Probeinterviews durch. Anschliessend überarbeiteten wir den Interview-Leitfaden. Auf Grund der geringen Datenmenge fliessen jedoch auch die Ergebnisse des Pretests in die Arbeit ein.

Die Gesprächspartner/innen sollen vor dem Interviewbeginn über den Zweck des Interviews informiert werden. Aus ethischen Gründen ist es wichtig, dass den Personen der Zweck der Datenverwendung bekannt ist. Aus inhaltlichen Gründen ist es sehr wichtig, dass Interviewpartner/innen wissen, worum es geht. Es ist so besser möglich, brauchbare Inhalte zu erhalten. Zudem ist es aus motivationalen Gründen von Bedeutung, weil die interviewte Person eher bereit ist, ihre Gedanken zu äussern, wenn sie als Mitarbeiter/in wahrgenommen wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.154).

Wir haben uns für folgenden Interviewverlauf entschieden:

- kurze Vorstellung
 - Bitte um das Ausfüllen des Stammblasses / Installieren der Technik
 - Orientierung über die Dauer des Gesprächs
 - Erklärung von Sinn und Zweck des Interviews
 - Erklärung über den Umgang mit den Daten (Anonymität)
 - Erklärung über die Steuerung des Gesprächs unter Bezug des Leitfadens, Hinweis auf Vergleichbarkeit aller Interviews
 - Durchführung des Interviews
 - Dank
- ➔ Die Interviews führten wir mit Ausnahme der beiden Pretests einzeln durch. Somit interviewen wir je vier Personen. Jedes Interview wurde durch eine Tonaufnahme aufgezeichnet. Im Voraus wurde eine Interviewdauer von ca. 45 bis 60 Minuten vereinbart. Wir informierten unsere Gesprächspartner/innen bereits bei der schriftlichen Anfrage für ein Interview über den Zweck und den Grund der Befragung. Wir haben dies jedoch zu Beginn der Befragung nochmals wiederholt und auch unsere Fragestellung formuliert. Ebenfalls im Voraus haben wir unsere Interviewpartner/innen schriftlich über die Grobstruktur (die fünf Themen aus dem Interview-Leitfaden) informiert. So war ihnen der thematische Rahmen bereits vor dem Interview bekannt. Diese Themen fanden sie in den Erzählaufforderungen wieder, die sie zum freien Berichten veranlassten. Anschliessend versuchten wir mit den Fragen aus dem Leitfaden die Antworten zu konkretisieren oder Informationen zu noch nicht erwähnten Themenbereichen einzuholen. Da wir das Interview nach den vorformulierten Fragen aus dem Leitfaden durchführten, sollten möglichst wenig suggestive Fragen das Interview negativ beeinflusst haben.

Das Zuhören bei einem Interview ist ebenso wichtig wie das Fragenstellen. Gedankengänge dürfen nicht unterbrochen werden, Pausen sollen als natürliche Phase des Nachdenkens akzeptiert werden und Aussagen, die wider Erwarten sind, werden trotzdem angenommen. Der Beginn des Interviews ist für den weiteren Verlauf sehr entscheidend. Der Anfang eines Interviews stellt eine instabile Situation dar, in der die Beziehung zwischen der interviewten Person und der interviewenden Person aufgebaut wird (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.155).

- Das Zuhören war eine grosse Herausforderung, da man die Erzählenden nicht unterbrechen sollte, sie aber dennoch auf einem bestimmten Pfad behalten wollte. Diesbezüglich griffen wir teilweise lenkend ein.

Die Fragen sollen nicht suggestiv formuliert sein. Suggestivfragen wirken sich negativ auf den Interviewverlauf aus, weil die Wichtigkeit der Fremdmeinung dadurch stark an Glaubwürdigkeit verliert. Nachfragen hingegen ist ein geeignetes Mittel, um das Interesse am genauen Verständnis zu zeigen. Es kann somit hilfreich sein, das Gesagte zu wiederholen, um Beispiele oder Konkretisierungen zu bitten, bei Widersprüchen um Klärung zu bitten und eventuell sogar Situationen graphisch darstellen zu lassen (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.156-157).

- Bei der Formulierung der Fragen vermieden wir Suggestivfragen, da diese oft mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können und durch unsere Beeinflussung keine brauchbaren Daten liefern würden. Um das richtige Verständnis zu gewährleisten, haben wir die Technik des Nachfragens angewandt.

Stammblatt

Zur Erhebung der persönlichen Daten erstellen wir ein Stammblatt, welches wir den interviewten Personen zu Beginn des Interviews abgeben und es von ihnen ausfüllen liessen. Darauf notierten die befragten Personen folgende Angaben: Name, Institution, Dienstjahre, Dauer der aktuellen Anstellungsverfügung, Interesse an Ergebnisse, Erlaubnis der Tonaufnahmen und der anonymen Verwendung der Daten. Das Stammblatt ist im Anhang (siehe Kapitel 5) eingefügt. Die persönlichen Angaben haben uns vor allem zu einer besseren Übersicht bei der Verarbeitung der gewonnenen Daten geholfen. Dabei waren das Einverständnis bezüglich der Tonaufnahme und die anonyme Verwendung der Daten Voraussetzungen, um die Arbeit überhaupt im vorliegenden Rahmen zu gestalten.

Datenaufzeichnung via Tonaufnahmen

Um eine präzise und nachvollziehbare Analyse der Interviews zu ermöglichen, ist es notwendig, die Interviews aufzuzeichnen und später wörtlich zu transkribieren (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S.25-26).

Durch eine Tonbandaufnahme bekommt man authentisches Material und man kann sich während des Interviews besser auf die Aussagen der Interviewpartner/innen konzentrieren und muss keine Notizen machen (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.154).

- Wir verwendeten die Technik der Tonaufnahme, damit wir uns im Interview auf unser Gegenüber konzentrieren konnten und alle Aussagen der befragten Personen für die Auswertung verfügbar waren.

Schweigepflicht, Datenschutz und Anonymisierung

Flick beschreibt, dass Datenschutz notwendig ist, aber auch zu erhöhter Komplexität im Verständigungsprozess führen kann (vgl. Flick, 2004, S.90).

Wenn es im Interview vor allem um Wissensgewinnung über das Privatleben und die Intimsphäre der befragten Person geht, untersteht die Gesprächsleitung der Verschwiegenheit. Die informationsgebende Person wird als Wissende zum Forschungsthema angesehen und um Unterstützung für die Lösung des jeweiligen Forschungsproblems gebeten. Dabei ist nicht nur die Schweigepflicht sondern auch der Datenschutz einzuhalten. Bezüglich des Datenschutzes muss die befragte Person über die Zielsetzung der Untersuchung und über die Art, wie die Daten aufgenommen, behandelt, geschützt und allenfalls wieder vernichtet werden, informiert sein (vgl. Ederer, 2005, S.119).

- Da es im Kanton St. Gallen nur acht Heilpädagogische Schulen gibt, war es anhand der Aussagen teilweise ersichtlich, in welcher Institution die befragte Lehrperson unterrichtet. War dies der Fall, verzichteten wir auf Quellenangaben. Ansonsten ordneten wir allen Interviewpartner/innen eine Nummer zu und gaben die Quellenangaben von Zitaten mit dieser Zahl an. Anonymisiert wurden alle genannten Namen von Personen und Institutionen (Institution X, Herr / Frau X). Die befragten Lehrpersonen gaben die schriftliche Erlaubnis für die Tonaufnahme und die Verwendung der anonymisierten Daten. Ebenfalls aus Datenschutzgründen verwendeten wir die Transkripte nur für die Auswertung und machen sie nicht öffentlich zugänglich.

5.3 Aufbereitungstechnik

Datenresumée

Es ist hilfreich, die gesammelten Daten unmittelbar nach der Sammlung anzuhören und eine Zusammenfassung (Resümee) der wichtigsten Aussagen anzufertigen. So bekommt man einen ersten Überblick darüber, was die Daten im Hinblick auf die Forschungsfragestellung bieten und ermöglicht später einen raschen Zugang zum Datenmaterial. Folgende Angaben sollten enthalten sein: äusserer Rahmen / Kontext, wichtigste Sachverhalte, wichtige Daten in Bezug auf die Forschungsfrage, neue Fragen / Sichtweisen / Annahmen / Ideen, nächster zweckmässiger Schritt der Datensammlung / -analyse (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S.193-194).

- Wir erstellten einen Raster, um Datenresümées anhand der vorher erwähnten Angaben effizient festhalten zu können (siehe Anhang Kapitel 6). Wir füllten diese immer nach den Interviews aus, weil wir dann die Informationen noch präsent hatten.

Transkription

Transkription bedeutet die Verschriftlichung menschlicher Kommunikation, meist auf der Grundlage von Tonaufzeichnungen. Um den wissenschaftlichen Ansprüchen genügen zu können, wird ein Regelsystem benötigt. Dieses ermöglicht klare Nachvollziehbarkeit bei der Generierung des schriftlichen Datenmaterials (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S.27).

Wir stellen für unsere Arbeit folgende Transkriptionsregeln auf (in Anlehnung an Kuckartz et al., 2008, S.27-28):

- Wir transkribieren wörtlich.
- Wir übersetzen von Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche, wobei Mundartfärbungen in der Standardsprache belassen werden.
- Alle Angaben, die Rückschluss auf eine/n Interviewpartner/in ermöglichen, werden anonymisiert.
- Genannte Namen von Personen, Institutionen und Ortschaften werden anonymisiert (z.B. Frau X / Institution X).
- Unterbrechen zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin (mhm, aha, etc.) den Redefluss der befragten Person, werden sie notiert.
- Lautäußerungen (z.B. seufzen, lachen) werden in Klammern notiert; dies aber nur, wenn sie die Aussage unterstützen, verdeutlichen oder ihr einen anderen Sinn geben.
- Die Abkürzung „B“ steht für befragte Person und wird mit der Kennnummer des Interviews gekennzeichnet (z.B. B1). Die Abkürzung „I“ steht für Interviewerin.
- Jeder Sprecherwechsel wird durch eine Leerzeile verdeutlicht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.
 - ➔ Um die Inhalte möglichst genau auswerten zu können, entschieden wir uns für die wörtliche Transkription. So konnte der gesamte verbale Inhalt wiedergegeben werden und es gingen keine Informationen verloren. Die Übersetzung ins Schriftdeutsch dient der Leserlichkeit und kann auf Grund der Interessen an der inhaltlichen Ebenen so vollzogen werden, wie folgendes Zitat verdeutlicht: Die weitestgehende Protokolltechnik ist die Übertragung in normales Schriftdeutsch. Dies kommt dann in Frage, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Mayring, 2002, S.91).

5.4 Auswertungstechnik

Auswertung von Leitfadeninterviews

Wir werden die Leitfaden-Interviews mittels qualitativer Inhaltsanalyse bearbeiten.

Dadurch können Texte systematisch analysiert werden. Das Material wird dabei schrittweise mit Kategoriensystemen bearbeitet (vgl. Mayring 2002, S.114). Unter einer solchen Auswertung wird die Durchsicht aller Interviews unter einem bestimmten Aspekt verstanden. Das Material wird sozusagen mit unterschiedlichen „Lesebrillen“ durchgesehen (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S.36).

Schmidt (2007, S.448) stellt eine Auswertungsstrategie für Leitfadeninterviews dar, deren Leitprinzip der Austausch zwischen Material und theoretischem Vorverständnis ist:

vgl. Schmidt, 2007, S.448	Umsetzung in vorliegender Arbeit (Rückblick)
<p>1) Kategorienbildung in Auseinandersetzung mit dem Material</p> <p>Mayring (2008) unterscheidet die Kategorienbildung folgendermassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduktiv: Kategorien werden durch theoretische Überlegungen gebildet werden (S.74). • induktiv: Kategorien werden systematisch aus dem Material abgeleitet (S.114). 	<p>Wir nahmen in Anlehnung an den Interview-Leitfaden und das theoretische Vorverständnis eine deduktive Kategorienbildung vor. Anschliessend sahen wir zwei Transkriptionen durch und ergänzten durch das induktive Verfahren die Kategorien.</p>
<p>2) Auswertungs-/Codierleitfaden erstellen, erproben und überarbeiten</p>	<p>Wir erstellten ein Kategoriensystem (siehe Anhang, Kapitel 7), indem wir die erstellten Kategorien definierten und mit einem Ankerbeispiel versahen. Das Ankerbeispiel entstammt einem Interview und repräsentiert die Kategorie exemplarisch. Bei einigen Kategorien war eine Valenzanalyse sinnvoll; d.h. wir nahmen eine positive bzw. negative Wertung vor. Wir testeten das Kategoriensystem an zwei Interviews und nahmen noch wenige Anpassungen vor.</p>
<p>3) Codieren der Interviews (unter den Auswertungskategorien zu verschlüsseln)</p>	<p>Für das Codieren der Interviews verwendeten wir die Textanalysesoftware MAXQDA⁵, in die wir unsere Transkriptionen einlasen. Wir konnten praktisch allen Passagen im Interview einer Kategorie zuordnen. Die Codierarbeit teilten wir uns auf und tauschten uns bei Unsicherheiten aus.</p>
<p>4) Zusammenstellen der Ergebnisse der Codierung</p>	<p>Mit der Textanalysesoftware MAXQDA stellten wir Fallübersichten zu jeder Kategorie her, welche die Grundlage für die Auswertung bildeten. Wir lasen jeden Fall durch, fassten zusammen, verglichen und stellten die Ergebnisse dar (ohne Interpretation).</p>
<p>5) Vertiefende Fallinterpretationen</p>	<p>Die vertiefende Fallinterpretation wird nachfolgend beschrieben (Erstellen des Forschungsberichts).</p>

Erstellen des Forschungsberichts

Die spätere Berichtsgliederung der Auswertung orientiert sich direkt an den Kategorientiteln, die als vorübergehende Kapitelüberschriften dienen (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer (2008, S.43). Wir stellen die Ergebnisse dar, wobei wir auf der beschreibenden Ebene arbeiten. Kuckartz et al. stellen folgende Vorgehensweise zur Erstellung von Ergebnistexten vor:

- Kategorien sichten, auffällige Aspekte beschreiben
- Subkategorien bilden (um grosse Kategorien übersichtlicher zu strukturieren)
- Textpassagen zitieren (zur Verdeutlichung, Originalsprache der befragten Personen)
- Grafiken erstellen (zur Verdeutlichung von Zusammenhängen / Gedankengängen)
- Tabellenübersichten gestalten (als Grundlage für Vergleich) (vgl. Kuckartz et al., 2008, S.43).

⁵ Detaillierte Informationen unter www.maxqda.de

Die Ergebnisse werden dann zusammengefasst und verdichtet. Dies geschieht im Hinblick auf das Evaluationsziel bzw. auf die Fragestellung (vgl. Kuckartz et al., 2008, S.50).

- ➔ In einem ersten Schritt stellten wir die Ergebnisse anhand der codierten Interviews objektiv dar. Wir unterteilten hierbei die Kapitel anhand der Interviewleitthemen. Durch wörtliche Zitate aus den Interviews untermauerten wir die jeweilige Beschreibung. Teilweise stellten wir die Ergebnisse mittels graphischen Darstellungen dar. Dies diente der Übersicht. Erst nach der Darstellung der Ergebnisse nahmen wir im zweiten Schritt die Interpretation vor. Wir brachten die objektiven Ergebnisse mit der Theorie in Verbindung und interpretierten die Aussagen. Hierbei bezogen wir uns auf unsere Fragestellung und beantworteten diese.

6 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse, welche wir anhand von Leitfadeninterviews gewonnen haben, werden wir im folgenden Kapitel objektiv darstellen. Sie werden unterteilt in die Themen Rahmenbedingungen, Bezugspersonen, Jugendliche, Unterricht und Kontakt mit der Arbeitswelt. Die Reihenfolge der Themen ist nicht hierarchisch zu verstehen, sondern ist der Reihenfolge des Interviewleitfadens angepasst. Um die Lebenswelt der befragten Personen zu beschreiben, werden wir Zitate aus den Interviews erläutern. Wie im Kapitel 5.3 bereits vermerkt, steht die Abkürzung „B“ für befragte Person und wird mit der Kennnummer des Interviews gekennzeichnet (z.B. B1). Nach dem Schrägstrich steht die Absatznummer aus der entsprechenden Transkription (z.B. B1/2). Der Übersicht halber und zur klaren Kennzeichnung von Zitaten verwenden wir auch bei den Blockziten Anführungs- und Schlusszeichen.

6.1 Rahmenbedingungen

In diesem Kapitel gehen wir auf die Strukturierung des Berufsfindungsprozesses, auf die zeitlichen Bedingungen und die Zusammenarbeit einerseits zwischen Lehrpersonen und andererseits zwischen Institutionen ein.

6.1.1 Struktur des Berufswahlprozesses

Bei allen Interviewpartner/innen kommt zum Ausdruck, dass dem Berufswahlprozess eine Struktur zu Grunde liegt. Das Ausmass der Strukturierung ist jedoch sehr unterschiedlich. Fünf Institutionen haben einen festgelegten (Jahres-)Ablauf, einen Leitfaden oder eine Prozessbeschreibung. Folgendes Zitat zeigt exemplarisch eine vorgegebene Struktur:

„Gut, also ich verweise auf den Leitfaden, aber ich sage es dir jetzt trotzdem noch. Also es ist so, [...] zuerst findet eine Ich-Findung statt. Das ist ein dreiviertel Jahr bis zum zweiten Jahr im Frühling und danach, von Frühling bis Sommer machen wir Schnupper- äh Betriebsbesichtigungen und nachher im letzten Jahr findet

die Schnupperlehre dann statt. Und auch ein Lehrvertrag oder Anlehrvertrag. Und [...] im zweiten Jahr ist der erste Kontakt mit der IV-Berufsberatung“ (B3/3).

In den drei anderen Institutionen sind wenige Eckpfeiler festgelegt, welche den groben Rahmen des Prozesses angeben. Dies wird beispielsweise in folgendem Zitat erläutert:

„Einen Leitfaden haben wir nicht, es ist mehr eine Prozessbeschreibung, [...], wie so der Ablauf ist, wenn man in die Schule kommt bei uns. [...] Wir haben einfach klar gemacht, wer ist für was zuständig und wer hat auch schlussendlich die Verantwortung“ (B4/3).

6.1.2 Zeitliche Bedingungen

Pensum der Lehrperson

Wir stellten den Lehrpersonen die Frage, welche Zeitgefässe ihnen für den Berufsfindungsprozess zur Verfügung stehen. Drei interviewte Personen schildern, dass sie zusätzlich zwischen einer halben Lektion bis zu 3 Lektionen zur Verfügung haben, wie beispielsweise in folgendem Zitat: „Drei Lektionen pro Woche, in denen ich freigestellt bin für den Berufswahlprozess“ (B5/5).

Fünf Interviewte hingegen sagen eindeutig aus, dass der zeitliche Aufwand für den Berufswahlprozess nicht speziell entlohnt wird, also zu ihrem Lehrauftrag gehört. Eine Person verdeutlicht dies folgendermassen: „Eigentlich keine, es gehört einfach zu meinem Auftrag“ (B4/5).

Dauer des Berufsfindungsprozess

Die Dauer, die der Berufswahlunterricht in den jeweiligen Institutionen einnimmt, ist in allen acht Institutionen festgelegt. Die Lehrpersonen betonen aber, dass es auch möglich ist, individuelle Verlängerungen oder Verkürzungen des Berufsfindungsprozess vorzunehmen. In sechs Institutionen dauert der Berufsfindungsprozess grundsätzlich zwei Jahre. Eine Lehrkraft erwähnt nicht explizit einen Zeitraum und eine befragte Person sagt, dass der Prozess in ihrer Institution drei Jahre dauert.

6.1.3 Zusammenarbeit mit berufsbildenden Nachfolgeinstitutionen oder anderen Heilpädagogischen Schulen

Im Bereich der Kontaktpflege sind sich alle interviewten Personen einig. Der Kontakt mit weiterführenden Institutionen findet bei allen durch Betriebsbesichtigungen, Anfragen wegen Ausbildungsplätzen oder Schnupperlehren statt. Zwei Heilpädagogische Schulen haben eine institutionsinterne Ausbildungsstätte und pflegen durch die Praktika, die einen Tag pro Woche einnehmen, einen regen Austausch mit der Arbeitswelt.

Zu anderen Heilpädagogischen Schulen im Kanton wird von niemandem regelmässig Kontakt oder Austausch gepflegt. Folgendes Zitat belegt diese zusammenfassenden Aussagen exemplarisch:

„Also Kontakt mit den Ausbildungsinstitutionen, weil wir immer wieder vorbeigehen, also für die Betriebsbesichtigungen und natürlich Schnupperlehren. Ja, das ist eigentlich der Kontakt. Aber mit den anderen HPS eigentlich nicht“ (B3/17).

Eine Lehrperson spricht das fehlende Angebot und die mangelnde Zeit für einen Austausch an. Es ist aus der Antwort nicht ersichtlich, ob sie den Austausch mit Heilpädagogischen Schulen und / oder weiterführenden Institutionen meint:

„Das liegt nicht im Rahmen unserer Arbeit. Wann machen wir denn das noch? Und es gibt kein fixes Gefäß, da ist nicht schon etwas organisiert. Das müsste jemand auf die Beine stellen, dass man sich trifft vielleicht einmal im Quartal oder was weiss ich [...]“ (B8.1/14).

6.1.4 Zusammenarbeit unter Lehrpersonen der selben Institution

Eine Zusammenarbeit in irgendeiner Art und Weise findet bei allen befragten Personen statt. Eine befragte Lehrperson erwähnt, dass sie gerade dabei sind, die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen zu strukturieren. Das Ziel ist, dass sie zweimal im Monat eine Stunde Sitzung haben, in denen sie Themen der Oberstufe gemeinsam besprechen. Zwei andere Lehrpersonen erwähnen, dass sie sich einmal im Monat für eine Oberstufensitzung treffen und unter anderem Themen des Berufsfindungsprozesses miteinander besprechen. Bei den anderen Lehrkräften findet der Austausch bei Bedarf statt.

Drei Interviewte erwähnen vor allem den Austausch mit den Fachlehrkräften, den zum Beispiel folgendes Zitat belegt:

„Ja, also bei uns ist noch eine Werklehrerin mit einbezogen, die den ganzen Werkbereich macht und uns noch Rückmeldungen gibt, wie sie in diesem Bereich sind von den Handfertigkeiten und der Motorik plus vom Interesse. Dann ist noch eine vierte Lehrperson beteiligt, die den sportlichen Bereich übernimmt und uns rückmeldet“ (B7/11).

Die ganzheitliche Erfassung der Jugendlichen wird ins Zentrum gerückt. Des Weiteren wird die Zusammenarbeit mit den Stufenkollegen und -kolleginnen erwähnt. Diese kommt bei allen befragten Personen zur Sprache. Der Austausch findet einerseits in Bezug auf den Unterricht statt, wie folgendes Zitat exemplarisch aufzeigt:

„Wir haben drei parallele BFK-Klassen und tauschen rege aus. [...] an und für sich vergleichen wir viel und geben auch Material und sagen, du musst das mal ausprobieren oder so. Jaja, das ist – also wir sind auch vom Team her – haben wir den Plausch gemeinsam etwas zu machen“ (B5/15).

Andererseits tauschen sich die Lehrkräfte über Neuheiten in Bezug auf die Ausbildung aus, helfen bei Schwierigkeiten oder organisieren klassenübergreifende Betriebsbesichtigungen.

6.2 Bezugspersonen

Dieses Kapitel legt das Augenmerk auf alle beteiligten Bezugspersonen und ihre Aufgaben respektive ihren Einfluss. Wir gehen auf die Rolle der Eltern, der Lehrperson, der IV-Berufsberatung und auf andere mögliche Bezugspersonen ein.

6.2.1 Eltern

Aufgaben der Eltern

„[...] bei den einen ist es so, dass die Eltern einen Teil übernehmen, bei den anderen machen wir wirklich bis und mit dem Begleiten an jedes Gespräch mit“ (B5/19).

Alle befragten Lehrpersonen betonen, dass die Eltern die Verantwortung tragen, aber wie im vorangehenden Zitat verdeutlicht wird, diese sehr unterschiedlich wahrnehmen. Die Lehrpersonen berichten von Eltern, die selbst aktiv sind. Sie nehmen Kontakt auf mit Institutionen, besuchen diese und sind an den Gesprächen dabei. Als Gegensatz dazu werden Beispiele von Eltern genannt, die passiv und auf eine starke Führung der Lehrperson angewiesen sind. In diesen Situationen übernimmt meistens die Lehrperson auch die Aufgaben der Eltern.

Folgende Erwartungen haben die Lehrpersonen an die Eltern ihrer Schüler/innen:

- Begleitung ihres Kindes im Berufsfindungsprozess, Verantwortung wahrnehmen und tragen
- Vorstellungen formulieren
- realistische Einschätzung des Kindes (Auseinandersetzung mit Behinderung)
- Entscheid wird den Jugendlichen überlassen, Eltern bieten Unterstützung

Was passieren kann, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, zeigt folgendes Beispiel:

„[...] wenn vor allem Eltern, sich mit der Behinderung vom Kind nicht oder schon lange nicht mehr auseinander gesetzt haben. Dass sie eigentlich immer noch das Gefühl haben, aber er ist doch so lieb und so fleissig und er ist doch einfach gut. Da haben wir ein Beispiel gehabt von einem, ein Junge, bei dem die ganze Familie gesagt hat, das gibt einen Florist. Er hatte nicht ein wahnsinniges Interesse an diesen Blumen, aber der Florist ... Dann haben wir heraus gefunden, das ist, weil die Grossmutter immer gefunden hat, schon als kleiner Junge, er macht so schöne Sträusschen. Aber das ist so etwas von herzig. Und dann hat man ihm das angeklebt, bis am Schluss. Der ist Florist“ (B5/33).

Die Lehrperson berichtet, dass dieser Schüler später einen anderen Beruf erlernt hat.

Folgende weitere Erwartungen haben die Lehrpersonen an die Eltern:

- Erscheinen an Gespräche (Schnupperauswertungsgespräche, Gespräche mit der IV-Berufsberatung)
- Besichtigen von Institutionen (nach Bedarf in Begleitung der Lehrperson)
- Fördern des Kindes zu Hause:

„Ja, den Eltern sage ich jeweils, sie sollen doch probieren, noch mehr an den Grundlagen zu arbeiten zu Hause. Also so, was heisst, eine Arbeit selbständig machen bis und mit aufräumen. Das können sie zu Hause ja auch üben“ (B5/19).

Wie eingangs erwähnt, betonen die Lehrkräfte, dass die Aufgaben der Eltern oder die Erwartungen, die sie an sie stellen, sehr unterschiedlich verwirklicht werden, und die Eltern oft auf Unterstützung angewiesen sind. Eine Lehrperson berichtet von einem Schüler, dessen Eltern selbst einen Ausbildungsplatz suchen wollten. Obwohl die Lehrkraft immer wieder nachgefragt hatte, haben sie dies unterlassen. Im Sommer stand der Schüler ohne Ausbildungsplatz da. Danach wählten die Eltern einen Beruf. Drei Vorschläge von Institutionen durch die Lehrperson fanden keine Zustimmung der Eltern. Ein Jahr später hatte der Jugendliche in einer anderen Institution einen Platz bekommen. Die Eltern erklärten dort der Berufsberatung, die ehemalige Schule bzw. die Lehrkraft hätte sich um nichts gekümmert.

Die geschilderte Situation verdeutlicht, dass die Verantwortung bei den Eltern liegt und die Lehrperson nicht mehr als ihre Unterstützung anbieten kann.

Einfluss der Eltern

Alle Lehrkräfte sind sich einig, dass der Einfluss der Eltern auf die Berufswahl ihres Kindes gross ist. Folgende Darstellung listet auf, was eine positive bzw. negative Beeinflussung bewirken kann. Einige Aspekte werden durch Zitate verdeutlicht.

positive Beeinflussung der Eltern	negative Beeinflussung der Eltern
<ul style="list-style-type: none"> • Zutrauen des selbständigen Entscheides des Kindes: „Also der Entscheid vom Kind ist wahrscheinlich der wichtigste. Da haben wir dann gerade gar nichts zu sagen“ (B5/49). • Akzeptieren des Entscheides (Berufswahl und Wohnwunsch): „[...] der Schüler möchte ausziehen. Das ist für uns hart, wenn er mit 18 auszieht, aber er darf“ (B2/33). • Mittragen der Wünsche • zu Möglichkeiten des Kindes stehen • wohlwollende Unterstützung: „[...] ich denke, je wohlwollender die Eltern unterstützen, desto positiver ist auch der Jugendliche eingestellt, sich auf eine Berufslehre einzulassen“ (B7/45). • Ehrlichkeit • Dankbarkeit der Eltern für die Unterstützung der Schule 	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung gegen Wünsche des Kindes: „Mein Vater will nicht, dass ich das und das mache“ (B4/45). • mangelndes Zutrauen • unrealistische Vorstellungen • Geld als Entscheidungsfaktor: „Ja hey, für 80 Stutz oder 100 Stutz, da gehst du sicher nicht arbeiten“ (B3/44). • zu niedrige Anforderungen: „Du brauchst eh nicht viel zu lernen [...] und du kannst das eh nicht“ (B2/25). • Wünsche des Kindes nicht wahr- und ernst nehmen • Fixierung auf ein Berufsfeld • Gewohnheit, über Kind zu bestimmen • sich der Verantwortung entziehen • Kind sich selbst bzw. der Schule überlassen • ablehnende Haltung, gegenüber Wünschen und Vorlieben des Kindes: „Dort merkt man manchmal schon, dass die Eltern teilweise einfach finden, es ist ja schon schön, dass es dir gefallen hat, aber so eine ablehnende Haltung haben und dann natürlich direkt Einfluss nehmen auf den Entscheidungsprozess, auf eine negative Art“ (B4/45). • Kind muss zu Hause wohnen bleiben und in der näheren Umgebung arbeiten

Eine Lehrperson weist darauf hin, dass ein Kind mit der Auswahl und Entscheidungsfindung auch überfordert sein kann und darauf angewiesen ist, dass es dabei von den Eltern geführt wird:

„Und einerseits ist das [die Beeinflussung der Eltern, Anm. d. Verf.] sehr wichtig, weil das Kind selber nicht fähig ist, das selber entscheiden zu können. Aber man nimmt dem Kind auch etwas vorweg“ (B1/42).

In Bezug auf die Einflussnahme sprechen drei Lehrpersonen den Bereich des Wohnens an. Ein negatives Beispiel wird in folgendem Zitat verdeutlicht:

„Sobald es auch um externe Plätze geht, wo es auch um Wohnplätze geht, also dass sie auch dort wohnen, wo sie die Lehre machen, dann wird – das ist auch kulturell abhängig – gar nicht der Schüler gefragt, sondern da heisst es einfach ganz klar, mein Kind nicht. Das bleibt zu Hause und dann kann es dem Schüler noch so gefallen“ (B4/45).

Eine Lehrperson weist darauf hin, dass die von den Eltern formulierten Voraussetzungen wie zu Hause wohnen und im engeren Umkreis arbeiten, die Möglichkeiten für einen Ausbildungsplatz enorm einschränken können.

6.2.2 Lehrperson

Aufgabe und Anforderungen der Lehrperson

Alle befragten Lehrpersonen sind die direkten Ansprechpersonen für die Eltern und koordinieren den Berufsfindungsprozess. In zwei Schulen teilen sie diese Aufgabe mit einer weiteren Lehrkraft. Dies ist aber nur möglich, wenn die Eltern die Unterstützung annehmen. Eine Lehrperson erwähnt, dass sie bei Bedarf Unterstützung bei der Schulleitung beantragen kann:

„Der Schulleiter ist eigentlich insofern einbezogen, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann kommt er zum Zuge und schaut, aber sonst sind es schon wir selber“ (B7/15).

Folgend setzen wir uns mit den Aufgaben der Lehrpersonen und den an sie gestellten Anforderungen auseinander. Wir betrachten diese auf der Ebene des Kontakts mit der Arbeitswelt, des Unterrichts mit den Schüler/innen, der Eltern und der Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung. Die genannten Aspekte stellen eine Sammlung der Anforderungen dar und sind nicht hierarchisch geordnet.

Ebene	Aufgaben der Lehrperson und damit verbundene Anforderungen
Kontakt mit der Berufswelt	<ul style="list-style-type: none"> • mögliche Institutionen und deren Angebote bzw. Anforderungen kennen • Organisation der Schnupperwochen, Besuche während der Schnupperwoche, Termin- und Gesprächsvereinbarungen • Schnupperauswertungsgespräche • freie Ausbildungsplätze finden • Veranlassen des Lehrvertrags via IV-Berufsberatung • sich selbst weiterbilden / informieren: • „Je mehr oder besser man informiert ist, umso besser kann man auch die Schüler beraten“ (B2/35).

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Unterricht mit den Schüler/innen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung, Stärkung der Schüler/innen in ihren Wünschen und Möglichkeiten • Offenheit, Wünsche der Jugendlichen wahrnehmen • Berufskunde, über Anforderungen der einzelnen Berufe informieren, Möglichkeiten aufzeigen, Ausbildungsorte vorstellen • Entscheidungshilfen anbieten • Selbstkompetenz der Schüler/innen fördern (Selbständigkeit, Durchhaltewillen, Wege alleine bewältigen, eine Arbeit aufsuchen und allenfalls auch dort wohnen können) • Die erwähnten Aspekte werden in diesem Zitat erläutert: • „Sicher mal schauen, was sind die Wünsche der Person und der Umwelt. Schauen, dass er sich für etwas entscheiden kann, dass er auch Unterstützung hat, schauen, dass er weiss, was das überhaupt für ein Beruf ist, schauen was für Möglichkeiten gibt es. Sich auch etwas vorstellen können unter einem Beruf. Dann sicher nach Kompetenzen fördern, damit der Beruf ausgeübt werden kann. Zum Beispiel Selbständigkeit oder auch Tätigkeiten, die sie können müssen“ (B7/21). • den von den Jugendlichen eingeschlagenen Weg mitgehen • am Anfang der Berufsfindungsphase die wesentlichsten Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen des Schülers / der Schülerin erfassen und einen Weg einschlagen • kognitive Förderung • Fähigkeiten / Kompetenzen aufbauen, welche die Jugendlichen für die Ausbildung benötigen • den Jugendlichen Klarheit verschaffen, was realistisch ist (z.B. durch Eigenerfahrung) • Unterstützung beim Schreiben einer Bewerbung / eines Motivationsschreibens • Gespräche über Vor- und Nachteile der Wohnsituation (intern/extern)
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Eltern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Eltern (z.B. wann ist der Schulaustritt?) • Wünsche der Eltern annehmen, auch wenn sie von der eigenen Einstellung abweichen • Eltern begleiten, die in speziellen familiären Situationen sind: • „Also beispielsweise die Eltern sind geschieden, die Mutter ist wieder verheiratet, der Vater ist – lebt alleine. Sie sehen sich hier entweder zu zweit, wenn beide Eltern kommen oder zu dritt, wenn die Mutter mit dem Partner kommt. Und dann merkt man plötzlich, es geht nicht um den Berufsfindungsprozess. Sie haben sonst noch etwas – Störungen haben Vorrang, oder“ (B5/45). • annehmen können, wenn ganz andere Ideen vorhanden sind • zeitlicher Mehraufwand durch zusätzliche Gespräche • wenn Eltern nichts unternehmen, selbst aktiv werden: • „[...] und wir haben noch immer nichts. Diesen Druck spüre ich dann doch irgendwo auch bei mir, obwohl es eigentlich nicht in meiner Verantwortung ist“ (B4/33).
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gemeinsames Gespräch mit den Eltern (z.B. Erstgespräch) • E-Mail-Kontakt, Telefongespräche bei Bedarf

Elternarbeit

Der Elternkontakt ist bei allen befragten Lehrpersonen durch die vorgegebenen Gespräche strukturiert. Dies sind zwei bis drei pro Jahr, bei Bedarf sind auch mehrere möglich. Eine befragte Person beschreibt dies folgendermassen:

„Also, sie sind eingeladen zu einem Erstgespräch. Das ist etwa zwei Jahre bevor man annimmt, dass ein Schüler austritt. Sie sind bis jetzt zum Erstgespräch mit dem Berufsberater, der Institutionsleitung und der Lehrkraft eingeladen worden und dann werden mal Stärken und Schwächen eines Schülers angeschaut, vor allem Stärken natürlich. Sie bekommen auch vor dem Gespräch einen Fragebogen, welchen sie ausfüllen können [...], und der Sohn oder die Tochter macht es auch für sich in der Schule, um zu schauen, in welche Richtung es geht. Und nachher unterstützen wir sie beim Suchen von Institutionen, begleiten sie auch und sind dabei bei den Gesprächen“ (B8/25).

Den Elternkontakt pflegen die Lehrpersonen sowohl mündlich (telefonisch, geladene Gespräche) als auch schriftlich (E-Mails, Kontaktheft). Drei Schulen führen einen Elternabend zur Einführung in den Berufswahlprozess durch. Eine Lehrperson lädt im Rahmen des Unterrichts auch die Eltern für die sechs Betriebsbesichtigungen pro Jahr ein. Alle Lehrkräfte sagen aus, dass die Eltern beim Schnupperauswertungsgespräch in der Regel dabei sind.

Folgende Aspekte bezeichnen die Lehrpersonen in der Elternarbeit als Herausforderung:

- hohe Erwartungen / Wünsche der Eltern an die Berufswahl
- Loslösungsprozess der Eltern (z.B. wenn Eltern Kind nicht zu Hause ausziehen lassen wollen, es aber für das Kind wichtig wäre)
- Forderung der Eltern, dass im Unterricht noch mehr gemacht werden müsste:
„[...] die Forderung der Eltern, dass man im Unterricht mehr, noch mehr machen müsse. Aber das ist zum Teil einfach auch nicht möglich, kognitiv von der Leistung ausgehend“ (B7/31).
- Offenheit der Eltern erlangen (verschiedene Wege offen lassen)
- unterschiedliche Meinung der Eltern und der Lehrperson:
„Ja, wenn halt ich für das Kind eine besser Lösung sehen würde. Und die Eltern dann halt anderer Meinung sind und das dann nicht wahrhaben wollen. Und ich schlussendlich das Gefühl habe, das was sie mit dem Kind vorhaben ist für das Kind schlecht. Und trotzdem sind sie schlussendlich diejenigen, die die Entscheidung treffen, und ich habe dort dann eigentlich nichts mehr zu sagen. Ja, es ist so eine Ohnmacht“ (B1/56).
- seitens der Eltern eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten ihres Kindes erlangen
- Fernbleiben der Eltern bei Gesprächen
- Begleitung der Jugendlichen und ihren Eltern im Übergang ins Erwachsenenalter:
„Und es gehört dann eben auch dazu, den Eltern so ein bisschen klar zu machen, dass ihr Kind halt eben auch erwachsen wird. Und dort sind die Eltern froh, wenn man sie ein wenig begleitet [...]“ (B1/54).

Einfluss der Lehrperson

Alle Lehrpersonen schätzen ihren Einfluss auf den Entscheid als gross bis sehr gross ein. Dieser beginnt bereits durch die Selektion, welche Institutionen und Berufe die Lehrkraft mit den Jugendlichen und evtl. auch mit den Eltern besichtigt. Folgendes Zitat zeigt, wie eine Lehrperson mit ihrem Einfluss umzugehen versucht:

„Also die Lehrkraft hat sicher einen grossen Einfluss auf den Berufsfindungsprozess vom Jugendlichen. Und ich probiere mir das auch immer wieder bewusst zu machen, es ist nicht meine Aufgabe, weil ich jetzt finde, du wärst ein lässiger Florist oder Floristin, dort nur jetzt das Feld aufzutun. Ich probiere wirklich, mich auch zu reflektieren und die Möglichkeiten offen zu behalten“ (B6/46).

Eine andere Lehrperson betont den Einbezug eigener Erfahrungen und der Institution:

„Und dann kommt noch dazu, alles was ich selbst schon gesehen habe und weiss, das ist dort dieser Ausbildner und dieser Schüler, den ich habe, das passt zusammen. Und das passiert halt weitestgehend intuitiv“ (B5/25).

Eine Lehrkraft berichtet, dass die Eltern oft keine eigenen oder andere Ideen haben und daher oft froh sind, sich an ihren Vorschlägen orientieren können. Die Schüler/innen werden wiederum durch die Erfahrungen in den Schulfächern beeinflusst. Eine Interviewpartnerin erwähnt, dass durch Erfahrungen der Jugendlichen in den Fächern Kochen und Werken viele als Schreinerei- oder Küchenangestellte/r schnuppern gehen.

Ihren Einfluss auf die Eltern, der durch die Schüler/innen vermittelt werden kann, zeigt sich bei einer Lehrperson folgendermassen:

„Dass die Eltern etwa gleich, teilweise, neben den Schuhen stehen wie die Kinder, oder? Also mit den Vorstellungen, was ihr Kind da alles machen könnte. Aber, aber ich glaube, die Kinder sagen den Eltern schon, was wir ihnen gesagt haben und dann äh, dann relativiert sich das wieder“ (B3/62).

In der folgenden Tabelle listen wir die Nennungen der Interviewpartner/innen auf, in der sie positive bzw. negative Beeinflussung der Lehrperson auf die Entscheidungsfindung der Schüler/innen beschreiben. Zur Verdeutlichung werden teilweise Zitate hinzugefügt.

positive Beeinflussung	negative Beeinflussung
<ul style="list-style-type: none">• Ehrlichkeit, Klarheit, Unterstützung, Zutrauen „Positiv wirkt sich sicher Ehrlichkeit aus, wenn man ihnen sagt, das ist gut. Unterstützung, Zutrauen und auch, dass sie sehen, man unterstützt das, was sie machen“ (B7/47).• offenen Fokus haben• Einflussnahme zum Wohl des Kindes• Förderung im Unterricht auf Berufsziel hin	<ul style="list-style-type: none">• zu enger Fokus• eigene Präferenzen vorlegen• kein Recht auf Selbstbestimmung „Negativ finde ich, wenn man [...] nur einen Bereich aufmacht von einem Feld, das riesig, das eigentlich gross ist. Das ist sehr negativ und wenn man den Jugendlichen halt nur immer das vorlegt, welches man gerne hätte. [...] Und auch, wenn man sie nicht wählen lässt natürlich. Also wenn man ihnen gar kein Recht gibt auf Selbstbestimmung“ (B6/48).

6.2.3 IV-Berufsberatung

Aufgabe

Die Lehrpersonen sehen die IV-Berufsberatung vor allem in einer beratenden Funktion für die Schüler/innen, die Eltern und sich selbst. Die IV-Berufsberater/innen klären die Jugendlichen ab und machen psychologische Tests. Häufig wird aber nur ein Erstgespräch mit den Jugendlichen geführt. Eine Lehrperson erklärt, was der Zweck des Erstgespräches ist:

„Beim Erstgespräch sicher überhaupt mal aufzuzeigen, was gibt es für Institutionen die in Frage kommen für die Wünsche, für die Fähigkeiten des Schülers“ (B8/35).

In zwei Institutionen findet der Erstkontakt der Jugendlichen mit der IV-Berufsberatung am Schlussgespräch des Schnupperaufenthaltes statt. Dies ist notwendig, damit seitens der IV die Kostengutsprache für eine Ausbildung erfolgen kann, wie folgendes Zitat zeigt:

„Dann beim Abschlussgespräch bei einer Schnupperlehre sind sie zum Teil dabei, um zu sehen, kann man weiter fahren mit [...] einem Vertrag für eine Lehrstelle“ (B8/35).

Nach Aussagen der Lehrpersonen soll die Berufsberatung die Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen aufnehmen und ihnen aufzeigen, welche Institutionen in Frage kämen. In schwierigen Situationen wird sie teilweise beigezogen, um Klarheit zu verschaffen, wie folgendes Zitat aufzeigt:

„Er unterstützt und berät und klärt ab auf Bedarf, wenn man unsicher ist, ist das nun – bei den Grenzfällen, ob es eine Beschäftigung oder es reicht für eine Anlehre“ (B4/19).

Dies auch wenn Eltern für ihr Kind anstatt einer PrA eine EBA wollen und dies nicht den Fähigkeiten des Kindes entspricht.

Zusammenarbeit IV-Berufsberatung - Lehrperson

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie die Lehrpersonen die Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung einschätzen. Von jeder befragten Person ist eine Aussage in der Tabelle. Aus Datenschutzgründen geben wir bei den Zitaten keine Quellenangabe an. Der IV-Berufsberater oder die IV-Berufsberaterin wird in die neutrale Form IV-Berufsberatung gesetzt.

Bewertung der Zusammenarbeit	Zitate / zusammenfassende Aussagen
positiv	<ul style="list-style-type: none"> „Ich denke sie [IV-Berufsberatung, Anm. d. Verf.] ist, ähm, eigentlich beratend nur da, aber schon sehr wichtig, weil sie einen ganz guten Einblick hat, was wirklich realistisch ist für die Schüler. Sie kriegt zwar nur einen kurzen Eindruck, aber kann sie sehr gut einschätzen in ihrem Fall jetzt, oder in unserem Fall. Ja“. Die IV-Berufsberatung führt Tests durch mit den Jugendlichen. Die Lehrperson hat Tage zur Verfügung, an denen sie sie für Schnupperauswertungsgespräche verplanen kann. Am Schluss macht die IV-Berufsberatung die Kostengutsprache.

weder positiv noch negativ	<ul style="list-style-type: none"> Die IV-Berufsberatung kommt isoliert und führt mit den Jugendlichen ein Gespräch. Die weitere Planung liegt in den Händen der Lehrperson, welche bei Bedarf die Berufsberatung wieder beizieht.
negativ	<ul style="list-style-type: none"> „Aber, ehrlich gesagt, eigentlich könnten wir es auch ohne [IV-Berufsberatung, Anm. d. Verf.] machen“. „An und für sich, also die Berufsberatung wird ja über jeden Schritt, den wir machen, informiert. Und sie hat das eigentlich sehr gerne. Sie zieht sich eigentlich sehr stark zurück. Ich bin ja hier gar nicht nötig, ihr macht das ja so gut, das läuft ja. Eigentlich kommt die IV-Berufsberatung immer dann ins Spiel, wenn es nicht läuft“. „Also für mich hat es ein bisschen, also sie [IV-Berufsberatung, Anm. d. Verf.] informiert zwar und kommt auch an die Gespräche, wenn man will. Aber das muss dann auch quasi wieder ich organisieren, ja ich hätte mir da ein bisschen oder ich wünsche mir da ein bisschen eine aktivere Rolle gerade von der Berufsberatung. Weil für mich ist es ein bisschen eine Alibi-Übung. Sie gibt am Schluss einfach die Unterschrift“. „Die Situation ist etwas schwierig, weil sie [die IV-Berufsberatung, Anm. d. Verf.] eigentlich nicht dabei ist beim Berufswahlprozess“. Die IV-Berufsberatung kennt die Jugendlichen nicht und kommt in der Schule nicht vorbei. Die Lehrpersonen machen alles selbständig, und die IV-Berufsberatung gibt am Schluss das Okay. „Und da kommt's immer auch darauf an, inwieweit die Berufsberatung auch Wissen mitbringt oder keines. Sonst muss die Lehrkraft da sehr viel Eigenleistung bringen“.

Nachbetreuung

Wir fragten die Lehrpersonen, wer während der Ausbildungszeit für die Nachbetreuung der Jugendlichen zuständig ist. Folgende Tabelle zeigt, welche Personen nach Wissen der Lehrkräfte diese Aufgaben übernehmen. Für die Nachbetreuung der Jugendlichen ist ... zuständig.

die IV-Berufsberatung	B1/60: Die IV-Berufsberatung ist ganz klar für die Nachbetreuung zuständig.	B3/68: Die IV ist ganz klar zuständig.	
die Bezugspersonen der Folgeinstitution	B5/59: Wenn die Jugendlichen in der eigenen Institution bleiben, ist eine Person der Ausbildung verantwortlich.		
die Lehrperson der HPS	B8/42: Die Nachbetreuung ist der Auftrag der Schulleitung der HPS an die Lehrperson.		
niemand bzw. aus „Goodwill“	B5/57: Von der HPS ist niemand zuständig. Bei Bedarf übernimmt das aber die Lehrkraft trotzdem. Die Lehrperson fände es aber wichtig, dass jemand von der HPS die Nachbetreuung übernehmen würde und dies im Pensum verankert wäre.	B7/39: Der Kontakt zu den Schülern bleibt manchmal erhalten oder sie kommen auf die Lehrkräfte zurück.	B6/40: Die Lehrperson macht der Nachfolgeinstitution das Angebot, dass sie sich bei Bedarf bei ihr melden können.

ich weiss nicht wer	B2/52: Die Lehrperson weiss nicht, ob jemand zuständig ist. Sie denkt aber, dass weder die Lehrkraft noch die IV-Berufsberatung dafür zuständig ist.	B4/59: Der Lehrperson ist unklar, wer für Jugendlichen, die nicht in der eigenen Institution bleiben, während der Ausbildung zuständig ist.
andere	B4/59: Eine Person ist bereits während der Schnupper- und dann auch während der Ausbildungszeit zuständig. Dies aber nur für jene Jugendlichen, die in der eigenen Institution bleiben.	

Viele Lehrkräfte betonen, dass sie bereit sind, für die Jugendlichen noch zur Verfügung zu stehen, wenn sie, die Eltern oder die neuen Bezugspersonen der Folgeinstitutionen Fragen oder Probleme haben. Eine Lehrperson formuliert das folgendermassen:

„Es ist so, es gibt dann so ein Auswertungsgespräch nach dem Schnuppern und [...] ich sage dort, ich sei gern bereit, wenn es irgendetwas gibt oder so, dass ich für Kontakte zu haben bin. Ich habe jetzt aber eigentlich noch nie etwas, also es hat keine Nachbereitung in dem Sinne gegeben. Es hat noch nie jemand angerufen bei Problemen oder so. Das ist nichts, ja“ (B6/49).

Einfluss der IV-Berufsberatung

Nur eine Lehrperson erwähnt bei der Frage nach dem Einfluss der Bezugspersonen auf die Entscheidungsfindung die IV-Berufsberatung:

„Ja, je nachdem wie sich jemand einbringt. Also, es ist ja, also, mich dünkt es also, von der IV klein. Also oder nicht existent eigentlich, für das Ganze“ (B3/34).

Eine andere Lehrperson wurde im Interview direkt nach dem Einfluss der IV-Berufsberatung gefragt und betonte, dass diese nur beratend zur Seite stehe. Sie weist aber darauf hin, dass sich die IV-Berufsberatung oft auf die Aussagen der Lehrperson abstützt, da sie die Jugendliche / den Jugendlichen besser kennt.

6.2.4 Sonstige Bezugspersonen

Sozialpädagoginnen / Sozialpädagogen

In einer Institution mit integriertem Wohnheim werden die Sozialpädagoginnen und –pädagogen als wichtige Bezugspersonen genannt. Sie werden beigezogen, wenn es der Lehrperson darum geht, sich möglichst schnell ein Bild von einer Schülerin / einem Schüler zu machen, damit die erste Schnupperlehre festgelegt werden kann:

„Einerseits bei der Auswertung dieser Einführungstage, wo wir versuchen, uns ein Bild zu machen. Dort ist es für uns wichtig, dass sie das ergänzen, weil sie die Jugendlichen oft von der Ober- und Mittelstufe her schon haben – also ihn schon viel länger kennen als wir“ (B5/19).

Beistände / Vormunde

„Bezugspersonen, die für uns noch wichtig sind, oft Beistände und Vormunde. Etwa zwei Drittel der Jugendlichen haben einen Beistand oder sind bevormundet“ (B5/19).

Diese Bezugspersonen übernehmen oft Aufgaben anstelle der Eltern und führen diese nach Aussage der Lehrperson zuverlässig aus. Sie müssen für den Lehrvertrag auch ihr Einverständnis geben oder sogar die Einwilligung von der Vormundschaftsbehörde einholen.

Ausbildungsverantwortliche während der Schnupperzeit

Eine Schule, in der die Jugendlichen wöchentlich einen Tag im eigenen Ausbildungsbetrieb schnuppern, spricht die Lehrkraft die Rolle des Lehrmeisters an:

„Dann natürlich die Lehrmeister haben auch eine entscheidende Rolle, also dort wo sie schnuppern gehen, sprich sie geben Feedback. Nach jedem halben Jahr gibt es einen Auswertungsbogen, den die Lehrmeister nachher ausfüllen müssen zu diesen ganz verschiedenen Punkten, wo es darum geht, wie hat er gearbeitet und wäre es theoretisch möglich, an diesem Ort eine Lehrstelle zu machen oder reicht es nicht oder warum reicht es nicht“ (B4/19).

6.3 Jugendliche

Die Jugendlichen sind die Hauptpersonen im Berufsfindungsprozess. In diesem Kapitel werden sie aus verschiedenen Blickwinkeln ins Zentrum gerückt.

6.3.1 Teilhabe

Selbstbestimmung / Entscheidungsfähigkeit

Der Bereich der Selbstbestimmung der Jugendlichen kann in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Bei der einen handelt es sich um die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um Selbstbestimmungskompetenzen ausüben zu können. Bezüglich der Voraussetzungen haben sich sieben von acht Personen auf die Jugendlichen bezogen und folgende Eigenschaften genannt:

- Mobilität (sich selbständig fortbewegen können)
- Selbstsicherheit:

„Ich denke, es ist schon in erster Linie auch Selbstsicherheit. Sich etwas zutrauen, dass sie gelernt haben, ich habe etwas zu sagen. Ich meine, viele haben eine grosse Klappe und sind eigentlich so unsicher. Und dort wirklich sie stärken und sagen, du weisst es, du bist der Experte von dir“ (B5/63).

- Entscheidungsfindung:

„Also, das, einfach das Ganze sich anschauen können und reflektieren und dann auch, auf dem basierend selbständig entscheiden können“ (B3/78).

- kognitive Fähigkeiten, insbesondere Vorstellung aufbauen können (von Arbeitswelt, Beruf)

Folgendes Zitat bezieht sich auf die zwei vorangegangenen Punkte:

„Es braucht eine kognitive Fähigkeit, dass sie überhaupt Entscheidungen treffen können. Ja, es braucht viel Vorstellungsvermögen und viel - ja auch eine gewisse Selbständigkeit im Denken“ (B4/65).

Bei der anderen Kategorie geht es eher um Unterrichtsangebote, um Selbstbestimmung in der Praxis zu üben. Eine Person hat die Thematik eher auf die Bezugspersonen bezogen und gesagt, wie den Jugendlichen begegnet werden muss, damit sie selbstbestimmt handeln können:

„Also das Erste finde ich die Offenheit von den erwachsenen Personen, überhaupt das Zugeständnis, ihr dürft selbständig also selbstbestimmt entscheiden. Das finde ich das Wichtigste, weil sonst geht es gar nicht. Und es ist ja oft so, dass Jugendliche von einer Heilpädagogischen Schule immer so ein bisschen gewöhnt sind, ja ja zu sagen und gar nicht die eigene Meinung vertreten schlussendlich. [...] Und sie natürlich auch darin zu stärken, wenn sie sagen ich würde das gerne, und ich bin jetzt vielleicht nicht ganz einverstanden, aber auch zu verstehen, okay, ich weiss, was du meinst [...] und das bedeutet für dich das und das und hat so vielleicht auch Konsequenzen oder was auch immer, aber mach es und probier es“ (B6/54).

In Bezug auf die *Unterrichtsgestaltung* wurden bei sechs interviewten Personen Gefässe wie Planarbeit und Werkstätten genannt, bei denen die Jugendlichen ihre Selbstbestimmungskompetenzen ausbilden können. Sie haben auch erwähnt, dass sie bei der Themenwahl oder in organisatorische Entscheide mit einbezogen werden. Folgendes Zitat ist ein Beispiel dafür:

„Ja, sie arbeiten zum Teil an Tagesplänen, bei welchen sie wählen können wann was. Manchmal auch bei Gruppenbildungen, können sie selber bestimmen. Die Auswahl von einem Thema oder manchmal innerhalb von einem Thema auswählen was sie machen wollen“ (B8/97).

Zwei Lehrpersonen erwähnen den grossen Nutzen des Klassenrats oder der Schulversammlung, wo Gespräche stattfinden:

„Selbstbestimmung dann eben in der Gruppe oder in denen Gesprächen, wo es um die Schulversammlungen geht oder sich einbringen. Da haben wir schon viele Sachen, wo sie finden, wir werden zu viel überwacht oder die Pause müsste so und so aussehen. Dann geben wir das ab und sagen gut, dann gibt es dort keine Pausenaufsicht mehr, sondern nur noch hier. Und dort, wo ihr selbst seid, müsst ihr selbst klar kommen, müsst selbst auf die Uhr schauen und pünktlich wieder hier sein. Wenn ihr das nicht schafft, dann hat das halt auch eine Konsequenz“ (B4/95).

Alle interviewten Personen sind sich einig, dass die Jugendlichen grundsätzlich selber entscheiden sollen, wo sie schnuppern möchten und welche Stelle sie schlussendlich antreten wollen. Dies ist abhängig von ihren kognitiven Fähigkeiten und dem mehr oder weniger starken Einfluss des Umfeldes. Die Jugendlichen sollen ganz klar die Hauptrolle im Prozess einnehmen. Folgendes Zitat belegt dies exemplarisch:

„Ich weiss natürlich nicht, inwieweit dass dann die Eltern das beeinflussen. Das, das ist natürlich, läuft alles ausserhalb. Aber im grossen Ganzen habe ich schon das Gefühl, sie können entscheiden was sie, wo sie hin wollen“ (B3/74).

Eine Lehrperson weist darauf hin, dass die Jugendlichen oft erst mitentscheiden können, wenn sie eine Institution real gesehen haben, welche die Eltern und die Lehrperson vorher ausgesucht haben.

„Und das Kind selber, denke ich, kann insofern mitentscheiden, wenn es dann mal dort ist in der Institution. Dann sieht es dann mal ziemlich schnell, doch da gefällt es mir oder da gefällt es mir nicht. Aber um vorher wirklich entscheiden zu können, dort will ich hin - ja gut, kommt auf das Kind an - bei denen, die ich bis jetzt

hatte, war es wirklich so, dass ich mit den Eltern zusammen mal einen Vorschlag gebracht habe, und dann das Kind dorthin schauen ging“ (B1/38).

6.3.2 Selbstkompetenz

Selbständigkeit

Die Lehrpersonen wurden befragt, welche Kompetenzen sie im Bereich der Selbständigkeit im Berufswahlprozess als Voraussetzung anschauen. Folgende Darstellung zeigt die Aspekte und die Häufigkeit der Nennungen.

<ul style="list-style-type: none"> • Mobilität • Ausdauer beim Arbeiten • Entscheidungsfähigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • selbständige Informationsbeschaffung • Pünktlichkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • die Sprache kontrollieren • Höflichkeitsform anwenden, • Auftreten (Freundlichkeit, Respekt) • Durchhaltevermögen • Kritikfähigkeit • Umgang mit unbekanntem Personen • Lesen und rechnen können (Zahlenraum bis 20) • eigene Meinung vertreten können • Interesse • Bereitschaft • Wachheit • Reflexionsfähigkeit • sich an Regeln halten • bekannte und wiederkehrende Abläufe reproduzieren • sich realistisch einschätzen können
1) dreimalige Nennung	2) zweimalige Nennung	3) einmalige Nennung

1) Es ist oft eine Voraussetzung für eine Praktische Ausbildung (PrA), dass die Jugendlichen den Arbeitsplatz selbst aufsuchen und sich in der Umgebung orientieren können. Eine Voraussetzung ist auch der Umgang mit den längeren Arbeitszeiten bzw. der Ausdauer. Die Entscheidungsfähigkeit kommt bei der Mitbestimmung von Praktikums- oder Schnupperlehrplätzen zum Tragen. Folgendes Zitat nimmt Bezug auf die Fähigkeit, die es für die Mitbestimmung braucht:

„Und Mitbestimmen braucht auch noch ein wenig die Fähigkeit, auf das Schauen und Hören, was sie selbst wollen und nicht auf den Ruf, den ein bestimmter Betrieb hat. Wir haben da beim Metallbau einen Mitarbeiter – also neben dem Chef ist das der zweite Mitarbeiter und er ist so ein lustiger. Aber das ist ein Run in diese Metallbaubude, weil er so lustig ist, oder. Und dass sie so wie merken, ich muss das machen gehen, was ich will [...]“ (B5/61).

2) Als Voraussetzung für Pünktlichkeit wird die Fähigkeit genannt, sich selbst organisieren zu können. Die selbständige Informationsbeschaffung beinhaltet auch das selbständige Hilfe organisieren oder das Mitteilen, wenn ein Auftrag erledigt wurde:

„[...] , dass sie so viel wie möglich selbständig machen können, dass sie selbständig z.B. Hilfe organisieren können. Und wenn sie das im Schulalltag können, können sie auch z.B. wenn der Bus nicht kommt, jemanden fragen, was ist da los oder so, dass sie dann auch im Alltag wirklich selbständig Hilfe holen können“ (B2/62).

3) Die meisten dieser Aspekte wurden ohne zusätzliche Erläuterungen genannt. Kritikfähigkeit wird von einer Lehrperson auch als Voraussetzung im Bereich der Selbständigkeit und in Bezug auf den Berufswahlprozess angesehen:

„Kritikfähigkeit ist auch noch etwas. Dass sie so wie merken, die Kritik geht nicht an mich als Person, sondern die Kritik bezieht sich auf eine Arbeit, bei der ich noch nicht weiss, wie ich diese richtig machen muss. Das ist ganz schwierig. Da haben wir ja auch Schwierigkeiten. Aber dass man ihnen das auch immer wieder im Unterricht sagt. Schau nun, das und das will ich anders, nicht dich will ich anders. Aber das will ich anders. Das sagt dir später der Chef. Das hat nichts mit dir zu tun. Dass sie so wie auch lernen, es ist nicht gerade „du bist aber wirklich nichts“. Ich hätte es nur gerne ein bisschen anders. Dann mach ich das doch anders. Das macht mir doch nichts aus. Also ich sage ihnen das jeweils ein wenig vor, wie sie das sagen könnten. Um sie so ein bisschen härter zu machen in diesem Punkt“ (B5/65).

Eine Lehrperson berichtet von Selbständigkeit im Zusammenhang mit Kulturtechniken:

„[...] von den schulischen Kompetenzen, sie müssen lesen können, wird uns immer gesagt und das verstehen. Sie müssen im Rechnen im Zahlenraum bis um zwanzig sein“ (B7/57).

Bedeutung von Arbeit

Die befragten Lehrpersonen berichten, dass die Arbeit für die meisten Schüler/innen eine hohe Bedeutung hat. Folgendes Zitat zeigt dies exemplarisch auf:

„Einen Lohn erhalten, länger arbeiten müssen, einen Chef zu haben. [...] Weniger Ferien, das wissen sie auch, dass man weniger Ferien hat. Stolz, erwachsen werden, in die Erwachsenenwelt eintreten. Nicht mehr in die Schule müssen, das ist, was wir bei uns so merken“ (B8/78).

Eine Lehrperson berichtet, dass für die Jugendlichen Arbeit ganz konkret erwachsen werden bedeute. Der Wunsch sei sehr hoch, so bald als möglich arbeiten zu dürfen. Sie erzählt auch, dass eine ihrer Schülerinnen nach einem Arbeitseinsatz das Gefühl hatte, wirklich etwas geleistet zu haben. Eine Rücksprache mit dem entsprechenden Praktikumsbetreuer hätte aber genau das Gegenteil dargestellt. Dennoch erlebte diese Schülerin Anerkennung für ihre Arbeit.

Eine andere Lehrkraft berichtet, dass es bei den Jugendlichen auch Verunsicherung auslösen könne: „Zum Teil Verunsicherung, weil sie sich nicht vorstellen können, was das [Arbeit, Anm. d. Verf.] ist“ (B7/65).

Selbstbewusstsein

Die Lehrpersonen äusserten sich zur Frage, wie sich der Berufsfindungsprozess auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen auswirkt. Eine Lehrperson verdeutlicht dies folgenermassen:

„Das schwankt ziemlich genau mit Erfolg und Misserfolg. Also wenn einer Absagen bekommt, dann taucht er, und es ist wichtig, dass die anderen ihn stützen. Und wenn einer Zusagen bekommt, dann schwingt er hoch heraus“ (B5/89).

Folgende Tabelle zeigt, welche Aspekte des Berufswahlprozesses sich aus Sicht der Lehrkräfte positiv oder negativ auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen auswirken.

positive Auswirkungen	negative Auswirkungen
<ul style="list-style-type: none">• Zusagen• sich erwachsener fühlen• ernst genommen werden• Freude in Bezug auf Wechsel / Eintritt ins Arbeitsleben• Stolz, bald arbeiten zu können• gelungener, erfolgreicher Schnupperaufenthalt• Interesse / Wunsch, Ziel ist vorhanden → Steigerung auch in den kognitiven Möglichkeiten• Selbstbestimmung	<ul style="list-style-type: none">• Absagen• negative Erfahrungen / Rückmeldungen beim Schnuppern• Zweifel nach Schnupperlehre• Belastung, bis Jugendliche einen Ausbildungsplatz haben• Wünsche, die nicht erfüllt werden können

Eine Lehrperson erläutert, wie sich positive Erfahrungen auf das Selbstbewusstsein der Jugendlichen auswirken können:

„Ich finde extrem, also wenn es gut läuft und sie haben Erfolg beim Schnuppern und sie bekommen positive Rückmeldungen und es wird ihnen auch gezeigt, schau du bist jetzt halt im Rechnen nicht so gut und in Sprache nicht, aber du bist super fleissig und ausdauernd und so hilfsbereit, und dann kommen sie zurück, also sie kommen anders zurück“ (B6/82).

Anders sieht es aus, wenn ein Schüler einer befragten Lehrperson am Schnupperplatz negative Erfahrungen gemacht hat:

„Man hat ihm dort schon gesagt, das was er mache, sei nicht gut und das reiche nicht. Da haben wir nachher fast ein halbes Jahr gebraucht, um ihn wieder aufzubauen. Ihn wieder so weit zu haben, dass er wieder schnuppern geht, und dass er auch wirklich schnuppern gegangen ist und wieder positivere Erfahrungen machen kann“ (B7/83).

Beide Aussagen verdeutlichen, wie wichtig die Erfahrungen beim Schnuppern sind und wie weit diese auch prägen können.

Schwierigkeiten

Wir haben die Lehrpersonen gefragt, welche Schwierigkeiten und Probleme seitens der Jugendlichen auftreten können. Von den befragten Lehrpersonen haben je zwei dieselben Aspekte angesprochen.

- Eine Schwierigkeit ist, dass die Jugendlichen oft keine Vorstellung von Arbeit oder möglichen Berufen haben.
- Zusätzlich wird oft Über- und manchmal auch Unterschätzung seitens der Schüler/innen festgestellt. Sie fixieren sich manchmal auf Berufe, die nicht ihren Fähigkeiten entsprechen.
- Ein anderes Problem ist oft die Loslösung von Zuhause, die meist im Zusammenhang mit einem internen Wohnplatz in einer Institution einhergeht.

Folgende Aussage veranschaulicht die drei genannten Aspekte:

„Das ist wieder von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Die einen haben nur schon das Problem, dass sie überhaupt keine Vorstellung von dem haben, was auf sie zukommt. Dann gibt es solche, die sich einfach auf eine Idee fixieren und sich nicht von dem abbringen lassen und dann auch nicht realistisch sind. Dann gibt es wieder Kinder, die Mühe haben, wenn es darum geht, dass man von zu Hause weggeht“ (B1/86).

Die Lehrpersonen berichten des Weiteren von folgenden möglichen Schwierigkeiten im Berufsfindungsprozess:

- Verweigerung, Ängste der Eltern / Schüler:
„Also konkret hatten wir schon, einfach Verweigerung, nicht austreten zu wollen, weil Ängste da waren, die Schule, den sicheren Rahmen zu verlassen. Und weil auch dieser Person damals wie die Institution gefehlt hat, bei der sie gefunden hat, doch das stimmt für mich“ (B8/93).
- negative Erfahrungen beim Schnuppern (Angst vor erneuten Schwierigkeiten an anderem Schnupperplatz)
- Dominieren der Eltern, keine Selbstbestimmung der Schüler/innen möglich
- Schüler/innen wollen Schule (zu) früh verlassen:
„Dann gibt es häufig, dass die Schüler mit 14 schon gerne erwachsen sein wollen und die Schule verlassen wollen. Das ist einfach nicht machbar. Sie müssen ihre Schulpflicht absolvieren und noch möglichst viel lernen“ (B2/84).

Die befragten Lehrpersonen wurden nach möglichen Problemen in der beruflichen Zukunft der Schulabgänger/innen befragt. Dabei wird die Schwierigkeit der oftmals neuen Wohnsituation zweimal angesprochen:

„Ja und sonst, dass sie sich vielleicht schwer tun mit dem Eingliedern halt auch im Wohnen. Ja, die Gruppe ist dann halt fix, da wohnt dann halt einfach irgendjemand und man muss sich da dann halt irgendwie einfügen und hineinpassen“ (B6/76).

Die folgenden Aussagen und genannten Aspekte stammen jeweils von einer Lehrkraft:

- gewohnter Schonraum der Schule fällt bei der Arbeit weg, weniger Abwechslung, Durchhaltevermögen:

„Ja, ich denke bei den meisten fällt am Anfang ein gewisser Schonraum ein wenig weg. Also es sind grössere Gruppen in denen sie sich bewegen, in denen sie sich zurecht finden müssen. Es ist weniger abwechslungsreich wie in der Schule. Dran bleiben müssen über längere Zeit denke ich. Wir üben das in der Schule ja schon, aber sie haben trotzdem immer wieder die Möglichkeit etwas anderes zu machen“ (B8/95).

- Die Betreuung am Arbeitsplatz ist oft geringer als in der Schule.
- Das verlangte selbständige Arbeiten kann für gewisse Jugendliche eine Schwierigkeit darstellen.
- Eine Lehrperson weist darauf hin, dass Schüler/innen aus Heilpädagogischen Schulen oft stigmatisiert werden und dies eine Erschwernis in der beruflichen Zukunft darstellen kann.
- Die Möglichkeiten nach der Ausbildung sind gering und nicht alle finden einen Job.
- Es kann vorkommen, dass einer Person die Arbeit nach einigen Jahren nicht mehr gefällt und eine Neuorientierung stattfindet.
- Finanzielle Probleme können auftreten.
- Vereinsamung, Verlust von Kulturtechniken, Selbstbewusstsein sinkt:
„Ich denke, ein Problem ist, dass, eine Vereinsamung zum Beispiel. [...] ein bisschen so das, was wir hier aufgebaut haben an Kulturtechniken und ja, vielleicht auch Selbstbewusstsein und so, dass das, teilweise, bei solchen Kinder, die fallen dann so wie in ein Loch, weil niemand mehr schaut und, und äh, und dann, ja. Sie, sie vereinsamen, sie verlieren ihre Fähigkeiten, trauen sich nicht mehr so viel zu“ (B3/104).

6.3.3 Handwerkliche und soziale Kompetenzen

Die Interviewpartner/innen wurden gefragt, welche Bedeutung handwerkliche Kompetenzen haben. Sie sind sich einig, dass diese in Hinblick auf die Ausbildung von Bedeutung sind, da die Jugendlichen nie rein intellektuelle Berufe erlernen können. Manuelle Fertigkeiten sind in jeder Ausbildung gefordert. Diese sind aber nicht in allen Berufen gleich wichtig. Eine Lehrperson differenziert dies folgendermassen:

„Das kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Lehre ist. Wenn ich an eine Industriewerkstatt denke, wo es nicht wahnsinnige motorisch differenzierte Handlungen sind, wo einfach ein Stück kommt, ich drücke und es kommt das nächste. Das braucht handwerklich weniger Kompetenzen. In der Küche [...] ist die rein handwerkliche Aufgabe höher“ (B4/71).

Die befragten Lehrkräfte messen den sozialen Kompetenzen in Bezug auf den Übertritt in die Arbeitswelt eine grosse Bedeutung zu. Sie äusserten sich dazu, welche sozialen Kompetenzen sie als wichtig einschätzen. Am meisten (je fünfmal) werden folgende Aspekte genannt:

- Teamarbeit: „Dass sie teamfähig sind. Also dass sie auch im Raum mit anderen zusammen arbeiten können“ (B2/92).
- Umgang mit Erwachsenen:
„Gewisse Gesellschaftsregeln, dass sie die auch wissen. Dass man den Chef nicht umarmt, sondern dass man dem Chef die Hand gibt und Grüezi sagt. Eine gewisse Distanz so die Regeln, Gesellschaftsregeln. Höflichkeitsformen ein Stück weit“ (B8.1/111).

Je zweimal werden folgende Kompetenzen genannt:

- Arbeitshaltung (Pünktlichkeit, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen):

„Ich denke einfach generell die Arbeitshaltung, also dass sie immer den Bezug nimmt zur, zur Arbeitswelt, Verhalten auch. Also, dass wenn irgendetwas läuft, dass das immer auch ein Moment ist in dem man sagen kann, du schau, wie ist es denn in der Arbeitswelt nachher? Gut, Arbeitshaltung, Verhalten und einfach die Aspekte von Pünktlichkeit, und so weiter. Alle diese Sachen, die, ja, die überall wichtig sind. Und es gibt ja so viele, so viele Möglichkeiten im Alltag, um Bezug zu nehmen auf später. Und das leuchtet ihnen auch ein. Und das ist auch das, was ich manchmal später höre: Sie haben ja immer gesagt das und das.“ (B3/82).

- Leistungsbereitschaft
- Kritikfähigkeit
- Durchhaltevermögen

Folgendes Zitat erläutert die drei vorangehenden Aspekte: „Ein Durchhaltevermögen, dran bleiben können, Leistungsbereitschaft zu zeigen. Die ganze Kritik und Frustration – dieser Umgang“ (B4/73).

- angenehmes Zusammenleben im gleichen Raum mit anderen
- sich an Regeln halten

Diese zwei Komponenten der Sozialkompetenz wurden von einer befragten Person folgendermassen erläutert:

„Also das ganz simple Zeugs, von so ist das Zusammenleben im gleichen Raum mit anderen, die dasselbe machen oder die auch arbeiten, angenehm. Und das ist eine hohe Herausforderung an die Anpassungsleistung. [...] Und darum finde ich diesen ganzen Vorlauf [in Bezug auf Übertritt in Arbeitswelt, Anm. d. Verf.] von in einem Schulzimmer gelten gewisse Regeln und diese halten wir ein und diese gehen in die Richtung, von ich kann nicht einfach machen, worauf ich jetzt Lust habe. Das sind eigentlich wichtige Voraussetzungen“ (B5/93).

- Kommunikation:

„[...] dass sie ordentlich kommunizieren können, dass sie einen ordentlichen Sprachgebrauch haben“ (B2/92).

Weitere soziale Kompetenzen werden je einmal genannt:

- sich anpassen können
- sich selbst im Griff haben

Folgendes Zitat erläutert diese beiden Aspekte:

„Das sind so banale, wie sich anpassen können, sich der Situation anpassen, sich selbst im Griff haben im Sinn von wenn etwas nicht genau geht, wie ich es mir vorgestellt habe, dann schreie ich nicht umher“ (B5/93).

- Ehrlichkeit
- Motivation
- Freundlichkeit
- Frustrationstoleranz
- Kooperation

- Eigenverantwortung
- Interesse / Neugier
- Engagement

Diese beiden letztgenannten Aspekte erläutert die Lehrperson im Interview wie folgt:

„Und ähm... ja, und so – das finde ich fast immer auch am schwierigsten – so das Interesse / Neugier, so dieser Bereich. Einfach nicht immer nur etwas erledigen, damit es erledigt ist, sondern auch merken, dass macht mir Spass und da will ich mehr. Das Engagement. Wenn das einfach nicht hier ist, reicht es manchmal nicht“ (B4/73).

Die Lehrpersonen wurden im Interview gefragt, wie sie die handwerklichen Kompetenzen im Vergleich zu den sozialen gewichten. Folgende Darstellung zeigt die Einschätzung:

Abb. 3: Gewichtung der handwerklichen und sozialen Kompetenzen

In Bezug auf den Übertritt der Jugendlichen in die Arbeitswelt messen sechs von acht befragten Lehrpersonen den sozialen Kompetenzen mehr Bedeutung zu als den handwerklichen. Eine Lehrperson begründet dies folgendermassen:

„Ich denke sogar, dass die sozialen Kompetenzen, dass ein Schüler eine Lehrstelle, in einer Lehrstelle eher besteht oder eine Lehrstelle eher bekommt, wenn er soziale Kompetenzen hat. In den Institutionen, in denen wir sie schon platziert haben eigentlich diejenigen ganz wichtig sind und dass dann die handwerklichen schon mit ihnen auch geübt und trainiert werden, aber wenn sie soziale Kompetenzen haben, dann haben sie schon eine gute Voraussetzung, um mit dem Lehrmeister zurecht zu kommen, in der Gruppe zurecht zu kommen. Und das finde ich, [...] bei den PrA-Anlehren ganz wichtig“ (B8/113).

Folgende Aussage verdeutlicht den Zusammenhang zwischen sozialen und handwerklichen Kompetenzen: „Also wenn sie sich sozial nicht benehmen können, bringt es nichts, dass sie handwerklich begabt sind“ (B2/94).

Eine Lehrperson zeigt die Problematik auf, wenn Jugendliche nicht über angemessene soziale Kompetenzen verfügen:

„Ich würde die sozialen – also wenn ich schaue, warum es nicht geht, [...] dann sind sie immer daran gescheitert, weil sie nicht pünktlich oder nicht höflich waren. Weil sie gelogen und gestohlen haben, weil sie einfach davon gelaufen sind. Und nicht weil sie vom handwerklichen nicht genügend vorbereitet gewesen wären“ (B4/75).

Nach Erläutern von wichtigen sozialen und handwerklichen Kompetenzen bewertet eine Lehrkraft diese als gleichwertig. Eine andere Lehrperson misst den sozialen Kompetenzen eine höhere Bedeutung bei, weil die Werkstätten verschiedene Hilfsmittel und Möglichkeiten haben, um die handwerklichen Fähigkeiten zu unterstützen oder Arbeitsvorgänge zu erleichtern. Die Lehrperson, die die handwerklichen Kompetenzen als wichtiger einschätzt, begründet dies damit, dass soziale Institutionen manchmal eine grosse Toleranz gegenüber mangelnden sozialen Kompetenzen zeigen. Sie betont aber, dass dies bei einer Ausbildung in der freien Wirtschaft nicht der Fall wäre.

6.4 Unterricht

In diesem Kapitel stellen wir den Unterricht bezüglich methodischer und didaktischer Aspekte dar. Wir gehen auf die Ziele und Inhalte des Unterrichts, die Unterrichtsmaterialien und den Umgang mit Wünschen der Jugendlichen ein.

6.4.1 Ziele des Berufsfindungsprozess

Unsere Interviewpartner/innen wurden gefragt, was ihr Ziel des Berufsfindungsprozesses ist. Sie formulieren alle ähnliche Zielsetzungen. Folgendes Zitat belegt dies exemplarisch:

„Die bestmögliche Ausbildung für einen Schüler zu finden. Dass die Wünsche und die Realität am besten möglich abgeglichen sind“ (B2/37).

Adjektive wie ressourcenorientiert, wunschentsprechend, realitätsnah, entscheidungsfähig, bestätigend und befriedigend werden in allen Äusserungen erwähnt oder umschrieben, wie folgende Zitate zeigen:

„Also mein Ziel ist schon, dass sich der Jugendliche für etwas entscheiden kann, das ihm Spass macht, wo er motiviert ist zu arbeiten, und wo er sich eben auch damit auseinandergesetzt hat [...]“ (B6/22).

Eine andere Lehrperson formuliert ihr Ziel folgendermassen:

„Mein Ziel ist, dass am Schluss, wenn sie aus der Schule austreten, die Jugendlichen eine Lehrstelle haben, die sie befriedigt, wo sie auch merken, ich werde gebraucht, ich kann mich eingeben, es entspricht meinen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Hier möchte ich auch weiter bleiben und länger arbeiten“ (B4/31).

6.4.2 Unterrichtsinhalte

Die Lehrpersonen gaben Antworten auf die Frage nach den Unterrichtsinhalten und den Lern- und Erfahrungsfeldern, die sie im Unterricht bieten. Das Sammeln von Erfahrungen in der Arbeitswelt ist einheitlich ein grosses Thema, sei dies im Rahmen von Betriebsbesichtigungen, Erstellen von Berufsportraits, Schnupperlehren oder in wöchentlich regelmässigen Arbeitsprojekten. Ist die Schule an eine Ausbildungsstätte angegliedert, haben die Jugendlichen wöchentlich die Möglichkeit, praktische Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Folgend werden wir die genannten Unterrichtsinhalte erläutern und in Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz aufteilen.

Sachkompetenz

Wenn nichts anderes vermerkt ist, sind die aufgeführten Aspekte Einzelnennungen.

- Kulturtechniken alltagsnah vermitteln:

„Und eigentlich alles auch wenn wir jetzt rechnen oder schreiben, so Sachen auch mit dem Alltag verbinden. Also Lesen und Schreiben mit Arbeitsaufträgen, bei denen sie gerade wieder etwas dazu machen müssen“ (B1/78).

- Berufskunde

Das Kennenlernen von Berufen findet einerseits auf der praktischen Ebene statt wie folgende Aufzählung darstellt: Betriebsbesichtigungen, Arbeiten mit dem Hauswart, Gärtnerarbeiten, Holz- und Metallarbeit, Bereich des Schulhauses putzen, nähen und bügeln.

Andererseits erwähnen die Lehrpersonen die theoretische Ebene der Berufskunde:

„Dann zum Teil auch, dass wir beginnen Inhalte von Berufen zu thematisieren im Unterricht, dass wir die zum Thema nehmen über eine gewisse Zeit“ (B8/68).

Folgende Möglichkeiten zur Behandlung dieses Themas werden genannt: Berufsportraits erstellen, Informationen aus dem Internet beschaffen, Filme schauen.

- Produktion, Serienarbeiten:

„Ja, und auch wirklich Gebrauchssachen, die für jemand anderen sind und nicht nur für sich selber etwas herstellen. Und eben, Serienarbeiten, also viele Stühle herstellen müssen. Oder wir helfen zum Teil auch auf dem Sekretariat mit, mal Briefe abzupacken und verschicken [...]“ (B8/76).

- Kochunterricht (Einkaufszettel schreiben, einkaufen, bezahlen, Essen zubereiten)
- gestalterische Fächer

In diesem Bereich werden Handarbeit und Werken genannt. Letzteres wird in folgendem Zitat verdeutlicht:

„Ton, Metall, Holz auch im gestalterischen natürlich, sie haben schon Plastiken gemacht. Sie arbeiten dort wirklich intensiv und setzen sich mit dem Material auch auseinander“ (B6/62).

Innerhalb des Werkunterrichts findet auch Materialkunde statt.

- Bewerbung schreiben
- kognitive Förderung

Selbstkompetenz

Weiter werden vor allem Kernkompetenzen aus dem Bereich der Selbstkompetenz als sehr wichtig angesehen. Wir sammeln die Eigenschaften, welche die befragten Personen als bedeutsam erachten und ihre Unterrichtsgestaltung dadurch bestimmen. Die Aspekte sind wiederum Einzelnennungen, die wir gruppieren:

- Selbständigkeit, Selbst- und Fremdeinschätzung, Stärken und Schwächen:

„Arbeitsverhalten, Lernverhalten ist ein grosser, wichtiger Teil. Da kommt dann auch die Selbständigkeit hinein. Das ganze Selbstkonzept überhaupt. Selbstreflexion, eigene Grenzen zu kennen und Stärken, sich denen bewusst sein. Sich nicht überschätzen, nicht unterschätzen. Auch Selbstkontrolle, so wie merken, sich einschätzen und kontrollieren, habe ich das gut gemacht, warum, warum nicht“ (B4/69).

Zu diesem Bereich gehört auch die Auseinandersetzung mit und der Einsatz von Hilfsmitteln:

„Ich denke, wichtig ist, [...] dass sie lernen, wo kann ich die Hilfsmittel selbständig holen“ (B7/59).

- Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Eigenverantwortung:

„Auch Selbstkontrolle, so wie merken, sich einschätzen und kontrollieren, habe ich das gut gemacht, warum, warum nicht“ (B4/69).

- Durchhaltevermögen, Sorgfalt, Ausdauer

Folgendes Zitat zeigt, wie die Ausdauer in der Schule trainiert wird:

„[...] Gewöhnung an die längeren Arbeitszeiten, das machen wir drei Mal in der Woche, dass sie bis um 17.20 Schule haben, dass sie sich daran gewöhnen“ (B8/78).

- Genauigkeit, Arbeitshaltung beim Erfüllen von praktischen Aufträgen (z.B. Ämtli)
- Selbständigkeit, Mobilität (Arbeitsweg selbständig bewältigen)
- Metakognition:

„Wenn wir Einzelgespräche mit Schülern haben, die immer wieder auf der Ebene von darüber nachdenken, reflektieren, so das Metakognitive. Das wird dann geübt“ (B4/77).

- Selbstbewusstsein:

„Also, letztes Jahr habe ich das Thema Körper, Mensch ganz allgemein gemacht und dann auch, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Was kann ich gut? Und bei vielen unserer Schüler auch wichtig für's Selbstbewusstsein, dass sie mal sehen, ich kann nicht alles, aber das und das und das kann ich gut“ (B1/78).

Sozialkompetenz

Der Bereich der Sozialkompetenz kommt ebenfalls zur Sprache.

- Umgang mit Erwachsenen, Kritikfähigkeit

„Die soziale und emotionale Stärkung, Kompetenzen. Mit Kritik umgehen können, Frustration, Regelverständnis. Mit ähm... Irgendwie auch ein Akzeptieren von – wenn der Chef etwas sagt, stimmt das mal so und nicht widersprechen, ausrufen...“ (B4/69).

- Gespräche führen, sich in eine Diskussion einbringen

„So diese Gruppengespräche dünken mich schon auch noch wichtig. Wir haben einmal in der Woche ein Klassengespräch, einen Klassenrat. Der Oberstufenrat dünkt mich schon auch noch ein Gefäss, in dem sie lernen, wo deponiere ich etwas und wie deponiere ich etwas oder wo bringe ich mich ein und wie“ (B4/79).

6.4.3 Unterrichtsmaterial

Wir fragten die Lehrpersonen, mit welchen Materialien sie ihren Unterricht gestalten. Auf Grund ihrer Antworten bilden wir zwei Kategorien und verdeutlichen sie mit je einem Zitat.

- Praktische Ebene: „Unterrichtsmaterialien? Also wir arbeiten sehr viel praktisch denke ich, um Abläufe kennen zu lernen, praktische Abläufe“ (B8/82).
- Vorhandene Unterrichtsmaterialien, Lehrmittel: „Also leider fast nichts, von dem was es offiziell gibt. Es gibt viele solche Berufswahltagbücher, aber das ist alles zu hoch“ (B5/77).

Es hat sich also herausgestellt, dass die Lehrpersonen den grössten Teil ihrer Unterrichtsmaterialien im Berufsfindungsprozess selber zusammen stellen und sehr viele Fähigkeiten über die praktische Tätigkeit oder praxisbezogenes Bildmaterial erarbeiten. Dementsprechend haben sich auch sieben Personen geäussert, dass sie sich praxisorientiertes Unterrichtsmaterial wünschen würden, mit Fotos oder Zeichnungen aus der Arbeitswelt, welches den Jugendlichen auch zur Verfügung stehen würde.

Folgendes Zitat erläutert diesen Wunsch:

„Ja, es wäre schon schön, wenn`s auch im Bereich von einer Praktischen Ausbildung quasi Lehrmittel gäbe mit viel Fotos. Wir suchen jetzt quasi von verschiedenen Orten halt immer alles zusammen. Das wäre schön, oder auch Zeichnungen zum Beispiel, nicht Fotos, die vielleicht noch viel ablenken, sondern Zeichnungen von einem Beruf oder eben Interview mit jemandem, der das schon gemacht hat. Das wäre schön, wenn es so etwas gäbe in Form von Lehrmittel. Oder uns ist auch schon die Idee gekommen so ein Werkzeug- oder so ein Lernkoffer quasi mit Geräten, Alltagsgeräten, die die Leute brauchen“ (B6/70).

Eine Lehrperson hat in Bezug auf Unterrichtsmaterial keine Wünsche. Sie hat in Zusammenarbeit mit Kollegen / Kolleginnen ein Lehrmittel zur „Ich-Findung“ entwickelt, das in verschiedene Bausteine gegliedert ist. Während knapp zwei Jahren führt das Lehrmittel durch den Berufsfindungsprozess.

6.4.4 Entwicklungsstand vs. Lebensalter

Da bei Schüler/innen mit geistiger Behinderung eine mehr oder weniger grosse Kluft zwischen Lebensalter und Entwicklungsstand besteht, fragten wir unsere Interviewpartner/innen, wie sie damit umgehen.

Alle acht befragten Personen betonen, dass es wichtig ist, die Schüler dort abzuholen, wo sie sind und individuell mit dieser Problematik umzugehen. Drei interviewte Personen haben klar geantwortet, dass sie den Jugendlichen eigentlich altersentsprechend begegnen und auch altersentsprechende Werte vermitteln, jedoch individuell bezüglich des Abstraktionsniveaus. Ein Beispiel diesbezüglich wird in folgendem Zitat beschrieben:

„Also als Erstes gehe ich wirklich vom Lebensalter aus. Also, weil das mache ich auch im Unterricht so und der Entwicklungsstand, ich probiere dann halt das Niveau, von dem was vermittelt wird, anzupassen“ (B6/72).

In Bezug auf den Unterricht beschreibt eine Lehrperson, dass sie wegen der Differenz zwischen Entwicklungsstand und Lebensalter Anpassungen der Lerngegenstände vornimmt:

„Also sicher das Wesentlichste ist, dass das Verständnis da ist nachher für den Beruf. Also für das Berufsbild. Ich denke, dieses Verständnis müssen wir aufbauen. Sei es mit Lernprogrammen, sei es mit praktischen Beispielen, oder mit anderen Möglichkeiten. Wir probieren halt dann die Sachen, wenn es zum Beispiel Geschriebenes ist, dies herunter zu holen“ (B7/73).

6.4.5 Berufswünsche der Jugendlichen

Wir fragten die Lehrkräfte, wie bei ihren Schüler/innen Berufswünsche entstehen. Alle befragten Personen nennen bezüglich der Entstehung der Berufswünsche den Einfluss des Umfeldes respektive der Umwelt und die Erfahrungen über konkrete, praktische Arbeitseinsätze. Folgendes Zitat erläutert dies exemplarisch.

„Zum Teil über Vorbilder von zu Hause von Geschwistern, von Bekannten und dann so ein wenig realistischer denke ich, wird es in der Berufsfindung. So in dieser Zeit, in der wir hier arbeiten, in der sie am Schnuppern sind, in der sie Mitschüler erleben, die schnuppern. Dann denke ich schon auch durch die praktischen Tätigkeiten, die wir ihnen hier anbieten“ (B8/103).

Als weitere Aspekte werden auch noch die Medien genannt oder Vorgaben vom Elternhaus.

Wir fragten unsere Interviewpartner/innen, wie sie mit Wünschen der Jugendlichen umgehen, die nicht mit ihren individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten oder der Realität vereinbar sind. Sie sind sich einig, dass sich dabei Ehrlichkeit auszahlt:

„Und ich denke Ehrlichkeit und auch das Kind ernst zu nehmen, das denke ich, das sind so Grundsätze die, die ganz wichtig sind und die sich dann auch positiv auswirken“ (B3/40).

Eine Lehrperson betont, dass es wichtig ist, Wünsche bestehen zu lassen und nach Möglichkeiten für deren Umsetzung zu suchen:

„Ein Wunsch, der nicht erfüllbar ist. Also wenn jemand kommt und sagt, ich will Physiotherapeutin werden [...], dann hilft das, wenn andere auch sagen, behalte das als Wunsch, aber nun müssen wir zuerst etwas anderes oder mach dir doch ein Hobby daraus“ (B5/31).

Zudem formulieren die Lehrkräfte, dass man die Jugendlichen möglichst auf der Praxisebene mit den Tatsachen konfrontieren soll. Dies verdeutlicht folgendes Zitat:

„Nur so, indem ich mit dem Schüler das anschauen gehe, was er sich wünscht. Oder darüber lesen oder im Internet oder Film. Oder wirklich noch besser so einen Ort anschauen gehen. Und dann mit ihm darüber reden. Was denkst du, wie wäre das für dich, wenn du das machen müsstest. Und wenn es auf dieser Ebene geht und sonst einfach dort arbeiten lassen. Es geht natürlich nicht überall“ (B4/94).

6.5 Kontakt mit Arbeitswelt

In diesem letzten Kapitel der Darstellung der Ergebnisse gehen wir noch auf den Kontakt mit der Arbeitswelt ein. Wir sprechen die Thematik des Schnupperns sowie der Betriebsbesichtigungen an und stellen die Erfahrungen der Lehrpersonen bezüglich des Kontakts zum ersten Arbeitsmarkt dar.

6.5.1 Betriebsbesichtigung

Wir fragten die Lehrpersonen, ob sie innerhalb des Unterrichts Institutionen besichtigen. Bei der Beantwortung dieser Fragestellung gab es sowohl Lehrkräfte, die aussagten, dass sie Betriebsbesichtigungen mit der Klasse durchführen, als auch jene, die dies mit einzelnen Jugendlichen tun. Drei Interviewte haben geantwortet, dass sie Besichtigungen eher individuell als mit der ganzen Klasse absolvieren: „Dann aber individuell, nicht mit allen, weil das Niveau so unterschiedlich ist, von denen, die ich habe“ (B4/106).

Vier Interviewte haben erzählt, dass sie im Rahmen des normalen Unterrichts oder in Form von Projekten Betriebe besichtigen. Mögliche Varianten werden im folgenden Zitat beschrieben.

„Es gibt z.B. die Möglichkeit, dass wir einen Ausflug machen und dabei eine Betriebsbesichtigung als Ziel haben. Dann gibt's die Möglichkeit, wir haben z.B. im Lager einen Betrieb besichtigt“ (B2/98).

Während das nachstehende Zitat die Besichtigung innerhalb des regulären Unterrichts beschreibt. „Ja eben, wir haben das, wo wir innerhalb des Unterrichts Termine vereinbaren mit Institutionen“ (B6/94).

Eine Lehrperson, die in einer Institution mit eigenem Ausbildungsbetrieb unterrichtet, hat mit ihrer Klasse noch nie einen Betrieb besichtigt:

„Das haben wir noch nie gemacht, obwohl wir das auch schon gesagt haben. Also gerade auch grössere Sachen, müsste man mit den Schülern mal gehen. Das stimmt, das müsste man eigentlich wieder mal aufnehmen“ (B5/99).

Die Lehrpersonen besichtigen mit ihren Schüler/innen Institutionen, die speziell für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eingerichtet worden sind:

„Also wir gehen natürlich schon vor allem die Institutionen anschauen, die schlussendlich für den Jugendlichen auch in Frage kommen“ (B8/19).

Zwei befragte Personen besichtigen zusätzlich mit ihrer Klasse auch Betriebe in der freien Wirtschaft. Dies dient zur Orientierung, welche Berufe es gibt.

6.5.2 Schnupperpraktika

Wir fragten die Lehrkräfte nach der Menge und der Dauer der Schnupperaufenthalte. Fünf Institutionen sagten, dass die Jugendlichen im Schnitt pro Jahr zwei Wochen am Schnuppern sind. In zwei Institutionen sind vier Wochen pro Jahr üblich. Von einer Institution haben wir keine Angaben. In den Institutionen mit eigenem Ausbildungsbetrieb finden zusätzlich wöchentliche Tagespraktika statt. In allen Institutionen ist es üblich, dass die Jugendlichen, zwei Wochen am Stück schnuppern gehen:

„[...] die meisten Institutionen verlangen, dass der Jugendliche mindestens zwei Wochen kommt, was auch Sinn macht, damit er sich auch wirklich einleben kann. Und dann sind sie während der Schulzeit in der Institution während zwei Wochen am Schnuppern“ (B1/27).

Auf die Frage, wie die Lehrpersonen die Schüler/innen auf den Schnupperaufenthalt vorbereiten, sind sich alle einig: „Also zuerst gehen wir sicher mal im Voraus den Betrieb anschauen“ (B6/98).

Eine Institution wendet sogar das Bewerbungsschreiben an. Diese Jugendlichen bewerben sich also schriftlich um eine Schnupperlehre. Für alle Institutionen ist es wichtig, dass die Jugendlichen auf den Abklärungsaufenthalt gut vorbereitet werden. Gespräche werden überall als wichtiges Vorbereitungselement genannt. Drei Personen erwähnen auch, dass sie häufig organisatorische Angelegenheiten mit den Jugendlichen üben. Ein Beispiel dafür zeigt das nachstehende Zitat: „Fahrzeiten, Billets lösen, bin ich schon gemeinsam mit jemandem gegangen“ (B6/98).

Die Lehrperson nimmt in allen Institutionen bezüglich der Begleitung und Vorbereitung der Jugendlichen auf einen Schnupperaufenthalt die Hauptrolle ein. Die Elternrolle wird in diesem Bereich in zwei Interviews erwähnt. Einerseits wird die Vorbereitung zu Hause angesprochen, wie folgendes Zitat zeigt:

„Also sie waren dann ja meistens schon mal dort, und ich denke, man spricht mit ihnen immer wieder davon, dass sie dort hin gehen und was sie dort machen. Und ich glaube dort ist es dann auch wichtig, dass die Eltern mit dem Kind viel über das reden, weil sie ja dann vielfach auch dort übernachten“ (B1/101).

Zur Vorbereitung der Jugendlichen seitens der Eltern gehört das gemeinsame Besichtigen der Institution, in der ihr Kind schnuppern wird.

Die Schnupperauswertung geschieht bei allen acht Institutionen durch das Auswertungsgespräch im Anschluss an den Schnupperaufenthalt. Dabei nehmen bei allen die Ausbildungsverantwortlichen, die Eltern, die Jugendlichen und die Lehrperson teil. Innerhalb der Klasse wird vor allem das Gespräch als Auswertung verwendet. Bei zwei Institutionen werden noch ein Schnupperauswertungsbericht respektive ein Referat genannt:

„Also ich mach's halt immer zum Thema, dass die Schüler ein Referat darüber halten müssen und konkrete Bereiche vorstellen müssen, was war gut, was war nicht. Auch wenn sie dort gewohnt haben, was hat mir gefallen am dort wohnen, an der Freizeitgestaltung, die auch damit zusammenhängt“ (B2/102).

6.5.3 Bedeutung der Integration in ersten Arbeitsmarkt, freie Wirtschaft

Wir fragten unsere Interviewpartner/innen, welche Bedeutung in ihrer Institution die Integration von Menschen mit Behinderungen in der freien Wirtschaft hat.

Sechs von acht Personen haben geäußert, dass dies, wie folgende Zitate zeigen, ein Wunsch oder ein Glücksfall ist, wenn Jugendliche im ersten Arbeitsmarkt integrieren werden:

„Bedeutung eines Wunsches. Es ist einfach nicht möglich. Also wir hatten bis jetzt in den letzten drei Jahren niemand, den wir integrieren konnten. Weil einfach kein Angebot vorhanden ist“ (B7/103).

Eine Person hat erzählt, dass es ihnen einmal gelungen ist, einen Jugendlichen in der Privatwirtschaft zu platzieren. Wie folgendes Zitat zeigt, war das aber nur auf Grund der wohlwollenden Bereitschaft des Lehrmeisters möglich.

„Wir haben auch schon mal einen Fall gehabt mit einem Maler, der im ersten Arbeitsmarkt ist und bereit war, so eine Zwischenlösung zu machen. Der Jugendliche konnte auch nicht in die Berufsschule nachher gehen, das hat er dann in Anschluss an eine geschützte Werkstätte machen können, wo er dann seinen Tag Schule hatte, aber er ist im ersten Arbeitsmarkt integriert“ (B8/133). „Ist aber mit Vitamin B von den Eltern aus gekommen, weil sie den Maler gekannt habe, und er hat ihn dann auch aufgenommen, und er konnte dort schnuppern. Und er sagt, doch doch das ginge und nach intensiver Zusammenarbeit mit dem Lehrmeister - eben wegen den schulischen Anforderungen - musste man schauen und das aufgleisen“ (B8.1/134).

Dieselben interviewten Personen haben aber auch alle deutlich erwähnt, dass die Integration im ersten Arbeitsmarkt kaum stattfindet, und dass sie sich dies auch nur unter ganz gut konzipierten Rahmenbedingungen vorstellen könnten. Zwei Personen haben sich auf Grund der Institutions-Erfahrungen ganz klar dagegen geäußert. Als Grund dafür nennen sie, wie das nachstehende Zitat zeigt, das frühere oder spätere Scheitern auf Grund der mangelhaften Rahmenbedingungen aller bisherigen Versuche:

„Also, die freie Wirtschaft hat glaube ich die Kapazität und auch, auch nicht, sie wollen auch nicht mehr, glaube ich. Wir haben ja, also wenn ich so mit Leuten rede, mit denen ich Kontakt habe, die Lehrlinge ausbilden, sie sagen, ich, ich habe die Nase voll. Ich mag nicht mehr. Ich bekomme, vom Amt für Berufsbildung bekomme ich keine Unterstützung, wenn etwas ist und die äh, ja, sie haben einfach irgendwie - viele Jugendliche haben so, ein bisschen Realitätsverlust. Wissen nicht, was heisst das, also haben sie eine Lehrstelle und dann haben sie das Gefühl, ja, setzten es einfach leichtfertig aufs Spiel“ (B3/118).

Wir fragten unsere Interviewpartner/innen, ob sie Kontakte zum ersten Arbeitsmarkt pflegen. Es stellte sich heraus, dass nur eine Heilpädagogische Schule über solche Verbindungen verfügt:

„Also der Werklehrer hat ein wenig angefangen mit einer Metallwerkstatt, die hier gerade in der Nähe ist. Also die Jugendlichen gehen auch manchmal dorthin oder schneiden Rohre oder schauen auch, was die anderen arbeiten. So finden Kontakte statt. Das Gleiche ist mit einer Steinfirma, also Natursteinfirma. Das passiert dort auch. Ja, und das kommt viel dann vom Werken aus, dass er da Kontakte hat, auch zu Schreinereien, die er kennt. Beim Kochen ist es eher so zu den Läden, in welchen wir einkaufen. Ja, wir haben auch schon mal probiert so Gärtnereien zu involvieren. Aber ist dann nicht wirklich etwas zu Stande gekommen“ (B6/104).

Eine Lehrperson sagte, dass das Oberstufenteam in der Schule, in der sie unterrichtet, der Integration in den ersten Arbeitsmarkt zwecks einer Ausbildung sehr kritisch gegenüber stehe. Im späteren Arbeitsleben kann sie sich das aber vorstellen:

„Es wäre das Ziel nach der Lehre – falls möglich in der freien Wirtschaft integriert zu werden. Wenn es so läuft, dann haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Also wenn es Kundengärtner sind, die bei uns gearbeitet haben, die nachher in einer Gartenbaufirma angestellt worden sind, das sind einfach die Ausnahmen“ (B4/108).

Diese Lehrperson betont, dass der Wunsch der beruflichen Integration in der freien Wirtschaft seitens der Jugendlichen und ihren Eltern vorhanden ist.

Wir fragten die Lehrkräfte, ob sie Wünsche im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur beruflichen Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt haben. Sechs Personen sind sich einig, dass über

Öffentlichkeitsarbeit sehr viel erreicht werden könnte. Dies vor allem im Rahmen einer Aufklärung über Bedürfnisse, Ressourcen, Möglichkeiten aber auch Bedingungen, die eine Integration von Menschen mit geistiger Behinderung im ersten Arbeitsmarkt beinhalten würde.

Zwei Personen erachten die Integration im ersten Arbeitsmarkt als unrealistisch. Folgendes Zitat verdeutlicht dies: „Nein. Nein, weil, weil ich finde es ist nicht realistisch, es ist auch von den Anforderungen her nicht realistisch“ (B3/120).

6.5.4 Wunsch/Vision

Zum Abschluss des Interviews fragten wir die Lehrkräfte, ob sie einen Wunsch oder eine Vision bezüglich der beruflichen Zukunft von Menschen mit geistiger Behinderung hätten. Sechs von acht interviewten Personen sagten, dass sie sich eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt wünschen würden. Wie das folgende Zitat erläutert, beschreiben sie die ideale Situation mit Nischenplätzen und nennen vor allem Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als Gründe dafür:

„Also meine Vision ist schon, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung auch in der freien Marktwirtschaft diese Ausbildung machen können und dort integriert sind [...]. Ja, Teilhabe wirklich am gesellschaftlichen Leben. Weil das finde ich etwas vom Wichtigsten“ (B6/108).

Eine Lehrperson erwähnt, dass es notwendig wäre, dass den Menschen mit Behinderungen, die im ersten Arbeitsmarkt integriert sind, mit Toleranz ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten gegenüber begegnet werden würde. Sie ist auch überzeugt, dass es in Betrieben Arbeiten geben würde, die sie abdecken könnten.

Eine interviewte Person äussert sich ganz explizit für spezifische IV-Einrichtungen:

„Ich denke, irgendwo sinnvolle Arbeit machen zu können, ist super. Ich finde nicht zwingend, dass das die freie Wirtschaft sein muss. Ich finde die Einrichtungen, welche die IV hat, gut, weil dann die Behinderten untereinander sind. Und auch eine gemeinsame Sprache haben“ (B5/109).

Bezüglich der Menge der Ausbildungsangebote und der Breite des Angebotsspektrums äussern sich vier Interviewte. Sie sind sich einig darin, dass es unabhängig vom Grad der Behinderung unbedingt genügend Ausbildungsplätze geben muss und wünschen sich, dass das Spektrum um einige Berufsfelder ausgeweitet werden würde. Dies verdeutlicht folgendes Zitat:

„Ich wünschte mir manchmal, es gäbe ein vielseitigeres Angebot, wo die Jugendlichen schnuppern könnten oder auch arbeiten gehen könnten, später“ (B4/112).

Zwei Interviewte äussern sich noch bezüglich der Ausbildungskürzung seitens der IV, respektive dass die Finanzierung vorerst nur noch für ein Ausbildungsjahr gesprochen wird. Dieser Entscheid wird ganz klar in Frage gestellt, auch im Sinne des Anrechts auf eine Ausbildung. Der Wunsch, dass die Ausbildung wieder zwei Jahre dauern würde, wird ausgesprochen.

Ebenso wird von einer Person der Wunsch nach einer eidgenössisch anerkannten Ausbildung geäussert: „Dass alle eine Ausbildung machen können, die eidgenössisch anerkannt ist“ (B7/109).

7 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Nach der vorangegangenen Darstellung der Ergebnisse werden wir diese nun interpretieren und mit Bezug auf die theoretischen Aspekte dieser Arbeit diskutieren. Wir haben auch hier die Reihenfolge der Kapitel gemäss dem Interviewleitfaden gewählt und keine hierarchische Ordnung vorgenommen.

7.1 Rahmenbedingungen

In diesem Kapitel interpretieren und diskutieren wir die Ergebnisse in Bezug auf die Struktur des Berufswahlprozesses, die zeitlichen Bedingungen sowie die Zusammenarbeit mit berufsbildenden Nachfolgeinstitutionen und unter den Lehrpersonen.

Struktur des Berufswahlprozess

Alle befragten Lehrpersonen stützen sich in der Gestaltung des Berufsfindungsprozesses auf eine Struktur ab. Wir haben den Eindruck, dass durch ein schriftliches Dokument (Leitfaden, Konzept) mit den festgehaltenen Abläufen eine Orientierungsmöglichkeit für die Oberstufenlehrpersonen und eventuell auch für die Eltern besteht. Bei denjenigen Institutionen, welche eigene Berufsbildungsstätten betreiben, ist der Ablauf laut den Angaben der interviewten Personen durch das Sammeln praktischer Erfahrungen in wöchentlichen Praktika klarer strukturiert als in Schulen ohne Ausbildungsstätten.

Zeitliche Bedingungen

Die zeitlichen Bedingungen an den verschiedenen Schulen sind sehr unterschiedlich. Drei interviewte Personen verfügen über ein bezahltes Unterrichtspensum von 0.5 – 3 Lektionen pro Woche. Die anderen fünf Lehrkräfte müssen den zeitlichen Aufwand für die Berufswahl ihrer Schüler/innen innerhalb ihres Unterrichtspensums erfüllen.

Laut einer Institutionsleiterin einer Heilpädagogischen Schule im Kanton St. Gallen steht es ihnen frei, wie sie das Pensum einteilen. Für die Oberstufen stehen einige Lektionen mehr zur Verfügung als für die anderen Stufen. So ist es zulässig, dass einige Schulen die Lektionen ausschliesslich für den Unterricht verwenden. Es ist aber auch möglich, dass den Lehrkräften eine Anzahl Lektionen für den Berufsfindungsprozess zur Verfügung gestellt wird. Dies ist bei den drei befragten Personen der Fall, die zwischen 0.5 und 3 Lektionen für die berufliche Eingliederung verwenden können.

Wir finden es unerlässlich, dass die Lehrkräfte für ihren Auftrag ein angemessenes Pensum erhalten. Der zeitliche Aufwand für die berufliche Eingliederung entsteht ausserhalb des Unterrichts. Wir können nicht nachvollziehen, wenn Oberstufenlehrkräfte dasselbe Pensum wie Unterstufen- oder Mittelstufenlehrkräfte haben, und die für die Berufswahl benötigte Zeit nicht entlohnt wird.

Wir schätzen das Engagement der befragten Lehrpersonen für die Berufsfindung ihrer Schüler/innen als hoch ein und haben den Eindruck, dass es nicht vom zur Verfügung stehenden Pensum abhängt. Wir können uns aber vorstellen, dass die Befriedigung ihrer Arbeit im Berufsfindungsprozess durch Anerkennung und der damit verbundenen Bereitstellung eines Pensums erlangt oder gesteigert werden könnte.

Der Berufsfindungsprozess findet in den Heilpädagogischen Schulen des Kantons St. Gallen während durchschnittlich zwei Jahren statt. Die Dauer des Berufswahlprozesses entspricht den Richtlinien, welche Egloff und Jungo vorgeben. Dies zeigt folgende Aussage:

Voraussetzung für das Gelingen der Berufswahl sind Entwicklung und Niveau der Berufswahlreife. Es muss also genügend Zeit (ca. zwei bis drei Jahre) für diesen Prozess eingeräumt werden (vgl. Egloff & Jungo, S.12-14). Die befragten Lehrpersonen betonen, dass die zwei Jahre einen Richtwert darstellen und der Berufsfindungsprozess je nach Bedürfnissen der Jugendlichen zeitlich individuell angepasst werden kann. Gerade Jugendliche mit Entwicklungsrückständen oder –verzögerungen sind nach unserer Erfahrung auf einen längeren Prozess angewiesen.

Zusammenarbeit mit berufsbildenden Nachfolgeinstitutionen oder anderen Heilpädagogischen Schulen

Die Zusammenarbeit der Heilpädagogischen Schulen und der Nachfolgeinstitutionen erfolgt über Betriebsbesichtigungen oder im Zusammenhang mit Schnupperlehren. Diese Berührungspunkte sind durch den Prozess vorgegeben. Die Kontakte finden so aber nur einige Male pro Jahr statt, und die Qualität der Zusammenarbeit ist dadurch noch nicht gesichert.

Folgende Aspekte müssten aus unserer Sicht für die Qualitätssicherung beachtet werden:

- Unterschied Kontakt und Zusammenarbeit bewusst machen (Aspekte der Zusammenarbeit definieren)
- mögliche Formen der Zusammenarbeit finden (Anpassung an die Bedürfnisse der Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen)

Die Institutionen mit eigenen Ausbildungsstätten können die Qualität der Zusammenarbeit auf der organisatorischen Ebene gewährleisten, weil der Austausch regelmässig stattfindet (1 Tag Praktikum pro Woche). Der inhaltliche Aspekt der Zusammenarbeit ist laut der interviewten Personen durch regelmässige Feedbacks der Ausbildungsverantwortlichen an die zuständige Lehrperson verankert.

Zwischen den Heilpädagogischen Schulen findet keine Zusammenarbeit statt. Eine Lehrperson hat den Wunsch geäußert, dass diese initiiert und gefördert werden sollte. Der Einblick in die acht Schulen zeigte uns deutlich, dass es Sinn machen würde, die Ressourcen der einzelnen Schulen für einen Austausch zu nutzen. Gerade weil jede Schule mit eigenen Methoden und selbst zusammengestellten Materialien arbeitet, könnte eine Zusammenarbeit von grossem Nutzen sein. Viele Aspekte des Berufsfindungsprozesses werden an den acht Heilpädagogischen Schulen unterschiedlich gehandhabt. Ein Austausch könnte Anregungen für neue Modelle aufzeigen und Aufschluss über Rechte und Pflichten der Lehrperson geben.

Zusammenarbeit unter Lehrpersonen

Die Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen ist in drei Institutionen durch regelmässige Sitzungen strukturiert. In den anderen Institutionen findet der Austausch nach Bedarf statt und basiert auf Eigeninitiative der Lehrkräfte. Dabei wird der Austausch von Unterrichtsmaterialien ins Zentrum

gerückt. Eine Lehrperson erwähnt die mangelnde Zeit für den Austausch. Aus eigener Erfahrung bewerten wir ein bestehendes, regelmässiges Zeitfenster für den Austausch als Qualitätssicherung. Findet der Austausch nach Bedarf statt, besteht die Gefahr, dass nur aktuelle Themen oder Problemstellungen und nicht der ganze Berufsfindungsprozess berücksichtigt wird.

7.2 Bezugspersonen

In folgendem Kapitel stellen wir die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse über die Bezugspersonen der Jugendlichen dar: Eltern, Lehrperson, IV-Berufsberatung, sonstige Bezugspersonen.

7.2.1 Eltern

Die Lehrpersonen erzählen, dass die Eltern sehr unterschiedlich am Berufsfindungsprozess ihres Kindes teilnehmen. Laut Aussagen der Lehrpersonen tragen die Eltern die Verantwortung für die berufliche Eingliederung ihres Kindes. Diese wird aber nicht von allen wahrgenommen. Aus den Berichten der befragten Lehrpersonen geht hervor, dass diese Aufgabe seitens der Eltern eine Überforderung darstellen kann.

Das Amt für Berufsbildung in St. Gallen erläutert, dass die IV für die berufliche Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung verantwortlich ist. Dabei wird die Unterstützung der Eltern erwartet.⁶

Da laut der Auskunft gebenden Person des Amts für Berufsbildung in St. Gallen kein schriftliches Dokument oder Gesetz vorliegt, können wir nicht über die Gültigkeit dieser Aussage bestimmen. Es zeigt aber, dass in der Praxis eine andere Haltung herrscht als auf der amtlichen Seite. In der Praxis wird den Eltern mitgeteilt, dass sie die Verantwortung tragen. Auf der Seite des Amts für Berufsbildung wird nur ihre Unterstützung erwartet und die IV als verantwortlich erklärt. Interessant ist, dass die Lehrpersonen nicht erwähnt wurden. Wir haben den Eindruck, dass der Berufsfindungsprozess ohne Lehrkräfte gar nicht ins Rollen käme. Die IV ist darauf angewiesen, dass die Jugendlichen für die IV-Berufsberatung angemeldet werden. In der Regel wird dies durch die Heilpädagogischen Schulen durch Information und Bereitstellung der Formulare initiiert. Auch die Organisation der Berufsberatung läuft über die Schulen bzw. die Lehrkräfte. Schlussendlich ist aber die IV verantwortlich für die vertragliche Regelung bezüglich des Ausbildungsplatzes. Wir können uns vorstellen, dass sich die Aussage der Person des Amts für Berufsbildung nur auf diesen letzten Schritt des Berufsfindungsprozesses bezogen hat.

Wir unterteilen folgend die Erwartungen, welche die Lehrpersonen an die Eltern haben, in Grundanforderungen und erhöhte Anforderungen. Die Grundanforderungen müssen in der Regel von den Eltern erfüllt werden, damit der Ablauf des Berufsfindungsprozesses geregelt verlaufen kann. Die erhöhten Anforderungen sind wünschenswert für einen guten Verlauf bis hin zum Lehrvertrag. Werden diese aber nicht erfüllt, kann der Prozess dennoch weiter verlaufen.

⁶ Notizen aus einem Telefongespräch vom 16.12.2010 mit einer Person des Amt für Berufsbildung, St. Gallen

Grundanforderungen	erhöhte Anforderungen
<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortung wahrnehmen und tragen • Begleitung ihres Kindes im Berufsfindungsprozess • Erscheinen an Gespräche • Besichtigen von Institutionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fördern des Kindes zu Hause • Vorstellungen formulieren • realistische Einschätzung des Kindes • Entscheid wird den Jugendlichen überlassen, Eltern bieten Unterstützung

Moosecker und Pfrieder weisen darauf hin, dass die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen sind und einen starken Einfluss auf die Entstehung des Berufswunsches ihres Kindes haben (vgl. Moosecker & Pfrieder, 2004, S.479-480).

In unserer Interviewstudie wird klar ersichtlich, dass die befragten Lehrpersonen den Einfluss der Eltern auf die Berufswahl ihres Kindes als gross einschätzen. Die positive Beeinflussung zeichnet sich durch eine wohlwollende Haltung aus. Eltern wollen, dass es ihrem Kind gut geht und akzeptieren die Wünsche ihres Kindes und unterstützen es in deren Umsetzung. Die genannten Aspekte der negativen Beeinflussung seitens der Eltern weisen darauf hin, dass das Kind nicht im Zentrum steht, sondern durch Wünsche und Vorstellungen der Eltern geleitet wird. Dieses Verhalten widerspricht im dem Kooperationsmodell von Egloff und Jungo:

Sie stellen die Jugendlichen in den Mittelpunkt und trauen ihnen in allen Phasen des Übergangs einiges an Mitverantwortung und Initiative zu (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.80).

Es ist wichtig, dass sich die Eltern ihres grossen Einflusses bewusst sind und diesen kritisch reflektieren. Da für viele Eltern der Berufsfindungsprozess ihres Kindes sehr emotional abläuft, haben wir den Eindruck, dass sie bei der Reflexion ihres Einflusses auf die Unterstützung einer aussenstehenden Person (z.B. Lehrkraft) angewiesen sind.

Besonders hoch wird die Einflussnahme der Eltern im Bereich des Wohnens erwähnt.

Senckel betont, dass gemeinsam mit den Jugendlichen angemessene Lebensformen gesucht werden müssen. Sie weist darauf hin, dass das Treffen solcher Entscheidungen vom Entwicklungsniveau der jungen Erwachsenen abhängt (vgl. Senckel, 2000, S.110).

Die Lehrpersonen berichten, dass Eltern oft über die Wohnform ihres Kindes bestimmen. Folgende Gründe werden dafür genannt:

- Die Jugendlichen müssen in gewissen Kulturen bei den Eltern wohnen bleiben.
- Der Loslösungsprozess von ihrem Kind bereitet den Eltern Mühe.

Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung verlassen das Elternhaus oft nach Beendigung der Schulzeit, also im Alter von 16-18 Jahren. Eltern vergleichen ihre Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen mit ihren oder anderen Kindern ohne Behinderung und sagen, jene müssten auch nicht so früh wegziehen. Deshalb wollen sie auch ihr Kind mit Behinderung noch bei sich behalten. Es wäre wichtig, mit den Eltern zu besprechen, mit welchen Konsequenzen sie bei dieser Entscheidung längerfristig rechnen müssen (z.B. Bereitschaft von zu Hause auszuziehen sinkt seitens der jungen Erwachsenen. Was geschieht, wenn Eltern älter werden und Betreuung nicht mehr wahrnehmen können?)

Erstaunlich ist, dass in der Befragung nie der Grund genannt wird, dass der Entwicklungsstand des Kindes keine selbstbestimmte Entscheidung bezüglich der Wohnform zulässt. Es wären weitere Nachforschungen nötig, um zu erfahren, ob dieser Aspekt ein Grund für die Fremdbestimmung seitens der Eltern ist.

Entscheiden die Eltern, dass das Kind zu Hause wohnen bleibt, bedeutet dies für die Berufswahl, dass im näheren Umkreis ein Ausbildungsplatz gefunden werden muss. Da das Angebot der von INSOS anerkannten Ausbildungsbetriebe begrenzt ist, kommt oft nur eine Institution in Frage. Dadurch ist die Berufswahl abhängig von den dort angebotenen Berufen und den freien Ausbildungsplätzen. Dies verdeutlicht die Tragweite des Entscheides über die Wohnform. Die Anforderung an die Eltern bestände darin, dass sie die bestmögliche Platzierung für ihr Kind finden und dabei die Bedürfnisse des/der Jugendlichen ins Zentrum stellen.

Es werden positive Beispiele von Eltern genannt, denen es gelingt, ihr Kind in Bezug auf die zukünftige Wohnform selbst bestimmen zu lassen. Es habe den Eltern Mühe bereitet, dass das Kind ausziehen wollte. Dennoch liessen sie es zu. Dies zeigt, dass eine wirkliche Selbstbestimmung stattfindet und das Umfeld diese unterstützt. Wir haben den Eindruck, dass dies aber eher eine Ausnahme darstellt.

7.2.2 Lehrperson

Wir haben uns im Kapitel 3.4 mit den Kompetenz- und Professionsanforderungen an das pädagogische Personal beschäftigt. Wir möchten den theoretisch erarbeiteten Aspekten nun die von den befragten Lehrpersonen erläuterten Aufgaben und Anforderungen gegenüberstellen und anschliessend interpretieren.

Theoriebezug (vgl. Friese & Stöppler, 2008, S.3)	Praxisbezug (befragte Lehrpersonen)	Interpretation
Kompetenzen für individuelle, biografische, ganzheitliche Förderung	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitung, Stärkung der Schüler/innen in ihren Wünschen und Möglichkeiten • Offenheit, Wünsche der Jugendlichen wahrnehmen • am Anfang der Berufsfindungsphase die wesentlichsten Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen des Schülers / der Schülerin erfassen und einen Weg einschlagen • Fähigkeiten / Kompetenzen aufbauen, welche die Jugendlichen für die Ausbildung benötigen 	Die Lehrpersonen äussern, dass sie die Jugendlichen individuell fördern, sich an ihren Wünschen und Fähigkeiten orientieren. Dafür müssen sie ihre Kompetenzen und Ressourcen wahrnehmen und eine adäquate und ganzheitliche Förderplanung vornehmen, welche die für die Ausbildung benötigten Fähigkeiten und Kompetenzen berücksichtigt. Die biografischen Förderaspekte werden von den befragten Lehrpersonen nicht explizit erläutert, können aber in den erwähnten Aspekten einen Platz finden.

<p>Kenntnisse zu spezifischen Problemlagen der Zielgruppe, Kenntnisse über Unterstützungsstrukturen, insbesondere beim Übergang Schule-Beruf</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung der Eltern (z.B. Wann ist der Schulaustritt?) • Wünsche der Eltern annehmen, auch wenn sie von der eigenen Einstellung abweichen • Eltern begleiten, die in speziellen familiären Situationen sind • den von den Jugendlichen eingeschlagenen Weg mitgehen 	<p>Es ist ersichtlich, dass die Zielgruppe nicht nur die Jugendlichen sind, sondern auch ihre Eltern. Viele Problemlagen finden auf der Ebene der Lehrpersonen statt. Die Lehrkräfte unterstützen die Jugendlichen im Übergang von der Schule zum Beruf, indem sie den von ihnen eingeschlagenen Weg unvoreingenommen mitgehen.</p>
<p>Kenntnisse über rechtliche Rahmenbedingungen, Arbeitsschutz, Förderangebote, Institutionen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • mögliche Institutionen und deren Angebot bzw. Anforderungen kennen • freie Ausbildungsplätze finden • Veranlassen des Lehrvertrags via IV-Berufsberatung 	<p>Rechtliche Rahmenbedingungen oder Belange des Arbeitsschutzes werden von den befragten Lehrpersonen nicht erwähnt. Es sollte auf die IV-Berufsberatung hingewiesen werden, die sich in diesem Gebiet auskennt und die Lehrperson unterstützt. Sie bietet auch in der Suche von Institutionen Hilfe an. Durch die Schnupperpraktika der Schüler/innen und Betriebsbesichtigungen können die Lehrpersonen aber immer verschiedene Institutionen kennenlernen. Dies ist wichtig für die Beratung der Jugendlichen und ihren Eltern.</p>
<p>Kompetenzen im pädagogisch-didaktischen Bereich zur Gestaltung schwieriger Lernsituationen (u.a. Berufswahlprozess)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkompetenz der Schüler/innen fördern (Selbständigkeit, Durchhaltewillen, Wege alleine bewältigen, eine Arbeit aufsuchen und allenfalls auch dort wohnen können) • kognitive Förderung 	<p>Die Lehrpersonen erwähnen die Wichtigkeit der Förderung der Selbstkompetenz in Bezug auf den Berufswahlprozess. Viele Aspekte gelten als Voraussetzung für einen Ausbildungsplatz. Allgemein wird auch die kognitive Förderung genannt. Die Lehrpersonen erwähnen, dass sie die Förderung auf die Bedürfnisse der Jugendlichen und die Anforderungen des zu erlernenden Berufes abstimmen.</p>
<p>Kenntnisse zur didaktischen Aufbereitung von Praktika und Betriebskontakten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schnupperauswertungsgespräche • Unterstützung beim Schreiben einer Bewerbung / eines Motivations-schreibens 	<p>Die Lehrpersonen nennen für die Aufbereitung von Praktika und Betriebskontakten die Wichtigkeit von Gesprächen. Eine Lehrkraft lässt ihre Schüler/innen Referate über einen Arbeitseinsatz halten. Diese beiden Möglichkeiten der Aufbereitung bewegen sich auf einem abstrakten sprachlichen Niveau. Keine Lehrperson spricht eine anschaulichere Ebene, beispielsweise mit Bilder / Fotos, an. Dadurch, dass im Interview nicht genauer nachgefragt wurde, können wir nicht beurteilen, ob die Lehrkräfte auch</p>

		die Kompetenzen haben, diese Thematik auf einem niedrigeren Abstraktionsniveau aufzubereiten.
Methodenkompetenzen für forschendes Lernen (Feldforschung)	<ul style="list-style-type: none"> keine Nennungen 	Keine Lehrperson bezieht sich auf forschendes Lernen. Da zu dieser Thematik keine Informationen vorliegen, können wir nicht interpretieren, ob die Kenntnisse vorhanden sind oder nicht.
Kompetenzen für Wissenschaftstransfer und Theorie-Praxis-Verzahnung	<ul style="list-style-type: none"> sich selbst weiterbilden / informieren 	Zwei Lehrpersonen haben im Rahmen der an sie gestellten Anforderungen gesagt, dass es wichtig sei, sich im Bereich der beruflichen Eingliederung weiterzubilden. Dies sei eine Voraussetzung für eine qualitativ gute Beratung der Eltern und Schüler/innen. Da wir zu dieser Thematik keine spezifischen Fragen gestellt haben, können wir nicht beurteilen, welche Bedeutung die anderen Lehrkräfte der Weiterbildung beimessen. Wir können aber annehmen, dass dieser Aspekt für sie nicht zentral ist, da sie ihn nicht erwähnt haben.
vgl. Moosecker und Pfriem, 2004, S.480	Praxisbezug (befragte Lehrpersonen)	Interpretation
gesellschaftliche Realitäten mit Schüler/innen kritisch-konstruktiv aufarbeiten und reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> den Jugendlichen Klarheit verschaffen, welche Ausbildungen realistisch sind 	Alle Lehrpersonen betonen seitens der Jugendlichen die Wichtigkeit, sich ein Bild von der beruflichen Realität machen zu können. Diesbezüglich werden Gespräche und das Sammeln praktischer Erfahrungen genannt. (Auf den Umgang mit Berufswünschen der Jugendlichen wird im Kapitel 6.4.5 näher eingegangen.)
Hilfen bereitstellen, die den Übergang Schule-Beruf erleichtern	<ul style="list-style-type: none"> Entscheidungshilfen anbieten Berufskunde, über Anforderungen der einzelnen Berufe informieren, Möglichkeiten aufzeigen, Ausbildungsorte vorstellen Betriebsbesichtigungen Begleitung der Schüler/innen beim Erstkontakt mit der IV-Berufsberatung 	Die Lehrpersonen betonen, wie wichtig es sei, dass sich die Jugendlichen in der Berufskunde als Grundlage für ihre Entscheidung eine Vorstellung von Arbeit bilden können. Dem Entwicklungsniveau angepasste Entscheidungshilfen sind notwendig (z.B. Unterstützung von Fotos bei Entscheidung zwischen zwei Institutionen, die besichtigt worden sind). Die meisten Lehrpersonen begleiten ihre Schüler/innen das erste Mal zur IV-Berufsberatung. Dies ist besonders bei Jugendlichen wichtig, die beim verbalen Ausdruck auf Unterstützung oder Hilfsmittel angewiesen sind. Zudem kann die

		Abklärung bei der Berufsberatung für viele Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung eine Verunsicherung darstellen, weil sie sich nicht vorstellen können, was besprochen wird.
vgl. Jacobs, 2003, S.385	Praxisbezug (befragte Lehrpersonen)	Interpretation
Kooperationsbereitschaft (Berufsberatung, Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt)	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator/in des Berufsfindungsprozesses 	Kooperation wurde nur in Bezug auf die Berufsberatung, andere Lehrkräfte, Eltern / nahe Bezugspersonen und Jugendliche erwähnt. Es ist eine Voraussetzung, dass seitens der Lehrperson die Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, da sie in der Regel den Berufsfindungsprozess koordiniert. Der Kontakt zum ersten Arbeitsmarkt ist nicht zwingend notwendig und hängt daher vom Engagement der Lehrkraft ab. (Genauere Informationen zum Kontakt mit dem ersten Arbeitsmarkt siehe Kapitel 7.5.3).
Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> • keine Nennungen 	Die Öffentlichkeitsarbeit wurde von den Lehrpersonen nicht im Bereich ihres Aufgabenfeldes genannt. Wir haben sie aber darauf angesprochen. Die Ergebnisse sind in Kapitel 7.5.3 zu sehen.
andere Nennungen	Praxisbezug (befragte Lehrpersonen)	Interpretation
Organisatorisches, Kontakt mit im Berufsfindungsprozess involvierten Personen	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprechperson der Eltern • Organisation der Schnupperwochen, Besuche während der Schnupperwoche, Termin- und Gesprächsvereinbarungen • gemeinsames Gespräch mit den Eltern • E-Mail-Kontakt, Telefongespräche bei Bedarf 	In der von uns gelesenen Literatur ist uns nirgends der organisatorische Aspekt als Aufgabenbereich der Lehrperson begegnet. Alle Lehrpersonen betonen aber, dass dieser einen Grossteil der Arbeit ausmache. Sie seien erste Ansprechperson der Eltern, der Schüler/innen und im Austausch mit der IV-Berufsberatung. Der hohe zeitliche Aufwand für organisatorische Belange wird ebenfalls erwähnt.

Elternarbeit

Im Bereich der Elternarbeit sagen drei Lehrpersonen aus, dass sie zur Vermittlung von Informationen Elternabende durchführen. Diesen Austausch schlagen auch Moosecker und Pfrieder vor.

Sie betonen, dass die Berufswahlvorbereitung ein massgebliches Thema bei der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sein müsse. Dabei müsse den Eltern ihre bedeutende Rolle bei der vorberuflichen Bildung ihrer Kinder bewusst sein (vgl. Moosecker & Pfrieder, 2004, S.479-480).

Die Lehrpersonen nennen als Herausforderungen im Bereich der Elternarbeit am häufigsten Aspekte im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der Behinderung ihres Kindes. Nicht nur die Jugendlichen sondern auch die Eltern machen einen Veränderungsprozess durch. Dabei ist die Loslösung der Eltern vom Kind von grosser Bedeutung. Sie müssen sich mit der Behinderung ihres Kindes in Bezug auf die Berufswahl auseinandersetzen und ihre Wünsche und Vorstellungen darauf abstimmen. Eine Lehrperson erwähnt, dass dabei oft die Forderung ausgesprochen wird, ihr Kind müsse im Unterricht noch mehr gefördert werden. Die Lehrkraft hat also die herausfordernde Aufgabe, den Eltern aufzuzeigen, dass sie sich um die bestmögliche Förderung ihres Kindes bemüht, auf Grund der Beeinträchtigung aber nicht alle von ihnen gewünschten Ziele erreicht werden können.

Einfluss der Lehrperson

Allen befragten Lehrpersonen ist bewusst, dass ihr Einfluss auf den Berufsentscheid der Jugendlichen gross ist. Sie nehmen eine Selektion der zu besichtigenden Betriebe vor und bauen auf eigenen Erfahrungen und ihrer Intuition auf. Zudem kennen sich die Eltern in der Regel nicht mit der beruflichen Eingliederung von Jugendlichen mit kognitiver Behinderung aus und stützen sich gerne auf die Aussagen und Vorschläge der Lehrkräfte ab.

Lehrkräfte müssen ihren Einfluss immer wieder kritisch reflektieren. Damit dies möglich ist, müssen sich die Lehrkräfte ihres Einflusses bewusst sein. Alle befragten Lehrpersonen haben sich über ihren Einfluss geäussert und zeigen damit, dass sie sich damit auseinandersetzen. Dennoch ist durch die Bewusstwerdung nicht gewährleistet, dass die Beeinflussung kritisch hinterfragt und in jeder Situation wahrgenommen wird. Bei einem Interview hatten wir den Eindruck, dass sich die Lehrperson ihres Einflusses bewusst ist, diesen aber auch gezielt einsetzt. Den Übergang von der notwendigen Beeinflussung bis hin zur Manipulation sehen wir nicht als trennscharf an. Er stellt daher für Lehrpersonen ein Risiko dar.

Beeinflussung ist ein eher negativ belasteter Begriff. Wie in der Darstellung der Ergebnisse ersichtlich wurde, kann ein Mensch oder ein Prozess durchaus auch positiv beeinflusst werden. Eine Lehrperson spricht von Einflussnahme zum Wohle des Kindes.

Weiteres zu dieser Thematik ist unter *Teilhabe* in Kapitel 7.3.1 ersichtlich.

7.2.3 IV-Berufsberatung

Aufgabe

Die Lehrpersonen betonen die beratende Funktion der IV-Berufsberatung.

Moosecker und Pfrieder weisen darauf hin, dass die Berufsberatung an Elternabenden zur Thematik des Berufsfindungsprozesses oder an Vorträgen Informationen vermitteln kann (vgl. Moosecker & Pfrieder, 2004, S.479-480).

Wir listen Aufgaben der Berufsberatung in der Regelschule in untenstehender Darstellung nach Egloff und Jungo auf.

Marty betont, dass sich grundsätzlich die Berufsberatung von Menschen mit Behinderung nicht von der Begleitung von Menschen ohne Behinderung unterscheidet (vgl. Marty, 2008, S.43). Daher werden wir den Aspekten von Egloff und Jungo betreffend der Aufgaben und Anforderungen an die Berufsberatung die Aussagen der interviewten Lehrkräfte gegenüberstellen.

Hilfe zur individuellen Entscheidungsfähigkeit, Begleitung des Berufsfindungsprozesses der Einzelnen durch: (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.79):	Praxisbezug (befragte Lehrpersonen)
Gespräche	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung • Schlussgespräche nach Schnupperpraktikum
Einsatz von psychologischen Tests	<ul style="list-style-type: none"> • Abklärung, psychologische Tests
Bereitstellung von berufs- und schulkundlichen Informationen und Tipps	<ul style="list-style-type: none"> • Wünsche und Vorstellungen der Jugendlichen aufnehmen und Möglichkeiten aufzeigen
zu weiteren Kontakten verhelfen	<ul style="list-style-type: none"> • mögliche Institutionen aufzeigen
-	<ul style="list-style-type: none"> • Lehrvertrag veranlassen, Kostengutsprache

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass sich die Bereiche der Berufsberatung in der Regelschule und in Heilpädagogischen Schulen decken. Einzig dazu kommt bei Menschen mit Behinderung die Finanzierung der IV. Daher muss die IV-Berufsberatung zwingend beigezogen werden.

Marty betont, dass eine grosse Herausforderung in der Berufsberatung von Menschen mit Behinderung bestehen kann, wenn ihnen die Einsicht in die Arbeitswelt fehlt, oder sie nicht über eine realistische Selbstwahrnehmung verfügen (vgl. Marty, 2008, S.43). Nach Aussagen der Lehrkräfte stellt sich aber diese Herausforderung nicht der IV-Berufsberatung sondern ihnen selbst. Daher sind wir bereits im Kapitel 7.2.2 näher darauf eingegangen.

Zusammenarbeit IV-Berufsberatung - Lehrperson

Wir finden es erschreckend, dass die Mehrheit der Lehrpersonen die Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung als negativ beschreibt. Dabei ist die Berufsberaterin / der Berufsberater die wichtigste Ansprechperson der Lehrkräfte. Wir haben den Eindruck, dass in den meisten Schulen, in denen die befragten Lehrkräfte unterrichten, die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung nicht klar geregelt ist. Die Folge davon ist, dass die Lehrpersonen den Berufsfindungsprozess selbst gestalten und die Beratungsperson der IV nur für die zwingenden Schritte wie beispielsweise die Kostengutsprache für den Lehrvertrag beiziehen. Grundsätzlich konnten wir eine Erwartungshaltung der Lehrkräfte gegenüber der IV-Berufsberatung feststellen. Sie würden sich oft mehr Begleitung wünschen. Im Gespräch mit einer Person der IV-Berufsberatung des Kantons St. Gallen haben wir erfahren, dass die Schulen die IV oft als soziale Institution betrachten und daher ihr Engagement in diesem Bereich erwarten. Die IV-Berufsberatung weist aber darauf hin, dass IV eine Versicherung ist, die finanzielle Belange abklärt und übernimmt. Wir können uns vorstellen, dass diese zwei verschiedenen Sichtweisen eine Behinderung in der Zusammenarbeit zwischen Schule und IV darstellen kann. Die befragten Lehrpersonen stellen sich eher in der Opferrolle dar. Wir haben aber den Eindruck, dass sie einen gemeinsamen Austausch initiieren könnten, um die Zusammenarbeit zu strukturieren.

Eine Lehrperson hat geäußert, dass jährlich ein Austausch mit der IV-Berufsberatung über die Zusammenarbeit stattfindet und sie dennoch von der IV-Berufsberatung enttäuscht seien, da die Umsetzung nicht gelinge. Dies zeigt, dass die Zusammenarbeit nur gelingen kann, wenn alle involvierten Personen in dieselbe Richtung arbeiten.

Nachbetreuung

Gemäss einem Gespräch mit einer Fachperson der IV-Berufsberatung des Kantons St. Gallen⁷ gehört auch die Nachbetreuung im Sinne der Renten-Überprüfung während der Ausbildung zu ihrem Aufgabengebiet. Die IV-Stelle in St. Gallen konnte uns kein schriftliches Dokument geben. Deshalb stützen wir uns auf die nachvollziehbare Aussage der Fachperson ab.

Es ist erstaunlich, dass nur zwei Lehrpersonen über die Zuständigkeit der IV während der Ausbildung Bescheid wissen. Einige Lehrkräfte sagen aus, dass sie bei Bedarf bereit sind, auch während der Ausbildung bei Fragen oder Problemen zur Verfügung zu stehen. Dies macht aus unserer Sicht Sinn, da die Lehrpersonen die jungen Erwachsenen sicherlich besser kennen als die IV-Berufsberatung, die sie nur wenig sieht und vor allem für die finanziellen Belange zuständig ist. In keiner Heilpädagogischen Schule ist die „pädagogische Nachbetreuung“ im Pensum verankert. Eine Schulleitung gibt zwar den Auftrag an die Oberstufenlehrpersonen, fordert aber die Ausführung im Rahmen ihres Pensums.

Wir fänden eine Nachbetreuung der Schule als Ergänzung zur notwendigen Begleitung der IV als sinnvoll. Sie müsste aber klar geregelt und mit den involvierten Personen abgesprochen sein. Zudem müsste dafür ein Pensum geschaffen werden. Die Nachbetreuung von ehemaligen Schüler/innen gäbe auch die Gelegenheit zu überprüfen, wie sich ein Ausbildungsangebot bewährt. Dies kann für die berufliche Eingliederung weiterer Jugendlichen von grossem Nutzen sein. Gleichzeitig könnte so eine nachhaltige Zusammenarbeit mit Nachfolgeinstitutionen aufgebaut werden.

7.2.4 Sonstige Bezugspersonen

Sozialpädagoginnen und -pädagogen oder Beistände / Vormunde übernehmen teilweise Aufgaben der Eltern, wobei ähnliche Anforderungen an sie gestellt sind. Aus den Berichten der Lehrpersonen geht hervor, dass sie diese Aufgabe oft zuverlässiger ausführen. Wir haben den Eindruck, dass sie den ganzen Prozess viel weniger emotional angehen können und sich auf einer sachlicheren Ebene bewegen als die Eltern. Wir sehen den Grund darin, dass die Begleitung der Jugendlichen Bestandteil ihrer Arbeit ist.

Die Anforderungen an die Ausbildungsverantwortlichen während der Schnupperzeit ist, sich möglichst schnell ein Bild über eine/n Jugendliche/n zu machen und eine differenzierte Rückmeldung an die Jugendlichen, die Eltern, Lehrpersonen und teilweise auch an die IV-Berufsberatung zu geben.

⁷ Name aus Datenschutzgründen nicht erwähnt, Informationen aus Gespräch am 15.11.2010

7.2.5 Hauptanforderungen aller Beteiligten aus Sicht der Lehrperson

Folgende Darstellung fasst zusammen, welche Hauptanforderungen der Berufsfindungsprozess an die beteiligten Bezugspersonen der Jugendlichen aus Sicht der Lehrperson stellt.

	Ebene eigene Haltung	Ebene Prozess(verlauf)
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • wohlwollende Begleitung • Offenheit haben (in Bezug auf Ausbildungsplatz und Wohnform) • sich des eigenen Einflusses bewusst sein 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme am Prozess (Betriebe besichtigen, an Gespräche kommen)
Lehrkraft	<ul style="list-style-type: none"> • Umgang mit Vorstellungen und Wünschen der Eltern • sich des eigenen Einflusses bewusst sein 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatorisches (Koordination, Organisation des Kontakts zur Arbeitswelt) • Elternarbeit • individuelle Förderung
IV-Berufsberatung		<ul style="list-style-type: none"> • Abklärungen der Schüler/innen • Beratung, Gespräche führen (mit Eltern, Schnupperauswertungsgespräch mit Ausbildungsverantwortlichen) • mögliche Berufe und Institutionen aufzeigen
sonstige Bezugspersonen		Sozialpädagoginnen und –pädagogen, Beistände / Vormunde: <ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung des Kindes • Übernehmen von Aufgaben der Eltern Ausbildungsverantwortliche: <ul style="list-style-type: none"> • Einschätzung der Jugendlichen • differenzierte Rückmeldung

In der Darstellung wird ersichtlich, dass sich die von den interviewten Personen genannten Anforderungen der Eltern und der Lehrperson auf zwei Ebenen bewegen. Die eine ist die hohe Bedeutung der Haltung und Einstellung zu den Jugendlichen, die sich im eigenen Verhalten äussert. Die andere Ebene zeigt die Anforderungen, die den Verlauf des Prozesses betreffen. Diese beiden Bezugspersonen bewegen sich also auf zwei Ebenen, die in vielen Bereichen nicht leicht voneinander zu trennen sind und stetiger Reflexion bedarf.

Auffallend ist, dass die befragten Personen bei den Anforderungen an die IV-Berufsberatung und sonstige Bezugspersonen nur Aspekte auf der Ebene des Prozesses genannt haben. Wir fassen die Aspekte der Prozessebene als sachliche Anforderungen auf. Die Berufsberatung oder beispielsweise Vormunde und Beistände sind grösstenteils im Rahmen ihrer Arbeit mit den Jugendlichen in Verbindung. Meistens besteht keine enge Beziehung, was das Angehen auf der sachlichen Ebene erleichtert. Sozialpädagoginnen und –pädagogen wurden nur von einer Lehrperson erwähnt. Ihre Beteiligung am ganzen Prozess ist auf eine Einschätzung am Anfang der Berufsfindung beschränkt. Wir stellen folgende Hypothese auf, der weiter nachgegangen werden könnte: Je näher eine

Bezugsperson einem Jugendlichen / einer Jugendlichen steht, desto wichtiger ist es, eine offene Haltung gegenüber der berufssuchenden Person und dem Prozess einzunehmen.

7.3 Jugendliche

Der Fokus der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse unserer Befragung in Bezug auf die Jugendlichen liegt auf folgenden Aspekten: Teilhabe der Jugendlichen, Selbstkompetenz, Selbstbewusstsein, Bedeutung von Arbeit, mögliche Schwierigkeiten.

7.3.1 Teilhabe

Wir fragten die Lehrkräfte nach Voraussetzungen für Selbstbestimmung seitens der Jugendlichen. Sie nannten folgende Aspekte:

- Selbstsicherheit
- auf eigene Wahrnehmung „hören“ (sich nicht beeinflussen lassen)

Diese beiden Aspekte greifen ineinander und stellen eine sehr grosse Herausforderung dar. Im Kapitel 6.2 haben wir dargestellt, dass der Einfluss der Eltern und der Lehrperson gross ist. Lehrpersonen haben auch berichtet, dass der Einfluss der Mitschüler/innen bestehe. Dies wenn beispielsweise jemand in einem Berufsfeld schnuppern gewesen war und davon schwärmt, wollen nachher viele Schüler/innen im selben Berufsfeld schnuppern gehen. Neben all dem potentiellen Einfluss sich auf die eigene Wahrnehmung zu konzentrieren, ist vermutlich für die meisten Personen schwierig. Gerade für Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die auf die Begleitung der Bezugspersonen stark angewiesen sind, ist es eine grosse Herausforderung, auf sich selbst zu hören. Dabei sind sie teilweise auch auf Unterstützung angewiesen, um herauszufinden, was sie wirklich wollen.

Marty beschreibt, dass es auch vorkommen kann, dass Menschen wenig intrinsisch motiviert sind, über sich und ihre Zukunft nachzudenken (Marty, 2008, S.43). Dann sind sie ebenfalls auf wohlwollende und fördernde Begleitung angewiesen.

Die befragten Lehrpersonen nannten folgenden Aspekt als Voraussetzung für Selbstbestimmung im Berufsfindungsprozess: kognitive Fähigkeiten (insbesondere Vorstellung aufbauen können).

Kognitive Fähigkeiten sind Voraussetzung, um eine Vorstellung aufzubauen. Im Berufswahlprozess heisst dies, eine Vorstellung über die Zukunft aufbauen zu können. Die Aufgabe der Lehrpersonen ist es, die Schüler/innen ihrem kognitiven Niveau entsprechend zu unterstützen, damit sie die Chance haben eine Vorstellung aufbauen zu können.

Hunziker formuliert die bisher beschriebenen Aspekte aus der anthroposophischen Sichtweise folgendermassen: Die jungen Menschen müssen vor der Berufswahl animiert werden, ihr *Ich* abwechslungsweise bewusst nach aussen auf die Arbeitswelt mit ihren Anforderungen und nach innen auf sich selbst zu richten (vgl. Hunziker, 2003, S.12). Wir bringen die nach Hunziker zusammengestellte Darstellung mit den von den Lehrpersonen genannten Aspekten in Verbindung.

Ich			
nach innen		nach aussen	
vgl. Hunziker, 2003, S.12	befragte Lehrpersonen	vgl. Hunziker, 2003, S.12	befragte Lehrpersonen
bei der Introversion erfährt die Seele Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, Wünsche, Erfahrungen und Strebungen	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstsicherheit • auf eigene Wahrnehmung „hören“ (sich nicht beeinflussen lassen) 	bei der Extraversion richtet sich die Seele mit den Sinnen auf die Umwelt → empfindet Sympathie oder Antipathie	<ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung aufbauen können (kognitive Fähigkeiten)

Trifft nun die Innen- und Aussenwelt mit den Vorstellungen der Jugendlichen zusammen, erleben sie ihre Identität: wie innen, so aussen. Daraus entwickeln sich Entscheide wie beispielsweise jene bezüglich der Berufswahl (vgl. Hunziker, 2003, S.12).

Die Aussagen des Anthroposophen zeigen auf, dass Entscheidungen sowohl von den inneren (eigene Person betreffend) als auch von den äusseren Strukturen (Umwelt / Umfeld) abhängig sind.

Wie wir im Kapitel 3.5 nach Klauss beschrieben haben, stehen Selbständigkeit und Selbstbestimmung im Zusammenhang, wobei sie sich trotzdem unterscheiden. Er spricht von Selbstbestimmung, wenn eigene Bedürfnisse zum Tragen kommen. Selbstbestimmung unterteilt er in folgende zwei Dimensionen:

a) Selbständigkeit und Selbstbestimmung fallen bei Bedürfnissen zusammen, die unabhängig von anderen Menschen selbst befriedigt werden können (vgl. Klauss, 2003, S.91).

➔ In Bezug auf die Berufswahl wurde dieser Aspekt nie erwähnt. Es wird aus den Aussagen deutlich, dass die Jugendlichen im ganzen Prozess in Abhängigkeit zu ihren Bezugspersonen stehen. Dies zeigt beispielsweise die Tatsache, dass ein Ausbildungsplatz nur angetreten werden kann, wenn die IV die Finanzierung gutschreibt.

b) Wenn die Befriedigung von Bedürfnissen von anderen Menschen abhängt, bedeutet Selbstbestimmung, dass diese dem Umfeld mitgeteilt werden und sich dieses darauf einlässt (vgl. Klauss, 2003, S.91).

➔ Folgende Aspekte, welche auf diesen Bereich hindeuten, nannten die befragten Personen im Rahmen des Berufsfindungsprozesses:

- Offenheit der Bezugspersonen
- Zugeständnis der Selbstbestimmung der Bezugspersonen
- Selbstbestimmung ist abhängig von Einfluss der Eltern
- Eltern und Lehrperson wählen einige Institutionen aus, überlassen dann den Entscheid dem / der Jugendlichen

Die in b) beschriebene Art von Selbstbestimmung kann sich mit der Ausführungsselbständigkeit überschneiden. Klauss versteht unter Ausführungsselbständigkeit, dass Handlungen eigenständig ausgeführt werden, die Zielsetzung und Bewertung aber bei anderen liegen können (vgl. Klauss, 2003, S.91).

Senckel weist darauf hin, dass das Treffen von Entscheidungen vom Entwicklungsniveau einer Person abhängt und nur dann gelingen kann, wenn schon in frühen Lebensphasen eine angemessene Gelegenheit zur Mitbestimmung gewährt wurde (vgl. Senckel, 2000, S.107-110). Deshalb sollte sich die Pädagogik fragen, welche Art von Erfahrungen Menschen ermöglicht werden können, um Selbstbestimmungskompetenzen auszubilden (vgl. Klauss, 2003, S.91-97).

Die Lehrpersonen nennen folgende Übungsfelder zur Ausbildung von Selbstbestimmungskompetenzen:

- Planarbeit
- Werkstätten
- Themenwahl
- Einbindung in organisatorische Entscheide (z.B. Tagespläne, Gruppenbildungen)
- Klassenrat
- Schulversammlung

Plan- und Werkstättenarbeit und die Einbindung in organisatorische Entscheide lassen bestimmt Selbstbestimmung zu. Es handelt sich dabei grundsätzlich um Entscheide, die den Ablauf oder die Art der Umsetzung betreffen. Es ist eine klare Auswahl vorhanden, die von der Lehrperson oder durch die Rahmenbedingungen vorgegeben ist. Wir bezweifeln nicht, dass damit die Entscheidungsfähigkeit gefördert wird, stellen aber in Frage, ob diese Massnahmen zur Umsetzung der Selbstbestimmung der Tragweite eines Berufsentscheides gerecht werden können.

Wir können uns vorstellen, dass die Themenwahl im Unterricht, die Schulversammlung oder der Klassenrat mehr Selbstbestimmung seitens der Jugendlichen zulassen können. Zudem kann durch das Tragen der Konsequenzen auch die Tragweite eines Entscheides besser vor Augen geführt werden.

Wie Senckel beschrieben hat, müssen Kinder schon in den frühen Lebensphasen Möglichkeiten für die Mitbestimmung haben. Konnte ein Kind nicht unter diesen Voraussetzungen Erfahrungen mit Selbstbestimmung sammeln, wird es im Oberstufenalter überfordert sein, sich für eine Schnupperlehre oder einen Beruf zu entscheiden. Folglich sind Oberstufenlehrpersonen darauf angewiesen, dass ihre Schüler/innen bereits über Selbstbestimmungskompetenzen verfügen und darauf aufbauen können. Diesen Aspekt hat aber keine Lehrperson erwähnt.

Marty beschreibt, dass auch bei Menschen mit Behinderungen das Ziel einer möglichst autonomen Berufsentscheidung anzustreben ist. Einschränkungen können durch physische, kognitive oder psychische Voraussetzungen bedingt sein. Es können sich aber auch negative Umweltfaktoren auf die Berufswahlautonomie eines / einer Jugendlichen auswirken (vgl. Marty, 2008, S.41).

Die Lehrkräfte nannten folgende fördernde und hemmende Aspekte seitens der Eltern auf die Selbstbestimmung in der Berufswahl:

fördernde Aspekte auf Berufswahlautonomie	hemmende Aspekte auf Berufswahlautonomie
<ul style="list-style-type: none"> • Zutrauen des selbständigen Entscheides des Kindes • Akzeptieren des Entscheides (Berufswahl und Wohnwunsch) • Mittragen der Wünsche 	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheidung gegen Wünsche des Kindes • mangelndes Zutrauen • Wünsche des Kindes nicht wahr- und ernstnehmen • ablehnende Haltung, gegenüber Wünschen und Vorlieben des Kindes • Kind muss zu Hause wohnen bleiben und in der näheren Umgebung arbeiten • Gewohnheit, über Kind zu bestimmen

Klauss weist darauf hin, dass es gerade beim Menschen mit Beeinträchtigungen nicht immer möglich ist, eine Grenze zwischen Selbst- und Fremdbestimmung zu ziehen. Daher ist es besonders wichtig, dass sich die Bezugspersonen dessen bewusst sind und ihr Verhalten und ihre Einstellung reflektieren (vgl. Klauss, 2003, S.115).

In Bezug auf den Berufswahlprozess sagen alle Lehrpersonen, dass die Schüler/innen selbst entscheiden sollen, wo sie schnuppern möchten und welche Stelle sie schlussendlich antreten wollen. Oft können sie aber erst mitentscheiden, wenn sie eine Institution real gesehen haben. Dies erfordert eine Selektion seitens der Bezugspersonen. Strassmeier beschreibt, dass die Komplexität durch die Selektion der Angebote verringert werden kann (vgl. Strassmeier, 2003, S.337). Dieses Beispiel zeigt, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen den Berufsentscheid nie ohne Einfluss von Fremdbestimmung fällen können. Sie sind darauf angewiesen, aus einem kleinen Angebot auswählen zu können. Erst durch einen im Voraus abgesteckten Rahmen durch Fremdbeeinflussung kann Selbstbestimmung stattfinden.

Bei der Thematik der Selbstbestimmung ist stets mitzubedenken, dass dabei die Anforderungen an die Menschen mit Beeinträchtigung sehr hoch gesetzt sind. Es ist wichtig, dass sich die Bezugspersonen eines jungen Menschen bewusst sind, dass es Situationen geben kann, in denen die Selbstbestimmung zum Schutz erheblicher Einschränkung bedarf (vgl. Klauss, 2003, S.115). Diese Aussage spricht dafür, dass es durchaus Situationen geben kann, in denen Fremdbestimmung aus Wohlwollen und zur Sicherheit einer Person angebracht oder sogar notwendig ist. Dies zeigt, dass es ein ständiger Balanceakt zwischen Selbst- und Fremdbestimmung ist.

7.3.2 Selbstkompetenz

Selbständigkeit

Die befragten Lehrpersonen äusserten sich zu den Voraussetzungen für Selbständigkeit. In folgender Darstellung ordnen wir die genannten Aspekte in die Bereiche der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz ein.

Selbstkompetenz	Sachkompetenz	Sozialkompetenz
<p>Gefühlsebene:</p> <ul style="list-style-type: none"> eigene Meinung vertreten können sich realistisch einschätzen können <p>Arbeitshaltung / Motivation:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ausdauer beim Arbeiten Durchhaltevermögen Interesse / Wachheit Bereitschaft selbständige Informationsbeschaffung Pünktlichkeit <p>Kognition:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entscheidungsfähigkeit Reflexionsfähigkeit <p>andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mobilität 	<p>Kulturtechniken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lesen und rechnen können (Zahlenraum bis 20) <p>Handlungskompetenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> bekannte und wiederkehrende Abläufe reproduzieren 	<p>Sozialverhalten zu Erwachsenen/ Umgangsformen:</p> <ul style="list-style-type: none"> die Sprache kontrollieren Höflichkeitsformen anwenden, Auftreten (Freundlichkeit, Respekt) Umgang mit unbekannten Personen <p>Umgang mit besonderen Situationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kritikfähigkeit <p>Umgang mit Normen:</p> <ul style="list-style-type: none"> sich an Regeln halten

Die Zuteilung zeigt auf, dass die befragten Lehrpersonen die Voraussetzungen für Selbständigkeit in allen drei Kompetenzbereichen sehen. Die Nennungen verdeutlichen auch, dass die Voraussetzungen für Selbständigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet sehr vielseitig sind. Wir gehen folgend näher darauf ein.

Selbstkompetenz:

Die Gefühlsebene beinhaltet die Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung. Damit verbunden ist die realistische Selbsteinschätzung. Das Vertreten der eigenen Meinung erfordert die Fähigkeit, verschiedene Aspekte abzuwägen und sich für etwas entscheiden zu können. Erst wenn auch Argumente für die eigene Meinung vorhanden sind, kann diese gegen aussen vertreten werden.

Wie ein solcher Prozess ablaufen kann, erläutert der Anthroposoph Hunziker:

Er betont, dass es die zentrale Entwicklungsaufgabe von jungen Erwachsenen ist, Antworten auf folgende Fragen zu finden: Wer bin ich? Was will ich? Was kann ich? Dadurch kann die Bewusstwerdung seines Selbst gefördert werden (vgl. Hunziker, 2006, S.12). Um diese Fragen beantworten zu können, sind die Jugendlichen auf ein unterstützendes Umfeld angewiesen.

Die Aspekte der Arbeitshaltung und Motivation haben die befragten Lehrkräfte ebenfalls als Voraussetzung von Selbständigkeit bezeichnet. Der Übergang von der Schule ins Arbeitsleben ist von den längeren Arbeitszeiten her eine grosse Herausforderung für die Jugendlichen und erfordert Ausdauer. Wir finden es sehr sinnvoll, dass einige Heilpädagogische Schulen ihre Unterrichtszeiten für Oberstufenschüler/innen so verlängern, damit der Unterschied zu den zukünftigen Arbeitszeiten

kleiner ist. Pünktlichkeit und selbständige Informationsbeschaffung sind ebenfalls Fähigkeiten, die erworben werden können. Im Gegensatz dazu stehen die Aspekte Interesse, Wachheit und Bereitschaft. Diese können nicht direkt geübt werden. Es ist vielmehr eine Herausforderung für die Bezugspersonen, die Lernwelt so zu gestalten, dass diese Aspekte zum Tragen kommen.

Die Grundvoraussetzung für Entscheidungs- und Reflexionsfähigkeit ist die Kognition. Die Jugendlichen müssen fähig sein, sich und ihre Situation von aussen zu betrachten und zu bewerten. Der Vollzug dieses Perspektivenwechsels stellt eine hohe kognitive Leistung dar. Um entscheiden zu können, müssen zudem verschiedene Aspekte in Betracht gezogen werden, um dann mittels Selektion Präferenzen zu formulieren. Diese Vorgänge werden von den Lehrpersonen als Voraussetzung für Selbständigkeit angesehen. Es wäre interessant, weiter zu forschen, wie viel Selbständigkeit jene Jugendlichen erreichen können, welche nicht über die kognitiven Strukturen verfügen, um reflektieren oder entscheiden zu können.

Sachkompetenz:

Bei der Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds sind uns in der Literatur im Zusammenhang mit Selbständigkeit keine Aspekte bezüglich der Sachkompetenz begegnet. Die befragten Lehrpersonen erwähnen aber die Kulturtechniken und die Handlungskompetenz. Wir erachten diese als wichtige Voraussetzungen für Selbständigkeit. Eine Lehrperson sagt, dass ein Ausbildungsbetrieb von den Jugendlichen Fähigkeiten im Bereich der Kulturtechniken (Lesen, Rechnen) wünsche. Folgende zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

- Nur wer die Uhr kennt oder mit Hilfsmitteln bezüglich der Zeiteinteilung umgehen kann, kann pünktlich sein.
- Nur wer Handlungsabläufe lesen kann (schriftlich oder visuell unterstützt), kann diese selbständig ausführen (ansonsten ist Begleitung nötig).

Es liegt im Bereich der Sachkompetenz also auch in der Verantwortung der Bezugspersonen, gemeinsam mit den Jugendlichen Umsetzungsmöglichkeiten zum Erwerb und zur Anwendung von Kulturtechniken zu finden. Dabei können unterstützende Hilfsmittel von grosser Bedeutung sein.

Sozialkompetenz:

Senckel betont, dass Jugendliche die Gelegenheit brauchen, herauszufinden, was zu ihnen passt. Sie sind auf Rückmeldungen über ihr Sozialverhalten angewiesen (vgl. Senckel, 2000, S.97-98).

Diese Aspekte sind in den Nennungen der Lehrpersonen in den Bereichen des Sozialverhaltens zu Erwachsenen und der Umgangsformen zu finden. Wir haben alle Aspekte unter Überbegriffen zusammengefasst, die das Wort „Umgang“ enthalten. Diese zeigen, dass die Jugendlichen lernen müssen, sich an Normen und Regeln der Gesellschaft zu orientieren. Dazu gehört auch der Umgang mit besonderen Situationen (z.B. mit Kritik umgehen können). Dafür benötigen sie ein Übungsfeld und ein verständnisvolles Umfeld. Sie sind darauf angewiesen, klare Rückmeldungen zu erhalten.

Bedeutung von Arbeit

Grampp weist darauf hin, dass Beruf und Arbeit wichtige Auswirkungen auf die Identität und Biographie eines Menschen haben. Gerade für Menschen, die in anderen Dimensionen ihres Lebens Schwierigkeiten haben und zu wenig Anerkennung erfahren, ist es wichtig, an der Arbeit teilhaben zu können. Der Beruf kann Indikator für den sozialen Status sein (vgl. Grampp, 2004, S.28-30).

Den Aspekt der Anerkennung erwähnen die meisten Lehrpersonen in Bezug auf die Bedeutung von Arbeit. Die Jugendlichen haben das Gefühl, mit ihrer Arbeit etwas Sinnvolles und Nützliches zu leisten. Gerade weil sie durch ihre Beeinträchtigung oft ihre Grenzen zu spüren bekommen oder nicht überall teilhaben können, ist es für die jungen Erwachsenen von grosser Bedeutung, dasselbe wie Menschen ohne Behinderung zu tun. Sie können so durch Arbeit ihren sozialen Status festigen.

Es wäre interessant zu forschen, ob es Unterschiede bezüglich der Anerkennung zwischen der Arbeit in einer geschützten Werkstätte oder dem ersten Arbeitsmarkt gibt.

Selbstbewusstsein

Eine Lehrperson erzählt, dass das Selbstbewusstsein der Jugendlichen im Berufsfindungsprozess weitgehend durch Erfolg und Misserfolg gelenkt wird. Positive Rückmeldungen nach einem Arbeitseinsatz im Rahmen eines Schnupperpraktikums können die jungen Erwachsenen motivieren und neue Kräfte mobilisieren. Negative Erfahrungen können ihr Selbstbewusstsein schwächen. Erstaunt hat uns, dass nach Schnupperaufenthalten nicht immer mit konstruktiver Kritik zu rechnen ist. Es ist uns als Lehrpersonen bewusst, dass ein/e Schüler/in nach einem Abklärungsaufenthalt von den Ausbildungsverantwortlichen negativen Bescheid bekommen kann. Wir erwarten aber von den Fachpersonen in sozialen Ausbildungsstätten konstruktive Kritik. Deshalb hat es uns erstaunt, dass eine Lehrperson von einem Jugendlichen berichtet, der im Schnupperauswertungsgespräch destruktiv kritisiert worden ist und völlig niedergeschlagen und entmutigt zurück in die Schule gegangen ist.

Als positive Auswirkung auf das Selbstbewusstsein wurde u.a. Selbstbestimmung genannt. Dies bestätigt Senckels Aussage: Gelingt das selbständige Entscheiden, so kann der Lohn in einer Steigerung der Selbstkompetenz liegen; Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl können wachsen (vgl. Senckel, 2000, S.110).

Schwierigkeiten

Nachfolgend stellen wir den von Brown und Brooks formulierten möglichen Problembereichen in Bezug auf den Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt die Aussagen der befragten Lehrpersonen gegenüber.

mögliche Problembereiche nach Brown & Brooks, 1994, S.494	Praxisbezug (befragte Lehrpersonen)	Interpretation
Zuordnungsprobleme zwischen individuellen Interessen, Bedürfnissen oder Fähigkeiten und dem geeigneten Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • Über- / Unterschätzung seitens der Jugendlichen → Fixierung auf Berufe, die nicht ihren Fähigkeiten entsprechen • keine Vorstellung von Arbeit oder möglichen Berufen 	<p>Ein mehrfach genanntes Problem ist, dass die Jugendlichen über keine Vorstellung von Arbeit und möglichen Berufen verfügen. Daher sehen wir es als eine sehr wichtige Aufgabe der Lehrperson an, den Jugendlichen Informationen über Berufe zu vermitteln. Die Art der Vermittlung muss dem kognitiven Denkniveau der Jugendlichen angepasst sein. Brown und Brooks weisen darauf hin, dass Berufsinformationen den Entscheidungsprozess erleichtern sollen. Sie sollen zur Realitätserprobung und zur verstärkten Exploration motivieren. (vgl. Brown & Brooks, 1994, S.505-508). Auf die Fixierung auf unrealistische Berufswünsche gehen wir in Kapitel 7.4.5 näher ein.</p>
Entwicklungsprobleme oder Berufsunreife	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen wollen Schule (zu) früh verlassen • gewohnter Schonraum der Schule fällt bei der Arbeit weg • Betreuung am Arbeitsplatz ist oft geringer als in Schule • selbständiges Arbeiten verlangt 	<p>Ein Problem stellt sich für die Lehrperson, wenn Jugendliche die Schule frühzeitig verlassen möchten, sie aber für die Arbeitswelt noch nicht reif sind. Die Arbeitsbedingungen in der Berufswelt unterscheiden sich vom gewohnten Umfeld der Schule. Der Schonraum fällt weg, der Betreuungsschlüssel ist in der Regel niedriger, was selbständigeres Arbeiten verlangt. Die Fähigkeiten bezüglich Selbständigkeit können teilweise in der Schule erworben werden. Dennoch ist der Unterschied zur Arbeitswelt so gross, dass Jugendliche den Übertritt erst bei Berufsreife antreten sollen. Dennoch gibt es Situationen, in denen es sinnvoll ist, wenn ein/e Schüler/in bereits nach Beendigung der obligatorischen Schulzeit (9 Jahre) austritt (z.B. wegen „Schulmüdigkeit“). Nach der neuen Regelung der IV ist der Austritt aber erst mit 17 Jahren möglich, was eine Einschränkung für den Prozess bedeuten kann.</p>

<p>Probleme beim Entscheidungsfindungsprozess</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dominieren der Eltern, keine Selbstbestimmung der Schüler/innen möglich • Loslösung von zu Hause nicht vorstellbar (für Jugendliche/r oder Eltern) → Einschränkung der Möglichkeiten • Ängste der Eltern / Schüler/innen 	<p>Auffallend ist, dass bei Problemen im Entscheidungsfindungsprozess vor allem Aspekte im Zusammenhang mit den Eltern genannt worden sind. Dies zeigt, wie wichtig die Elternarbeit ist. Diese wird in Kapitel 7.2.2 näher erläutert.</p> <p>Es ist wichtig, dass die Lehrperson Verunsicherungen oder Ängste frühzeitig erkennt und die Eltern und die Jugendlichen adäquat unterstützt und begleitet.</p> <p>Senckel sagt aus, dass auf Grund des Orts- und Beziehungswechsels eine starke Verunsicherung entstehen kann. Sie betont aber, dass dadurch auch eine Reifungschance besteht (vgl. Senckel, 2000, S.110).</p>
<p>Probleme mit Barrieren oder Hindernissen, die von der gesellschaftlichen Umwelt errichtet werden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler/innen aus Heilpädagogischen Schulen werden oft stigmatisiert → Erschwernis in der beruflichen Zukunft • Möglichkeiten nach der Ausbildung sind gering und nicht alle finden einen Job • negative Erfahrungen beim Schnuppern (Angst vor erneuten Schwierigkeiten an anderem Schnupperplatz) 	<p>Entgegenwirkend der Stigmatisierung ist unbedingt Öffentlichkeitsarbeit notwendig. Darauf wird in Kapitel 7.5.3 näher eingegangen.</p> <p>Würden in der freien Wirtschaft mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen, hätten die Ausgebildeten höhere Chancen auf einen Job.</p> <p>Da wie vorgängig beschrieben selbst beim Schnuppern in einer sozialen Ausbildungsstätte destruktive Kritik an einem Jugendlichen ausgeübt worden ist, stellt sich die Frage, welcher Aufklärungsbedarf auch in den sozialen Institutionen vorhanden ist.</p>

7.3.3 Handwerkliche und soziale Kompetenzen

In der Berufswahlvorbereitung nehmen die handwerklich orientierten Grundfertigkeiten durchaus einen wichtigen Platz ein. Ein höherer Stellenwert ist aber den sozialen Schlüsselqualifikationen beizumessen, die vom beruflichen Könnenspotenzial unabhängig sind (vgl. Jacobs, 2003, S.386-389). In der folgenden Tabelle stellen wir die von Jacobs beschriebenen sozialen Schlüsselqualifikationen den Nennungen der Lehrpersonen gegenüber. Diese beziehen sich nicht auf spezielle Berufsfelder, sondern sind allgemeingültig.

Soziale Schlüsselqualifikationen (vgl. Jacobs, 2003, S.386-389).	Nennungen der befragten Lehrpersonen	Interpretation / Diskussion
Leistungsbereitschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsbereitschaft • Engagement • Motivation • Interesse / Neugier 	Leistungsbereitschaft kann sich in Engagement ausdrücken. Motivation und der Bereich Interesse / Neugier können als gute Voraussetzungen für Leistungsbereitschaft stehen.
Kommunikationsfähigkeit, Dialogbereitschaft und –fähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation 	Kommunikation ist unerlässlich für die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Sind Kommunikationsprozesse erschwert, ist es wichtig, dass nach geeigneten Hilfs- und Unterstützungsmitteln gesucht wird.
Gruppenfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Teamarbeit • angenehmes Zusammenleben im gleichen Raum mit anderen 	Teamarbeit wird von den befragten Personen als häufigster Aspekt im Bereich der sozialen Schlüsselqualifikationen genannt. Dazu sind auch Fähigkeiten zum Zusammenleben oder –arbeiten im selben Raum notwendig.
Durchhaltevermögen	<ul style="list-style-type: none"> • Durchhaltevermögen 	Das Durchhaltevermögen wird bei der Arbeit ein wichtiger Aspekt sein. Es beinhaltet auch einen grossen Teil an Selbstkompetenz. Die Jugendlichen müssen fähig sein, Arbeiten auszuführen, die nicht abwechslungsreich sind oder über einen längeren Zeitraum andauern.
Bereitschaft und Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenverantwortung 	Eine befragte Person spricht den Bereich der Eigenverantwortung an. Wir sehen die Fähigkeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, als Voraussetzung zur Verantwortungsübernahme für eine Aufgabe oder für andere Personen.
Bereitschaft und Fähigkeit zur Durchsetzung eigener Belange und damit verbundener Konfliktfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Kritikfähigkeit • Frustrationstoleranz 	Kritikfähigkeit beschreibt eine Lehrperson als Kompetenz, eine Rückmeldung auf der Sachebene zu empfangen und nicht auf sich selbst als Person zu beziehen. Verbunden mit Kritikfähigkeit steht auch Frustrationstoleranz. Es ist wichtig, dass die jungen Erwachsenen eigene Belange durchsetzen und damit verbundene Konflikte austragen können, aber auch einen Umgang mit Frustrationen und Rückschlägen finden.
soziale Mobilität und Flexibilität (z.B. Fähigkeit in andere Arbeitsgruppe zu wechseln ohne Anpassungsprobleme)	<ul style="list-style-type: none"> • sich anpassen können 	Am Arbeitsplatz ist es von Bedeutung, wenn die jungen Erwachsenen sich anpassen können. Dies beinhaltet die Fähigkeit, mit verschiedenen Personen in wechselnden Konstellationen zusammenarbeiten zu können. Eine mögliche Folge kann auch ein Ortswechsel sein, der vollzogen werden muss.

Kooperationsbereitschaft und –fähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Kooperation • sich selbst im Griff haben • Ehrlichkeit • Freundlichkeit • Umgang mit Erwachsenen 	Als meistgenannter Aspekt im Bereich der Kooperation wird der Umgang mit Erwachsenen genannt. Es wird von den Jugendlichen erwartet, dass sie ihren Vorgesetzten und Mitarbeiter/innen freundlich, höflich und mit Ehrlichkeit gegenüber treten. Dazu gehört auch „sich selbst im Griff zu haben“, also der Bereich der Selbststeuerung. Dies bedeutet auch die Fähigkeit zu besitzen oder zu erwerben, gewisse Bedürfnisse unterdrücken oder aufschieben zu können. Kooperationsbereitschaft bedeutet auch, verhandeln zu können.
Respektierung (Toleranz) anderer	<ul style="list-style-type: none"> • sich an Regeln halten 	„Sich an Regeln halten“ ordnen wir dem Bereich der Respektierung / Toleranz zu, weil Respekt und Toleranz sich an sozialen Regeln und der Gesellschaftsnorm orientieren. Sie bilden das Grundgerüst des sozialen Umgangs unter Menschen.
Zuverlässigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Pünktlichkeit 	Dem Bereich Zuverlässigkeit ordnen wir den Aspekt der Pünktlichkeit zu. Die Arbeitgebenden sind darauf angewiesen, dass die jungen Erwachsenen pünktlich zur Arbeit erscheinen oder aus der Pause zurückkehren. Dies setzt die Fähigkeit zur Zeiterfassung oder der Umgang mit zeitstrukturierenden Hilfsmitteln voraus.
<ul style="list-style-type: none"> • Solidarität, Bereitschaft zur Stärkung des Selbstwertgefühls anderer (v.a. Leistungsschwächerer) • Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere, Rücksichtnahme und Helferwille 	<p>Diese Aspekte wurden im Bereich der sozialen Schlüsselqualifikationen von den befragten Lehrpersonen nicht erwähnt. Wir erachten aber gerade Solidarität in geschützten Werkstätten als sehr wichtig, da dort Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenkommen. Wie in den Heilpädagogischen Schulen wird auch dort in heterogenen Gruppen gearbeitet. Dies erfordert von den jungen Erwachsenen teilweise Unterstützung oder auch die Fähigkeit, sich zurücknehmen zu können, im Sinne der Ermöglichung der Stärkung des Selbstbewusstseins von Mitschüler/innen bzw. Mitarbeiter/innen. Helferwille, Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen werden benötigt.</p> <p>Wir fragen uns, ob diese Aspekte von den Lehrpersonen nicht erwähnt wurden, weil sie bereits in der Schule als vorausgesetzt gelten und sie daher keine Veränderung in Bezug auf das Arbeitsleben bedeuten.</p>	

Bei der Auseinandersetzung mit den sozialen Schlüsselqualifikationen ist uns aufgefallen, dass sich Aspekte der Sozial- und der Selbstkompetenz nicht immer trennscharf abgrenzen lassen. Viele soziale Fähigkeiten setzen Selbstkompetenz voraus. Die vorangehend beschriebenen sozialen Fähigkeiten sollen speziell im berufswahlvorbereitenden Unterricht gefördert werden und als allgemeine Vorbereitung auf das Berufsleben dienen.

Nach der Befragung über wichtige soziale Kompetenzen fragten wir die Lehrpersonen, wie sie die handwerklichen Kompetenzen gegenüber den sozialen gewichten. Die Mehrheit misst den sozialen Kompetenzen eine höhere Bedeutung zu. Rückblickend hatten wir durch die Art der Fragestellung die Antworten unbewusst sicherlich beeinflusst (siehe Methodenkritik, Kapitel 10). Durch die Begründungen der Lehrpersonen relativiert sich aber dieser methodische Fehler gewissermassen wieder. Sie betonen nämlich, dass die sozialen Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für die Arbeit sind. Verschiedene Beispiele zeigen, dass die Jugendlichen oft einen Ausbildungsplatz finden, wenn ihre sozialen Kompetenzen überzeugen. Im Gegensatz dazu wird für das Scheitern in einer Ausbildung meistens die mangelnde Sozialkompetenz genannt. Eine Lehrperson verdeutlicht dies, indem sie sagt, dass in den Institutionen davon ausgegangen wird, dass die jungen Erwachsenen unterstützende Hilfsmittel für die Ausführung einer Arbeit benötigen oder nur in Teilbereichen mitarbeiten können. Betreffend der sozialen Kompetenzen werden an die Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen aber ähnliche Erwartungen wie an Jugendliche ohne Behinderung gestellt.

7.4 Unterricht

Die Lehrpersonen formulierten ihre persönlichen Ziele des Berufsfindungsprozesses. Welche Aspekte sie dabei im Unterricht beachten, wird in den Unterkapiteln *Unterrichtsinhalte* und *Unterrichtsmaterial* dargestellt. Ihre Haltung gegenüber den Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung zeigt sich im Umgang mit deren Berufswünschen und der Kluft zwischen Lebensalter und Entwicklungsstand.

7.4.1 Ziele des Berufsfindungsprozess

Die Antworten der befragten Lehrpersonen auf die Frage nach den Zielen des Berufsfindungsprozess sind eindeutig. Sie wollen zusammen mit ihren Schüler/innen die bestmögliche Ausbildung finden. Alle Lehrpersonen stellen dabei die Jugendlichen ins Zentrum und durchlaufen gemeinsam mit ihnen den Prozess. Wir erlebten bei der Befragung eine sehr wohlwollende Haltung seitens der Lehrpersonen gegenüber ihren Schützlingen. Wir erachten dies als Grundvoraussetzung für das gelingende Unterstützen des Prozesses.

7.4.2 Unterrichtsinhalte

Als wichtigsten Unterrichtsinhalt im Berufsfindungsprozess nennen die Lehrkräfte das Sammeln von Erfahrungen in der Arbeitswelt. Darauf wird in den Kapiteln 7.5.1 und 7.5.2 näher eingegangen. Wir haben die von den befragten Personen genannten Unterrichtsinhalte in der *Darstellung der Ergebnisse* in Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz eingeteilt. Folgend werden wir diese den von Bundschuh⁸, Milsmann⁹ und Egloff & Jungo¹⁰ formulierten Aspekten des Berufswahlunterrichts gegenüberstellen. In die Interpretation lassen wir Aspekte anderer Autoren und Autorinnen einfließen.

⁸ vgl. Bundschuh, 2008, S.8

⁹ vgl. Milsmann, 2008, S.22-23

¹⁰ vgl. Egloff & Jungo, 2009, S.5

Wir verwenden folgende Farben für die Nennungen der Lehrpersonen: grün = Sachkompetenz, rot = Sozialkompetenz, violett = Selbstkompetenz.

Bundschuh, 2008, S.8	Bildungs- und Qualifizierungsprozesse in realitätsnahen Lern- und Erfahrungsfeldern zu ermöglichen: konkrete, anwendungsorientierte Projekte anbieten, in denen Lernprozesse unter Realbedingungen erfolgen
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktion, Serienarbeiten • Kochunterricht (Einkaufszettel schreiben, einkaufen, bezahlen, Essen zubereiten) • Kulturtechniken alltagsnah vermitteln
Interpretation / Diskussion	<p>Aus den Berichten der Lehrpersonen geht hervor, dass sie den Unterricht im Hinblick auf den Übertritt in die Arbeitswelt gestalten. Das praktische Handeln steht im Bereich der Sachkompetenz im Vordergrund.</p> <p>Milsmann formuliert die Wichtigkeit, durch praktisches Handeln den Zusammenhang zwischen der Arbeit und dem daraus resultierenden Ergebnis zu erleben (vgl. Milsmann, 2008, S.22-23).</p> <p>Einerseits berichten die Lehrpersonen von handlungsorientierten Fächern wie Kochen, Werken/Gestalten. Andererseits werden die Kulturtechniken alltagsnah vermittelt. So wird beispielsweise in der Mathematik der Umgang mit Geld oder im Deutsch das Lesen von Arbeitsanweisungen geübt. Die Förderinhalte richten sich nach den erforderlichen Fähigkeiten in der Arbeitswelt.</p>

Bundschuh, 2008, S.8	Unterstützung bei der selbständigen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständigkeit, Mobilität (Arbeitsweg selbständig bewältigen)
Interpretation / Diskussion	<p>Für das Erreichen eines Arbeitsplatzes ist es in den meisten Fällen eine Voraussetzung, dass die jungen Erwachsenen diesen selbständig erreichen können. Daher soll im Bereich der Selbstkompetenz die selbständige Fortbewegung und Orientierung der Jugendlichen bereits in der Schulzeit angestrebt werden (vgl. Küchler, 2006, S. 6-18). Dies ist vor allem wichtig, weil Schüler/innen mit einer kognitiven Beeinträchtigung zur Erreichung der Mobilität vielseitige Übungsmöglichkeiten und Zeit benötigen.</p>

Bundschuh, 2008, S.8	handwerkliche Fertigkeiten
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • gestalterische Fächer • Auseinandersetzung mit und der Einsatz von Hilfsmitteln
Interpretation	<p>Die meisten Abgänger/innen von Heilpädagogischen Schulen werden einen handwerklichen Beruf erlernen. Daher ist es wichtig, dass sie während ihrer Schulzeit vielseitige Materialerfahrungen machen können und ihre motorischen Fähigkeiten trainieren können. Wichtig ist auch, dass besonders bei Einschränkungen im grob- und feinmotorischen Bereich nach geeigneten Hilfsmitteln gesucht wird und deren Einsatz geübt wird. Oft werden diese aber erst am Arbeitsplatz, im Hinblick auf die Erfüllung spezieller Arbeitsschritte, individuell erstellt und eingesetzt.</p>

vgl. Milsman, 2008, S.22-23	Berufe kennenlernen, deren Tätigkeitsbereich für Menschen mit geistiger Behinderung geeignet sein kann
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Berufskunde
Interpretation / Diskussion	<p>Im Modell nach Egloff und Jungo findet zuerst die Auseinandersetzung mit sich selbst statt (Erwartungen und Wünsche, Interessen und Fähigkeiten, Selbsteinschätzung). Dann folgt das Kennenlernen der Berufswelt (vgl. Egloff & Jungo, 2009, S.5).</p> <p>Milsman weist darauf hin, dass es wichtig ist, dass sich die Schüler/innen mit Berufen auseinandersetzen, deren Anforderungen sie erfüllen können. Sie sollen möglichst viele Berufsbilder mitsamt den entsprechenden Tätigkeiten kennenlernen. Das Ziel ist, dass sie eigene Präferenzen formulieren können (vgl. Milsman, 2008, S.22-23).</p> <p>Die befragten Lehrpersonen beschreiben bei der Vermittlung der Berufskunde die theoretische und die praktische Ebene. Wie sie erwähnen, ist es wichtig, dass die Berufskunde innerhalb des Schulzimmers mit Bildmaterial unterstützt wird, damit die Jugendlichen eine Vorstellung aufbauen können. Es ist unserer Meinung nach aber unerlässlich, Berufskunde auf der weniger abstrakten Ebene der direkten Erfahrungen zu vermitteln. Mehr dazu in den Kapiteln 7.5.1 und 7.5.2.</p>

vgl. Milsman, 2008, S.22-23	Fähigkeiten trainieren, die grundsätzlich an jedem Arbeitsplatz gefordert sind (z.B. Pünktlichkeit, Einhalten von Arbeitszeiten / Pausen)
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Eigenverantwortung • Durchhaltevermögen, Sorgfalt, Ausdauer • Genauigkeit, Arbeitshaltung beim Erfüllen von praktischen Aufträgen (z.B. Ämtli) • Umgang mit Erwachsenen, Kritikfähigkeit • Gespräche führen, sich in eine Diskussion einbringen
Interpretation / Diskussion	<p>Diese Aspekte wurden bereits im Kapitel 6.3.2 (Selbstkompetenz) erläutert und werden daher nicht mehr ausführlich beschrieben.</p> <p>Die Lehrpersonen erwähnen Fähigkeiten aus der Selbst- und Sozialkompetenz, welche sie mit ihren Schüler/innen gezielt in Hinblick auf den Übertritt in die Arbeitswelt trainieren. Diese sind unabhängig vom zukünftigen Tätigkeitsfeld. Im Bereich der Selbstkompetenz nimmt die Arbeitshaltung einen grossen Platz ein. Diese beinhaltet auch die Übernahme von Eigenverantwortung und Selbstkontrolle. Im Bereich der sozialen Kompetenzen wird der Umgang mit Erwachsenen genannt. Erwartet wird ein angemessenes und höfliches Verhalten. Selbsteinschätzung wird in der Schulzeit mit der Fremdeinschätzung konfrontiert, damit die Jugendlichen ein realistisches Selbstbild aufbauen können und lernen, mit Kritik umzugehen. Es ist wichtig, dass sie auch Kompetenzen im Bereich der Gesprächsführung erwerben und fähig sind, sich in eine Diskussion einzubringen. Bei Beeinträchtigungen der kommunikativen Fähigkeiten ist es notwendig, dass bereits in der Schule nach geeigneten Hilfsmitteln im Bereich der <i>Unterstützten Kommunikation (UK)</i> gesucht wird, damit die Jugendlichen auch in einer neuen Umgebung mit fremden Personen kommunizieren können.</p>

Egloff & Jungo, 2009, S.5	Ich lerne mich selbst kennen (Erwartungen und Wünsche, Interessen und Fähigkeiten, Selbsteinschätzung)
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Selbsteinschätzung, Stärken und Schwächen, Selbstbewusstsein • Fremdeinschätzung • Metakognition
Interpretation / Diskussion	Egloff und Jungo stellen an den Anfang des Berufswahlprozesses die Beschäftigung mit sich selbst. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen sich selbst einschätzen können. Dies beinhaltet auch die Auseinandersetzung mit ihren Stärken und Schwächen. Wir sehen es als Aufgabe der Lehrpersonen an, dass sie ihren Schüler/innen helfen, ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Auf dieser Grundlage kann dann die Auseinandersetzung mit Interessen, Erwartungen und Wünschen stattfinden. Das Ziel ist, dass die Jugendlichen diese mit einer realistischen Selbsteinschätzung vereinen können.

Egloff & Jungo, 2009, S.5	Entscheidung verwirklichen (Bewerbung, Berufswahlportfolio)
Nennungen der befragten Lehrpersonen	<ul style="list-style-type: none"> • Bewerbung schreiben
Interpretation / Diskussion	Egloff und Jungo nennen als letzten Schritt im Berufswahlprozess die Verwirklichung des Entscheides. Im Bereich der Sachkompetenz sind die Jugendlichen darauf angewiesen, dass sie beim Schreiben der Bewerbung unterstützt werden.

Folgend werden wir die in der Literatur erarbeiteten Aspekte zu den Inhalten des Berufswahlunterrichts erwähnen und diskutieren, die von den befragten Lehrpersonen nicht genannt wurden.

Küchler, 2006, S.6-18	<ul style="list-style-type: none"> • Staat und Gemeinde: Umgang mit Behörden und Banken • Wohnen: unterschiedliche Formen des Wohnens kennen lernen • Familie, Sexualität und Partnerschaft • Freizeit: Kenntnis von Freizeitangeboten
Interpretation / Diskussion	<p>Den Umgang mit Behörden und Banken erwähnt auch Bundschuh (2008, S.8). Wir erachten es als wichtig, dass die Jugendlichen die in Zukunft wichtigen Behörden kennen. Dies ist für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen meist die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde. Zusätzlich sollen sie soziale Fachstellen kennen, bei denen sie sich im Erwachsenenalter beraten lassen können.</p> <p>Küchler weist darauf hin, dass sich die jungen Erwachsenen mit der Thematik des Wohnens auseinandersetzen sollen. Um später möglichst selbstbestimmt über ihre Wohnform entscheiden zu können, müssen sie verschiedene Möglichkeiten kennen lernen. Die befragten Lehrpersonen haben die Thematik des Wohnens nur im Bereich der Elternarbeit genannt. Da die Jugendlichen dort aber stark von ihren Eltern beeinflusst sind, wäre es wichtig, dass diese Thematik im Unterricht Einzug finden würde. Dies würde den jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich selbst eine Meinung zu bilden.</p> <p>Nach Küchler soll im Bereich der Sexualkunde auch die Thematik der Partnerschaft,</p>

	<p>Familienplanung und Sexualität behandelt werden. Oft übernehmen neben den Eltern die Lehrpersonen in vielen Fragen des lebenspraktischen Bereiches eine beratende Funktion. Dies gerade auch bei Fragen, welche die Jugendlichen nicht mit ihren Eltern besprechen möchten. Wir erachten es daher als wichtig, dass die Schüler/innen auch im Bereich der Familienplanung und Sexualberatung mögliche Beratungsstellen kennen lernen.</p> <p>Wir können uns vorstellen, dass diese Thematik in den Heilpädagogischen Schulen durchaus einen wichtigen Stellenwert hat, von den Lehrpersonen aber in Bezug auf den Berufswahlunterricht nicht genannt wurde. Küchler zeigt unseres Erachtens eine sehr breite Perspektive auf und bringt alle Themen für den Übertritt ins Erwachsenenalter unter einen Hut. Wir haben den Eindruck, dass wir durch die Frage nach Themen im Berufsfindungsprozess den Blick eher auf die zukünftige Arbeit der Jugendlichen gerichtet haben und deshalb andere altersentsprechende und lebenspraktische Themen von den Lehrpersonen weniger angesprochen worden sind. Das heisst aber nicht, dass sie in ihrem Unterricht nicht behandelt werden!</p>
--	--

7.4.3 Unterrichtsmaterial

Im vorangegangenen Kapitel sind wir im Rahmen der Berufskunde bereits auf Aspekte der Vermittlung von Informationen eingegangen. Ergänzungen dazu folgen hier.

Es ist auffallend, dass nur in einer der acht besuchten Heilpädagogischen Schulen Unterrichtsmaterial zur Gestaltung des Berufsfindungsprozesses zur Verfügung steht. Dahinter steckt eine grosse Arbeit, da sie ihr Lehrmittel selbst hergestellt haben. In den sieben anderen Schulen wird der Wunsch nach Unterrichtsmaterialien geäussert, die dem kognitiven Entwicklungsstand der Jugendlichen angepasst sind. Dabei sprechen die Lehrpersonen vor allem von geeignetem Bildmaterial in Form von Fotos oder Filmaufnahmen.

Brown und Brooks sagen aus, dass das Interesse an beruflichen Informationen durch kurze Filme erheblich gesteigert werden kann. Wie bereits in Kapitel 7.4.2 erwähnt, betonten auch Brown und Brooks, dass der direkte Kontakt mit Berufsausübenden oder ein Praktikum die Möglichkeit gibt, Berufsinformationen aus erster Hand zu erhalten (vgl. Brown & Brooks, 1994, S.30-31). Auf Grund des Mangels an geeignetem Material erwähnen die befragten Lehrpersonen die Wichtigkeit der praktischen Erfahrung mit verschiedenen Tätigkeitsfeldern.

7.4.4 Entwicklungsstand vs. Lebensalter

Wie Senckel beschreibt, ist es im Umgang mit kognitiv beeinträchtigten Jugendlichen eine besondere Herausforderung, dass Lebensalter und Entwicklungsstand oft weit auseinander liegen. Sie betont, dass es wichtig ist, die jungen Erwachsenen auf allen Entwicklungsebenen ernst zu nehmen und auf ihr Verhalten angemessen zu reagieren (vgl. Senckel, 2000, S.99-101).

Diese Thematik begegnet den befragten Oberstufenlehrkräften täglich. Sie betonen, dass sie Wert darauf legen, den Jugendlichen altersentsprechend zu begegnen. Um ihrem kognitiven Niveau gerecht zu werden, passen sie die Lerngegenstände und das Abstraktionsniveau der zu

vermittelnden Inhalte an. Dies zeigt uns, dass sie mit der Thematik sensibel umgehen. Sie orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der Schüler/innen und pflegen dennoch einen altersentsprechenden Umgang.

7.4.5 Berufswünsche der Jugendlichen

Über die Entstehung von Berufswünschen bei Jugendlichen haben wir in der Literatur keine Angaben gefunden. Die Lehrpersonen berichten, dass Berufswünsche oft durch den Einfluss des Umfeldes und der Umwelt entstehen. Dies können Wünsche und Vorstellungen der Familie sein oder Berufe, welche die jungen Erwachsenen aus ihrer Umwelt kennen (z.B. Beruf des Vaters, Fernsehbeiträge).

Moosecker und Pfriem weisen auf die Notwendigkeit hin, dass eine frühzeitige Fokussierung auf realistische, berufliche Zukunftsmöglichkeiten stattfindet (vgl. Moosecker & Pfriem, 2004, S.478-479). Lehrpersonen berichten, dass Berufswünsche auch über konkrete, praktische Arbeitseinsätze entstehen. Haben die Jugendlichen die Möglichkeit in solchen Tätigkeitsfeldern zu schnuppern, kann die Fokussierung auf realistische Berufsfelder im positiven Sinne beeinflusst werden.

Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Jugendliche einen Wunschberuf haben, der nicht verwirklicht werden kann. Laut Milsman muss mit den Jugendlichen thematisiert werden, dass sich Wunsch und Realität nicht immer miteinander vereinbaren lassen. Dazu kommt, dass durch die Gegenüberstellung der Wünsche der Jugendlichen und der Anforderungen der einzelnen Berufe die Anzahl an Wahlmöglichkeiten verringert wird (vgl. Milsman, 2008, S.21-24). Durch die Aussagen der befragten Lehrkräfte wurde uns bewusst, dass sich alle gemeinsam mit ihren Schüler/innen mit dieser Thematik auseinandersetzen.

Egloff schreibt, dass Berufswünsche zunächst auf jeden Fall akzeptiert werden müssen wie sie sind. Dann soll der junge Erwachsene veranlasst werden, ihren Inhalt zu untersuchen (vgl. Egloff, 2001, S.45). Dazu sind sie auf den berufskundlichen Unterricht und die Führung der Lehrperson angewiesen.

Eine Lehrperson weist darauf hin, dass sie Wünsche bestehen lässt und nach anderen Möglichkeiten für deren Umsetzung sucht.

Dies drücken auch Moosecker und Pfriem aus. Sie erwähnen, dass unrealistische Berufswünsche manchmal so abgewandelt werden können, dass die gewünschten Tätigkeitsfelder oder Arbeitsmaterialien beibehalten werden oder in einem angepassten Berufsbild ebenso zum Tragen kommen können (vgl. Moosecker & Pfriem, 2004, S.478-479). Ist die Umsetzung eines Wunsches auf der beruflichen Ebene nicht möglich, kann laut Aussage einer befragten Lehrkraft auch versucht werden, die gewünschte Tätigkeit in ein Hobby umzuwandeln. So bleibt der Wunsch gewissermassen erhalten und dennoch kann eine Neuorientierung stattfinden.

Die Lehrpersonen sind sich einig, dass unrealistischen Berufswünschen mit Ehrlichkeit begegnet werden soll. Gespräche oder die Konfrontation auf der Praxisebene wurden als mögliche Arten der Auseinandersetzung genannt. Wir würden das Sammeln von Erfahrungen in der Praxis bevorzugen. In der Realität könnten die Jugendlichen erleben, welche Anforderungen ein Beruf an sie stellt und wie sie damit umgehen können. Bei Fehleinschätzungen bestünde die Chance, dass sie selbst erkennen,

dass das Tätigkeitsfeld für sie nicht in Frage kommt. Mögliche Frustration muss von den Bezugspersonen aufgefangen werden. Der Vorteil an selbst gemachten Erfahrungen ist, dass diese eine echte Gesprächs- und Entscheidungsgrundlage bieten. Für Jugendliche mit Beeinträchtigungen in der Kognition und Kommunikation kann es eine Überforderung sein, die Auseinandersetzung mit Berufswünschen auf der rein verbalen und somit abstrakten Ebene durchzuführen. Zudem besteht dann die Gefahr, dass die Schüler/innen auf ihrem Standpunkt beharren, und die Lehrperson durch Gespräche versucht, sie davon abzubringen.

Es ist sicherlich eine Herausforderung für die Lehrkräfte, ihren Schüler/innen Erfahrungen in der Praxis zu ermöglichen. Dies vor allem wenn Jugendliche einen Berufswunsch haben, der nur in der freien Wirtschaft erlernt werden kann. Aber wir sind überzeugt, dass die Jugendlichen von eigenen Erfahrungen viel mehr profitieren können als von den Überzeugungskünsten einer Lehrperson.

7.5 Kontakt mit Arbeitswelt

7.5.1 Betriebsbesichtigung

Betriebsbesichtigungen finden ausser an einer Schule mit eigenem Ausbildungsbetrieb überall statt. Egloff und Jungo beschreiben, dass die Arbeitsplatz- und Berufserkundung ein geeignetes Verfahren ist, die Schülerinnen und Schüler dem Ziel der selbstständigen Berufsfindung näher zu bringen (vgl. Egloff & Jungo, 2007, S.64). Dabei besichtigen die Lehrkräfte mit ihnen Institutionen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die für eine spätere Tätigkeit in Frage kommen. Teilweise werden auch Betriebe in der freien Wirtschaft besichtigt. Dies macht aus unserer Sicht vor allem in der Anfangsphase Sinn, wenn es darum geht zu erfahren, welche Berufe es gibt, oder was überhaupt ein Beruf ist. Wie bereits erwähnt, sollte die Fokussierung auf realistische Ausbildungsmöglichkeiten bereits in der Anfangsphase des Berufsfindungsprozesses erfolgen.

7.5.2 Schnupperpraktika

Es kann davon ausgegangen werden, dass Bildung erst dann wirklich beginnt, wenn Lernmöglichkeiten konkret werden. Im Falle des Berufswahlunterrichts heisst es, dass die jungen Menschen Arbeits- und Einsatzfelder erleben müssen (vgl. Ellinger, Stein & Breitenbach, 2006, S.124). Auch Küchler betont, dass die Jugendlichen Lern- und Erfahrungsfelder im Bereich Arbeit benötigen. Eines davon kann ein Praktikum in einem Betrieb sein (vgl. Küchler, 2006, S. 6-18).

In den meisten Heilpädagogischen Schulen finden laut Berichten der Lehrpersonen Praktika im Zeitraum von einigen Wochen pro Jahr direkt in einer möglichen Nachfolgeinstitution statt. Es geht dabei meistens nicht um ein unverbindliches Schnuppern, sondern ist in vielen Fällen eine Abklärung im Hinblick auf einen Ausbildungsplatz. Dies kann auf die Jugendlichen bereits einen grossen Druck ausüben.

Wir haben bei der Befragung den Eindruck erhalten, dass die Heilpädagogischen Schulen mit institutioneigenem Ausbildungsbetrieb den Jugendlichen ideale Voraussetzungen bieten können, um Berufe durch die wöchentlichen Schnuppertage zu erkunden. Die Realerfahrung durch Arbeit schauen

wir als bestmögliche Voraussetzung für die Berufsfindung an. Die Gefahr besteht in diesen Institutionen aber darin, dass nur die im Betrieb angebotenen Berufsfelder berücksichtigt werden. Wir haben enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Lehrbetrieb feststellen können. Dafür knüpfen die Lehrpersonen eher wenige Kontakte zu anderen Institutionen. Dabei ist aber zu erwähnen, dass das Ausbildungsangebot relativ breit ist und viele Berufsfelder angeboten werden.

Brown und Brooks weisen darauf hin, dass es auch die Möglichkeit von Arbeitssimulationen im Rahmen des Unterrichts gibt. Dies kann für die Jugendlichen hilfreich sein, wenn keine Berufserkundungen möglich sind (vgl. Brown & Brooks, 1994, S.30-31).

Schulen ohne internen Lehrbetrieb ermöglichen den Jugendlichen Arbeitseinsätze im Schulbetrieb, die einen Einblick in den Arbeitsalltag oder ein Berufsfeld geben (v.a. Hauswartung, Reinigung, Mitarbeit in Küche). Zudem passen sie die Fächer möglichst an zukünftige Arbeiten in der Berufswelt an. So können beispielsweise im Werkunterricht Erfahrungen im Umgang mit Holz und Metall gesammelt werden.

Wir haben den Eindruck, dass solche Arbeitssimulationen durchaus wichtig sind, aber den direkten Kontakt mit der Arbeitswelt nicht ersetzen können. Heilpädagogische Schulen ohne eigenen Ausbildungsbetrieb hätten unserer Meinung nach die herausfordernde Aufgabe, Kontakte für Arbeitseinsätze herzustellen oder andere Möglichkeiten für die Sammlung realitätsnaher Erfahrungen zu suchen.

Als erster Schritt zur Vorbereitung auf das Schnupperpraktikum erfolgt laut Aussagen der Lehrpersonen in der Regel durch eine Betriebsbesichtigung. Zusätzlich werden in der Schule Gespräche geführt. Auf der praktischen Ebene wird beispielsweise das Lösen von Billets oder die selbständige Bewältigung des Arbeitsweges geübt.

Wir erachten es als unerlässlich, dass der Betrieb vor dem Schnuppern mit dem Schüler / der Schülerin und wenn möglich mit den Eltern besichtigt wird. So können alle Beteiligten eine Vorstellung entwickeln, was auf sie zukommen wird. Dies bildet für nachträgliche Gespräche eine Grundlage. Je nach Bedürfnissen der Schüler/innen können auch Fotos des Arbeitsplatzes als Unterstützung dienen. Auch wenn die Jugendlichen eine Institution oder einen Arbeitsplatz besichtigt haben, kann noch nicht davon ausgegangen werden, dass sie einschätzen können, was genau auf sie zukommt. Je nachdem wie viel Sicherheit jemand im Voraus benötigt, ist es erforderlich, dass Tagesabläufe oder mögliche Arbeiten verständlich festgehalten werden.

Bei der Auswertung der Schnupperaufenthalte werden wieder Gespräche als wichtiges Element genannt. Wir haben den Eindruck, dass es noch vielfältigere Methoden gäbe, die sich auf einer weniger abstrakten Ebene bewegen würde (z.B. Fotos während Schnupperzeit machen und beschreiben).

Beim ganzen Prozess bezüglich der Schnupperpraktika kommt zum Ausdruck, dass die Lehrkräfte die wichtigste Bezugsperson für die Jugendlichen sind. Die Eltern werden wenig genannt. Dies erklären

wir uns dadurch, weil sie meistens auch auf die Führung der Lehrperson angewiesen sind, da es für sie Neuland ist.

7.5.3 Wünsche und Bedeutung der Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Da bei der Befragung kaum Visionen, dafür vor allem Wünsche in Bezug auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt geäussert wurden, schliessen wir diese beiden Kapitel aus der *Darstellung der Ergebnisse* zusammen.

Im Rahmen der geschützten Ausbildungsplätze äussern grundsätzlich alle befragten Personen den Wunsch, dass genügend Ausbildungsplätze vorhanden sind und die Jugendlichen einer sinnvollen Arbeit nachgehen können. Den Wunsch nach einem breiteren Ausbildungsangebot können wir nachvollziehen. Es präsentiert sich den Jugendlichen oft keine grosse Auswahl an Tätigkeitsfeldern. Zudem wünschen sich Lehrpersonen, dass es auch für Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen einen eidgenössisch anerkannten Abschluss geben würde. Die Eltern oder die Jugendlichen selbst streben oft einen anerkannten Abschluss an, weil sie davon überzeugt sind, dass sie dann eine bessere Chance im Arbeitsmarkt hätten. Wir fragen uns, ob der Abschluss oder die erworbenen Fähigkeiten von grösserer Bedeutung sind. Wie bereits erwähnt, wird den Jugendlichen grundsätzlich nur noch eine einjährige Ausbildung mit eventueller Verlängerung um ein Jahr zugesprochen. Die Lehrkräfte wünschen sich wieder eine zweijährige Ausbildung für alle Schüler/innen. Die Gründe dafür sind auf Seite 35 im Rahmen der Interpellation der Massnahme zu sehen.

Bezüglich der Integration in die freie Wirtschaft ist das Fazit der befragten Lehrpersonen, dass die Rahmenbedingungen in der freien Wirtschaft grundsätzlich nicht gegeben sind, um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu integrieren. Bei der Befragung wird nur ein Ausnahmefall genannt. Die Lehrkräfte betonen, dass die Integration von der Bereitschaft der Lehrmeister/innen abhängt. Für eine Ausbildung in der freien Wirtschaft statt, müsste ein Angebot gefunden werden, das die Beschulung übernehmen würde.

Der Wunsch nach vermehrter Integration ist bei sechs von acht Lehrpersonen vorhanden.

Jacobs schreibt, dass sich die Schulen mittels öffentlichen Anlässen nach aussen öffnen müssten, damit die Gesellschaft langsam lernen würde, dass es normal ist, verschieden zu sein (vgl. Jacobs, 2003, S.384). Die Öffentlichkeitsarbeit müsste laut der befragten Personen im Rahmen einer Aufklärung über Bedürfnisse, Ressourcen, Möglichkeiten aber auch Bedingungen, die eine Integration von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt beinhalten würde, stattfinden.

Verbunden mit dem Wunsch der Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist die Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch Öffentlichkeitsarbeit möchte laut den Lehrpersonen mehr Toleranz erzielt werden. Spannend wäre, zu erfahren, von wem sie deren Erfüllung erwarten.

Jacobs macht dafür klar die Schule, also auch die Lehrkräfte, verantwortlich. Er schreibt, die Schulen für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung müssten sich für das gesellschaftliche Leben öffnen und ihren Schüler/innen die Möglichkeit bieten, im Geist des Normalisierungsprinzips

schrittweise immer mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können (vgl. Jacobs, 2003, S.384). Nach Jacobs müsste also die Schule den Schritt nach aussen machen und nicht warten, bis die freie Wirtschaft das Bedürfnis erkennt und auf sie zukommt.

Dass der Kontakt zur Öffentlichkeit nicht wirklich stattfindet, zeigt, dass nur eine Heilpädagogische Schule Kontakt zu zwei Betrieben in der freien Wirtschaft hat. Dieser Austausch erfolgt im Rahmen des Werkunterrichtes.

Marty beschreibt im Jahr 2008, dass es in der Schweiz noch ein grosses Entwicklungspotenzial bezüglich der Berufswahlvorbereitung für Menschen mit Behinderungen gibt. Er erwähnt dabei auch, dass der Transfer in die Arbeitswelt verstärkt und intensiviert werden müssten. Dies sollte durch Sensibilisierung der Abnehmenden, der Verbände und Institutionen geschehen, welche wiederum beim Aufbau von Ausbildungsprogrammen unterstützt werden sollten. Dafür müsste laut Marty der Druck der Schulen, Eltern, Verbände, etc. wachsen, um den Anliegen zum Durchbruch zu verhelfen. Dazu wäre systematische und professionelle Lobbyarbeit in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich (vgl. Marty, 2008, S.47-48).

Im Jahr 2010 nehmen wir seitens der Abgebenden keine markanten Veränderungen war. Wir fragen uns, was sie (z.B. die Lehrkräfte) bewegen würde, um ihre Stimme in der Politik, Wirtschaft und der Gesellschaft zu erheben. Warten sie, bis die Wirtschaft auf sie zukommt?

Fortschritte in der Wirtschaft haben wir im Kapitel 3.10.6 anhand der „ComToAct“-Initiative der Universität St. Gallen dargestellt. Sie zeigt, dass von Seite der Wirtschaft die Integration von Menschen mit Behinderungen und eine positive Haltung ihnen gegenüber gefördert wird. Wir sind gespannt auf die Auswirkungen der Initiative und der Preisverleihung (März 2011) an ein Unternehmen, das sich für die Integration von Personen mit speziellen Bedürfnissen einsetzt.

Im Zeitungsartikel (St. Galler Tagblatt Online, 27.12.2010) werden Beispiele von Personen mit Behinderungen genannt: ein Professor, der blind ist, ein IT-Experte mit Asperger-Syndrom, ein Politiker, der querschnittgelähmt ist, eine Spitzensportlerin, die Skirennen auf einem Bein fährt. Es macht uns aus der Perspektive der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung etwas stutzig, weil im Zeitungsartikel eine Fokussierung auf Sehbehinderung, Autismus und Körperbehinderung stattfindet. Wir stellen uns die Frage, ob die „ComToAct“-Initiative in der Integration von Menschen mit Behinderung auch jene Personen mit kognitiver Beeinträchtigung einschliesst. Die Fokussierung im erwähnten Zeitungsartikel verstärkt unseren Eindruck, dass diese in der Öffentlichkeit (z.B. in den Medien) zur Thematik der Integration von Menschen mit einer Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt kaum erwähnt werden.

8 Beantwortung der Fragestellung

Wir haben im vorangehenden Kapitel die Ergebnisse unserer Befragung im Bezug auf unsere Fragestellung interpretiert und diskutiert. In diesem Kapitel werden wir die wichtigsten Ergebnisse zur Beantwortung der Fragestellung zusammenfassen.

Folgende Fragestellung bildete die Ausgangslage unseres Forschungsprozesses:

Welche Erfahrungen haben Lehrpersonen der Heilpädagogischen Schulen im Kanton St. Gallen mit der Gestaltung des Berufsfindungsprozesses von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die eine Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS absolvieren werden?

Wir teilen nun die Erfahrungen der Lehrpersonen in drei Kategorien ein: positive Erfahrungen, Optimierungsmöglichkeiten und negative Erfahrungen.

positive Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schnupperpraktika, Arbeitseinsätze in Arbeitswelt • festes Zeitgefäss für Austausch mit Lehrpersonen derselben Stufe • wohlwollende Begleitung der Bezugspersonen während des Berufsfindungsprozesses (Kind steht im Zentrum) • individuelle Förderung der Jugendlichen in der Schule (in Hinblick auf die zukünftige Tätigkeit) • Koordination des Prozesses durch die Lehrperson • Unterstützung durch Beistände, Vormunde und Sozialpädagoginnen / –pädagogen • positiv verlaufene Schnupperpraktika oder Arbeitseinsätze stärken das Selbstbewusstsein • Aufbau sozialer Kompetenzen bildet Grundlage zum gelingenden Einsatz in einem Arbeitsfeld
Optimierungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit und Austausch mit Lehrkräften derselben Schule, Ausbildungsstätten und anderen Heilpädagogischen Schulen • Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung • Zuständigkeit für die Nachbetreuung der Jugendlichen klären • Selbstbestimmungskompetenzen der Schüler/innen auf- und ausbauen • Unterrichtsmaterialien für den Berufsfindungsprozess, die dem kognitiven Entwicklungsstand der Jugendlichen angepasst sind • Umgang mit unrealistischen Berufswünschen (anstatt Gespräche auf direkt erfahrbare Ebene ermöglichen) • regelmässige Arbeitseinsätze in der Arbeitswelt, auch in Institutionen ohne eigenen Ausbildungsbetrieb • Schnupperpraktikum nicht nur zur Abklärung für einen Ausbildungsplatz, sondern als unverbindliches Kennenlernen von verschiedenen Berufen • Integration in den ersten Arbeitsmarkt: Öffentlichkeitsarbeit, Schaffung von Nischenplätzen • breiteres Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten • genügend Ausbildungsplätze • zweijährige Ausbildung für alle Jugendlichen

negative Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none"> • für die berufliche Eingliederung steht der Mehrheit der befragten Lehrpersonen kein bezahltes Pensum zur Verfügung • Einfluss der Eltern auf die Berufswahl und die zukünftige Wohnform • unbefriedigende Unterstützung und Begleitung der IV-Berufsberatung • unbefriedigende Schnupperpraktika (z.B. destruktive Kritik der Ausbildungsverantwortlichen) • nicht vorhandene Rahmenbedingungen für Integration in freier Wirtschaft
-------------------------	--

9 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis

Basierend auf der vorangegangenen Darstellung der Erfahrungen der befragten Lehrerinnen und Lehrer beschreiben wir in diesem Kapitel mögliche Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis, die uns für die zukünftige Optimierung des Berufsfindungsprozesses dienlich sein können.

Rahmenbedingungen

Wir erachten es als wichtig, dass Lehrpersonen an ihrem Arbeitsplatz thematisieren, wie ihr Auftrag in Bezug auf den Berufsfindungsprozess definiert ist. Dazu gehören unserer Ansicht nach folgende Aspekte:

- ein an die Klassengrösse angepasstes Pensum für die Berufsfindung
- Entlohnung für die Zeit, die für den Berufsfindungsprozess aufgewendet wird
- Regelung der Nachbetreuung der Jugendlichen während der Ausbildung (in Absprache mit der IV)

Schulen ohne eigenen Ausbildungsbetrieb sollten sich überlegen, wie sie den Nachteil ausgleichen können bzw. den Jugendlichen regelmässige Erfahrungen in der Arbeitswelt ermöglichen können.

Die Zusammenarbeit von Lehrpersonen derselben Schule, mit anderen Heilpädagogischen Schulen und Ausbildungsstätten ist optimierungsbedürftig. Dies hängt vom Engagement der Lehrerinnen und Lehrer ab. Durch die Verwirklichung können Ressourcen genutzt werden und die Qualität des Berufsfindungsprozesses gesteigert werden.

Bezugspersonen

Bezüglich der Bezugspersonen, unabhängig davon ob es die Eltern, die Lehrperson, die IV-Berufsberatung oder sonstige Bezugspersonen sind, erscheint uns wichtig, dass sich alle ihres Einflusses und ihrer Verantwortung bewusst sind. Die Jugendlichen sind die Hauptpersonen in diesem Prozess. Ihre Bedürfnisse gilt es ernst zu nehmen und ihre Interessen zu respektieren. Transparenz, Kooperation und Kommunikation erachten wir als Grundvoraussetzungen aller Beteiligten, um die Jugendlichen in diesem Prozess wohlwollend und zielführend zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit der Lehrpersonen mit der IV muss auf Grund der mehrheitlichen Unzufriedenheit in den Schulen unbedingt thematisiert werden. Es müssen gegenseitige Erwartungen, Aufgaben

geklärt und voneinander abgegrenzt werden. Die Qualität der erforderlichen Zusammenarbeit muss gesichert werden.

Jugendliche

Im Bereich der Jugendlichen ist das Bedürfnis nach Selbstbestimmung eine grosse Thematik, welcher es Rechnung zu tragen gilt. Hier stellt sich die anspruchsvolle Herausforderung an uns Lehrpersonen, so viel Selbstbestimmung wie möglich zu gewährleisten, aber auch so viel Schutzraum wie nötig zu bieten. Diese Balance zu finden erachten wir als eine Kernaufgabe der Lehrperson während des Berufsfindungsprozesses.

Selbst- und Sozialkompetenz zu erlangen ist für die Jugendlichen in diesem Alter ein wichtiges Ziel. Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit oder Eigenverantwortlichkeit wird von den Jugendlichen erwartet. Weitere wichtige Kompetenzen sind Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen. Es ist die Aufgabe der Lehrpersonen, geeignete Übungsmöglichkeiten zum Aufbau der wichtigen Kompetenzen zu bieten.

Konstruktive Kritik ist allem Anschein nach nicht selbstverständlich jedoch unabdingbar. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen mit Kritik in Kontakt kommen und auch lernen, damit umzugehen. Ebenso sollen die Jugendlichen sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst werden und diese akzeptieren lernen. Die Lehrperson ist dabei aufgefordert, konstruktive Kritik anzubringen, denn nur diese bringt die Jugendlichen weiter und trägt fördernd zu ihrer Entwicklung bei.

Unterricht

Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik des Berufsfindungsprozesses ist uns bewusst geworden, wie wichtig längerfristige, regelmässige Realerfahrungen mit Arbeit und Beruf sind. Nur so können kognitiv beeinträchtigte Jugendliche eine Vorstellung über Beruf und Arbeit aufbauen und können Erfahrungen ausserhalb des Schonraums der Heilpädagogischen Schule und des Elternhauses sammeln. Hierbei stellt sich für die Lehrpersonen die Aufgabe, Kontakte zu knüpfen, welche diesen Wunsch oder Anspruch erfüllen können.

Diesbezüglich erachten wir als nützlich, dass sich Lehrpersonen aus den unterschiedlichen Heilpädagogischen Schulen über ihre vielseitigen Erfahrungen austauschen könnten und ein regelmässiges Zeitgefäss hierfür zur Verfügung stehen würde.

Im Bereich der Sachkompetenz erscheint uns der Alltagsbezug von grosser Bedeutung. Lebensnahe, praktische und handlungsorientierte Tätigkeiten erachten wir als geeignete Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung. Hier stellt sich demnach die Aufgabe für uns Lehrpersonen, geeignete Lernfelder zu schaffen.

Bezüglich der Unterrichtsmaterialien stehen wir Lehrpersonen ganz klar vor der Aufgabe, selber Unterlagen herzustellen, die dem kognitiven Entwicklungsstand der Jugendlichen entsprechen und

gleichzeitig altersgemässe Inhalte vermitteln. Eine mögliche Ressource, die hierfür ausgeschöpft werden müsste, ist die Kooperation unter Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton St. Gallen.

Mit unrealistischen Berufswünschen haben einige Lehrpersonen einen konstruktiven und direkt erfahrbaren Umgang gefunden. Wir erachten zwar Gespräche je nach kognitivem Denkniveau der Jugendlichen als angepasst, möchten aber die Lehrpersonen ermuntern, nach kreativen Ideen zur praktischen Vermittlung zu suchen.

Kontakt mit Arbeitswelt

Ein weiterer entscheidender Punkt, den die Heilpädagogischen Schulen beachten sollten, ist die Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Die Lehrkräfte wünschen sich ein breiteres Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in geschützten Betrieben und genügend Ausbildungsplätze für die jungen Erwachsenen. Die Verwirklichung liegt in den Händen der Betriebe. Die Äusserung des Wunsches seitens der Lehrkräfte kann für sie aber hilfreich sein. Ebenso können die Lehrpersonen nicht direkt Einfluss nehmen auf die Dauer der Ausbildung. Die Argumente aus pädagogischer Sicht können aber bei der IV angebracht werden.

Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind unabdingbar auf dem Wege zur Optimierung der Integration von kognitiv beeinträchtigten Jugendlichen in der freien Wirtschaft. Wichtige Inhalte hierzu wären einerseits die Bedürfnisse der kognitiv beeinträchtigten Jugendlichen, aber auch ihre Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen, welche eine Integrationsbestrebung mit sich bringt. Die Lehrkräfte sind Fachpersonen aus der Praxis und müssen ihr Wissen unbedingt den Theoretiker/innen zugänglich machen. Sie sollten nicht auf eine Aufforderung der Wirtschaft oder Politik warten, sondern selber aktiv werden.

10 Rückblick auf den Forschungsprozess

Im Kapitel 10 stellen wir die von uns gewählten Forschungsmethoden kritisch dar, beschreiben die Zusammenarbeit zwischen uns Verfasserinnen und machen einen kurzen Verweis auf allgemeine Schwierigkeiten, mit denen wir während der Arbeit konfrontiert waren.

10.1 Methodenkritik

Im folgenden Kapitel wollen wir aufzeigen, welche Vor- und Nachteile die von uns gewählten Methoden laut Literatur haben und stellen einen Bezug zu unserer Forschungsarbeit her.

Erhebungstechnik: Leitfaden-Interview, Tonaufzeichnung

Flick formuliert folgende Vorteile, welche die Arbeit mit Leitfaden-Interviews mit sich bringt:

- Konsequenter Einsatz des Leitfadens erhöht Vergleichbarkeit der Daten
- Daten gewinnen durch die Fragen eine Struktur
- geeignet für konkrete Aussagen über einen Gegenstand
- Sicherheit durch Erprobung des Leitfadens (Interviewtraining) (vgl. Flick, 2004, S.144-145).

In unserer Arbeit konnten wir den von Flick genannten Ansprüchen wie folgt gerecht werden:

Wir haben uns entschieden, den Leitfaden unseren Interviewpartner/innen vorgängig nicht zu verschicken, sondern nur die Leitthemen bekannt zu geben. Dies hat sich unserer Meinung nach bewährt, da die interviewten Personen intuitiv aus ihrer Erfahrung berichten mussten und sich nicht auf eine beispielhafte Formulierung auf Grund ihrer Vorbereitung zurückbesinnen konnten. Dementsprechend waren die Voraussetzungen für alle identisch. Ebenso waren viele Gesprächspartner/innen dankbar, dass sie nicht noch viel Zeit nebst dem eigentlichen Interviewtermin aufwänden mussten, aber dennoch Bescheid wussten, was sie inhaltlich etwa erwarten wird.

Es hat sich sicherlich bewährt, dass wir eine Leitfadenerprobung in Form zweier Pretests durchgeführt haben. Wir konnten hierbei einerseits das Interviewen üben und andererseits den Leitfaden nochmals anpassen. Ebenso war es für uns sehr hilfreich, dass wir den Leitfaden gut strukturiert und somit die Thematik eingegrenzt hatten. So konnten wir einerseits gewährleisten, dass die getrennt gewonnen Daten im Anschluss vergleichbar waren und andererseits wurde so der Einfluss unseres Vorwissens gering gehalten.

Es ist uns gelungen, zahlreiche Daten zu gewinnen, welche für unsere anschließende Auswertung aufschlussreich und aussagekräftig waren. Diesbezüglich war auch der direkte Kontakt positiv, denn so hatten wir die Möglichkeit, bei Unverständnis oder Unklarheit nachzufragen.

Flick weist aber auch auf mögliche Gefahren oder Nachteile hin:

- Interviewer/in reagiert nicht sensibel auf Verlauf und interviewte Person
- Schwierigkeit, Überblick zu behalten
- „Leitfadenbürokratie“ (Interviewer klebt zu starr an Leitfaden, unterbricht am falschen Ort, zu schnelles Vorgehen)
- Zeitdruck
- Unsicherheit des Interviewers/der Interviewerin (vgl. Flick, 2004, S.144-145).

In unserer Arbeit sind wir mit den Schwierigkeiten wie folgt umgegangen:

Den Überblick zu behalten, war anfangs sicherlich eine Schwierigkeit. Es war herausfordernd, dem Leitfaden zu folgen, das Gespräch aber trotzdem möglichst offen zu gestalten und auf die interviewte Person einzugehen, ohne dass ein wichtiger Aspekt aus dem Leitfaden vergessen ging. Bei der Auswertung der Interviews zeigte sich, dass die gewonnenen Informationen teilweise oberflächlich waren. Dies liegt wohl daran, dass wir noch mehr hätten nachfragen und um Konkretisierung bitten sollen. Wir glauben, die Ursache für diese Tatsache liegt darin, dass wir beide durch die zwingende Vergleichbarkeit der Daten und die Gefahr von ungeeigneter Fragestellung etwas gehemmt waren und uns deshalb sehr stark auf den Leitfaden gestützt hatten.

Durch die starke Vorstrukturierung mit dem Leitfaden war der Gesprächsverlauf aber auch stark gelenkt und teilweise sogar beeinflusst. Diesbezüglich wäre es vielleicht tatsächlich sinnvoll gewesen, die Interviews zu zweit durchzuführen. Somit hätte sich die eine um den Gesprächsinhalt und die andere um die formelle Struktur kümmern können. Die Schwierigkeit des Zeitdrucks, welche Flick

nennt, hatten wir Dank des stark strukturierten Leitfadens recht gut unter Kontrolle und konnten somit alle Interviews im geplanten zeitlichen Rahmen durchführen.

Ebenso ist bei der Auswertung der Daten sehr deutlich geworden, dass Schulen, die an eine berufsbildende Institution angeschlossen sind, vollkommen andere Rahmenbedingungen und Ressourcen zur Verfügung haben als reine Schulen. Diese Tatsache haben wir im Vorfeld bei der Leitfadenerstellung nicht bedacht.

Gemäss Altrichter und Posch zeichnen folgende Vorteile die Tonaufzeichnung aus:

- Aufzeichnungen zur allgemeinen Orientierung
- Aufzeichnungen verbaler Interaktionen, die zeitlich begrenzt und sorgfältig ausgewählt sind (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 141-143).

Wir haben die Vorteile, welche Altrichter und Posch nennen wie folgt umgesetzt:

Da unsere Interviews jeweils bis zu einer Stunde gedauert haben, wäre eine vollständige Auswertung ohne Tonaufzeichnung gar nicht möglich gewesen. Wir haben uns bezüglich der Aufbereitungstechnik für die wörtliche Transkription entschieden, welche nur durchführbar ist, wenn man sich das Gespräch in kurzen Abschnitten und mehrmaliger Wiederholung anhören kann. Die Tonaufnahme ist eine Grundvoraussetzung dafür, die gewonnenen Informationen inhaltlich vollständig zur Verfügung zu haben. Durch die Aufzeichnung der Daten mit einem Aufnahmegerät konnten wir uns auf das Gegenüber und die gelingende Gesprächsgestaltung konzentrieren. Mit Hilfe eines MP3-Aufnahmegeräts konnten wir die Interviews in einer relativ guten Qualität aufnehmen. Aus Sicherheitsgründen hatten wir jeweils noch eine Aufnahme mit dem Mobiltelefon gemacht.

Die Nachteile, welche Altrichter und Posch wie folgt beschreiben, konnten wir auch in unseren Interviewdurchführungen erkennen.

- keine Informationen betreffend des situativen Rahmens
- nicht akustische Signale gehen verloren (Bewegungen, Gesichtsausdruck, Gestik, etc.) (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 141-143).

Es war uns durch die Tonaufzeichnung nicht möglich, die Körpersprache in die Auswertung einzubeziehen. Da wir aber den Fokus auf den inhaltlichen Aspekt des Interviews legten, war es kein Nachteil für die Ergebnisse und deren Auswertung. Die Informationen betreffend des situativen Rahmens waren auf der Tonaufnahme zwar nicht ersichtlich, für die Auswertung aber auch nicht von Bedeutung.

Aufbereitungstechnik: Wörtliche Transkription

Die Vorteile der wörtlichen Transkription erläutert Mayring wie folgt:

- gesprochene Sprache in schriftliche Fassung bringen
- vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials
- Voraussetzung für ausführliche Auswertung der erhobenen Daten (vgl. Mayring, 2002, S. 89).

Durch die wörtliche Transkription war es uns möglich, alle mündlichen Informationen vollständig und authentisch zu verschriftlichen und für die Auswertung bereit zu stellen. Die Transkripte boten uns eine gute Basis für die datengestützte Auswertung.

Der einzige Nachteil, welcher auch Mayring nennt, war der enorm grosse Zeitaufwand.

Auswertungstechnik: Qualitative Inhaltsanalyse

Die Chancen der Inhaltsanalyse beschreibt Mayring wie folgt:

- grosse Materialmengen können bearbeitet werden
- zerlegt Material in Einheiten (Kategoriensystem)
- Struktur kann sichtbar gemacht werden
- ausbaufähiges Instrument
- kann methodisch kontrollierten Vorgehen genügen
- kann an sozialwissenschaftlichen und inhaltsanalytischen Gütekriterien gemessen werden
- systematisches, regelgeleitetes Vorgehen
- deduktive und induktive Verfahren ergänzen sich (vgl. Mayring, 2008, S.114-116).

Wir haben in unserer Arbeit, wie bereits erwähnt, die Codierung mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA vorgenommen. Die Einarbeitung in das Programm hatte zwar einige Zeit in Anspruch genommen, anschliessend jedoch konnten wir die unzähligen Daten effizient kategorisieren, strukturieren und ordnen. Insofern konnten wir systematisch vorgehen. Dank der guten Struktur des Interviewleitfadens konnten wir durch die deduktive Vorgehensweise einen Grossteil der Kategorien bilden. Während der Auswertung konnten wir auch noch einige Kategorien auf dem induktiven Weg herbeiführen.

Die Nachteile der qualitativen Inhaltsanalyse beschreibt Mayring folgendermassen:

- Kategorien müssen im Voraus gebildet werden (Selektionskriterium)
- fortlaufender Kreislauf (Mayring, 2008, S.114-116).

Die Kategorienbildung zum Voraus zu erstellen war für uns keine grosse Schwierigkeit, weil wir durch den klar strukturierten Leitfaden bereits viele Kategorien vorgegeben hatten. Der fortlaufende Kreislauf gehört zum Prozess der Kategorienbildung. Auf Grund der starken Leitfadenorientierung hatten wir aber bereits nach einigen Durchgängen ein Kategoriensystem, das ohne weitere Änderungen verwendet werden konnte. Bei grossen Kategorien hatten wir nachträglich noch Subkategorien erstellt, um eine genauere Struktur zu erhalten.

Gütekriterien qualitativer Sozialforschung

Wir reflektieren unser forschendes Handeln anhand der Gütekriterien von Mayring (vgl. Mayring, 2002, S. 144-147).

Beschreibung Gütekriterien	Umsetzung in vorliegender Arbeit
<p>Verfahrensdokumentation: Damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist, muss das Verfahren genau dokumentiert sein: Explikation des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.</p>	<p>Die Explikation des Vorverständnisses ist in unserer Arbeit unter dem Kapitel <i>Ausgangslage</i> aus praktischer Sicht beschrieben. Anschliessend werden durch die Kapitel <i>Vorverständnis</i> und <i>Theoretischer Hintergrund</i> die notwendigen Theoriebezüge hergestellt. Die Verfahren bei der Datenerhebung, bei der -aufbereitung und bei der -auswertung haben wir im Kapitel <i>Forschungsmethodische Vorgehensweise</i> aus der theoretischen Sicht erläutert und jeweils einen Bezug zu unserer Arbeit hergestellt. Insofern haben wir diesem Gütekriterium Rechnung getragen.</p>
<p>Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen lassen sich nicht beweisen, müssen aber argumentativ begründet werden. Das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation muss adäquat sein. Die Interpretation muss in sich schlüssig sein. Es ist wichtig, nach Alternativdeutungen zu suchen und sie zu überprüfen.</p>	<p>Es ist uns teilweise gelungen, in der Diskussion und der Interpretation der Ergebnisse mit Hilfe der Darstellung der Ergebnisse argumentative Begründungen zu formulieren. Wir haben immer wieder den Bezug zu unserer eigenen Berufserfahrung und unseren persönlichen Erlebnissen erwähnt, den tatsächlichen Einfluss dieser einzuschätzen, ist uns jedoch schwer gefallen. Die Suche nach Alternativdeutungen hat in unserer Arbeit kaum stattgefunden. Wir haben aber klar erwähnt, in welchen Bereichen auf Grund vager Vermutungen oder mangelndem Datenmaterials noch weitere Nachforschungen nötig wären.</p>
<p>Regelgeleitetheit: Die Analyseschritte zur systematischen Bearbeitung des Materials müssen festgelegt sein. Dazu muss das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt werden.</p>	<p>Im Kapitel <i>Forschungsmethodische Vorgehensweise</i> haben wir die Schritte zur Bearbeitung des Materials festgelegt. Durch die Inhaltsanalyse anhand der Codierung mit MAXQDA haben wir verschiedene Kategorien gewählt, welche durchaus als sinnvolle Einheiten erachtet werden können und für die anschliessende Auswertung eine geeignete Struktur darstellten. Diese Einheiten wurden dann für die Darstellung der Ergebnisse verwendet, welche wiederum als Grundlage für die Diskussion und Interpretation dienten.</p> <p>Durch die sinnvollen Einheiten ist es uns gelungen, die in kurzer Zeit zu bewältigende Bearbeitung des Datenmaterials übersichtlich zu gestalten und effizient zu analysieren.</p>

<p>Nähe zum Gegenstand: Gegenstandsangemessenheit und Nähe zum Gegenstand kann dadurch erreicht werden, dass möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte angeknüpft wird. Ein zentraler Punkt ist auch, dass man versucht, eine Interessenübereinstimmung mit den Befragten zu erreichen. Dies ermöglicht eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand.</p>	<p>Dieses Gütekriterium war sowohl die Motivation für die Thematik dieser Arbeit als auch Bedingung bei der Kontaktaufnahme mit unseren Interviewpartner/innen. Diese mussten Oberstufenlehrpersonen an einer Heilpädagogischen Schule sein, welche sich in ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Berufswahlprozess von Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen auseinandersetzen. Somit hatten wir als Interviewerinnen dieselben Voraussetzungen wie die befragten Personen. Dadurch war gewährleistet, dass wir an der Alltagswelt der befragten Subjekte anknüpfen konnten.</p>
<p>Kommunikative Validierung: Ergebnisse können überprüft werden, indem sie den Befragten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden. Dies kann zur Absicherung der Ergebnisse dienen.</p>	<p>Die kommunikative Validierung hat insofern stattgefunden, als dass wir während dem Interview die Möglichkeit des Nachfragens nutzten. Aus zeitlichen Gründen jedoch war es uns nicht möglich, die Endergebnisse vor dem Abschluss der Arbeit den Befragten vorzulegen und sie mit ihnen zu diskutieren.</p>
<p>Triangulation: Mittels Triangulation wird versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen. Dazu werden verschiedene Datenquellen, unterschiedliche Interpreten, Theorieansätze oder Methoden herangezogen.</p>	<p>Die Triangulation konnte gewährleistet werden, da wir einerseits acht unterschiedliche Interviews zur Verfügung hatten und andererseits mit verschiedenartiger Literatur gearbeitet hatten. Als dritte Perspektive erachten wir unsere eigene Erfahrung, welche die Grundlage für die Datenerhebung bildete und auf die Datenauswertung eingewirkt hatte. Wir haben jedoch keine Triangulation in Bezug auf unterschiedliche Forschungsmethoden angewandt.</p>

10.2 Teamarbeit der Verfasserinnen

Während des ganzen Forschungsprozesses arbeiteten wir als Zweierteam. Wir brachten auf Grund unserer beruflichen Tätigkeit beide einen vorgängigen Bezug zum Thema mit, der im Verlauf der Arbeit auch eine Rolle gespielt hat. Unsere Erfahrung hat vor allem bei der Theorie gestützten Erstellung des Leitfadens Einfluss genommen. Viele problematische Aspekte, herausfordernde Punkte oder spannende Erfahrungen aus unserer eigenen Praxis haben inhaltlich auf den Leitfaden eingewirkt. Dies wirkte sich einerseits sicherlich positiv auf den Praxisbezug aus. Andererseits waren wir teilweise selbst so stark involviert oder emotional berührt, dass unsere eigene Erfahrung auf den Inhalt eingewirkt und diesen beeinflusst hat.

Die Tatsache, dass wir unsere Gedanken und Tätigkeiten während der ganzen Arbeit immer wieder gemeinsam reflektieren und diskutieren konnten, haben wir als sehr bereichernden Vorteil erlebt. Der ständige Austausch und die gegenseitige Rücksprache haben im ganzen Prozess positiv und motivierend auf uns gewirkt.

10.3 Schwierigkeiten

Wir hatten vor allem bezüglich der Literatur eine Schwierigkeit zu bewältigen. Es stand uns kaum aktuelle Literatur aus der Berufswahl für Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Schweiz zur Verfügung. Wir mussten uns daher auf eher ältere Quellen oder dann vor allem auf Quellen aus Deutschland und Österreich beziehen und diese mit wenigen aktuellen Passagen ergänzen, die wir vor allem in Fachzeitschriften gefunden hatten.

11 Schlusswort und Danksagung

Die Auseinandersetzung mit der Thematik des Berufsfindungsprozesses von Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung im Rahmen dieser Masterarbeit war für uns sehr spannend. Einen Einblick in alle Institutionen des Kantons zu erhalten und die Möglichkeit mit Berufskolleginnen und –kollegen ins Gespräch zu kommen, hat uns bezüglich der Gestaltung des Berufsfindungsprozesses interessante Perspektiven und Möglichkeiten eröffnet. Die vielseitigen Informationen waren sehr aufschlussreich und lehrreich. Sie haben uns viele neue Ideen für unsere eigene Tätigkeit geliefert.

In diesem Sinne möchten wir uns bei all unseren Interviewpartnerinnen und –partnern herzlich für ihre Offenheit und ihr Engagement bedanken. Es war uns nur Dank ihrer Bereitschaft für ein Interview möglich, diese Arbeit unserer Vorstellung entsprechend durchzuführen. Besten Dank dafür!

Der forschungsmethodische Aspekt dieser Arbeit war für uns eine grosse Herausforderung. Das Einarbeiten in die wissenschaftlichen Tätigkeiten einer Masterarbeit war ein Stück weit Neuland und mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Diesbezüglich hat uns die kompetente und effiziente Beratung von Lars Mohr sehr unterstützt. Er hat uns stets wohlwollend begleitet und uns fachkundige Anregungen gegeben, die uns innert nützlicher Frist den weiteren Weg aufgezeigt haben. Wir möchten uns bei Lars Mohr hierfür herzlich bedanken!

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Personen bedanken, die uns im Rahmen dieser Arbeit in irgendeiner Form unterstützt haben!

12 Erklärung zur Urheberschaft

Hiermit erklären wir, dass wir diese Masterarbeit selbständig verfasst haben. Wir haben keine anderen Hilfsmittel als die aufgeführten benutzt. Alle Passagen, die einer Quelle entnommen sind, haben wir sinngemäss oder wörtlich zitiert und im Literatur-Verzeichnis vermerkt.

7. Januar 2011

Anja Büchel: _____

Bettina Vogel-Schwendener: _____

Literaturverzeichnis

Aeschbach, S. (2008). Praktische Ausbildung PrA nach INSOS. In Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Nowendigkeit?* (S.117-122). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Aeschbach, S. (2009). *Praktische Ausbildung. Ein Pilotprojekt von INSOS*. Internet: http://insos.biwac.ch/de/dok/Projektbeschreibung_Praktische_Ausbildung_Maerz09_PrA.pdf [4.7.2010].

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Benz, D. & Homann, B. (2006). Denn sie wissen nicht, was sie tun. *Beobachter - Kleine Monster*, 1, S.20-27.

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hrsg.), (2002). *Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG)*. Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/4/412.10.de.pdf [19.8.2010].

Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Hrsg.), (2006). *Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG)*. Internet: www.admin.ch/ch/d/sr/8/831.26.de/.pdf [19.8.2010].

Bundschuh, K. (2008). Der Übergang ins Berufsleben – Eine Herausforderung für Menschen mit geistiger Behinderung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, S.2-9.

Brown, D., Brooks, L. u.a. (1994). *Karriere- Entwicklung*. Aus dem Amerikanischen von Klostermann, M. Stuttgart: Klett-Cotta.

Cropley, A. J. (2005). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (2. überarbeitete Aufl.). Eschborn: Verlag Dietmar Klotz GmbH.

Eckert, M. (2008). Benachteiligtenförderung beim Übergang Schule – Beruf aus internationaler Perspektive. In Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Nowendigkeit?* (S.23-40). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Ederer, E. M. (2005). Strategien der Gesprächsführung in der Forschung. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S.119-128). Innsbruck: StudienVerlag.

Egloff, E. (2001). *Elternratgeber Berufswahl* (2. Ausgabe). Buchs AG: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Egloff, E. & Jungo, D. (2007). *Kooperationsmodell Berufswahlvorbereitung* (15. überarbeitete Ausgabe). Buchs AG: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Egloff, E. & Jungo, D. (2009). *Berufswahltagbuch – Arbeitsheft*. Bern: Lehrmittel der Interkantonalen Lehrmittelzentrale.

Ellinger, S., Stein, R. & Breitenbach, E. (2006). Nischenarbeitsplätze für Menschen mit geringer Qualifikation. Forschungsstand und erste Ergebnisse eines Projekts im Kontext von Lernbeeinträchtigung und Verhaltensauffälligkeiten. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 4, S.122-132.

Erikson, E.H. (1973). *Identität und Lebenszyklus*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Fasching, H. (2005). Barrieren für Mädchen mit Behinderungen beim Übergang Schule – Beruf. In Felkendorff, K. & Lischer, E. (Hrsg.), *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Beruf* (S.30-38). Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (2. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Friese, M. & Stöppler, R. (2008). Wo bitte geht's zum Arbeitsmarkt? *Lernen Konkret. Unterricht bei geistiger Behinderung*, 27(3), S.2-4.

Gadient, M. (2010). *Interpellation Gadient-Walenstadt (14 Mitunterzeichnende): „Kosten verschieben auf Kosten von Sonderschülerinnen und –schülern“*. Walenstadt: E-Mail-Dokument.pdf

Gattermann, K. (2008). Der Schlüssel zum Erfolg? Zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. *Lernen Konkret. Unterricht bei geistiger Behinderung*, 27(3), S.5-10.

Ginnold, A. & Schöler J. (Hrsg.). (2000). *Schulende – Ende der Integration. Integrative Wege von der Schule in das Arbeitsleben*. Berlin: Luchterhand.

Grampp, G. (2004). Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben unter den Aspekten Arbeitsanforderung, Arbeitsfähigkeit und Arbeitsgestaltung. *Behinderte – Familie, Schule und Gesellschaft*, 2, S.28-36 .

Helfferrich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Herzog, W., Neuenschwander, M.P. & Wannack, E. (2006). *Berufswahlprozess. Wie sich Jugendliche auf ihren Beruf vorbereiten*. Bern: Haupt.

Hunziker, E. (2006). *Seinen beruflichen Weg finden*. Bern: Schulverlag plus.

INSOS Schweiz (o.J.). *Berufsverzeichnis PrA nach INSOS*. Internet: <http://insos.biwac.ch/de/schwerpunkte/ausbildung/index.asp?navanchor=2110031> [9.7.2010].

INSOS Schweiz (2010). *Positionspapier von INSOS Schweiz*. Internet: http://www.insos.ch/de/publikationen/medien/pdf/Positionspapier_INSOS_Schweiz.pdf [19.8.2010].

Jacobs, K. (2003). Beruf ist das Rückgrat des Lebens! Berufliche Qualifizierung und Integration von Menschen mit (geistiger) Behinderung am Beispiel des Hessischen Modells. In Fischer, E. (Hrsg.). *Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Sichtweisen - Theorien - aktuelle Herausforderungen* (S.374-395). Oberhausen: Athena.

Jutz, H. (2003). *Sonderschulung*. Internet: http://www.sg.ch/home/bildung/volksschule/kinder_mit_behinderung/sonderschulung.html [22.9.2010].

Klauss, T. (2003). Selbstbestimmung als Leitidee der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. In Fischer, E. (Hrsg.). *Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Sichtweisen - Theorien - aktuelle Herausforderungen* (S.83-127). Oberhausen: Athena.

Küchler, M. (2006). *Was kommt nach der Schule? Handbuch zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben durch die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Kuckartz, U., Dresing, Th., Rädiker, St. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Kulig, W., Theunissen, G. & Wüllenweber E. (2006). Geistige Behinderung. In Wüllenweber, E., Theunissen, G. & Mühl, H. (Hrsg.). *Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (116-127). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

LCH Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (Hrsg.) (2010). Integration: Übungsabbruch in Zürich. *Bildung Schweiz*, 7/8, S.7.

Lischer, E. (2002). Barrieren zwischen Schule und Beruf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8 (12), S.5-10.

Marty, R. (2008). Berufswahlvorbereitung – steigende Bedeutung auch im Behindertenbereich. In Häfeli, K. (Hrsg.). *Berufliche Integration für Menschen mit Beeinträchtigungen – Luxus oder Nowendigkeit?* (S.41-50). Luzern: Edition SZH/CSPS.

Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Mayring, Ph. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Meyer, H. (2000). *Geistige Behinderungen*. In Borchert, J. (Hrsg.). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S.60-72). Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH.

Milsmann, S., (2008). Pizzabäckeroder Polizist? Vorschläge für einen berufsorientierenden Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung. *Lernen Konkret. Unterricht bei geistiger Behinderung*, 27(3), S.21-24.

Moosecker, J. & Pfriem, P. (2004). Du hast (k)eine Chance – nutze sie! Berufswahlvorbereitung der Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Eine Pilot-Studie zu beruflichen Vorstellungen der Schüler unter den gegenwärtigen Bedingungen des Arbeitsmarkts. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11, S.470-481.

Sarimski, K. (2003). Kognitive Funktionen und intellektuelle Entwicklung. In Irblich, D. & Stahl, B. (Hrsg.). *Menschen mit geistiger Behinderung* (S.151-154). Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH.

Schmidt, Ch. (2007). Analyse von Leitfadeninterviews. In Flick, U., Kardorff, E., Steinke, I. (Hrsg.). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S.447-455). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Schuntermann, M.F. (2007). *Einführung in die ICF*. (2. überarbeitete Auflage). Heidelberg: Ecomed Medizin.

Schweizer Eidgenossenschaft (2008). *Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz BBG)*. Internet: http://www.admin.ch/ch/d/sr/412_10/index.html#id-5-2 [4.7.2010].

Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung SDBB, Bern (Hrsg.) (2009). *Lexikon der Berufsbildung* (2. überarbeitete Auflage). Internet: <http://www.lex.dbk.ch/liste.php?param=E> [4.7.2010].

Sempert, W. & Kammermann M. (2010). *Bericht im Rahmen des mehrjährigen Forschungsprogramms zu Invalidität und Behinderung (FoP-IV). Evaluation Pilotprojekt. Praktische Ausbildung (PrA) INSOS. Forschungsbericht Nr. 7/10*. Internet: http://www.hfh.ch/webautor-data/70/e-Bericht_7_10_Eval_PrA_def.pdf [28.9.2010].

Senckel, B. (2000). *Mit geistig Behinderten leben und arbeiten* (5. unveränderte Aufl.). München: Verlag C.H. Beck oHG.

SODK (Konferenz der kantonalen Sozialdirektor/innen), (2008). *Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE*. Internet: http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Behindertenpolitik/IVSE/Vereinbarung_IVSE_nach_Anpassung_an_die_NFA_d.pdf [19.8.2010].

Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In Stigler, H. & Reicher, H. (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S.129-134). Innsbruck: StudienVerlag.

St. Galler Tagblatt, Onlineredaktion (Hrsg.), (2010). *Arbeitswelt für Menschen mit Behinderung*. Internet: <http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/ostschweiz/tb-os/art120094,1662303> [27.12.2010].

Strassmeier, W. (2003). Der besondere Erziehungsbedarf aus systemischer Sicht. In Fischer, E. (Hrsg.). *Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung. Sichtweisen - Theorien - aktuelle Herausforderungen* (S.325-341). Oberhausen: Athena.

Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallens (Hrsg.). *Informationen zur Invalidenversicherung (IV)*. Internet: <http://www.svasg.ch/de/produkte/iv/Information/index.php> [16.12.2010].

Wetzel G. & P. (2001). Betreuung behinderter Jugendlicher an der Schnittstelle von Schule und Beruf – eine internationale Vergleichsstudie. In Zentrum für Schulentwicklung, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.). *Jugendliche mit Behinderungen zwischen Schule und Beruf. Berichte aus dem „Projekt Schnittstelle: Schule – Arbeitswelt – Soziale Integration“* (S.77-146). Graz: bm:bwk.

Wikipedia (Hrsg.) (2010). *Wikipedia – die freie Enzyklopädie*. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Arbeitsmarkt [17.9.2010].

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Handlungsfähigkeit. Künzle, R. (2010). *Einschätzung der Handlungsfähigkeit*. Unveröffentlichtes Skript, HPS Toggenburg, Wattwil.

Abb. 2: Sieben Bausteine zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben. In Anlehnung an Küchler, M. (2006). *Was kommt nach der Schule? Handbuch zur Vorbereitung auf das nachschulische Leben durch die Schule für Menschen mit geistiger Behinderung*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Abb. 3: Gewichtung der handwerklichen und sozialen Kompetenzen. Büchel, A. & Vogel-Schwendener, B. (2010).

Anhang

1. Berufsverzeichnis PrA nach INSOS

Berufsverzeichnis PrA nach INSOS

Branche	EBA-Bezeichnung	PrA-Bezeichnung deutsch	PrA-Bezeichnung französisch
1 Baugewerbe, Malerei		Bodenleger/in PrA	Poseur/ poseuse de revêtements de sol FPra
		Baupraktiker/in PrA	Aide-employé/e du bâtiment FPra
		Gipsler/in PrA	Plâtrier/ère FPra
		Industrielackierpraktiker/in PrA	Assistant/e en vernissage industriel FPra
		Malerei-Praktiker/in PrA	Aide-peintre FPra
		Maurerpraktiker/in PrA (Tiefbau)	Aide-maçon/ne FPra (génie civil)
		Maurerpraktiker/in PrA (Hochbau)	Aide-maçon/ne FPra (bâtiment)
		Plattenlegerpraktiker/in PrA	Aide-carreleur/euse FPra
2 Technische Berufe		Seilbahner/in PrA	Employé/e de remontées mécaniques FPra
3 Papierherstellung, -veredlung, -verarbeitung, Grafische Industrie		Buchbinde-Assistent/in PrA	Aide-releur/euse FPra
		Buchbinde-Assistent/in PrA (C: Broschurproduktion)	Aide-releur/euse FPra (C production de brochures)
		Buchbinde-Assistent/in PrA (B: Buchproduktion)	Aide-releur/euse FPra (B production de livres)
		Buchbinde-Assistent/in PrA (A: Handwerk)	Aide-releur/euse FPra (A reliure artisanale)
		Drucktechnologie-Assistent/in PrA (Formulardruck)	Aide-techno-imprimeur/euse FPra (impression de formulaires)
		Drucktechnologie-Assistent/in PrA (Etikettendruck)	Aide-techno-imprimeur/euse FPra (impression d'étiquettes)
		Printmedienpraktiker/in PrA	Aide opérateur/trice en médias imprimés FPra
		Siebdruck-Assistent/in PrA	Aide-serigraphe FPra
4 Textilherstellung, -veredlung, -verarbeitung, Leder		Handweber/in PrA	Assistant/e en tissage FPra
		Textilnäher/in PrA	Aide couturier/ère FPra
		Orthopädieschuhmacherpraktiker/in PrA	Aide-bottier/ère-orthopédiste FPra
5 Gartenbau, Forst-, Landwirtschaft, Fischerei			
		Florist/in PrA	Fleuriste FPra
		Forstwartassistent/in PrA	Aide-forstier/ère-bûcheron/ne FPra
		Gärtnerpraktiker/in PrA	Aide-horticulteur/trice FPra
		Gärtnerpraktiker/in PrA (Stauden)	Aide-horticulteur/trice FPra (plantes vivaces)

		Gärtnerpraktiker/in PrA (Baumschule)	Aide-horticulteur/trice FPra (pépinière)
		Gärtnerpraktiker/in PrA (Zierpflanzen)	Aide-horticulteur/trice FPra (floriculture)
		Gärtnerpraktiker/in PrA (Garten- u. Landschaftsbau)	Aide-horticulteur/trice FPra (paysagisme)
		Gemüsebaupraktiker/in PrA	Aide-maracher/maraichère FPra
		Agrarpraktiker/in EBA (2009)	Agropracticien/ne FPra
		Milchpraktiker/in EBA (2006)	Employé/e en industrie laitière FPra
		Pferdewart/in EBA (2008)	Gardienn/e de cheval FPra
6 Gastgewerbe, Hauswirtschaft			
		Hauswirtschaftspraktiker/in EBA (2006)	Employé/e d'intendance FPra
		Hotellerieangestellter EBA (2005)	Employé/e en hôtellerie FPra
		Küchenangestellter EBA (2005)	Employé/e en cuisine FPra
		Restaurantsangestellter EBA (2005)	Employé/e en restauration FPra
		Wäschereipraktiker/in PrA	Employé/e en blanchisserie FPra
8 Holzverarbeitung		Schreinerpraktiker/in EBA (2006)	Aide-menuisier/ère FPra
9 Uhrenindustrie, Bijouterie			
10 Metall- und Maschinenindustrie			
		Automobil-Assistent/in EBA (2007)	Assistant/e en maintenance d'automobiles FPra
		Reifenpraktiker/in EBA (2006)	Praticien/ne en pneumatique FPra
		Metallbaupraktiker/in EBA (2007)	Aide -constructeur/trice métallique FPra
		Mechanikpraktiker/in EBA (2009)	Praticien/ne en mécanique FPra
			Aide-polymécanicien/ne FPra
		Reifenpraktiker/in PrA	Practicien/ne en pneumatique FPra
		Spenglerpraktiker/in PrA	Aide-ferblantier/ère FPra
11 Information und Kommunikation (ICT)			
		Elektropraktiker/in PrA	Aide-électricien/ne FPra
		Elektropraktiker/in PrA (Elektromaschinen-Montage)	Aide-électricien/ne FPra (montage machines électriques)
		Elektropraktiker/in PrA (Elektroanlagen-Montage)	Aide-électricien/ne FPra (installation électronique)
		Elektropraktiker/in PrA (Elektronikgeräte-Montage)	Aide-électricien/ne FPra (montage appareils électroniques)
		Elektropraktiker/in PrA (Informalgeräte-Montage)	Aide-électricien/ne FPra (montage appareils informatiques)
			Aide-électricien/ne FPra (affinage)
		Elektropraktiker/in PrA (Metallveredelung)	Aide-électricien/ne FPra (Konfektion und Baugruppen)

12 Reinigung	Gebäudereiniger/in EBA (2011)	Gebäudereinigungspraktiker/in PrA	Aide-nettoyeur/euse en bâtiment FPra
13 Organisation, Verwaltung, Büro, Dienstleistungskaufleute	Büroassistent/in EBA (2008) Logistiker/in EBA (2007)	Büroassistent/in PrA Logistiker/in PrA	Assistant/e de bureau FPra Logisticien/ne FPra
14 Nahrungsmittel, Getränke	Konditor/in EBA (2011)	Bäcker- und Konditorassistent/in PrA Bäckerassistent/in PrA Konditorassistent/in PrA Konditor- und Confiseurassistent/in PrA Confiseurassistent/in PrA Fleischfachassistent/in PrA Lebensmittelpraktiker/in PrA	Aide-boulangier/ère-pâtissier/ère FPra Aide-boulangier/ère FPra Aide-pâtissier/ère FPra Aide-pâtissier/ère-confiseur/euse FPra Aide-confiseur/euse FPra Assistant/e spécialisé/e dans la viande FPra Praticien/ne en denrées alimentaires FPra
15 Künstlerische und verwandte Berufe	Fleischfachassistent/in Lebensmittelpraktiker/in EBA (2008)	Kunsthandwerkpraktiker/in PrA Töpferei/praktiker/in PrA Schauspielpraktiker/in PrA	Assistant/e en production artisanale FPra Aide-potier/ère FPra
16 Produktionsberufe (übrige)		Korbflechter/in PrA Sesselflechter/in PrA	Aide vannier/ère FPra Aide artisan/e en cannage FPra
19 Steine, Erde, Glas			
21 Verkauf, Detailhandel	Detailhandelsassistent/in EBA (2005)	Detailhandelsassistent/in PrA	Assistant/e du commerce de détail FPra
22 Übrige	Polybaupraktiker/in EBA (2008) Haustechnikpraktiker/in EBA (2008) Kunststoffverarbeiter/in EBA(2009)	Polybaupraktiker/in PrA Betriebspraktiker/in PrA Industriepraktiker/in PrA Kunststoffverarbeiter/in PrA Konfektionierungspraktiker/in PrA	Aide-polybâtitseur/euse FPra Aide agent d'exploitation FPra Praticien/ne en industrie FPra Agent/e technique des matières synthétiques FPra Aide en confection FPra

2. Lehrverhältnisse INSOS 2010

Statistik Lehrverhältnisse PrA

Lehrverhältnisse PrA 2010	1. Jahr 617	2. Jahr 529	Total 1146
Baugewerbe, Malerei	8	8	16
Baupraktiker/in PrA	3	3	6
Industrielackierpraktiker/in PrA	1	1	2
Malereipraktiker/in PrA	4	4	8
Gartenbau, Forst-, Landwirtschaft, Fischerei	72	82	154
Agrarpraktiker/in PrA	9	22	31
Florist/in PrA	4	9	13
Gärtnerpraktiker/in PrA	28	28	56
Gärtnerpraktiker/in PrA (Garten-u.Landschaftsbau)	17	16	33
Gärtnerpraktiker/in PrA (Stauden)	2	3	5
Gärtnerpraktiker/in PrA (Zierpflanzen)	9	3	12
Gemüsebaupraktiker/in PrA	1	0	1
Pferdewart/in PrA	2	1	3
Gastgewerbe, Hauswirtschaft	213	204	417
Hauswirtschaftspraktiker/in PrA	145	141	286
Hotellerieangestellte/r PrA	0	1	1
Küchenangestellte/r PrA	56	50	106
Restaurationsangestellte/r PrA	12	10	22
Wäschereipraktiker/in PrA	0	2	2

Holzverarbeitung	55	35	90
Schreinerpraktiker/in PrA	55	35	90
Information und Kommunikation (ICT)	15	10	25
Elektropraktiker/in PrA	8	4	12
Elektropraktiker/in PrA (Elektronikgeräte-Montage)	3	2	5
Elektropraktiker/in PrA (Konfektion und Baugruppen)	4	4	8
Künstlerische und verwandte Berufe	3	4	7
Kunsthandwerkpraktiker/in PrA	1	0	1
Schauspielpraktiker/in PrA	2	4	6

22.12.2010

Seite 1 von 2

Statistik Lehrverhältnisse PrA

Lehrverhältnisse PrA 2010	1. Jahr	2. Jahr	Total
Metall- und Maschinenindustrie	53	42	95
Automobil-Assistent/in PrA	1	2	3
Maschinenpraktiker/in PrA	3	0	3
Mechanikpraktiker/in PrA	39	34	73
Metallbaupraktiker/in PrA	10	6	16
Nahrungsmittel, Getränke	11	3	14
Bäckerassistent/in PrA	3	1	4
Bäcker-und Konditorassistent/in PrA	6	2	8
Konditor-und Confiseurassistent/in PrA	2	0	2
Organisation, Verwaltung, Büro, Dienstleistungskaufleute	38	12	50
Büroassistent/in PrA	17	5	22
Logistiker/in PrA	21	7	28
Papierherstellung und -verwendung, grafische Industrie	1	3	4
Printmedienpraktiker/in PrA	1	1	2
Siebdruck-Assistent/in PrA	0	2	2
Produktionsberufe (übrige)	2	1	3
Korbflechter/in PrA	1	0	1
Sesselflechter/in PrA	1	1	2

Reinigung	9	3	12
Gebäudereinigungspraktiker/in PrA	9	3	12
Textilherstellung, -veredelung, -verarbeitung, Leder	1	0	1
Textilnäher/in PrA	1	0	1
Uebrige	118	114	232
Betriebspraktiker/in PrA	28	10	38
Industriepraktiker/in PrA	89	104	193
Zweiradpraktiker/in PrA	1	0	1
Verkauf, Detailhandel	18	8	26
Detailhandelsassistent/in PrA	18	8	26

3. Interpellation des Kantonsrates

**Interpellation Gadiant-Walenstadt (14 Mitunterzeichnende):
«Kosten verschieben auf Kosten von Sonderschülerinnen und -schülern**

Sonderschülerinnen und -schüler mit den entsprechenden Fähigkeiten hatten bis anhin die Möglichkeit im Anschluss an die Schulzeit (z.B. in einer Heilpädagogischen Schule), eine 2-jährige IV-Anlehre zu absolvieren. Diese Ausbildungsmöglichkeit erlaubt behinderten Jugendlichen eine Berufsausbildung zu absolvieren, die ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten entspricht.

Die IV-Stelle des Kantons St.Gallen beabsichtigt neuerdings, keine 2-jährigen IV-Anlehren mehr, sondern nur noch 1-jährige IV-Anlehren zu bewilligen. Eine Verlängerung käme nur auf ein Gesuch hin in Frage.

Oftmals verlassen behinderte Jugendliche die Schule im Alter von 16 Jahren nach neun Schuljahren und treten eine Berufsausbildung an, wie andere Jugendliche auch. Die neue Praxis hat zur Folge, dass die IV-Lehrabsolventinnen und -absolventen bis zum 17. Lebensjahr in der Sonderschule bleiben müssen, damit keine Finanzierungslücke entsteht. Dies kann zu einer Überbelegung, zu Engpässen und Platzmangel an Sonderschulen und durch die längere Verweildauer mit Bestimmtheit zu höheren Kosten für den Kanton führen. Zudem kann es bei den anderen Übergangslösungen zu Kostenverschiebungen zulasten der Eltern oder der Sozialhilfe kommen.

Wir bitten die Regierung um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie beurteilt die Regierung diese neue Praxis? Nimmt sie eine Verschiebung von Kosten weg von der IV hin zu den Sonderschulen in Kauf?
2. Welche Strategie verfolgt die IV mit der restriktiven Haltung gegenüber 2-jährigen IV-Anlehren?
3. Mit welchen Kriterien wird die IV über 1- oder 2-jährige Anlehren entscheiden?
4. Wie viele Sonderschülerinnen und -schüler im Kanton St.Gallen verlassen bis anhin die Schule mit 16 Jahren und wechseln in eine Berufsausbildung? Wie viele mit 17-18 Jahren?
5. Wie wird die Regierung darauf reagieren, dass durch den längeren Verbleib von Sonderschülerinnen und -schüler an den Schulen Kostenfolgen (z.B. mehr Klassen, grösserer Raumbedarf usw.) für die Sonderschulen anfallen?
6. Wie kann verhindert werden, dass bei den Übergangslösungen ausserhalb der Sonderschule die Eltern oder die Sozialhilfe belastet werden?»

29. November 2010

Gadiant-Walenstadt

Bachmann-St.Gallen, Blöchlinger Moritzi-Gaiserwald, Blumer-Gossau, Bucher-St.Margrethen, Fässler-St.Gallen, Friedl-St.Gallen, Gemperle-Goldach, Gysi-Wil, Hartmann-Flawil, Huber-Rorschach, Kofler-Uznach, Ledergerber-Kirchberg, Lemmenmeier-St.Gallen, Willi-Wartau

4. Interview-Leitfaden

Leitfrage (Erzählaufforderung)	Check (Wurde das erwähnt?)	Konkrete Fragen
Unter welchen strukturellen Rahmenbedingungen findet in Ihrer Institution der Berufswahlprozess statt?	Strukturierung / Konzept Zeitraum Zusammenarbeit Netzwerk	Wie ist der Berufswahlprozess in Ihrer Institution strukturiert? Welche Zeitgefäße stehen Ihnen für den Berufswahlprozess zur Verfügung? Über welchen Zeitraum findet der Berufsfindungsprozess statt? Findet eine Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen statt, die den Berufswahlprozess gestalten? Pflegen Sie oder Ihre Institution Kontakte mit anderen Institutionen? (Arbeit oder Schule)
Die Jugendlichen werden im Berufswahlprozess von ihren Bezugspersonen begleitet. Können Sie mir die Rollen beschreiben, die die Bezugspersonen einnehmen?	Allgemein: Beteiligte Personen Ansprechperson Einfluss / Entscheidungsfähigkeit fördernde / hemmende Umweltfaktoren	Welche Personen sind am Berufswahlprozess beteiligt? Wer ist direkte Ansprechperson der Eltern? Wer koordiniert den Prozess? Wie schätzen Sie den Einfluss der am Berufsfindungsprozess involvierten Personen ein? Was wirkt sich seitens der Bezugspersonen positiv oder negativ auf die Jugendlichen aus?
	Lehrperson: Aufgabe Ziel Anforderung an LP Elternarbeit	Welches sind Ihre Aufgaben im Berufsfindungsprozess? Was ist Ihr Ziel des Berufsfindungsprozesses? Welche Anforderungen sind im Berufswahlprozess an Sie gestellt? Wie gestalten Sie die Elternarbeit? Wie findet der Informationsaustausch zwischen Elternhaus und Schule statt? Welche Aspekte in der Elternarbeit stellen für Sie eine Herausforderung dar?
	Eltern / Familie: Aufgabe Fremdbestimmung vs. Selbstbestimmung	Welches sind die Aufgaben der Eltern im Berufsfindungsprozess? Welche Entscheidungskompetenzen übergeben Eltern ihren Kindern?
	IV-Berufsberatung Aufgabe Zusammenarbeit Nachbetreuung	Welches sind die Aufgaben der IV-Berufsberatung? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der IV-Berufsberatung gestaltet? Wie sind die Treffen zwischen den Jugendlichen und der Berufsberatung gestaltet? Wie ist die Nachbetreuung der Jugendlichen geregelt?

<p>Nun haben wir über die Rollen der Bezugspersonen gesprochen. Welche Rolle nehmen die Jugendlichen ein?</p>	<p>Teilhabe</p> <p>Selbstbestimmung Entscheidungsfähigkeit</p> <p>Selbständigkeit</p>	<p>Inwiefern sind die Jugendlichen selbst am Berufsfindungsprozess beteiligt?</p> <p>Welche Entscheidungen können die Jugendlichen selbst treffen?</p> <p>Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, damit Ihre Schüler/innen selbstbestimmt handeln können?</p> <p>Welche Kompetenzen im Bereich der Selbständigkeit sehen Sie im Berufswahlprozess als Voraussetzung an? (evtl. konkrete Beispiele)</p>
<p>Welche Aspekte sind in Ihrem Unterricht zur Thematik des Übertritts Schule-Arbeitswelt von Bedeutung?</p>	<p>Ziele</p> <p>Themen/Inhalte</p> <p>Lern- und Erfahrungsfelder</p> <p>Arbeit</p> <p>Materialien</p> <p>Entwicklungsstand</p> <p>Schwierigkeiten</p> <p>Selbstbestimmung</p> <p>Selbstbewusstsein</p> <p>Wünsche vs. Realität</p> <p>handwerkliche und soziale Kompetenzen</p>	<p>Welche Ziele verfolgt Ihr Unterricht zur Gestaltung des Übertritts?</p> <p>Welche Themenbereiche werden in Ihrer Klasse innerhalb des Berufsfindungsprozesses behandelt?</p> <p>Welche Lern- und Erfahrungsfelder bieten Sie ihren Jugendlichen?</p> <p>Welche Bedeutung hat Arbeit für Ihre Schüler/innen?</p> <p>Mit welchen Materialien gestalten Sie den Unterricht? Für welche Jugendlichen sind sie geeignet?</p> <p>Haben Sie bezüglich Unterrichtsmaterialien Wünsche? Wenn ja, welche?</p> <p>Bei Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung besteht eine mehr oder weniger grosse Kluft zwischen Lebensalter und Entwicklungsstand. Wie gehen Sie damit um?</p> <p>Welche Schwierigkeiten und Probleme können im Berufswahlprozess seitens der Jugendlichen auftreten? Mit welchen Schwierigkeiten können die Jugendlichen in ihrer beruflichen Zukunft konfrontiert werden?</p> <p>Welche Art von Erfahrungen ermöglichen Sie Ihren Schüler/innen, um Selbstbestimmungskompetenzen auszubilden? Was können Ihre Schüler/innen im Unterricht selbst bestimmen?</p> <p>Wie wirkt sich der Berufsfindungsprozess auf das Selbstbewusstsein aus?</p> <p>Wie entstehen Berufswünsche bei Ihren Schülerinnen und Schülern? Wie gehen Sie mit Wünschen der Jugendlichen um, die nicht mit ihren individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten oder der Realität vereinbar sind?</p> <p>Welche Bedeutung haben handwerkliche Kompetenzen für den Übertritt ins Arbeitsleben? Welche sozialen Kompetenzen schätzen Sie als wichtig ein? Wie gewichten Sie die handwerklichen Kompetenzen im Vergleich zu den sozialen Kompetenzen?</p>
<p>Wie gestalten Sie den Kontakt mit der Arbeitswelt bzw. mit Nachfolgeinstitutionen?</p>	<p>Betriebsbesichtigung</p> <p>Schnuppern</p> <p>Erster Arbeitsmarkt</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Werden Institutionen innerhalb des Unterrichts besucht? (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung? / Warum nicht?)</p> <p>In welcher Form finden Schnupperpraktika statt? (Dauer, Menge etc.)</p> <p>Wie bereiten Sie die Jugendlichen auf den Schnupperaufenthalt vor?</p> <p>Wie wird der Schnupperaufenthalt ausgewertet?</p> <p>Welche Bedeutung hat in Ihrer Institution die Integration von Menschen mit Behinderungen in der freien Wirtschaft/ersten Arbeitsmarkt? Pflegen Sie resp. die Institution, in der Sie arbeiten, Kontakte zum ersten Arbeitsmarkt?</p> <p>Haben Sie Wünsche im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zur beruflichen Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt?</p>

Abschliessende Frage	Wunsch / Vision	Haben Sie einen Wunsch oder eine Vision bezüglich der beruflichen Zukunft von Menschen mit geistiger Behinderung?
Dank		

5. Stammblatt

Stammblatt		
Name:	_____	
Institution:	_____	
Anstellungsdauer:	_____	
Dienstjahre:	_____	
Sind Sie interessiert an der Auswertung des Interviews respektive der Masterarbeit?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Ich erlaube eine Tonaufnahme dieses Interviews:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Ich erlaube die Verwendung der anonymisierten Interviewdaten für die Masterarbeit:	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Datum:	_____	
Unterschrift:	_____	

6. Datenresümee

befragte Person: B2 Institution: 2 Ort: x Datum: Donnerstag, 26.8.2010

In welchem Kontext wurden die Daten gesammelt?	am Arbeitsplatz der befragten Person
Welche gewonnen Daten waren überraschend?	- keine Bezahlung für zeitlichen Aufwand der beruflichen Eingliederung, Unklarheit ob es zum normalen Lehrauftrag von Oberstufen-Lehrpersonen gehört.
Was sind die wichtigsten Sachverhalte, die zum Ausdruck kommen?	- Selbständigkeit ist wichtig für Übertritt Schule-Arbeitswelt - Schule ist daran, Prozess zu strukturieren
Zu welchen Forschungsfragen sagt das Material am meisten aus?	1) noch keine Strukturierung innerhalb der Institution vorhanden, keine zum Lehrauftrag zusätzlichen Lektionen zur Verfügung, Unklarheit, wie der Auftrag lautet 2) Einfluss der Eltern und Lehrperson wird als hoch eingeschätzt, Elternarbeit wird sehr individuell gestaltet, als Herausforderung angesehen, IV-Berufsberatung unterstützt 3) Jugendliche sind Hauptperson des Berufsfindungsprozesses, Selbständigkeit wird stark gefördert 4) Selbständigkeit als höchstes Unterrichtsziel, Informationen über Berufe werden individuell vermittelt, viele praktische Erfahrungen ermöglicht, Berufswünsche werden mit der Realität abgeglichen, Wunsch nach Unterrichtsmaterialien für den praktischen Gebrauch 5) Betriebsbesichtigungen und Schnupperpraktika als wichtiges Erfahrungsgebiet, Auswertung des Schnupperaufenthalts individuell, Kontakte zum ersten Arbeitsmarkt in einer Institution, durch Empfehlung von Arbeitskollegin Fragestellung: Erfahrung, dass Prozess sehr individuell gestaltet wird (seitens der Lehrkräfte und in Bezug auf Jugendliche) T1) nach Schnupperpraktika (was hat mir gefallen, was nicht?) T2) Wünsche ernst nehmen, realistische Möglichkeiten aufzeigen; Eingehen auf individuelle Voraussetzungen T3) Selbständigkeit (Mobilität, Arbeitshaltung), soziale Kompetenzen
Welche neuen Fragen kommen nun auf?	Gibt es kantonale Richtlinien zur Entlohnung der Lehrkräfte mit dem Auftrag der beruflichen Eingliederung?

7. Kategoriensystem

Hauptkategorie = grau Kategorie= weiss	Definition	Valenz (Wertung)	Ankerbeispiele
Rahmenbedingungen			
Struktur des Berufswahlprozesses (+/-)	Struktur durch Leitfaden, Konzept, Vorgaben		B8/20-22: Wir haben einen schulinternen Leitfaden, an den wir uns schulintern halten können und der ist jetzt gerade in Überarbeitung. Es ist mehr wie ein Ablauf auf Grund der Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben.
zeitliche Bedingungen	Zeitraum und Zeitgefäße, die für den Berufswahlprozess zur Verfügung stehen		B7/23-27: Also so im Durchschnitt rechnen wir zwei Jahre BFK. Und im ersten Jahr wenn sie zu uns kommen, dann ist vor allem einfach mal schauen, was es gibt, Interessen herausfinden und Neigungen abklären. Und im zweiten Jahr kommen dann vor allem die Schnupperphasen. Wenn wir merken, nach zwei Jahren ist ein Schüler noch nicht reif oder er hat noch nichts gefunden, dann bleibt er noch ein drittes Jahr. Also im Durchschnitt würde ich sagen zwei Jahre, es kann sich aber bis zu vier Jahren ausdehnen.
		(+)	B5/20-22: (I: Welche Zeitgefäße stehen dir für den Berufswahlprozess zur Verfügung?) Drei Lektionen pro Woche, in denen ich freigestellt bin für den Berufswahlprozess.
		(-)	B2/39-40: Das ist neben dem Unterricht und ich würde sagen, das ist nicht klar definiert oder nirgends festgelegt, wie viel Zeit ich da investieren sollte.
Zusammenarbeit	Formen der Kooperation mit anderen Lehrpersonen oder Institutionen (Arbeitswelt oder Schule)	(+)	B7/31-34: Ja, also bei uns ist noch eine Werklehrerin mit einbezogen, die den ganzen Werkbereich macht und uns noch Rückmeldungen gibt, wie sie in diesem Bereich sind von den Handfertigkeiten und der Motorik plus vom Interesse. Dann ist noch eine vierte Lehrperson beteiligt, die den sportlichen Bereich übernimmt und uns rückmeldet. Wir sind die beiden Hauptpersonen, aber jeder hat so sein Fachgebiet.
		(+)	B6/53-58: [...], also wir haben eine Projektwoche [zum Thema Berufsfindungsprozess, Anm. d. Verf.] noch pro Jahr, die ist jetzt dann nach den Herbstferien und dort haben wir mit drei Institutionen jeweils Kontakt. Das sind einfach die so von der näheren Umgebung. Mit denen haben wir Kontakt. Und sonst mit Schulen, also die Jugendlichen unter sich eigentlich nicht, wir halt über die HfH oder so, aber nicht als Klasse.
Bezugspersonen			
Lehrperson	Funktion und Aufgaben der Lehrperson, Verantwortung und Anforderungen		B7/45-51: Eben, einerseits ist es sicher mein Arbeitskollege, der den ganzen Berufsfindungsprozess leitet, der sie darin eigentlich unterstützt und auch schaut in welche Richtung sie gehen. Dann bin sicher ich, die sie [die Schüler, Anm. d. Verf.] von der Schule her unterstützt und versucht die Fähigkeiten aufzubauen, die sie brauchen. [...] Der Schulleiter ist eigentlich insofern einbezogen, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann kommt er zum Zuge und schaut. Aber sonst sind es schon wir selber.
	Einfluss auf die Entscheidung		B5/132-133: Von Seite der Schule relativ hoch. Der Einfluss auf den Entscheid ist relativ hoch. Das beginnt schon in der Beratung, wo soll man etwas anschauen gehen.
	Elternarbeit		B2/175-180: Ja schwierig ist es, wenn die Eltern zu den Gesprächen nicht erscheinen, wenn man mit den Eltern Termine ausmacht, extra nach ihrer Arbeitszeit und sie kommen nicht. Wenn dann die Eltern z.B. ihr Kind nicht ausziehen lassen wollen und es wichtig wäre, dass sich das Kind loslösen kann von den Eltern, und auch die Eltern vom Kind. Das ist eine Herausforderung und da muss man dann teilweise extra den Institutionsleiter einschalten, dass er nochmals den Eltern ins Gewissen redet.

Eltern,	Aufgaben der Eltern, Einfluss auf die Entscheidung		B7/47-50: Dann sind sicher die Eltern einbezogen. Uns ist es einfach wichtig, dass die Schüler entscheiden und nicht die Eltern. Dass wir von den Eltern eigentlich eher eine Begleitung erwarten und nicht ein Machtwort oder so. Sie sollen sagen, was ist realistisch für das Kind und sollen ihm dies mitteilen und aber auch schauen, dass er die Möglichkeiten ausschöpft.
			B3/103-104: Aber schlussendlich liegt die Verantwortung sowieso bei den Eltern, oder. Also ich sage immer, wir unterstützen einfach, entscheiden können wir nichts.
IV-Berufsberatung	Aufgaben und Verantwortung der IV-Berufsberatung, Nachbetreuung		B3/92-94: Die IV macht die erste Abklärung und ist natürlich nachher für den Vertrag zuständig und für die weitere Begleitung.
	Einfluss auf den Entscheid		B3/118-119: Also, es ist ja, also, mich dünkt es also, von der IV klein. Also oder nicht existent eigentlich, für das Ganze.
Sonstige Bezugspersonen (z.B. Vormund, Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin)	Funktion und Aufgaben weiterer Bezugspersonen, Einflussnahmen		B5/80-83: Hier, wo wir ein Internat haben, ist es natürlich – sind es die Sozialpädagogen vom Wohnen her dabei. [...] Dort ist es für uns wichtig, dass sie das ergänzen, weil sie die Jugendlichen oft von der Ober- und Mittelstufe her schon haben – also ihn schon viel länger kennen als wir.
			B5/93-96: Bezugspersonen, die für uns noch wichtig sind, oft Beistände und Vormunde. Etwa zwei Drittel der Jugendlichen haben einen Beistand oder sind bevormundet. Dort hat man häufig wieder professionelle Hilfe, wo man sagen kann, das Wohnen – wenn er dort eine Stelle findet, ja wir machen das.
Jugendliche			
Teilhabe	Beteiligung, Einbezug bei der Entscheidung		B6/208-213: Ich versuche, sie wirklich sehr einzubeziehen. Eben durch die Lektionen, die wir zur Verfügung haben, dass wir wirklich gemeinsam die Sachen anschauen, gemeinsam das Material durchschauen, auch gemeinsam so Stärken und Schwächen probieren aufzuschreiben und auch gemeinsam natürlich an den Gesprächen und auch dass sie mitkommen, wenn wir etwas anschauen gehen. Und dass sie auch die Personen kennen lernen, mit denen sie nachher vielleicht zu tun haben. Und halt die ersten Eindrücke von einem Arbeitsort.
	Selbstbestimmung und notwendige Voraussetzungen dafür		B4/526-527: Die Schüler setzen sich auch selber Ziele in dieser Förderplanung. Und wenn man sich ein Ziel steckt, muss man ja auch daran arbeiten.
Selbstkompetenz	Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit		B3/397-400: Den einen er [den Schüler, Anm. d. Verf.] musst du einfach etwas mehr unterstützen und durch die Eltern. Und hat dann, also ich denke, wichtig ist einfach am Schluss, dass er das Gefühl hat, ich habe das gewählt, ich ha – ich will das. Also einfach entscheiden, oder sagen wir Selbständigkeit, weil Entscheidungsfähigkeit basiert ja auch darauf dass er, dass sich jemand ernst genommen fühlt.
	Selbstbewusstsein	(+) (-)	B5/619: Das schwankt ziemlich genau mit Erfolg und Misserfolg. Also wenn einer Absagen bekommt, dann taucht er und es ist wichtig, dass die anderen ihn stützten. Und wenn einer Zusagen bekommt, dann schwingt er hoch heraus.
	Bedeutung von Arbeit		B2/528-529: Eine ganz hohe, ganz wichtig. Sie wollen eigentlich lieber so früh wie möglich arbeiten, als erst in ferner Zukunft, obwohl sie noch recht jung sind.
	Schwierigkeiten im Berufswahlprozess / in der beruflichen Zukunft		B2/389-400: Dann gibt es häufig, dass die Schüler mit 14 schon gerne erwachsen sein wollen und die Schule verlassen wollen. Das ist einfach nicht machbar. Sie müssen ihre Schulpflicht absolvieren und noch möglichst viel lernen. [...] Oder dass sie nach der Ausbildung dann keinen Job bekommen.
handwerkliche und soziale Kompetenzen	spezifische Schlüsselkompetenzen		B2/407-408: Nachdem unsere Schüler in Sprache und Rechnen nicht so stark sind, sind die handwerklichen Kompetenzen sehr, sehr wichtig, am bedeutendsten. B4/423-424: Ein Durchhaltevermögen, dran bleiben können, Leistungsbereitschaft zu zeigen. Die ganze Kritik und Frustration – dieser Umgang.

	Gewichtung (ob soziale oder handwerkliche Kompetenzen in Bezug auf den Übertritt ins Arbeitsleben wichtiger sind)		B3/565: Also die sozialen sind für mich, denke ich, für den Übertritt wichtiger.
Unterricht			
Ziele des Berufsfindungsprozess	Unterrichtsziele in Hinblick auf den Übertritt Schule – Arbeitswelt		B6/236-241: Ja schon, dass es um die Selbständigkeit geht und dass Ausdauer und ein verantwortliches Handeln, ein eigenverantwortliches und kooperatives Lernen und Teamarbeit, dass es dort stimmt so kollegial. Ja, einfach wirklich probieren, den Unterricht so zu gestalten dass sie ihre Kompetenzen nachher im Erwachsenenbereich auch nutzen können [...].
Unterrichtsinhalte	Themenbereiche und Inhalte, die im Unterricht behandelt werden; Lern- und Erfahrungsfelder, die im Unterricht geboten werden		B4/445-450: Also, wir haben nicht wie eine Stunde, in der wir sagen, es geht um die Berufswahl. Diese Themen kommen in verschiedenen – an verschiedenen Orten vor. Aber ähm, also die ganzen sozialen Themen, diese haben wir natürlich, wenn wir Klassenrat haben oder eine Schulversammlung. [...] Im Werken oder im Kochen, kommen viel auch solche Themen hinein. Da werden diese Basics geübt.
Unterrichtsmaterial	Art der Gestaltung des Unterrichts,		B3/203-206: Also das erste ist einfach die Ich-Findung, mal zu merken wer bin ich, was kann ich, was sind meine Vorlieben, was sind meine Schwächen. Also wir haben so neun Bausteine, die wir durchgehen. Und am Schluss haben wir so eine Zusammenfassung, bei der sie angekreuzt haben, was herausgekommen ist bei diesen Bausteinen. B5/551-553: Und sonst einfach selbst so beispielsweise die Plakate, die hängen, die sie zu ihrem Berufsbild selbst Fotos gemacht haben, plus Ergänzungen aus dem Internet, wenn sie etwas nicht gefunden haben.
	Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf das Unterrichtsmaterial		B2/312-313: Ja, schön wäre es, wenn es für die Oberstufe, für die Berufswahlklassen konkretes Material gäbe. Das wäre ganz toll!
			B5/549-551: Also leider fast nichts, von dem was es offiziell gibt. Es gibt viele solche Berufswahltagbücher oder das ist alles zu hoch. Dann würde ich sagen, wenn man jetzt rein schaut von der Stufe praktische Ausbildung, ist alles nochmals zu hoch. Also da müsste mal jemand etwas kreieren.
Entwicklungsstand vs. Lebensalter	Umgang mit der Kluft zwischen Entwicklungsstand und Lebensalter		B4/489-493: Ich probiere möglichst auf das Lebensalter zu schauen. Ich muss denken, das ist doch nun beinahe ein erwachsener Mensch. Ob das Entwicklungsalter auch so hoch ist oder nicht, muss man sie doch als vollwertig annehmen und mit ihnen so sprechen. Ich denke, wenn man sich dem überhaupt schon bewusst ist, hat man schon viel erreicht und im Umgang nachher, ja.
Berufswünsche der Jugendlichen	Entstehung der Berufswünsche		B4/503-505: Die Berufswünsche haben sie schon vorher. Sie kommen eigentlich schon ganz klar in der Oberstufe und sagen, ich werde Coiffeuse, ich werde Automechaniker. Wie sie entstehen? Also das kann von zu Hause her kommen oder was sie gerade cool finden. Weniger wirklich auf was sind meine Fähigkeiten.
	Umgang mit Berufswünschen		B4/509-514: [I: Wie gehst du mit Wünschen um, die nicht mit den individuellen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Jugendlichen oder mit der Realität vereinbar sind?] Nur so, indem ich mit dem Schüler das anschauen gehe, was er sich wünscht. Oder darüber lesen oder im Internet oder Film. Oder wirklich noch besser so einen Ort anschauen gehen. Und dann mit ihm darüber reden. Was denkst du, wie wäre das für dich, wenn du das machen müsstest. Und wenn es auf dieser Ebene geht und sonst einfach dort arbeiten lassen.

Kontakt mit Arbeitswelt

Schnupperpraktika	wöchiger oder mehrwöchiger Kontakt mit der Arbeitswelt und Einsatz in der Arbeitswelt, Eignungsabklärung für Beruf, Vorbereitung /Nachbereitung		<p>B4/564-571: Sobald sie sich entschieden haben, wo sie gerne würden schnuppern, gehe ich mit ihnen vorbei. Also schon vorher. Immer wenn ich – eigentlich bei jedem Schnupperaufenthalt wird der Schüler von mir begleitet, vorgestellt. [...] Der Lehrmeister erzählt dann wie die Regeln, wie sieht es hier aus, was erwarten wir. Und was sind die Anforderungen, was ist wichtig. Dies bevor er beginnt zu arbeiten. Und dann – ich denke, wenn sie dann den ersten Mittwoch, wenn sie dort dann schnuppern gehen, gehen sie alleine. Aber vorgängig wird er begleitet.</p> <p>B2/470-471: Also ich mach's halt immer zum Thema, dass die Schüler ein Referat darüber halten müssen und konkrete Bereiche vorstellen müssen, was war gut, was war nicht.</p>
Betriebsbesichtigung	Kennen lernen von möglichen Ausbildungsplätzen, Führung durch die Werkstätten		B2/445-447: Dann gibt's die Möglichkeit, wir haben z.B. im Lager einen Betrieb besichtigt. Dann konkret mit Führung und die Schüler konnten Fragen stellen, konnten auch mitbestimmen, welche Bereiche sie sehen wollten.
Bedeutung der Integration in ersten Arbeitsmarkt, freie Wirtschaft	Menschen mit Behinderungen arbeiten nicht in speziell eingerichteten Werkstätten, sondern in der Arbeitswelt mit Menschen ohne Behinderungen	(+)	B2/506-510: Es gibt vielleicht langsam immer mehr Institutionen, die es ermöglichen. So wie ein Schüler in einem Hotel geschnuppert hat. Die Rückmeldung war, er ist noch nicht reif genug dafür. Aber vielleicht schafft es er, wenn wir noch ein Jahr ordentlich arbeiten, dann wäre er am ersten Arbeitsmarkt. Aber es ist noch nicht so gut, wie ich es gerne hätte.
		(-)	B4/ 600-603: Wir stehen dem – also ich kann nicht sagen als Institution – aber wir als Oberstufenlehrer nun, mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, stehen wir dem eigentlich relativ kritisch gegenüber, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass jene, die direkt in die freie Wirtschaft gegangen sind, haben wir einen Ausfall von 100%. Und also, diese sind alle wieder zurück gekommen.
	Öffentlichkeitsarbeit, Information der Gesellschaft und der Beteiligten des ersten Arbeitsmarkts	(+)	B2/520-522: Ich denke Öffentlichkeitsarbeit ist ganz wichtig. Es gibt Zeitungsartikel. Je mehr publiziert wird desto besser. Auf's Hotel bin ich durch die Arbeitskollegin darauf gekommen. Es war ja auch gross in der Zeitung oder vielleicht sogar im Fernsehen. So wird so was ja erst mal bekannt.
		(-)	B3/600-608: (I: Hast du Wünsche im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, gerade in Bezug auf die Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt?) Nein, weil, weil ich finde es ist nicht realistisch, es ist auch von den Anforderungen her nicht realistisch. Ich denke was, was - ich sehe einfach teilweise unsere Institutionen, also die erste Ausbildung oder Anlehre an einer Institution als Sprungbrett, als mögliches Sprungbrett, vielleicht später einmal in der freien Wirtschaft arbeiten zu können. Das schon, aber der direkte Sprung von unserer Schule in eine Ausbildung, in die freie Wirtschaft, das sehe ich nicht. Oder dann schaue ich es nicht als realistisch an.
Wunsch / Vision	Entwicklungspotential aus persönlicher Sicht, Idealvorstellung		B4/626-628: Ich wünschte mir manchmal, es gäbe ein vielseitigeres Angebot, wo die Jugendlichen schnuppern könnten oder auch arbeiten gehen könnten, später. Also das beschränkt sich doch irgendwie auf zehn Berufe, wenn überhaupt.